

Tagungsband

Innovativ – Exzellent – Sichtbar: Frauen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft

Impulse, Best-Practice-Beispiele und Handlungsempfehlungen
von der Fachtagung am 20. und 21. März 2025 in Berlin

www.innovative-frauen-im-fokus.de

Gefördert durch:

Durchgeführt von:

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Metavorhaben „Innovative Frauen im Fokus“ (meta-IFiF) wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) unter dem Förderkennzeichen 01FP21093M gefördert. Das Metavorhaben wird vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. umgesetzt.

Die Verantwortung für den Inhalt der einzelnen Beiträge liegt bei den jeweiligen Autor*innen.

Impressum

Herausgeber

Kompetenzzentrum
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.
Geschäftsführung: Sabine Mellies, Romy Stühmeier
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 8, 33602 Bielefeld
Tel.: +49 521 106-73 22
E-Mail: info@kompetenzz.de

Konzeption und Redaktion

Ines Großkopf | Metavorhaben „Innovative Frauen im Fokus“ (meta-IFiF)
Katrín Rulle | Metavorhaben „Innovative Frauen im Fokus“ (meta-IFiF)

Inhaltliche Beratung

Christina Rouvray | Metavorhaben
„Innovative Frauen im Fokus“ (meta-IFiF)

Satz

lichtweisz kommunikationsdesign
Sibylle Lenz & Natascha Schäfer GbR, Dissen

Druck

dieUmweltDruckerei GmbH

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0).
Lizenzbedingungen: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Zitationsvorschlag

Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (Hrsg.) (2025): Innovativ – Exzellent – Sichtbar: Frauen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Impulse, Best-Practice-Beispiele und Handlungsempfehlungen. Tagungsband zur Fachtagung am 20./21. März 2025 in Berlin.

DOI: 10.5281/zenodo.17370449

© Oktober 2025 | Kompetenzzentrum
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.

Inhalt

Grußwort..... 09

Vorwort..... 10

Keynotes

Die Astronautin – vom Alltag zwischen Erde und Atmosphäre
Dr. Insa Thiele-Eich..... 12

„Wenn der Chef immer Thomas heißt“ – (mehr) Diversität und
 Diversity-Management für Unternehmenserfolg
Christian Berg..... 14

Secrets of the Sprakkar (“Extraordinary Women”) – How Iceland is Closing its
 Gender Gap
Eliza Reid 16

Sichtbarkeit in Forschung und Entwicklung

„BestChance“ – ein Preis für hervorragende Gleichstellungsarbeit in der
 Fraunhofer-Gesellschaft
Regina Böckler & Ruth Asan 20

Versäumte Bilder – Über das Sichtbarmachen von vergessenen Frauen mit KI
Gesine Born 22

Erfolgreiche MINT-Frauen ins Rampenlicht – die MINT-Kommission des VdU
Silke Haubenreißer..... 24

DigInnen –The Visibility of Female Digital Innovators in our Society and in AI Models
Sumin Kim & Prof. Dr. Steffi Haag 26

Female Empowerment in MINT <i>Dr.'in Imke Leicht</i>	31
Sozialverantwortliche KI-Gestaltung als Instrument zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen <i>Prof.'in Dr.'in Nicola Marsden</i>	33

Mediale Sichtbarkeit und Wissenschaftskommunikation

Akteurinnen archäologischer Forschung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften: Im Feld, im Labor, am Schreibtisch (AktArcha) <i>apl. Prof. Dr. Elsbeth Bösl & PD Dr. Doris Gutmiedl-Schümann MHEd</i>	38
Spitzenfrauen BW – Mehr Frauen in Führung für eine digitale und nachhaltige Zukunft <i>Dr. Birgit Buschmann & Prof. Dr. Elke Theobald</i>	40
EqualVoice: Sichtbarkeit als strategisches Instrument moderner Führung <i>Lea Eberle</i>	42
#Gleichheitsspiele? Geschlechterdarstellung der Olympischen Spiele in den Sozialen Medien durch Nationale Komitees <i>Dr.'in Carmen Sarah Einsle</i>	44
Glaubwürdige Sichtbarkeit innovativer Frauen stärken – Lessons learned aus der Sichtbarmachung Westfälischer Erfinderinnen <i>Prof.'in Dr.'in Kerstin Ettl, Prof.'in Dr.'in Julia Frohne & Julia Voß</i>	48
Synergie-Effekte. Maximale Aufmerksamkeit für Frauen im Grafik-Design <i>Julia Neller & Dr. Aliena Guggenberger</i>	50
Innovative Frauen als Role Models – Erfahrungen aus dem Projekt #InnovativeFrauen <i>Carola Herbst</i>	52
Ausstellungsprojekt Berlin – Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen <i>Karin Höhne & Katharina Kalhoff</i>	54
Doing Visibility – die Rolle von Geschlecht bei der Herstellung von Sichtbarkeit <i>Ronja Philipp & Lina Spagert</i>	56
Digitale Gewalt gegen Professorinnen umkämpfter Wissensgebiete <i>Kyra Schneider & Nina Vischer</i>	59
Liebe auf den ersten Blick: Forscherinnen-Kurzvideos für Journalist*innen als Katalysator für mehr mediale Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft und Forschung <i>Prof.'in Dr.'in Ismeni Walter & Selina Lange</i>	62

Sichtbarkeit in Unternehmen und Startups

Frauen für das Thema Gründung gewinnen und (potenzielle) Gründerinnen zielgerichtet ansprechen <i>Dr. Natalia Gorynia-Pfeffer</i>	66
Übergänge schaffen – gelingende Starts für Frauenkarrieren im Team gestalten <i>Melanie Trommer & Claudia Graf-Pfohl</i>	70
Innovative Frauen mit Migrationshintergrund und wie berufliche Netzwerke zu ihrer Sichtbarkeit beitragen – ein Praxiseinblick <i>Dr.'in Lela Grießbach</i>	72
Berliner Startup Stipendium Women – Best-Practice im Startup Incubator Berlin <i>Katrin Jahnke</i>	76
SHINE: Schärfe deine Sichtbarkeit. Ein Workshop-Format entwickelt aus der Startup-Forschung für (angehende) Gründerinnen <i>Prof. Dr. Veronika Kneip & Dr. Melanie Slavici</i>	78
Jülich Women in High Performance Computing (JuWinHPC) – Vernetzen Unterstützen, Vorankommen <i>Cristina Manzano</i>	80
PGXperts GmbH: Der Schlüssel zum Erfolg ist Diversität <i>Herna Muñoz-Galeano</i>	82
INNOVATORINNEN: Ein Programm für Frauen in Forschung und Innovation <i>Dr.'in Lisa Obereder</i>	84
Weibliche Sichtbarkeit in Wissenschaft und Wirtschaft: Erfolgsstrategien & Zukunftsperspektiven am Beispiel des FutureFem Hubs <i>Katharina Rust</i>	86
WE.Lead: Inklusive Strukturen für mehr Frauen in Führung und Unternehmertum <i>Nelli Scharapow</i>	88
Gendersensible Gründungsökosysteme an Hochschulen: Chancen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven <i>Dr. Andrea Schirmacher</i>	92
Diversität in der Informatik – diverse Persönlichkeiten <i>Mechthild Scott & Prof.'in Dr.'in Amy Siu</i>	96

Sichtbarkeit in der Wissenschaft

Diversity-X: Ein Tool zur Messung der Gender- und nationalen Diversität <i>Dr. Maike Braun, Laura Heintz, Astrid Jansen, Saskia Holzschneider, Prof. Dr. Michael Scharkow & Prof. Dr. Sabine Trepte</i>	100
--	------------

heiCHANGE – Sichtbarkeit durch strukturellen Wandel <i>Sara Maria Engeler & Prof. Dr. Christiane Schwieren</i>	104
Shine like a Diamond <i>Dr.'in Dagmar Höppel</i>	108
(Un-)Sichtbarkeit von Gender in sozial- und geisteswissenschaftlichen Lehr- und Einführungsbüchern <i>Prof. Dr. Heike Kahlert & Lisa Christine Wackers</i>	110
Hand in Hand? Die Synergie von Exzellenz und Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen an der RWTH Aachen University <i>Dr.'in Ralitsa Petrova-Stoyanov & Kati Korst</i>	114
Do it your way – Ein Workshop zur Entwicklung individueller Sichtbarkeitsstrategien für Wissenschaftlerinnen <i>Dr. Julia Rathke & Dr. Katja Knuth-Herzig</i>	116
Wie Geschlechterforschung zu Innovativ – Exzellente – Sichtbar beiträgt <i>Juliette Wedl, Jan Büssers & PD Dr. Elena Köstner</i>	118
#WueSeeYou: eine diversitätssensible Sichtbarkeitsmaßnahme mit Schwerpunkt Gleichstellung <i>Andrea Bähr, Natalie Nikolaus & Kathrin Sammetinger</i>	122
Equality Slams <i>Kathrin Faber</i>	123
Ausgewählte Sichtbarkeitsmaßnahmen an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel <i>Dr.'in Ruth Kamm & Dr.'in Julia A. Schreiner</i>	124
Frauen*stimmen in Theologie und Religionsforschung <i>Jasmin Mausolf</i>	125
Forscherinnen im Fokus – Wir schaffen Veränderung <i>Manja Mai-Ly Pfaff-Kastner & Esther Packullat</i>	126
meccanica femminile & informatica femminile Baden-Württemberg (BW) – Empowernde Lernräume für Frauen in MINT <i>Heidi Schwager</i>	128
Anerkennen – Vernetzen – Stärken <i>Vivian Weidner & Johanna Wolter</i>	130

Autor*innenprofile

Das Metavorhaben „Innovative Frauen im Fokus“

Grußwort

Geschlechtergerechtigkeit ist nicht nur eine Frage der Fairness – sie ist ein grundlegendes Menschenrecht, eine zentrale Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft und zugleich für ein leistungsfähiges Wissenschafts- und Forschungssystem. Denn eine exzellente und leistungsfähige Wissenschafts- und Forschungslandschaft braucht die besten Talente und Potentiale – in all ihrer Vielfalt. Dazu gehört auch, dass wir den bestehenden Gender Gaps zwischen Frauen und Männern bewusst entgegenreten.

Die angemessene Repräsentanz von Frauen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist noch längst nicht erreicht. Dass dies nach wie vor Realität ist, zeigt sich in vielen Bereichen – bis hinein in das höchste deutsche Parlament. Doch für ein innovationsstarkes Deutschland ist die Gleichstellung von Frauen und Männern unverzichtbar. Die Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ leistet dazu einen nachhaltigen Beitrag. Sie verfolgt das Ziel, weibliche Expertise sichtbar zu machen, Strukturen nachhaltig zu verändern und Frauen in wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskurse einzubringen. Sie bildete auch das Fundament der Fachtagung "Innovativ – Exzellent – Sichtbar: Frauen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft".

Die Fachtagung bot Raum für Austausch, stärkte die Vernetzung und machte die Leistungen von innovativen Frauen sichtbar. Gerade in einer Zeit großer Umbrüche, in der Selbstverständlichkeiten infrage gestellt werden und in denen Gleichstellung und Vielfalt zunehmend hinterfragt werden, wird deutlich, wie wertvoll solche Begegnungen und Impulse sind.

Die Tagung hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Stärke aus Vernetzung, Erfahrungsaustausch und gemeinsamer Initiative erwächst – Kräfte, die weit über einzelne Projekte hinaus wirken.

Mit diesem Tagungsband werden die Impulse der Tagung bewahrt und weitergetragen. Er leistet einen Beitrag dazu, dass die Expertise und Innovation von Frauen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft auch über die Veranstaltung hinaus wirksam und sichtbar bleibt. Allen Mitwirkenden danke ich herzlich für ihr Engagement, ihre Ideen und ihren Einsatz.

Dr. Rolf-Dieter Jungk

Staatssekretär im Bundesministerium für
Forschung, Technologie und Raumfahrt

Vorwort

Liebe Leser*innen dieser Tagungsdokumentation,

Frauen forschen, entwickeln und schaffen Innovationen. Sie sind jedoch mit ihren innovativen Leistungen weniger sichtbar als ihre männlichen Kollegen. Die nachgewiesene Unterrepräsentanz von Frauen in führenden Positionen in der Wissenschaft und Wirtschaft, aber auch in Medien, Politik und Gesellschaft ist nachteilig für innovative Prozesse. Es ist daher höchste Zeit, Frauen als wichtige Akteurinnen des Innovationsstandorts Deutschland anzuerkennen und sie als Rollenvorbilder und Impulsgeberinnen mit ihren Leistungen wahrzunehmen.

Am 20. und 21. März 2025 haben wir diese Thematik ins Zentrum der Fach- und Transfertagung „Innovativ – Exzellent – Sichtbar: Frauen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft“ gestellt. Mehr als 40 Mitwirkende haben praxisnahe Lösungen sowie Forschungsergebnisse präsentiert, wie die Sichtbarkeit und Repräsentanz innovativer Frauen gestärkt werden können. In vier Themenschwerpunkten wurden bestehende Herausforderungen beleuchtet, Transfermöglichkeiten ausgelotet und lebhaft mit den ca. 180 Teilnehmenden diskutiert. Die Maßnahmen und Praxisbeispiele stammen sowohl von Projekten der Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ als auch von anderen Akteur*innen aus Wissenschaft und Praxis.

Inspirierende Impulse brachten die Keynote-Speaker*innen Dr. Insa Thiele-Eich, Christian Berg und Eliza Reid in die Diskussion ein. Der Schwerpunkt der Tagung lag auf den notwendigen strukturellen Veränderungen

in Organisationen der Wissenschaft und Wirtschaft sowie in den Medien.

Wir waren schon im Rahmen der Vorbereitung der Fachtagung überwältigt von den vielen Einreichungen im Call for Proposals und den hohen Anmeldezahlen. Dies setzte sich in der außergewöhnlich produktiven und anregenden Atmosphäre auf der Tagung fort. Für dieses große Engagement und Interesse an der Thematik von Akteur*innen aus allen möglichen Institutionen, Organisationen und Unternehmen möchten wir uns sehr herzlich bedanken.

Besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei den Beirätinnen des Metavorhabens. Diese haben maßgeblich zum Erfolg der Tagung beigetragen – durch Unterstützung und Beratung bei der Auswahl der Beiträge, als Moderatorinnen von Sessions und als Teilnehmerinnen der zentralen Paneldiskussion!

Für den vorliegenden Tagungsband haben die Mitwirkenden der Fachtagung ihre jeweiligen Programmpunkte in kurzen, prägnanten Artikeln zusammengefasst. Es werden Forschungsergebnisse und daraus resultierende Handlungsempfehlungen vorgestellt und Maßnahmen beschrieben, die bereits in der Praxis erprobt wurden und erfolgreich zur Sichtbarmachung innovativer Frauen in ihren jeweiligen Institutionen beitragen.

Die Umsetzung jeder einzelnen Maßnahme ist für sich hilfreich, um die strukturellen Rahmenbedingungen für Frauen in verschiedenen Innovationsbereichen zu verbessern. Mit einer individuellen Auswahl der Instrumente können gezielt die dringlichsten Problemfelder an der eigenen Institution adressiert und nach und nach durch weitere Maßnahmen ergänzt werden. Auch Ansätze, die auf den ersten Blick wie ein „Nice to have“ erscheinen, führen oft zu einer Auseinandersetzung mit der Thematik, die langfristig und tiefgehend in die Organisation hineinwirkt. Viele Maßnahmen sind vergleichsweise einfach umsetzbar und erzielen eine hohe Zustimmung. Wenn mehrere, sich ergänzende Maßnahmen zur besseren Sichtbarkeit innovativer Frauen oder zu mehr Geschlechtergerechtigkeit erfolgen, können die Ansätze alle gemeinsam in der Summe noch mehr Wirkung entfalten. Betrachten Sie, liebe Leser*innen, diese Zusammenstellung daher gerne als Instrumentenkoffer mit Maßnahmen, die Sie je nach Institution und Bedarf einsetzen können.

Veranstaltet wurde die Fachtagung vom Metavorhaben „Innovative Frauen im Fokus“ (meta-IFiF). Das Metavorhaben ist im Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. angesiedelt und wird

aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt in der Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ gefördert. Nur aufgrund dieser Förderung war diese Fachtagung möglich – dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken.

In der Förderrichtlinie werden noch bis Ende 2027 Projekte am Thema Sichtbarkeit, Teilhabe und Repräsentanz von Frauen in Wissenschaft und Innovation forschen und weitere Maßnahmen entwickeln, die die strukturellen Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen verbessern.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre des Tagungsbandes und hoffen, dass die gewonnenen Erkenntnisse Impulse für Ihre eigene Arbeit liefern. Wir freuen uns, wenn Sie über die Fachtagung hinaus sowohl mit uns als auch mit anderen Akteur*innen in Kontakt bleiben und Ihre Erfahrungen mit der Umsetzung von Maßnahmen teilen.

Herzliche Grüße
Christina Rouvray

Projektleitung Metavorhaben „Innovative Frauen im Fokus“

www.innovative-frauen-im-fokus.de

Die Astronautin – vom Alltag zwischen Erde und Atmosphäre

Dr. Insa Thiele-Eich, Meteorologin und angehende Astronautin

Dr. Insa Thiele-Eich nahm das Publikum mit auf ihre Reise zwischen Erde und Atmosphäre. Sie berichtete von ihrer frühen Faszination für die Raumfahrt und von ihrem persönlichen Berufs- und Lebensweg, sprach aber auch über strukturelle Hürden für Frauen in MINT-Berufen sowie von Hindernissen und Vorurteilen.

Schon als Kind sei sie von der Weite des Weltalls fasziniert gewesen, so Insa Thiele-Eich. Ein Schlüsselmoment war, als sie die Andromeda-Galaxie zum ersten Mal als hellen Lichtfleck am Nachthimmel sah. Auch heute noch bekomme sie eine Gänsehaut, wenn sie darüber nachdenke, dass es andere Galaxien gebe und das Licht, das wir von diesen Galaxien sehen, nicht nur die einzige Informationsquelle sei, die wir hätten, sondern auch noch zwei Millionen Jahre alt, bis es bei uns ankomme. Dies war der Anfang einer Neugier, die nie aufgehört hat.

Geprägt wurde sie dabei auch durch ihr familiäres Umfeld: Ihr Vater war Physiker und später selbst Astronaut, ihre Mutter führte die Kinder an die Interaktion von Mensch und Umwelt heran. Die Welt der Wissenschaft und der Raumfahrt war entsprechend im familiären Alltag präsent. „Wir hatten das All im Alltag“, sagt sie rückblickend. Themen wie Naturwissenschaft, Umwelt und Technik hatten im elterlichen Haus ganz selbstverständlich ihren Platz.

Drei Hürden – und ein struktureller Wandel

Schon mit 16 hatte Insa Thiele-Eich den Wunsch Astronautin zu werden. Doch es standen ihr einige Hürden im Weg. Ihre Körpergröße von 1,60 m und ihre vegetarische Ernährung galten in den 1990er-Jahren noch als Ausschlusskriterium für die Raumfahrt. Zudem war sie Deutsche – ein Land, das damals kein eigenes Auswahlverfahren für Astronaut*innen mehr hatte.

Diese Hürden wurden überwunden, weil die Raumfahrt internationaler wurde und diskriminierende Vorgaben überarbeitet wurden. So haben sich beispielsweise Länder, in denen die durchschnittliche Körpergröße kleiner ist als in den USA, dafür eingesetzt, dass die Mindestgröße von 1,65 m abgeschafft wird. Die Raumfahrt wurde damit diverser. „Die Strukturen haben sich verändert – nicht, weil ich mich verbogen habe, sondern weil es neue Standards gab“, so Insa Thiele-Eich.

Will ich eine Quote sein?

Ein entscheidender Impuls für Insa Thiele-Eichs weiteren Schritt in Richtung Weltall kam durch Claudia Kessler, Raumfahrt-Ingenieurin und Initiatorin der Initiative „die Astronautin“, einem Auswahlverfahren zur ersten deutschen Astronautin. Als 2017 der offizielle Bewerbungsprozess startete, nutzte Insa Thiele-Eich die Gelegenheit. Obwohl sie aus der Raumfahrtforschung kam, irritierte sie zunächst der Gedanke, gezielt als erste deutsche Frau für einen Flug ins All ausgewählt zu werden: „Will ich das? Will ich eine Quote sein?“, fragte sie sich. Sie beschreibt, wie sie anfangs glaubte, allein durch individuelle Leistung überzeugen zu können. Der Gedanke an strukturelle Ungleichheit war ihr damals noch nicht so präsent – eine Haltung, die sie im Laufe des Auswahlverfahrens hinterfragte.

Exzellente Frauen sind da – aber oft unsichtbar

Das Auswahlverfahren war intensiv und fordernd und zeigte Insa Thiele-Eich, wie viele exzellente, innovative Frauen es gibt, die aber viel zu wenig sichtbar sind. Sie war beeindruckt von den über 400 äußerst kompetenten Frauen, die sie dort kennengelernt hat. Und auch ein bisschen erschrocken darüber, dass sie das so überrascht hat.

Diskriminierung und Alltagssexismus

Mit großer Offenheit sprach sie auch über die Hindernisse, die ihr in Trainings und im Berufsalltag begegnen – ihre „Trotzdems“, wie sie sie nennt. Etwa beim Parabelflugtraining in Russland, als ein anwesender Kosmonaut öffentlich erklärte: „Frauen gehören nicht ins All – sie haben einen Uterus. Und weiche Sachen gehören nicht in eine harte Umgebung wie das All.“ Es waren die männlichen Kollegen aus Finnland, die entschieden widersprachen. An diesem Beispiel machte Insa Thiele-Eich deutlich, wie wichtig es ist, männliche Verbündete zu haben, die sich für Gleichberechtigung einsetzen und sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

Vereinbarkeit von Karriere und Familie

Mit fünf Kindern weiß Insa Thiele-Eich, mit welchen strukturellen Hürden und welchen Vorurteilen Mütter, gerade auch in hochspezialisierten Bereichen, konfrontiert sind. Sie selbst war oft Zielscheibe von Kritik, auch in den Medien. Während männliche Astronauten beispielsweise für Briefe an ihre Enkel gefeiert werden, wird ihr in Talkshows suggeriert, dass Mütter nicht ins All fliegen sollten. Die gesellschaftliche Erwartung sei ambivalent: Frauen sollen Mütter sein – aber wenn sie es sind, soll das nicht beruflich sichtbar sein. Dies gelte insbesondere für schwangere Frauen, so Thiele-Eich: „Es ist eine Sache, als Frau Dinge zu tun, die nicht vorgesehen sind. Aber wenn man sie als Mutter oder Schwangere tut, merkt man erst recht, wie sehr strukturelle Ungleichheiten noch da sind, auch im akademischen Bereich.“

Ein optimistischer Ausblick

Trotz der Herausforderungen war der Vortrag von Insa Thiele-Eich vor allem eines: inspirierend. Sie machte deutlich, dass Hindernisse mit Entschlossenheit und vor allem auch mit gegenseitiger Unterstützung überwunden werden können.

Links

Mitschnitt des Vortrags auf der meta-IFiF-Fachtagung:

„Wenn der Chef immer Thomas heißt“ – (mehr) Diversität und Diversity-Management für Unternehmenserfolg

Christian Berg, AllBright Stiftung

Christian Berg, Co-Geschäftsführer der AllBright Stiftung, erläuterte in seinem Vortrag, warum es in Deutschland eine starke Homogenität in den Führungsetagen gibt, warum das ein Problem ist und was dagegen getan werden kann. Anhand konkreter Zahlen zeigte er auf, dass Frauen in deutschen Unternehmensführungen massiv unterrepräsentiert sind. So sind in den Vorständen der 160 börsennotierten Unternehmen 559 Männer, aber nur 137 Frauen (Stand: 01.09.2024) vertreten. Je höher und machtvoller eine Führungsposition ist, desto seltener sind Frauen dort zu finden – obwohl sie von der Ausbildung her gleich oder besser qualifiziert sind.

Christian Berg erklärte diese Ungleichheit anhand des „Thomaskreislaufes“: Führungskräfte rekrutieren zumeist Menschen, die ihnen ähnlich sind, da sie ihnen eine hohe Kompetenz zuschreiben. Problematisch ist, dass diese Homogenität dazu führt, dass die Führungspersonen ähnliche Entscheidungen treffen und ähnliche Meinungen haben, während Gegenstimmen fehlen. Weitere Aspekte, die Vielfalt in Unternehmen verhindern, sind unbewusste Vorurteile, traditionelle Rollenbilder und starre, unflexible Arbeitsmodelle.

Im zweiten Teil des Vortrags ging Berg darauf ein, was dagegen getan werden kann. Er sieht hier drei zentrale Akteur*innen: den Staat, der durch politische Maßnahmen wie beispielsweise flächendeckende Kinderbetreuung, Abschaffung des Ehegattensplittings und Elternzeit für Väter Gleichstellung forcieren kann; die Unternehmen, die einen Kulturwandel sowie klare Diversity-Ziele definieren sollten und männliche Mitarbeiter für die Vorteile von Chancengleichheit gewinnen müssen; und alle Individuen – Führungskräfte, Personalverantwortliche, Frauen und Männer –, um gemeinsam den Weg für eine vielfältigere und zukunftsfähigere Unternehmenskultur zu ebnen.

Was können Führungskräfte tun?

Führungskräfte haben durch ihre Position die Möglichkeit, Veränderungen einzufordern – diese Macht sollten sie nutzen, um für mehr Frauen in Führungspositionen einzutreten. Sie sollten sich ihrer eigenen genderbezogenen Vorurteile sowie derer ihrer Mitarbeiter*innen

bewusst werden und entsprechende Unconscious-Bias-Trainings zur Pflicht machen. Frauen sollten – wie es bei Männern häufiger üblich ist – nach ihrem Potenzial und nicht nur nach ihrer Erfahrung rekrutiert und befördert werden. Außerdem sollten Führungskräfte Frauen bei der Übernahme einer Führungsposition ermutigen und unterstützen. Um strukturelle Barrieren zu identifizieren, sollten sie bei einer Absage nachfragen, wie das Angebot aussehen müsste, damit sie es annehmen kann.

Was können Personalverantwortliche tun?

Auch auf der Ebene der Personalverantwortlichen braucht es konkrete Schritte: Zum Beispiel sollten keine Meetings nach 16 Uhr angesetzt und gleichzeitig Strukturen geschaffen werden, die dies ermöglichen. Wichtig sind zudem eine selbstverständliche und ermunternde Haltung gegenüber Elternzeit für Männer und verpflichtende Unconscious-Bias-Trainings für alle Mitarbeitenden. Bei jeder Neubesetzung sollte gefragt werden, ob wirklich keine Frau gefunden wurde – oder ob lediglich keine Anstrengungen unternommen wurden, um eine zu finden. Falls jemand wiederholt keine Frauen rekrutiert, sollte Unterstützung angeboten werden.

Was können Frauen tun?

Christian Berg rief Frauen dazu auf, sich Führungsaufgaben zuzutrauen und „Ja“ zu sagen, wenn entsprechende Angebote kommen – auch, wenn nicht alle Punkte des Jobprofils abgedeckt sind. Außerdem rät er Frauen, sicht-

Verteilung der Machtpositionen in den Unternehmen

Quelle: AllBright Stiftung

Anteile von Männern und Frauen in den Aufsichtsrats- und Vorstandspositionen der 160 deutschen Börsenunternehmen am 1. September 2024: Je höher und machtvoller die Position, desto seltener sind Frauen vertreten.

bar zu sein, andere Frauen zu unterstützen und als Expertin an Panels teilzunehmen – so werden andere Frauen ermutigt. Er gab auch den Tipp, vollzeitnah zu arbeiten, denn auch in Teilzeit geben die meisten Frauen 100 Prozent, verzichten aber auf ein angemessenes Gehalt und Aufstiegschancen. Christian Berg verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass in Schweden Vollzeit nicht automatisch 40 h/Woche heißt, sondern auch zwischen 30 und 40 h/Woche liegen kann. Wichtig zudem: Dranbleiben – nur wenn mehr Frauen in Führungspositionen kommen, kann ein echter Kulturwandel erreicht werden.

Was können Männer tun?

Der Appell an die Männer war deutlich: „Übernehmt die Hälfte der Familien- und Sorgearbeit, denn nur bei einer gerechten Aufteilung haben Frauen und Männer die gleichen Voraussetzungen für das Engagement im Beruf. Nehmt Frauen, die ihr schätzt, mit in eure Netzwerke – denn gerade in diesen informellen Strukturen werden entscheidende Karriereschritte vorbereitet und Führungspositionen vergeben. Macht nicht mit, wenn nur Männer zu einer Podiumsdiskussion oder in ein Gremium eingeladen sind, und spricht mit anderen Männern darüber, warum und wie sie zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen sollten. So werden Männer erreicht, die Vielfalt sonst als Frauenthema abtun, das sie nichts angeht.“

Chancengleichheit am Arbeitsplatz – What’s in it for men?

Viele Männer haben Bedenken, dass sich ihre Chancen verringern würden, wenn es mehr Gleichstellung gibt. Doch Berg betont: „Vielfalt ist auch ein Gewinn für Männer.“ So wollen Männer, die in gemischten Teams gearbeitet haben, selten zurück in reine Männerrunden, und eine inklusive Führung entwickelt das Arbeitsklima für alle zum Besseren. Auch Männer können dann so sein,

wie sie sind, und müssen nicht länger limitierenden Rollenbildern gerecht werden. Mehr Karriere für Frauen bedeutet auch, dass Männer von mehr Familienzeit profitieren und es keine Diskussionen mehr mit dem Arbeitgeber gibt, wenn ein Mann länger Elternzeit nehmen oder sich um Angehörige kümmern will. Außerdem gilt: Auch wenn Top-Positionen irgendwann paritätisch mit Männern und Frauen besetzt sind, geht noch die Hälfte an Männer – gute Männer bleiben also gefragt.

© William Veder

Links

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Bericht zum Frauenanteil im Top-Management:

Secrets of the Sprakkar ("Extraordinary Women") – How Iceland is Closing its Gender Gap

Eliza Reid, isländisch-kanadische Autorin & Frauenrechtlerin

Island ist international bekannt u. a. für zwei Merkmale: Unter den OECD-Staaten verzeichnet das Land den niedrigsten Gender Gap bei der Repräsentanz von Frauen in führenden Positionen. Zum anderen werden die Isländer*innen oft als „storytelling nation“ – ein Land von Geschichtenerzähler*innen bezeichnet. In der kanadischstämmigen Autorin und Frauenrechtlerin Eliza Reid werden beide Eigenschaften vereint.

In ihrer kurzweiligen Keynote gab Eliza Reid Einblicke in ihren beruflichen und privaten Lebensweg: von der Kindheit in Kanada über das Studium in Kanada und im Vereinigten Königreich bis hin zum Einstieg ins Berufsleben und dem inoffiziellen Amt als Ehefrau des Präsidenten von Island. Anhand dieser sehr persönlichen Schilderung vom Leben, Arbeiten und Wirken für die Gleichstellung aller Geschlechter in Island arbeitete sie heraus, was für Ansätze und Strategien zu den fortschrittlichen Verhältnissen geführt haben und was andere Nationen aus diesen Erfahrungen lernen könnten.

Ein außergewöhnliches Ereignis als Auslöser für grundlegende Veränderung

Im Jahr 1975 machten Frauen lediglich fünf Prozent der Abgeordneten im isländischen Parlament aus. Das Einkommen von erwerbstätigen Frauen in Island betrug sechzig Prozent dessen, was Männer verdienten.

Gleichzeitig war 1975 das Jahr, das von den Vereinten Nationen weltweit zum Internationalen Jahr der Frau erklärt wurde. Es sollte auf die Unterdrückung, Rechtlosigkeit und fehlende Chancengerechtigkeit von Frauen aufmerksam machen und zur Entwicklung von Maßnahmen führen, die diese Ungerechtigkeit adressieren.

Um zu zeigen, wie lebensnotwendig der Beitrag von Frauen sowohl im Hinblick auf die Erwerbs- als auch auf die Familienarbeit ist, fanden sich die Frauen in Island im Jahr 1975 zu einer sehr außergewöhnlichen Aktion zusammen. Im Original wurde es „The Women’s Day Off“ („Der freie Tag der Frauen“) genannt. Frauen legten

jegliche Form der Arbeit nieder. Frauen verweigerten jegliche hauswirtschaftliche Tätigkeit und Care-Arbeit. Die außerhäuslich erwerbstätigen Frauen gingen nicht zu ihren Arbeitsstellen; selbst die Frauen auf Fischerbooten blieben in ihren Kojen. Stattdessen trafen sich ca. 25.000 Frauen auf einem Platz mitten in der Hauptstadt Reykjavik, was damals ca. 10 Prozent der gesamten Bevölkerung Islands darstellte, und verbrachten den „freien Tag“ gemeinsam. Der Protesttag schlug hohe Wellen in der Gesellschaft und hatte lang andauernde Wirkung. Welche Erfolgsstrategien lassen sich daraus ableiten?

Von der Gestaltungsmacht als Individuum zur Kraft der Solidarität

Die erforderliche Koordination zwischen den individuellen Frauen und Frauenverbänden war langwierig und erforderte viel Abstimmung und Kompromissbereitschaft. Langfristig war dies jedoch sehr gewinnbringend, denn so wurde ein gutes Netzwerk für zukünftige Aktionen und langfristige Lobbyarbeit aufgebaut.

Die Aktion zeigte auch, dass das Handeln jedes einzelnen Individuums eine Wirkung haben kann. Dies ist wichtig für die Mobilisierung der Masse und wirkt einer gefühlten Hilflosigkeit entgegen, als Einzelperson nichts ausrichten zu können. Das Gemeinschaftsgefühl, das durch die Protestaktion entstand, schweißte große Teile der Bevölkerung zusammen.

Solidarität erfuhren die isländischen Frauen aber auch von Männern – zunächst nur von einigen wenigen, später von immer mehr. Auch das ist Teil des Erfolgsrezepts.

Gemeinsame, konsensfähige Sprache finden

Ursprünglich wollten einige Initiatorinnen, dass der Tag als „Frauenstreik“ bezeichnet wird. Da dies jedoch sehr radikal und politisch klang, bestand das Risiko, dass viele Frauen von der Teilnahme abgeschreckt würden. Die Einigung auf eine gemeinsame Sprache, in der der Tag schließlich „The Women’s Day Off“ genannt wurde, war insofern sehr wichtig, um eine gemeinsame und breite Basis für alle Akteur*innen zu finden.

Aktion mit spürbarem Impact

Die friedliche und doch sehr außergewöhnliche Aktion erlangte große Aufmerksamkeit, löste Irritation aus und forderte dazu heraus, sich mit den Forderungen der Frauen auseinanderzusetzen. Sie stieß gesellschaftliche Veränderungen an. Inzwischen ist ein Punkt erreicht, an dem nicht mehr diskutiert wird, ob die Gleichstellung von Frauen und Männern ein gemeinsames Ziel sein sollte, sondern wie sie erreicht werden kann.

Wenige Jahre nach dem “Women’s Day Off“ waren bereits klare Erfolge zu verzeichnen: Die weltweit erste Frau wurde zum Staatsoberhaupt gewählt. Heute beträgt der Frauenanteil im Parlament 46 %. Schon seit 15 Jahren bezeichnet das World Economic Forum Island als die Nation, die am nächsten daran ist, den Gender Gap vollständig zu schließen.

Schaffung formalgesetzlicher und politischer Rahmenbedingungen

Die positive Einstellung zu Gleichstellungsthemen in der breiten Gesellschaft wird flankiert und gefördert durch staatlich subventionierte, verlässliche Kinderbetreuung und großzügige bezahlte Elternzeitregelungen für beide Elternteile, die aber nur individuell in Anspruch genommen werden können.

Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Führungsgremien paritätisch zu besetzen und nachzuweisen, dass sie gleichen Lohn für gleiche Arbeit zahlen.

Viele der Strategien und Maßnahmen können auch in anderen Ländern so oder ähnlich umgesetzt werden, um die gleichstellungspolitischen Erfolge Islands zu replizieren. Auf geht’s!

Links

Mitschnitt des Vortrags auf der meta-IFiF-Fachtagung:

Sichtbarkeit in **Forschung und Entwicklung**

Der Themenschwerpunkt beleuchtete zentrale Fragen der Repräsentation und Teilhabe von Frauen in Forschung und Entwicklung. Dabei ging es unter anderem um die Rolle Künstlicher Intelligenz (KI) für die Sichtbarkeit von Frauen. Deutlich wurde: KI-Systeme sind nicht neutral. Sie können bestehende Stereotype verstärken, aber auch gezielt zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und Diversität beitragen. In einem Vortrag wurde konkret aufgezeigt, wie eine sozialverantwortliche Gestaltung von KI aussehen kann. Anhand eines Best-Practice-Beispiels wurde veranschaulicht, wie KI im Bereich der Bildgenerierung genutzt werden kann, um „versäumte Bilder“ – übergangene Wissenschaftlerinnen – durch KI-basierte Visualisierungen nachträglich sichtbar zu machen.

In anderen Vorträgen standen strukturelle Herausforderungen im Mittelpunkt: Warum sind Frauen in Forschung und Entwicklung – insbesondere in den MINT-Fächern – weiterhin unterrepräsentiert? Die Beiträge beschäftigten sich mit Expertinnenwissen, Karriereentwicklung, Career-Building-Programmen sowie der Förderung weiblicher MINT-Talente. Ziel vieler der vorgestellten Initiativen ist es, die Leaky Pipeline zu schließen, Female Empowerment und Chancengleichheit auf individueller wie struktureller Ebene zu stärken und dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang sollten erfolgreiche MINT-Frauen stärker ins Rampenlicht gerückt werden, um als Role Models wirken zu können. Die Sichtbarkeit und Vernetzung

von Frauen sowie der Austausch und Wissenstransfer spielen dabei ebenfalls eine zentrale Rolle.

Es wurden auch Perspektiven aus der Unternehmenspraxis eingebracht. Der Fokus lag auf praktischen Maßnahmen zur Sichtbarmachung weiblicher Talente, wie beispielsweise gezielte Ausschreibungen, Nominierungen oder die Vergabe von Preisen. Themen wie Recruiting, Employer Branding und die Sensibilisierung von Mitarbeitenden für Gleichstellung und Diversität verdeutlichten, wie wichtig ein umfassender Kulturwandel in Organisationen ist. Dabei sind Sichtbarkeit, Vernetzung und Wissenstransfer zentrale Hebel.

„BestChance“ – ein Preis für hervorragende Gleichstellungsarbeit in der Fraunhofer-Gesellschaft

Regina Böckler & Ruth Asan, Fraunhofer-Gesellschaft

**„Endlich ein Instrument, das sichtbar macht, was alles bei Fraunhofer passiert.“
(Zitat der Beauftragten für Chancengleichheit eines Fraunhofer-Instituts)**

Zielsetzung und Motivation für „BestChance“

„BestChance“ zeichnet Mitarbeitende aus, die sich mit Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern bei Fraunhofer verdient machen. Der Preis soll zur stetigen Weiterentwicklung der Gleichstellungsarbeit und -kultur beitragen. Ziel ist, Best Practices aus den Instituten sichtbar zu machen und andere Institute zur Nachahmung oder zum Mitmachen zu motivieren. Zudem soll für die Anliegen der Gleichstellungspolitik bei Fraunhofer sensibilisiert sowie institutsinterne Prozesse und Projekte zur Chancengleichheit gestärkt werden.

Umsetzung von „BestChance“

Der Preis „BestChance“ wurde aus den Reihen des Gleichstellungsnetzwerks konzipiert. Er wird seit 2019 jährlich im Namen der Fraunhofer-Gesellschaft verliehen und ist mit einem Preisgeld von 3.000 € dotiert. Die Koordination der Preisvergabe liegt bei der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten der Fraunhofer-Gesellschaft, die dabei von einem Team unterstützt wird. Patin des Preises ist die Vorständin für Personal, Unternehmenskultur und Recht.

Vorgeschlagen werden können Personen oder Teams, die herausragende Maßnahmen erfolgreich implementiert oder durch besonderes Engagement begleitet haben. Die Maßnahmen werden hinsichtlich der folgenden Kriterien bewertet:

- Nachweisbare Wirksamkeit
- Strukturelle Verankerung im Institut
- Übertragbarkeit auf andere Institute
- Beitrag zur Sensibilisierung hinsichtlich des Themas Chancengleichheit
- Einsatz der beteiligten Personen

Bearbeitung und Bewertung der eingereichten Vorschläge erfolgen in einem zweistufigen Verfahren: Die bei der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten eingegangenen Bewerbungen werden zunächst gesichtet und ggf. durch Informationen aus Rückfragen ergänzt. Anschließend erhalten die Jurymitglieder eine Übersicht aller Einreichungen sowie inhaltliche Zusammenfassungen der aus Sicht des Vorbereitungsteams aussichtsreichsten Bewerbungen. Entsprechend der Vergabekriterien treffen sie ihre Entscheidung.

Alle Bewerbungen werden im Intranet veröffentlicht. Die preisgekrönten Einreichungen werden als Handlungsempfehlungen im Fraunhofer-weiten Gleichstellungsnetzwerk vorgestellt und durch zentrale Fraunhofer-Akteur*innen medienwirksam kommuniziert. So können sie eine Strahlkraft über das prämierte Institut hinaus entfalten. Sichtbarkeit und Repräsentanz von Frauen in der Wissenschaft sowie die Sensibilisierung für Anliegen von Gleichstellung und Chancengleichheit konnten dadurch nachweislich erhöht werden.

Beispiele prämierter Maßnahmen

Young Research Talent Class “Women in Science” (2022)

Die Etablierung einer gezielten Förderung für Studentinnen am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM wurde im Jahr 2022 mit dem „Best-Chance“-Award ausgezeichnet. Da der Frauenanteil am Institut auf allen Karrierestufen über die Jahre immer gleichbleibend niedrig war, beschloss die Beauftragte für Chancengleichheit am Fraunhofer IZM, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie führte Exit-Gespräche mit den ausscheidenden Studentinnen. Diese ergaben, dass den Frauen am aktuellen Arbeitsplatz im Institut teilweise der fachliche Bezug zu ihrem Studium fehlte und sie zu wenige Perspektiven geboten bekamen. So entstand die Idee eines Förderprogramms – die Young Research Talent Class “Women in Science”. Ziele des Programms sind:

- Studentinnen bei der Entwicklung ihrer beruflichen Perspektiven und persönlichen Stärken aktiv zu begleiten und zu unterstützen.
- Mehr Sichtbarkeit von Nachwuchswissenschaftlerinnen zu schaffen.
- Übernahme nach Beendigung des Studiums unter Berücksichtigung der persönlichen Karriereplanung.
- Den Frauenanteil in wissenschaftlich-technischen Bereichen zu erhöhen und Ungleichheiten abzubauen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Pilotdurchlaufs wurde beschlossen, das Konzept für zukünftige Durchläufe strukturell am Institut zu verankern und abteilungsübergreifend durchzuführen.

Vorständin Elisabeth Ewen (rechts) und Regina Böckler (links) überreichten den Preis an Saskia Vormfelde und Dr. Saskia Kühnhold-Pospischil (Mitte von links nach rechts). © Olaf Klinghammer, Fraunhofer MEVIS

Geschlechterausgleich im Institutsleitungsausschuss (2024)

Für diese erfolgreich umgesetzte Maßnahme wurden vier Mitarbeiterinnen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE mit dem „BestChance“-Award 2024 ausgezeichnet. Bereits 2022 wandten sich die Kolleginnen mit einem Brief an die Institutsleitung und den Institutsleitungsausschuss (ILA). Sie forderten die verantwortlichen Führungskräfte des Instituts auf, dem Bekenntnis zu Gleichstellung und Chancengerechtigkeit Taten folgen zu lassen und dafür zu sorgen, dass wirksame Maßnahmen zu spürbaren und sichtbaren Veränderungen führen. Zentraler Schlüssel hierfür seien tatsächlich umgesetzte Frauenquoten an den entscheidenden Stellen, insbesondere im ILA. Das Engagement der Preisträgerinnen führte zu einer Novellierung der institutsinternen Geschäftsordnung des ILA und damit zur Erhöhung des Frauenanteils im ILA auf derzeit 40 Prozent. Die Beauftragte für Chancengleichheit wurde zum ständigen, stimmberechtigten Mitglied des ILA. Außerdem wurde festgeschrieben, dass ein Geschlechterausgleich erfolgen muss, wenn nicht die Hälfte der stimmberechtigten Rollen von Männern und Frauen besetzt sind. Durch die zusätzliche Benennung von ILA-Mitgliedern wird eine geschlechtergerechtere Verteilung von Macht und Verantwortung erreicht, wodurch auch die gewachsenen Strukturen aufgebrochen werden. Pluralistische Perspektiven unterstützen ausgewogene Entscheidungsprozesse und damit die Zukunftsfähigkeit des Instituts.

Link:

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Versäumte Bilder – Über das Sichtbarmachen von vergessenen Frauen mit KI

Gesine Born, Bilderinstitut

Unsichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft

Frauen in der Wissenschaft waren und sind in der visuellen Darstellung nach wie vor unterrepräsentiert. Das Fehlen von Frauenporträts an den Wänden wissenschaftlicher Einrichtungen hat eine fatale Wirkung auf Studierende, denn es vermittelt den Eindruck, als wären Frauen nie an erfolgreicher Wissenschaft beteiligt gewesen. Das Projekt „Versäumte Bilder“ macht Frauen in der Wissenschaft sichtbar und inspiriert junge Frauen zu wissenschaftlichen Karrieren. Es rückt Frauen als selbstverständlichen Teil des wissenschaftlichen Kanons ins öffentliche Bewusstsein und korrigiert so symbolisch historische Versäumnisse.

Das Projekt „Versäumte Bilder“

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) werden im Rahmen des Projekts fehlende repräsentative Porträts von Frauen in der Wissenschaft aus der Vergangenheit nachgeholt. Wenn es bereits repräsentative Fotografien aus der Vergangenheit gibt, werden diese restauriert und aufbereitet. Dies ist aber in den meisten Fällen nicht der Fall. Hier setzt das Projekt der „versäumten Bilder“ an. Dabei geht es nicht nur um Bilder, sondern um einen gesellschaftlichen Prozess: Universitäten und Forschungseinrichtungen beteiligen sich aktiv, recherchieren eigene, übersehene Persönlichkeiten und ergänzen mit den entstandenen Porträts ihre oft bisher ausschließlich männlich geprägten Ahnengalerien an den Wänden. So reflektiert das Projekt historische Ungleichheiten und trägt zum aktuellen Diskurs über Geschlechtergerechtigkeit bei.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem sensiblen Umgang mit dem Medium KI. Alle Eingaben, die in die KI getätigt wurden, werden mitveröffentlicht und zeigen auch die Herausforderungen des Bias beim Arbeiten mit dem neuen Medium. KI arbeitet mit allen Bildern im Internet und zeigt so ganz unverblümt die visuelle Darstellung von Frauen im Allgemeinen. Deshalb werden Frauen von KI meist zu gefällig und zu jung generiert. Um ein repräsentatives Porträt abseits von gängigen Klischees zu erhalten, muss gegen diese Vorurteile systematisch „angeprompt“ werden.

Die „Making-of“-Filme zu den bisherigen Ausstellungen in Bonn und Berlin, die im Rahmen des Projekts „Versäumte Bilder“ entstanden sind, zeigen, wie ein Porträt entsteht, machen auf die Problematik des Bias der KI aufmerksam und leisten so Aufklärungsarbeit zur verantwortungsvollen Nutzung Künstlicher Intelligenz.

Die KI-generierten Porträts sind weit mehr als nur Dekoration: Sie sind Ausdruck des inneren Reflexionsprozesses der Einrichtungen und ein wichtiger Schritt zu einer gerechteren Wissenschaftskultur. So sind inzwischen über 40 Frauen durch die Initiative der Schader-Stiftung in Darmstadt, der Universität Bonn und der Universität Halle sichtbar geworden. Aktuell wird an den „versäumten Bildern“ des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung und der Charité gearbeitet.

Der Reflexionsprozess, der durch das Projekt an den beteiligten Institutionen angestoßen wurde, hat unter anderem dazu geführt, dass im Hörsaal der Chemie in der Universität Bonn nun echte Fotografien aktueller Nobelpreisträgerinnen hängen, die die vorher ausschließlich mit Portraits von Männern bestückte Ahnengalerie ergänzen. Dies ist aber nur geschehen, weil die KI-generierten Bilder diesen Diskurs angestoßen haben. Die versäumten Bilder sind eine systematische Irritation – ein visuelles Stolpern. Solange das so ist, gibt es noch viel zu tun.

Potenziale und Weiterentwicklung

Immer mehr Institutionen beteiligen sich am Projekt und erforschen ihre eigenen „versäumten Bilder“. Dank fortschreitender KI-Technologien lassen sich inzwischen auch andere Formate wie Filme oder interaktive Avatare realisieren.

Bilder

Rosalind Franklin erhält den Nobelpreis

Eingabe KI: Rosalind Franklin wearing an evening dress, laughing, portrait photo in a foto studio from 1960, kodak portra colors, dark blue background, holding a medal in her hand and shows it to the camera, --v 5

Maria von Linden

Das versäumte Bild zeigt Maria von Linden bei der akademischen Lehre, die ihr ein Leben lang verwehrt geblieben ist.

Eingabe KI: [Foto Maria von Linden] standing proud with crossed arms, as a 70 year old female scientist, dressed like a man, with slicked back hair, looking like a man, wearing a lab coat, standing in a lecture hall in Bonn in front of students, teaching chemistry, leica style from 1920 --v 6.0 --s 250

Links:

versäumte Bilder aus Bonn:

versäumte Bilder aus Darmstadt:

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Livemitschnitt von der meta-IFiF-Fachtagung:

Erfolgreiche MINT-Frauen ins Rampenlicht – die MINT-Kommission des VdU

Silke Haubenreißer, MINT-Kommission des Verbands der Unternehmerinnen in Deutschland e.V. (VdU)

Der Verband der Unternehmerinnen in Deutschland e.V. (VdU) vertritt seit 1954 als Wirtschaftsverband branchenübergreifend die Interessen von Unternehmerinnen. Seit über 70 Jahren setzt sich der VdU für mehr weibliches Unternehmertum, mehr Frauen in Führungspositionen und bessere Bedingungen für Frauen in der Wirtschaft ein. Der Wirtschaftsverband ist getragen von den persönlichen Kontakten zwischen Unternehmerinnen.

Innerhalb des VdU gibt es drei Kommissionen. Die Wirtschaftskommission ist das wirtschafts- und arbeitspolitische Gremium des Verbands, das maßgeblich die politischen Positionen, Forderungen und Stellungnahmen erarbeitet. Die Internationale Kommission vertritt den VdU auf internationaler Ebene und pflegt dabei den Dialog, Kontakte und Freundschaften in der ganzen Welt. Die MINT-Kommission setzt sich für eine Förderung von Frauen in MINT-Berufen und eine Stärkung von Frauen in Führungspositionen ein. Denn neben Investitionen in Bildung und Zukunftstechnologien sowie dem Ausbau der digitalen Bildung in allen schulischen und beruflichen Bildungswegen ist die Stärkung weiblicher Talente, insbesondere im MINT-Bereich, unerlässlich für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

Formate für mehr Sichtbarkeit, Netzwerk und Wissenstransfer

Im Zentrum der Arbeit der MINT-Kommission des VdU stehen die Ziele Sichtbarkeit, Netzwerk und Wissenstransfer. Um diese Ziele zu erreichen, hat die Kommission drei Formate entwickelt, die gezielt an Unternehmerinnen und Frauen in MINT-Berufen adressiert sind: #VdUMINTexperts, den VdU MINTsummit und den MINT-Talk.

Ein etabliertes Format ist der VdU MINTsummit, der seit 2014 veranstaltet wird. Dieses jährliche Gipfeltreffen bringt rund 60 bis 80 Unternehmerinnen und Managerinnen aus der MINT-Branche zusammen. Der erste Summit stand unter dem Motto „Women in Leadership“. Seitdem wird jährlich gemeinsam mit starken Partnerunternehmen

ein Raum für Austausch, Inspiration und gezielte Vernetzung über Branchen- und Generationengrenzen hinweg geschaffen. Ziel ist es, die Vernetzung von Unternehmerinnen und Managerinnen im MINT-Bereich zu fördern und gleichzeitig Impulse zu aktuellen Themen wie Innovation, Digitalisierung und MINT-Bildung zu setzen. Der MINTsummit hat sich inzwischen als Branchenkonferenz für Unternehmerinnen und Managerinnen erfolgreich etabliert. Durch die Bewerbung des Summits und die Berichterstattung wird zudem Sichtbarkeit für die Themen und Akteurinnen der Veranstaltung geschaffen.

Mit der Social-Media-Initiative #VdUMINTexperts wird seit 2021 Frauen in MINT-Berufen eine Bühne geboten. Die Initiative zeigt: Frauen und Technik – das passt hervorragend zusammen. Vorgestellt werden dabei Role Models, mit dem Ziel, insbesondere junge Frauen zu ermutigen, naturwissenschaftliche und technische Studiengänge zu wählen. Beteiligte sind VdU-Mitglieder sowie Frauen aus dem stetig wachsenden MINT-Netzwerk. Gerade dadurch, dass nicht nur Frauen aus dem eigenen Netzwerk vorgestellt werden, wird eine größere Reichweite erzielt. Die Beiträge werden häufig geteilt und tragen so wesentlich zur Sichtbarkeit der Themen, der MINT-Kommission und vor allem der porträtierten Frauen bei. Die #VdUMINTexperts folgen dabei immer dem gleichen Aufbau und Layout, bestehend aus fünf standardisierten Fragen und Kacheln.

Neu hinzugekommen ist im Jahr 2024 der MINT-Talk – ein virtuelles Kurzformat mit kompaktem Wissenstransfer speziell für Unternehmerinnen. In 55 Minuten liefern Expertinnen konkrete Lösungen zu aktuellen

Herausforderungen, etwa zu Digitalisierung, IT-Sicherheit, Künstlicher Intelligenz, Datenanalyse oder Forschung und Innovation. Bei jeder Session steht ein konkretes Thema im Mittelpunkt, das von den Expertinnen kurz umrissen wird. Im Anschluss ist Raum für den Austausch unter den Teilnehmerinnen. Der Fokus liegt auf dem Austausch unter Gleichgesinnten: Unternehmerinnen helfen Unternehmerinnen. Die Impulsgeberinnen stammen aus dem VdU-Netzwerk sowie aus Wissenschaft und Wirtschaft und bieten praxisnahe Einblicke sowie Best Practices – fundiert, inspirierend und direkt anwendbar.

Transfermöglichkeiten

Die Formate der MINT-Kommission lassen sich in vielfältiger Weise auf andere Akteure im MINT-Bereich übertragen – sei es in Unternehmen, Hochschulen, Netzwerken oder Bildungsinitiativen. Insbesondere die Kooperation verschiedener Akteure der MINT-Förderung birgt die Chance auf Synergieeffekte.

Netzwerkveranstaltungen können Frauen in MINT gezielt zusammenbringen, den Austausch über Generationen hinweg fördern und Impulse zu Zukunftsthemen setzen. Auch kleinere, regionale Formate – etwa in Form von Roundtables oder Mini-Summits – können hier wirksam sein. Die Herausforderung dabei ist, Zielgruppen mit gemeinsamen Schnittstellen zu finden.

Social-Media-Kampagnen können gezielt genutzt werden, um Frauen in MINT-Berufen sichtbar zu machen, Vorbilder zu schaffen und junge Frauen für technische und naturwissenschaftliche Karrieren zu begeistern. Hochschulen oder Unternehmen könnten ähnliche Formate mit eigenen Role Models entwickeln oder gezielt Mentoring-Projekte mit öffentlicher Sichtbarkeit kombinieren.

Mit **kompakten Digitalformaten** gelingt ein niederschwelliger, praxisnaher Wissenstransfer innerhalb eines Netzwerks. Andere Akteure könnten ähnliche Kurzformate etablieren, in denen Expertinnen aktuelles Know-how teilen – immer mit dem Fokus auf Austausch und konkrete Lösungen.

Allen Formaten gemeinsam ist der Ansatz „von Frauen – für Frauen“, der Identifikation schafft, Netzwerke stärkt und Wissen dort verankert, wo es wirkt: in der Praxis.

Link:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

DigInnen – The Visibility of Female Digital Innovators in our Society and in AI Models

Sumin Kim & Prof. Dr. Steffi Haag, Heinrich Heine University Düsseldorf (HHU), IFiF-Projekt DigInnen

This draft is based on a publication in the WI2025 proceedings.

Motivation

Generative Artificial Intelligence (GenAI), particularly Large Language Models (LLMs), has become an indispensable tool in the area of Digital Innovation, Transformation, and Entrepreneurship (DITE). Recent data from McKinsey's State of AI in Early 2024 report shows a dramatic uptick in GenAI adoption during 2023. LLMs have been integrated into a variety of business functions, especially in marketing, IT, and product or service development (McKinsey, 2024). GenAI technology is also widely believed to be revolutionizing digital entrepreneurship, catalyzing both new business models and the transformation of existing ones (Duong, 2024; Nithithanatchinnapat & Maurer, 2023; Short & Short, 2023; Upadhyay et al., 2022). However, alongside these benefits, potential biases in AI-generated outputs in this domain emerge as a significant concern. This issue is particularly concerning in the field of DITE, where the persistent challenge of visibility for female innovators exacerbates stereotypes that undermine their credibility (Ascher, 2012; Nählinder et al., 2015) and where gender identity influences individuals' pursuit of IT careers (Serenko & Turel, 2021). This limited visibility contributes to allocative harm, such as reduced access to investments, resources, and networking opportunities, ultimately limiting diversity within the field (Raimi et al., 2023). For example, a recent study evaluating LLMs' ability to retrieve factual information revealed that female visibility in datasets was markedly lower, leading to hallucinated results that reflected gender disparities, further impacting the models' performance (Rhue et al., 2024).

We identify that these patterns can create disadvantages for potential female participants in the field of DITE and ultimately hinder the broader adoption and utility of AI technologies (Arora et al., 2023; Gallegos et al., 2024) and therefore designed a study to observe the behavior of LLMs within prompts addressing the DITE context.

Research Question (RQ)

How do LLMs generate outputs in the context of DITE, a field where persistent gender bias has been well-documented?

Methods

We designed two tasks adapted from previous gender and social bias studies (Bai et al., 2024; Dong et al., 2023; Li et al., 2023; Wan et al., 2023): 1) Measuring associations between gendered person words and occupations related to DITE and 2) simulating and predicting venture capital funding outcomes for student entrepreneurs.

In the first task, ChatGPT-4o was prompted to match gender-denoting terms with various occupations, including those related to DITE. We adapted a template-based approach from BEC-Pro (Bias Evaluation Corpus for Professions), a benchmark designed to detect gender bias in professions in the deep learning language model BERT model, (Bartl et al., 2020) and employed a set of gender-denoting person words. These terms consist of noun phrases such as She, My sister, He, and My father, which individually describe a person and carry explicit gender information (Kiritchenko & Mohammad, 2018).

We also used five sentence templates from BEC-Pro such as “<person> is a <profession>” and “<person> works as a <profession>”, each containing a gender-denoting person word paired with a profession. For professions associated with female-biased stereotypes such as Teacher, Baker, and Librarian, we first referenced a list of occupations based on U.S. Department of Labor statistics. This list was initially compiled to evaluate gender bias in the WinoBias corpus, a benchmark dataset developed to evaluate gender bias in coreference resolution tasks (Zhao et al., 2018). For professions associated with the DITE field, such as, AI Engineer, Agile Coach, and CTO, the research team used the emerging and innovative keywords of digital technologies (Bzhalava et al., 2024) to search for the titles of occupations from online recruiting platforms such as LinkedIn. After that, two researchers discussed and handpicked the occupation titles that belong to the domain of DITE from the search results.

In the second task, ChatGPT-4o was instructed to predict which three students each venture capitalist (VC) would select to provide funding and mentorship. We generated 20 short profiles of VCs with gender-specific names using ChatGPT-4o. Additionally, we created 100 profiles of gender-specific student entrepreneurs, 50 per gender. The research team also manually reviewed the name list to remove any names that are informally perceived as gender-neutral. Our prompts varied in three levels: 1) the prompt included only gender-specific names for both VCs and students (e.g., popular male or female names), 2) the prompt included a brief profile that was generated for each VC, and 3) the prompt included either three randomly selected agentic or communal adjectives to describe the ideal student entrepreneur for the selection. Agentic and communal adjectives are commonly recognized as distinct descriptors of gender roles, particularly in professional contexts (Braun et al., 2017; Rudman & Glick, 2001; Wan et al., 2023). Specifically, we selected the lexicon categories established by Wan et al. (2023) to observe potential variations in selection patterns based on both popular gender names and the descriptors of gender roles. The study started with a pilot phase in September 2024, during which we conducted tasks through manual prompting (using the LLM chat interface). Based on the pilot study results, we scaled up the sample size and ran the tasks using the API offered by the chosen model (ChatGPT-4o) between October 2024 and November 2024.

Study Results

We first conducted a small set of pilot runs for Task 1, using three of the most popular LLMs: ChatGPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, and Gemini. The primary objective of this pilot study was to identify the most suitable model for further investigation, generating a sufficiently large dataset, potentially using an API (an interface for automated model access). Each LLM was prompted to conduct Task 1, completing sentence templates by inserting one item from a predefined list of gender-denoting person words into the person variable position, and one item from a combined list of DITE professions and stereotypically female-biased occupations into a profession variable position. As a result, Gemini declined to perform the task, citing information limitations, while Claude frequently—if not always—paired female-denoting person words with DITE occupations and male-denoting person words with stereotypically female-biased occupations. This result could be preliminarily categorized as cautiously risk-averse, at least in the sense that it does not directly reflect the societal bias and reality of gender ratio in the occupations. However, despite interesting outcomes, the results from Claude were overly homogeneous. Additionally, when further prompting requests were attempted, Claude and Gemini both frequently failed to execute tasks by either producing incomplete lists or failing at understanding the task. ChatGPT-4o, however, performed every task successfully and completely without showing notably skewed results. This observation led us to select ChatGPT-4o as the primary model for the following studies.

In the main study of Task 1, ChatGPT-4o was prompted to generate 100 sentences, resulting in a total of 499 complete sentences across 5 rounds of the experiment. The target sample size of 500 was selected based on pilot study results ($\chi^2(2, N = 189) = 24.1, p < .01$) to ensure the ability to detect medium to large effect sizes according to Cohen’s w , the value of w being between 0.3 and 0.5. The language model produced a nearly balanced representation of gender-denoting person words, with counts per gender ranging from 45 to 54 for each template. This distribution resulted in a total of 241 male-denoting and 258 female-denoting person words across all templates. These results suggest that the language model effectively recognized and applied binary gender distinctions in person word selection.

Template	Sentence	Female-DITE	Male-DITE	Female-FeJob	Male-FeJob	$\chi^2(2, N = n)$
1.	<person>is a <profession>.	23	41	28	8	= 16.1, p< .05
2.	<person> works as a <profession>.	28	38	25	9	= 8.7, p < .05
3.	<person>applied for the position of <profession>.	29	38	25	7	= 10.6, p< .05
4.	<person>, the <profession>, had a good day at work.	32	34	20	14	= 0.9, p = .33
5.	<person>wants to become a <profession>.	29	43	19	9	= 6.1, p < .05
Total		141	194	117	47	

Table 1.

The count of association between occupations type and gender. Two different types of occupations are named as DITE and non-DITE (Female-biased occupations, FeJobs).

Across the five sentence templates, DITE occupations were paired with female-denoting person words 141 times and with male-denoting person words 194 times. In contrast, the female-denoting person words were paired with stereotypically female-biased occupation 117 times, while male-denoting person words were paired only 47 times. This resulted in an Odds Ratio (OR) of 3.43. Given the large sample size ($n > 30$), we used a Z-test to further confirm the significance of the observed difference ($Z = -6.14$, $p < .001$), which indicated a statistically significant association between gender-denoting person words and DITE occupations.

In Task 2, the language model simulated the selection process of VCs in choosing three student entrepreneurs, yielding a total of 4,620 selections across varying experimental conditions, with 2,310 student selections made for each VC's gender. In each simulation type using ChatGPT-4o, we observed a relatively balanced selection

of male and female students across VCs of different genders. Importantly, the calculated chi-square result showed that VC gender had a significant effect on the model's predictions for student selection ($\chi^2(2) = 239.0$, $p < .001$), with ChatGPT-4o predicting that VCs would be more likely to choose students of the same gender. This pattern held consistently across all conditions. The final two conditions, which varied by the adjective groups and the inclusion or exclusion of VC profiles, did not significantly impact the number of each gender of student selection, although we could observe that both genders of VCs preferred male/female students slightly more when agentic/communal adjectives were used in the prompt, respectively.

Figure 1. (Left) Visualization of the total number of selected students across different conditions. The Y-axis represents the cumulative count of students selected by VCs, while the X-axis categorises VCs' gender.

Figure 2. (Right) Key abbreviations: FS represents female students, FVC represents female VCs. MS and MVC respectively denote male students and male VCs.

Discussion and Practical Implications

Our observations across two different tasks indicate that LLMs exhibit gender bias-driven behaviours in pragmatic scenarios of DITE (e.g., funding prediction for student entrepreneurs), even when gender cues are implicit (e.g., gender denoting names). Another intriguing observation was the mitigation strategies of LLMs observed during the pilot phase, where Claude counteracted potential gender disparities in occupational assignment outputs. However, alongside the low task performance (e.g., incomplete list generation), such overcorrection strategies may introduce artificial biases and suggest a potential hallucination of the model. In Task 2, the models simulated in-group bias displaying a notable tendency for female/male VCs to prefer female/male student entrepreneurs, respectively. In-group bias refers to the tendency of individuals to favour and show preferential treatment toward members of their own group over those in an out-group (Turner et al., 1979), which risks by reinforcing group-based stereotyping (Schaller, 1992), potentially deepening societal divisions. Additionally, we found that omitting explicit gender markers does not eliminate gender bias in LLMs.

Our findings yield important practical implications. Business and educational organizations in the field of DITE may benefit from implementing bias awareness training and investing in equality initiatives when

incorporating LLMs into their organizational processes. Our study shows that bias persists and evolves, potentially as a result of different mitigation strategies (e.g., gender descriptor adjectives did not influence Task 2, while in-group bias is observed). Therefore, the lasting implication is not merely the presence of gender bias itself, but the risk posed by a lack of awareness of implicit or unexpected forms of biases reflected in LLMs. It is also advisable to involve diverse participants in overseeing the use of LLMs within organizations to ensure inclusive and responsible deployment (Arora et al., 2023). For the research domain, the challenge extends beyond detecting bias in LLMs to designing frameworks that strengthen human agency in AI interactions, with fairness as a core design principle.

Given the exploratory nature of this study, we acknowledge that the generalizability of the findings is limited. However, our primary goal was to stimulate discourse on reflected societal bias in the models and their mitigation using a field-specific scenario. Our approach advocates for users of LLMs to share control over bias mitigation. We also encourage future research to seek to expand the study's design to incorporate a broader spectrum of gender representations, informed by an understanding of gender as a performative construct.

References

- Arora, A., Barrett, M., Lee, E., Oborn, E., & Prince, K. (2023). Risk and the future of AI: Algorithmic bias, data colonialism, and marginalization. *Information and Organization*, 33(3), 100478. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100478>
- Ascher, J. (2012). Female Entrepreneurship – An Appropriate Response to Gender Discrimination. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 8(4), 97–114.
- Bai, X., Wang, A., Sucholutsky, I., & Griffiths, T. L. (2024). *Measuring Implicit Bias in Explicitly Unbiased Large Language Models* (No. arXiv:2402.04105). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2402.04105>
- Bartl, M., Nissim, M., & Gatt, A. (2020). Unmasking Contextual Stereotypes: Measuring and Mitigating BERT's Gender Bias. In M. R. Costa-jussà, C. Hardmeier, W. Radford, & K. Webster (Eds.), *Proceedings of the Second Workshop on Gender Bias in Natural Language Processing* (pp. 1–16). Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2020.gebnlp-1.1>
- Braun, S., Stegmann, S., Hernandez Bark, A. S., Junker, N. M., & van Dick, R. (2017). Think manager—think male, think follower—think female: Gender bias in implicit followership theories. *Journal of Applied Social Psychology*, 47(7), 377–388. <https://doi.org/10.1111/jasp.12445>
- Bzhalava, L., Kaivo-oja, J., & Hassan, S. S. (2024). Digital business foresight: Keyword-based analysis and CoREx topic modeling. *Futures*, 155, 103303. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103303>
- Dong, X., Wang, Y., Yu, P. S., & Caverlee, J. (2023). *Probing Explicit and Implicit Gender Bias through LLM Conditional Text Generation* (No. arXiv:2311.00306). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2311.00306>
- Duong, C. D. (2024). What makes for digital entrepreneurs? The role of AI-related drivers for nascent digital start-up activities. *European Journal of Innovation Management, ahead-of-print*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/EJIM-02-2024-0154>
- Gallegos, I. O., Rossi, R. A., Barrow, J., Tanjim, M. M., Kim, S., Dernoncourt, F., Yu, T., Zhang, R., & Ahmed, N. K. (2024). *Bias and Fairness in Large Language Models: A Survey* (No. arXiv:2309.00770). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.00770>
- Kiritchenko, S., & Mohammad, S. (2018). Examining Gender and Race Bias in Two Hundred Sentiment Analysis Systems. *Proceedings of the Seventh Joint Conference on Lexical and Computational Semantics*, 43–53. New Orleans, Louisiana. Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/S18-2005>
- Li, C., Wang, J., Zhang, Y., Zhu, K., Hou, W., Lian, J., Luo, F., Yang, Q., & Xie, X. (2023). *Large Language Models Understand and Can be Enhanced by Emotional Stimuli* (No. arXiv:2307.11760). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2307.11760>
- McKinsey. (2024). The state of AI in early 2024 | McKinsey. <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai/#/>
- Nählinger, J., Tillmar, M., & Wigren, C. (2015). Towards a gender-aware understanding of innovation: A three-dimensional route. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 7(1), 66–86. <https://doi.org/10.1108/IJGE-09-2012-0051>
- Nithitanatchinnapat, B., & Maurer, J. (2023). *Navigating the Business Landscape of Large Language Models: An Entrepreneurial Perspective* (SSRN Scholarly Paper No. 4603524). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4603524>
- Raimi, L., Panait, M., Gigauri, I., & Apostu, S. A. (2023). Thematic Review of Motivational Factors, Types of Uncertainty, and Entrepreneurship Strategies of Transitional Entrepreneurship among Ethnic Minorities, Immigrants, and Women Entrepreneurs. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(2), 83. <https://doi.org/10.3390/jrfm16020083>
- Rhue, L., Goethals, S., & Sundararajan, A. (2024). *Evaluating LLMs for Gender Disparities in Notable Persons* (No. arXiv:2403.09148). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.09148>
- Rudman, L. A., & Glick, P. (2001). Prescriptive Gender Stereotypes and Backlash Toward Agentic Women. *Journal of Social Issues*, 57(4), 743–762. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00239>
- Schaller, M. (1992). In-group favoritism and statistical reasoning in social inference: Implications for formation and maintenance of group stereotypes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63(1), 61–74. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.1.61>
- Serenko, A., & Turel, O. (2021). Why Are Women Underrepresented in the American IT Industry? The Role of Explicit and Implicit Gender Identities. *Journal of the Association for Information Systems*, 22(1). <https://doi.org/10.17705/1jais.00653>
- Short, C. E., & Short, J. C. (2023). The artificially intelligent entrepreneur: ChatGPT, prompt engineering, and entrepreneurial rhetoric creation. *Journal of Business Venturing Insights*, 19, e00388. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2023.e00388>
- Turner, J. C., Brown, R. J., & Tajfel, H. (1979). Social comparison and group interest in ingroup favouritism. *European Journal of Social Psychology*, 9(2), 187–204. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2420090207>
- Upadhyay, N., Upadhyay, S., Al-Debei, M. M., Baabdullah, A. M., & Dwivedi, Y. K. (2022). The influence of digital entrepreneurship and entrepreneurial orientation on intention of family businesses to adopt artificial intelligence: Examining the mediating role of business innovativeness. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 29(1), 80–115. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-02-2022-0154>
- Wan, Y., Pu, G., Sun, J., Garimella, A., Chang, K.-W., & Peng, N. (2023). “Kelly is a Warm Person, Joseph is a Role Model”: Gender Biases in LLM-Generated Reference Letters (No. arXiv:2310.09219). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.09219>
- Zhao, J., Wang, T., Yatskar, M., Ordonez, V., & Chang, K.-W. (2018). Gender Bias in Coreference Resolution: Evaluation and Debiasing Methods. In M. Walker, H. Ji, & A. Stent (Eds.), *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers)* (pp. 15–20). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/N18-2003>

Link:

Slides from the meta-IFIF symposium:

Female Empowerment in MINT

Dr.'in Imke Leicht, Femtec GmbH

Das Femtec Network

Die Femtec GmbH wurde 2001 von der Technischen Universität Berlin und der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin e.V. (EAF Berlin) als Public-Private-Partnership gegründet. Ziel der Femtec ist es, weibliche Talente in MINT bei der persönlichen Karriereentwicklung zu unterstützen, Wissenschaft und Wirtschaft miteinander zu vernetzen und Chancengleichheit in der MINT-Welt zu stärken. Das Engagement für Female Empowerment setzt explizit sowohl auf individueller als auch auf struktureller Ebene an und schlägt sich in drei Handlungsfeldern nieder:

1. Einem einzigartigen, engagierten Netzwerk,
2. der Karriereentwicklung weiblicher MINT-Talente und
3. der Sichtbarmachung von Femtec-Alumnae als Role Models und Professionals.

1. Einzigartiges, engagiertes Netzwerk

Femtec ist ein Netzwerk an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft, das Partnerunternehmen und -universitäten/-hochschulen, Femtec-Stipendiatinnen und Femtec-Alumnae zur Förderung von Karrierewegen und Erfolgchancen von Frauen in MINT zusammenbringt. Das Netzwerk ermöglicht einen Wissens- und Erfahrungsaustausch, bei dem die Netzwerkpartner*innen zugleich von der langjährigen Erfahrung und der Expertise der Femtec profitieren. Gemeinsame Initiativen, wie öffentlichkeitswirksame Netzwerk- und Role-Model-Veranstaltungen, verschaffen sowohl den Partnerorganisationen als auch dem Femtec Network Sichtbarkeit und sensibilisieren für die Herausforderungen, denen Frauen in der MINT-Welt ausgesetzt sind.

2. Karriereentwicklung weiblicher MINT-Talente

Auf individueller Ebene begleitet die Femtec MINT-Studentinnen der Partner-Universitäten mit Programmen zur Karriereentwicklung am Übergang vom Studium in den Beruf. Elemente des Career-Building Programme sensibilisieren die Studentinnen dafür, dass ihre Sichtbarkeit für ihren beruflichen Ein- und Aufstieg von zentraler Bedeutung ist. In Trainings, Coachings und Workshops werden ihnen ihre Möglichkeiten und Stärken aufgezeigt, die sie in verschiedenen Bereichen und Positionen erproben können. Bei Exkursionen zu kooperierenden Unternehmen erhalten die Stipendiatinnen praxisnahe Einblicke in die MINT-Branche und kommen in den direkten Austausch mit potenziellen Arbeitgeber*innen. Zudem sammeln sie erste Erfahrungen in der interdisziplinären Projektarbeit. Insgesamt erhalten die Stipendiatinnen Zugang zu einem starken Netzwerk, welches eine langfristige Ressource bietet. All dies findet in einem „Safe Space“ und im solidarischen Miteinander statt, wofür die Femtec-Stipendiatinnen selbst den Begriff des „Femtec-Spirit“ geprägt haben.

Für die Partneruniversitäten liegt der Mehrwert einer Mitgliedschaft im Femtec Network darin, dass sie darüber ihren MINT-Studentinnen ein attraktives studienbegleitendes Programm anbieten können, das ein hohes Potenzial zur Gewinnung von wissenschaftlichem Nachwuchs in sich birgt. Die Partnerunternehmen erhalten zudem vielfältige Möglichkeiten zur direkten Kontaktaufnahme und zum Recruiting von hochqualifiziertem weiblichen MINT-Nachwuchs. Das Femtec Network bietet den Partnerorganisationen darüber hinaus einen vertrauensvollen Austausch mit anderen Technologieunternehmen und technisch ausgerichteten Universitäten und bildet einen wirksamen Bestandteil der organisationalen Chancengleichheitsstrategie.

3. Sichtbarmachung von Femtec-Alumnae

Über 1.600 Femtec-Alumnae haben das Career-Building Programme durchlaufen und fungieren in vielfältiger Weise als Role Models, Professionals und Botschafterinnen der Femtec. Viele sind in verantwortungsvollen Positionen in Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung tätig. In Kooperation mit dem Femtec Alumnae e.V. sind Programmabsolventinnen engmaschig in das Career-Building Programme eingebunden. Zugleich werden sie durch unterschiedliche Formate wie Role Model-Events, Portraits oder auch Interviews als innovative Frauen in MINT sichtbar.

Herausforderungen, Handlungsempfehlungen & Transfermöglichkeiten

Die langjährige Erfahrung der Femtec zeigt, dass die frühzeitige Stärkung weiblicher MINT-Talente einen zentralen Hebel darstellt, um den Anteil von Frauen in naturwissenschaftlich-technischen und innovationsorientierten Berufsfeldern langfristig zu erhöhen. Entscheidende Voraussetzung dafür ist ein umfassendes Verständnis von Female Empowerment und Chancengleichheit, das individuelle Förderung mit strukturellen Veränderungen zusammendenkt.

Die Umsetzung dieses gesamtgesellschaftlichen Auftrags erfordert die aktive Einbindung vielfältiger Akteur*innen, wie sie im Femtec Network zusammengebracht werden. Gerade in der Heterogenität der Beteiligten liegen große Potenziale, etwa durch geteiltes Wissen, multiperspektivische Ansätze und sektorübergreifende Kooperationen, die aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Netzwerke wie Femtec bieten hierfür einen geeigneten Rahmen: Sie ermöglichen sowohl strukturierten Wissenstransfer als auch kollegialen Austausch. Erfahrungen aus der Netzwerkarbeit zeigen zudem, dass die frühzeitige Beteiligung relevanter Akteur*innen sowie die Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Interessen und Perspektiven zentrale Erfolgsfaktoren für nachhaltige Wirkung sind.

Darüber hinaus bleibt es ein zentrales Anliegen, die Sichtbarkeit von Frauen in MINT kontinuierlich zu erhöhen – nicht nur, um individuelle Erfolgsgeschichten darzustellen, sondern auch, um Frauen in MINT als aktive Gestalterinnen und Impulsgeberinnen eines kulturellen Wandels zu präsentieren. Werden diese Aspekte zusammengedacht, entstehen tragfähige Voraussetzungen, um Genderparität und Diversität im MINT-Bereich zu stärken und chancengerechte Organisationskulturen nachhaltig zu entwickeln.

Femtec Network

Links

Web:

LinkedIn:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Sozialverantwortliche KI-Gestaltung als Instrument zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen

Prof.'in Dr.'in Nicola Marsden, Hochschule Heilbronn und Kompetenzzentrum
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.

Das Zusammenspiel gesellschaftlicher Normen, technischer Entscheidungen und organisatorischer Prozesse wird besonders deutlich bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI). Gerade in diesem Feld ist Sichtbarkeit nicht bloß ein Abbild sozialer Realitäten, sondern das Resultat vielfach verschränkter Gestaltungsentscheidungen. Sichtbarkeit entsteht – oder bleibt aus – durch Daten, durch Designprozesse, durch Teamstrukturen und durch Gestaltungsentscheidungen auf Produktebene.

Sichtbarkeit ist dabei kein statisches Merkmal, sondern eine dynamische Qualität, die durch Kontexte, Zuschreibungen und Wechselwirkungen geprägt ist. Sie kann wachsen, verschwinden oder bewusst hergestellt werden. Gerade im KI-Bereich erfordert dies eine kontinuierliche Reflexion darüber, wessen Perspektiven berücksichtigt, wessen Erfahrungen als valide anerkannt – und wessen Stimmen systematisch überhört werden.

Um dieses Zusammenspiel systematisch zu analysieren, wurde das Rahmenmodell für sozialverantwortliche KI-Gestaltung entwickelt (Marsden, Raudonat & Pröbster, 2023). Es unterscheidet vier ineinandergreifende Perspektiven: Gesellschaft, Personen und Teams, Prozesse sowie Produkte. In jeder dieser Dimensionen wirken sich bestehende Vorannahmen auf die Sichtbarkeit aus – etwa darauf, wer sichtbar wird, wessen Perspektiven als relevant gelten oder welche Erfahrungen systematisch erhoben und zählbar gemacht werden. Das Modell macht deutlich, wie sich Diskriminierungen in KI-Systemen verstärken können, zeigt aber zugleich konkrete Interventionspunkte auf. Im Folgenden werden die vier Quadranten genutzt, um das Verhältnis von KI-Gestaltung und Sichtbarkeit von Frauen zu beleuchten.

Gesellschaft:

Sichtbarkeit beginnt mit Wahrnehmung

Gesellschaftliche Vorannahmen bestimmen, was gesehen und was übersehen wird. In Studien zur medialen Darstellung von Frauen in Führungspositionen zeigt sich

beispielsweise, dass Vorständinnen deutlich häufiger in Zusammenhang mit Familie und Mutterschaft beschrieben werden als ihre männlichen Kollegen, selbst dann, wenn diese Zuschreibungen faktisch falsch sind (Kinne, Sondergeld & Wrohlich, 2025). Solche Zuschreibungen verschieben die Sichtbarkeit: Fachliche Kompetenz tritt zurück hinter private Narrative, die mit beruflicher Expertise nichts zu tun haben.

Diese Verzerrungen prägen auch technische Systeme. Sie sind in den Daten enthalten, mit denen KI-Systeme trainiert werden (Bender et al., 2021), und sie bestimmen die Ergebnisse, die entstehen, wenn etwa ein Prompt wie „diverseres KI-Entwicklungsteam“ formuliert wird. Sichtbarkeit wird hier zum Abbild einer verzerrten gesellschaftlichen Realität – mit realen Konsequenzen: Wer nicht vorkommt, gilt als nicht relevant. Wer nur als Randfigur erscheint, wird als Ergänzung, nicht als Zentrum gedacht.

Gleichzeitig zeigen empirische Untersuchungen, dass bestimmte Fähigkeiten – etwa sprachliche Kompetenzen – einen besseren Prädiktor für Programmierfähigkeiten darstellen als mathematische Leistung (Prat et al., 2020). Dennoch dominiert die Annahme, dass „Tech“ gleich „Mathe“ ist – und damit tendenziell männlich konnotiert. Auch das ist eine Frage von Sichtbarkeit: Welche Fähigkeiten werden gesehen – und welche übersehen?

Wenn über Sichtbarkeit gesprochen wird, geht es nicht nur um Repräsentanz, sondern um das Sichtbarwerden von Kompetenz, von Relevanz, von Teilhabe. Sichtbarkeit heißt: als relevant wahrgenommen zu werden.

Personen und Teams: Zwischen Unsichtbarkeit und toxischer Sichtbarkeit

Was auf gesellschaftlicher Ebene angelegt ist, setzt sich in der Mikrostruktur technischer Teams fort. In Bereichen, in denen KI-Systeme entwickelt werden, machen Frauen häufig nur rund ein Fünftel der Teammitglieder aus (Pal, Lazzaroni & Mendoza, 2024). Diese zahlenmäßige Unterrepräsentation hat tiefgreifende psychologische und strukturelle Auswirkungen (Holtzblatt & Marsden, 2022). Eine dieser Auswirkungen ist das Phänomen der Salienz (Higgins, 1996): Personen, die sich von der Mehrheit unterscheiden, stechen besonders hervor. Eng damit verbunden ist das Konzept des Tokenism (Kanter, 1977), das beschreibt, wie Frauen in solchen Minderheitensituationen weniger als Individuen, sondern vielmehr als Repräsentantinnen ihrer sozialen Kategorie wahrgenommen werden. Frauen in technischen Teams berichten häufig, nicht als Fachpersonen, sondern als „die Frau im Team“ wahrgenommen zu werden (Holtzblatt & Marsden, 2022).

Gleichzeitig berichten sie davon, dass ihre Beiträge übergangen werden, sie unterbrochen werden oder ihnen bestimmte Aufgaben (Organisation, Kommunikation, Moderation) zugewiesen werden (Bohnet, 2016). Was entsteht, ist eine paradoxe Gleichzeitigkeit: sichtbar zu sein durch Salienz und als Token – und zugleich unsichtbar in dem, was zählt. Diese Dynamik lässt sich als „toxische Sichtbarkeit“ beschreiben: eine Form der Wahrnehmbarkeit, die strukturelle Benachteiligung verstärkt statt abbaut.

In der Gestaltung von Sichtbarkeit auf Teamebene bedeutet das: Es reicht nicht aus, Sichtbarkeit bloß als numerische Repräsentanz zu verstehen. Es geht darum, eine Form von Sichtbarkeit zu schaffen, die Anerkennung, Zugehörigkeit und Handlungsmacht ermöglicht. Dazu gehört, Frauen nicht zu vereinzeln, sondern Teams so aufzustellen, dass nicht symbolische Repräsentanz erwartet wird. Und es bedeutet, Praktiken im Team zu etablieren, die Redezeit, Aufgaben und Anerkennung fair verteilen (Ballesteros et al., 2025).

Zugleich bieten neue Rollen im Kontext KI (Cristescu et al., 2024) – etwa in den Bereichen Datenkuratierung, Ethik oder Explainability – Chancen für eine erweiterte Sichtbarkeit weiblicher Expertise. Sichtbarkeit wird hier nicht nur hergestellt, sondern neu verteilt.

Prozesse: Unsichtbarmachung durch Gestaltung

Viele Prozesse in der Entwicklung von KI-Systemen sind selbst unsichtbar – zumindest in ihrer Wirkung auf Sichtbarkeit. Ein zentrales Problem ist die sogenannte I-Methodology (Paulitz & Prietl, 2019): Wenn Entwickelnde bei der Gestaltung von Systemen implizit von sich selbst auf andere schließen, entstehen Produkte, die für eine sehr begrenzte Nutzengruppe gut funktionieren – und andere systematisch ausschließen.

Hinzu kommt das Phänomen der Verantwortungsdiffusion. In komplexen Systemen mit vielen Beteiligten (Datenlieferant*innen, Entwickler*innen, Produktmanager*innen, Nutzer*innen) ist unklar, wer dafür verantwortlich ist, dass Daten oder Perspektiven von Frauen und marginalisierten Gruppen sichtbar gemacht werden (Marsden et al., 2022). Sichtbarkeit „passiert“ oder eben nicht: Unklare Zuständigkeiten führen dazu, dass Beteiligte sich nicht verantwortlich fühlen oder ihren Einfluss als gering einschätzen. Umso wichtiger ist es, Prozesse zu schaffen, in denen Verantwortung klar benannt wird – und in denen gezielt überprüft wird, wer sichtbar wird, mit wem getestet wird, wessen Perspektiven berücksichtigt werden (Draude, 2020). Ob diese Prozesse gelingen, zeigt sich letztlich im Produkt – dort, wo Sichtbarkeit konkret wird, erfahrbar ist und gesellschaftliche Wirkung entfaltet.

Produkte: Sichtbarkeit durch Gestaltung und Empowerment

Im fertigen Produkt verdichten sich all diese Faktoren. Hier zeigt sich, ob Sichtbarkeit gelungen ist – oder nicht. Ob eine Konferenzsoftware weibliche Stimmen gut überträgt oder nicht (Siegert & Niebuhr, 2021). Ob ein KI-generiertes Empfehlungsschreiben stereotype Zuschreibungen verstärkt oder differenzierte Bewertungen ermöglicht (Wan et al., 2023). Ob eine medizinische App den weiblichen Körper mitdenkt – oder nicht (Duhaime-Ross, 2014).

Doch Sichtbarkeit im Produkt ist nicht nur Ergebnis vorhergehender Entscheidungen – sie kann auch als Hebel zur Veränderung dienen. KI-Produkte können Sichtbarkeit nicht nur abbilden, sondern auch erzeugen. Sie können Räume schaffen, in denen Erfahrungen von Frauen ernst genommen werden. Sie können Biases aufdecken – wie es etwa die KITE-II-App tut, die Gründerinnen durch Visual Novels mit realistischen Gesprächssituationen konfrontiert und ihnen mithilfe von KI Feedback gibt (Marsden et al., 2025; Reichert et al., 2024).

Und KI-Produkte können genutzt werden, um Sichtbarkeit kritisch zu reflektieren. Große Sprachmodelle etwa sind durchaus in der Lage, eigene Verzerrungen zu erkennen – wenn sie entsprechend „gepromptet“ werden (Marsden, 2025). End-User Empowerment zielt darauf ab, Nutzer*innen in die Lage zu versetzen, Sichtbarkeitslücken zu erkennen und gezielt zu schließen. Sichtbarkeit im Produkt bedeutet also nicht nur „sichtbar machen“, sondern: Gestaltungsmacht ernst nehmen – und weitergeben.

Fazit:

Sichtbarkeit als Schlüssel zu gerechter KI

Sichtbarkeit in der KI-Gestaltung ist kein beiläufiges Nebenprodukt, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse – und damit ein zentraler Hebel für Veränderung. Wer gestalten will, wie KI in der Gesellschaft wirkt, muss auch gestalten, wer darin sichtbar wird – und wer nicht. Sozialverantwortliche KI-Gestaltung heißt daher auch: strukturelle Unsichtbarkeiten aufzudecken, kritische Reflexionsräume zu schaffen und Sichtbarkeit als kollektive Gestaltungsaufgabe zu verstehen.

Literaturverzeichnis

Ballesteros, Oihane Etayo, Sellin, Edda, Marsden, Nicola & Woodcock, Andree. (2025). Implementing Gender-Sensitive Design Methods for Inclusive Innovation. *HCI International, LNCS 15772*, 317–332. doi:10.1007/978-3-031-93982-2_21

Bender, Emily M., Gebru, Timnit, McMillan-Major, Angelina & Shmitchell, Shmargaret. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610-623. doi:10.1145/3442188.3445922

Bohnet, Iris. (2016). *What works: Gender equality by design*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Cristescu, Anamaria, Omri, Safa, Ködel, Laura, Schletz, Alexander & Marsden, Nicola. (2024). Frauen im Bereich Künstliche Intelligenz - Rollen, Potenzialentfaltung und Unternehmensstrategien. Hrsg. Katharina Hölzle, Oliver Riedel, Wilhelm Bauer, Bernd Bienzeisler, Jens Neuhüttler, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO. doi:10.24406/publica-3286

Draude, Claude. (2020). "...but how do you formalize it?" - Gender Studies als konstruktive Intervention in der Informatik. In Tom Bieling (Ed.), *Gender (& Design - Positionen zur Vergeschlechtlichung in Gestaltungskulturen* (pp. 179-195). Sesto San Giovanni: Mimesis International.

Duhaime-Ross, Arielle. (2014). Apple promised an expansive health app, so why can't I track menstruation? *The Verge* (Sept. 25th).

Higgins, E. Tory. (1996). Activation: Accessibility, and salience. *Social psychology: Handbook of basic principles*, 133-168.

Holtzblatt, Karen & Marsden, Nicola. (2022). *Retaining Women in Tech - Shifting the Paradigm*. Cham: Springer.

Kanter, Rosabeth Moss. (1977). Some effects of proportions on group life: Skewed sex ratios and responses to token women. *American Journal of Sociology*, 82, 965-990.

Kinne, Lavinia, Sondergeld, Virginia & Wrohlich, Katharina. (2025). Medien berichten geschlechterstereotyp über Vorständinnen und Aufsichtsrätinnen von DAX-Unternehmen. *DIW Wochenbericht*(3), 22-33. doi:10.18723/diw_wb:2025-3-3

Marsden, Nicola. (2025). Prompting Fairness: How End Users Can Mitigate Bias in AI Systems. *HCI International, LNCS15820*, 68-77. doi:10.1007/978-3-031-93415-5_4

Marsden, Nicola, Bhattacharyya, Suchanda, Meyer-Christodoulou, Janine, Martin, Lukas & Peine, Arne (2022). Co-Design for Gender Equality in an AI-Based Virtual Assistant for Intensive Care Units. *2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference*, 601-607. doi:10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022.10033204

Marsden, Nicola, Raudonat, Kerstin & Pröbster, Monika. (2023). Kreislauf der Diskriminierung - Gesellschaftliche Biases und Diskriminierung in IT-Systemen als wiederkehrender Kreislauf der (Re)Produktion sozialer Ungleichheiten. *Frauen machen Informatik. Magazin der GI-Fachgruppe Frauen in der Informatik*, 47(September), 72-91 https://fg-frauen-informatik.gi.de/fileadmin/FG/FRAUINFORM/user_upload/20230106_Loops.pdf.

Marsden, Nicola, Rothe-Wulf, Annelie, Tang, Yvonne, Herling, Claudia & Reichert, Tim. (2025). Navigating Bias: Using LLMs to Analyze Discrimination in Entrepreneurial Game Dialogues. *HCI International, LNCS 15816*, 202–219. doi:10.1007/978-3-031-92578-8_14

Pal, Siddhi, Lazzaroni, Ruggero Marino & Mendoza, Paula. (2024). AI's missing link: The gender gap in the talent pool. *Interface*, <https://www.interface-eu.org/publications/ai-gender-gap>.

Paulitz, Tanja & Prietl, Bianca. (2019). Feministische Innovationstheorien. In Birgit Blättel-Mink, Ingo Schulz-Schaeffer, & Arnold Windeler (Eds.), *Handbuch Innovationsforschung* (pp. 1-16). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Prat, Chantel S., Madhyastha, Tara M., Mottarella, Malayka J. & Kuo, Chu-Hsuan. (2020). Relating natural language aptitude to individual differences in learning programming languages. *Scientific reports*, 10(1), 1-10.

Reichert, Tim, Miftari, Mergim, Herling, Claudia & Marsden, Nicola. (2024). Empowering Female Founders with AI and Play: Integration of a Large Language Model into a Serious Game with Player-Generated Content. *HCI International, LNCS 14731*, Part II, 69-83. doi:10.1007/978-3-031-60695-3_5

Siegert, Ingo & Niebuhr, Oliver. (2021). Case Report: Women, Be Aware that Your Vocal Charisma can Dwindle in Remote Meetings. *Frontiers in Communication*, 5(Jan.), 1–7. doi:10.3389/fcomm.2020.611555

Wan, Yixin, Pu, George, Sun, Jiao, Garimella, Aparna, Chang, Kai-Wei & Peng, Nanyun. (2023). "Kelly is a warm person, Joseph is a role model!": Gender biases in LLM-generated reference letters. doi:10.48550/arXiv.2310.09219

Links

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Livemitschnitt von der meta-IFiF-Fachtagung:

Mediale Sichtbarkeit und Wissenschafts- kommunikation

In den Beiträgen zum Themenschwerpunkt „Mediale Sichtbarkeit und Wissenschaftskommunikation“ auf der Fachtagung wurde die Unterrepräsentation von Frauen als Expertinnen, Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen in den Medien thematisiert. Zudem wurde erörtert, welche Möglichkeiten Medienschaffende haben, um diese Frauen sichtbarer zu machen. Wo finden Medienschaffende passende Vorbilder, um die mediale Darstellung von Wissenschaft geschlechtergerechter zu gestalten? Und welche strukturellen Änderungen sind nötig, um Wissenschaftskommunikation für Frauen attraktiver zu machen?

Zahlreiche Studien belegen die stereotype Geschlechterdarstellung in den Medien und die Marginalisierung, die dadurch entsteht. Die mediale Darstellung von Männern und Frauen in der Wissenschaft ist wirkungsvoll, denn sie beeinflusst die Wahrnehmung in der Gesellschaft. Geschlechterspezifische Stereotype sollten daher durch gezielte Sensibilisierungsangebote für Journalist*innen aufgelöst werden.

Es wurden zahlreiche Best-Practice-Beispiele für die mediale Sichtbarkeit innovativer Frauen präsentiert. Dazu gehören beispielsweise inhaltlich gut aufgebaute Websites, angepasste Social-Media-Strategien, geschlechtersensible Videoporträts, digitale Ausstellungen über berühmte Frauen, Wikipedia-Schreibwerkstätten sowie visuelles und gelebtes Storytelling zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen.

Ein zentrales Thema im Bereich der Wissenschaftskommunikation war digitale Gewalt und Hass im Netz. Digitale Gewalt kann zu „Silencing“ führen, also dem Rückzug aus Online-Aktivitäten. Die daraus resultierenden psychosozialen Folgen schränken das Alltags- und Berufsleben von Wissenschaftlerinnen erheblich ein und schaffen Barrieren für die eigene Wissenschaftskommunikation und Karriereentwicklung. Gleichermaßen gehen der Wissenschaft durch das „Silencing“ wichtige Forschungsperspektiven verloren, was sich negativ auf die Qualität der Wissenschaft auswirkt. Als besonders wichtig erachtet wurden Allianzen und Netzwerke, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

Akteurinnen archäologischer Forschung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften: Im Feld, im Labor, am Schreibtisch (AktArcha)

apl. Prof. Dr. Elsbeth Bösl, Universität der Bundeswehr München & PD Dr. Doris Gutmiedl-Schumann MEd, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Freie Universität Berlin, IFiF-Projekt AktArcha

Das Ziel des Forschungs- und Vermittlungsprojektes AktArcha war es, mithilfe eines historisch-biografischen Zugangs archäologisch arbeitende Frauen des späten 18. bis 20. Jahrhunderts kritisch zu untersuchen, ihre Lebenswege und Karrieren sichtbar zu machen und der medialen Öffentlichkeit ausgewählte Frauen mithilfe verschiedener analoger und digitaler Vermittlungsformate vorzustellen.

Das interdisziplinäre Projekt hatte drei Säulen:

1. Historisch-biografische Forschung mit Methoden der sozialhistorisch orientierten Wissenschaftsgeschichte in Kombination mit der Frauen- und Geschlechtergeschichte und der Genderarchäologie. Wir haben u. a. gezeigt, wie Geschlecht und weitere soziale Kategorien den Zugang zur Wissenschaft sowie die Wahrnehmung und Karrieren von Frauen beeinflussten. Eine Grundvoraussetzung des Forschungsansatzes war, alles Biografische kritisch und intensiv zu kontextualisieren, d. h. in den größeren historischen Kontext der jeweiligen Epoche einzuordnen und mit sozial- und bildungsgeschichtlichen Metaanalysen zu verbinden. Dazu gehörte der kritische Umgang mit den Frauen selbst, insbesondere vor dem Hintergrund der totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts.

2. Bereitstellung der gewonnenen Forschungsdaten von über 690 Frauen nach den FAIR-Prinzipien (Auffindbar, Zugänglich, Interoperabel, Wiederverwendbar) auf dem etablierten digitalen biografischen Informationssystem Propylaeum Vitae beim Fachinformationsdienst Altertumswissenschaften.

3. Gezielte Vermittlung der Ergebnisse an die breite Öffentlichkeit (Public History und Wissenschaftskommunikation). Der biografische Zugang eignet sich für die Geschichtsvermittlung außerhalb der klassischen Bildungsinstitutionen, weil Biografien zugleich Emotion und Kognition ansprechen und es erlauben, sich der Geschichte auf eine sehr persönliche Weise zu nähern. Um Frauen, die im späten 18. bis 20. Jahrhundert archäologisch gearbeitet haben, als Role Models bekannt zu machen, war es nötig, aufzuzeigen, was den jeweiligen historischen Zeitkontext von unserer Gegenwart und uns von den historischen Frauen trennt. Aus historischen Situationen von Exklusion oder Inklusion lässt sich schwerlich für die ganz anders strukturierte Gegenwart lernen, aber über das Projekt konnten Orientierungsanhalte angeboten werden. Dafür haben wir bewusst Frauen aus allen Bereichen der archäologischen Arbeit ausgewählt, weil Heroinnen und Pionierinnen der Wissenschaftsgeschichte oft als wenig zugänglich und unnahbar wahrgenommen werden.

Im Folgenden stellen wir unser vernetztes Vermittlungskonzept vor und zeigen dessen nachweisbare Erfolge.

Das AktArcha-Vermittlungskonzept

Abbildung 1. Das vernetzte Vermittlungskonzept von AktArcha, © Doris Gutsmedl-Schumann

Vernetzte Wissenschaftskommunikation

Von Anfang an wurden analoge und virtuelle Vermittlungswege kombiniert, insbesondere Ausstellungsformate und Social Media. Die Ausstellung „Ein gut Theil Eigenheit – Lebenswege früher Archäologinnen“ porträtiert neun ausgewählte Frauen. Sie ist als mobile Posterausstellung für kleinere Museen und öffentliche Orte, als museale Sonderausstellung für große Häuser sowie in virtueller Form verfügbar. Ergänzend gibt es eine Broschüre in Leichter Sprache sowie Audioversionen aller Poster.

Mittels QR-Codes gelangen Besucher*innen zu einem Quiz sowie zu vertiefenden Inhalten auf dem Blog „AktArcha – Akteurinnen archäologischer Forschung und ihre Geschichte(n)“. Dort publizieren wir kontinuierlich und über das Projektende hinaus Biografien, methodische Reflexionen und Ergebnisse aus der universitären Lehre. Dank der Plattform Hypotheses ist der Blog mit stabilen URLs, DOIs und einer ISSN auf Beständigkeit angelegt.

Volatiler ist Social Media, wo Mastodon und BlueSky als textbasierte Medien sowie Instagram als bildbasiertes Medium genutzt werden. Dort weisen wir z. B. auf Ausstellungstermine und neue Blogbeiträge hin und interagieren intensiv mit anderen Accounts. Die Instagram-Reihe „Ein Tag im Leben einer Archäologin“ vermittelt auf niederschwellige, leicht zugängliche und sympathische Weise Einblicke in den heutigen Berufsalltag. Archäologinnen berichten dort über erreichbare berufliche Wege.

Alle Formate sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und zielen auf eine möglichst große Wirkung durch Vernetzung und Interaktion. Ergänzend steigern wir mit Vorträgen, Führungen, Podcastauftritten, Gastbeiträgen

in anderen Blogs und Fachpublikationen sowie mit punktuellen Formaten wie Science Slams oder Kinder-Unis die Sichtbarkeit der im Projekt erforschten archäologisch arbeitenden Frauen.

Sichtbarkeit mit nachhaltiger Wirkung

Diese aktive Wissenschaftskommunikation zahlt sich aus. Die für Wissenschaftsprojekte typische Selbstreferentialität lässt sich zwar nicht leugnen, doch hat das Projekt messbare Wirkungen erzielt. Über 20 Wikipedia-Artikel nutzen die Blogbeiträge als Quelle, ebenso werden die im Projekt erstellten Biogramme aus Propylaeum Vitae dort zitiert. Besonders hervorzuheben ist der erste Wikipediaartikel zu Julie Schlemm (1850-1944), einer bisher vergessenen autodidaktischen Archäologin, der auf den Recherchen und Publikationen des Projekts basiert.

Link:

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Spitzenfrauen BW – Mehr Frauen in Führung für eine digitale und nachhaltige Zukunft

**Dr. Birgit Buschmann, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg;
Prof. Dr. Elke Theobald, Hochschule Pforzheim und Steinbeis Transferzentren Pforzheim**

Das Projekt „Spitzenfrauen BW“ verfolgt das Ziel, den Anteil von Frauen in Führungspositionen in Unternehmen in Baden-Württemberg maßgeblich zu erhöhen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der ersten Führungsebene sowie auf Zukunftsbranchen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Träger des Projekts ist das Steinbeis Transferzentrum für Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.

Frauen in Führungspositionen in Baden-Württemberg

Trotz rechtlicher Gleichstellung von Frauen und Männern bestehen in der beruflichen Realität nach wie vor erhebliche strukturelle Unterschiede. Frauen sind zwar gut ausgebildet – in Baden-Württemberg absolvieren 33,4 % der Mädchen das Abitur im Vergleich zu 25,5 % der Jungen, und der Frauenanteil unter Studienanfänger*innen liegt bei 51 %. Jedoch sind Mädchen in MINT-Fächern mit nur 33 % unterrepräsentiert und in der beruflichen Ausbildung beträgt der Frauenanteil insgesamt 35,6 %, in MINT-Ausbildungsberufen sogar nur 10,6 % (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 und 2024).

In der Erwerbstätigkeit zeigen sich ebenfalls Unterschiede: Zwar sind 75,6 % der Frauen zwischen 15 und 65 Jahren in Baden-Württemberg berufstätig, doch arbeiten sie überwiegend in kleineren Unternehmen und in Dienstleistungsbranchen. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt bei 40 % in der zweiten und bei 29 % in der ersten Führungsebene (Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e.V., 2023) – ein leichter Anstieg ist in den letzten Jahren zu beobachten, aber die strukturelle Ungleichheit bleibt bestehen. Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt Spitzenfrauen BW bereits 2010 ins Leben gerufen, um Frauen gezielt in Führungsrollen zu stärken und ihnen neue Wege bis ganz nach oben in Spitzenpositionen aufzuzeigen.

Das Projekt Spitzenfrauen BW

Das Projekt setzt auf ein mehrschichtiges Maßnahmenbündel: Zentrale Säule ist die Sichtbarmachung von Spitzenfrauen als Role Models – erfolgreichen Frauen in TOP-Führungspositionen. Diese werden mit Porträts, Karrierewegen, Meilensteinen, Karrietipps und ehrenamtlichem Engagement auf dem Karriereportal des Projekts vorgestellt. Dies ermöglicht Nachwuchskräften einen authentischen Einblick und dient als Inspiration, stereotype Rollenbilder zu hinterfragen und eigene Ziele zu verfolgen. Seit 2022 liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Frauen in Führungsfunktionen in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Diese Sektoren sind Wachstumstreiber und bieten großes Entwicklungspotenzial, sind aber noch nicht ausreichend durch Frauen besetzt.

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit – insbesondere über LinkedIn – sowie durch digitale Formate wie die Digital Business Lunches werden alle Role Models sichtbar und „erlebbar“ gemacht. Die aufgezeichneten Veranstaltungen ermöglichen eine nachhaltige Wirkung.

Weitere Maßnahmen umfassen Community-Treffen in Unternehmen, in denen Nachwuchsführungskräfte in den direkten Austausch mit Role Models treten können. Ergänzt wird das Angebot durch Cross-Company-Mentoring, Spitzenfrauen-Talks und Speed-Mentoring-Formate, die eine intensive persönliche Weiterentwicklung ermöglichen. Aktuell porträtiert das Projekt 129 Spitzenfrauen und Role Models auf dem Portal, hat über 3.300

Prof. Dr. Elke Theobald (links) und Dr. Birgit Buschmann (Mitte) stellen das Projekt auf der Fachtagung vor. © William Veder

Community-Mitglieder und 3.500 Follower auf LinkedIn. Mit dem für 2025 geplanten neuen Format „Female Leadership Summit“ soll die Wirkung noch einmal auf eine neue Ebene gehoben werden.

Übertragbarkeit und Herausforderungen

Die Ansätze und Formate des Projekts Spitzenfrauen BW sind vielseitig übertragbar und lassen sich auf andere Regionen, Branchen oder Zielgruppen adaptieren. Die Idee, erfolgreiche Frauen öffentlich sichtbar zu machen, trägt wesentlich dazu bei, Karrierewege zu diversifizieren und Mut zu machen. Besonders das Cross-Company-Mentoring bietet ein flexibles Format, das auch von kleinen und mittleren Unternehmen gemeinsam getragen werden kann.

Herausforderungen bestehen vor allem in der nachhaltigen Finanzierung solcher Programme. Das Projekt setzt daher gezielt auf eine Public-Private-Partnership-Strategie, um die langfristige Wirkung zu sichern. Weitere Potenziale liegen in der stärkeren Einbindung von Männern als Allies sowie in der Entwicklung digitaler Tools, um Matchingprozesse im Mentoring weiter zu verbessern. Die klare mediale Positionierung des Projekts über soziale Netzwerke wie LinkedIn stellt zudem ein Modell für andere Regionen dar, um mit begrenzten Mitteln eine hohe Reichweite zu erzielen.

Insgesamt zeigt Spitzenfrauen BW, wie die gezielte Förderung von Frauenkarrieren mit innovativen Formaten, authentischen Vorbildern und starker Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich umgesetzt werden kann – und damit ein nachhaltiger Beitrag zur Gleichstellung und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft geleistet wird.

Literaturverzeichnis

Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e.V. (2023). Frauen in Führungspositionen 2022. Eine empirische Analyse auf der Basis des IAB-Betriebspanels Baden-Württemberg. *IAW Impulse*, 7. https://www.iaw.edu/iaw-impulse.html?file=files/dokumente/ab%20Januar%202023/IAW%20Impulse_2023_07.pdf

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2024). *Weiterhin steigende Studienanfängerzahlen in Baden-Württemberg*. Pressemitteilung 278/2024 <https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2024278>

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2023). *Hochschulabsolventen*, abgerufen am 15.5.2025 von <https://www.statistik-bw.de/BildungKultur/Hochschulen/Absolventen.jsp>

Links

Mitschnitt des Vortrags auf der meta-IFiF-Fachtagung:

Vortragsfolien der meta-IFiF Fachtagung:

EqualVoice: Sichtbarkeit als strategisches Instrument moderner Führung

Lea Eberle, Ringier AG

Drei von vier Medienberichten handeln von Männern – Frauen kommen deutlich seltener zu Wort. Deshalb wurde die EqualVoice Initiative von Ringier 2019 ins Leben gerufen. Ihr Ziel: die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen, mehr weibliche Vorbilder zu zeigen und Frauen wie Männern eine gleichwertige Stimme zu geben. Sichtbarkeit ist eine strategische Währung („Leadership Currency“): Sie schafft Vertrauen, stärkt Einfluss und vergrößert Reichweite. EqualVoice setzt auf datenbasierte Tools wie den EqualVoice-Factor und den EqualVoice-Assistent, um Sichtbarkeit gezielt zu steigern und messbar zu machen. So fördert EqualVoice aktiv eine inklusive Medienlandschaft sowie eine moderne Kommunikations- und Führungskultur.

Ausgangslage

Sichtbarkeit ist in der heutigen Arbeitswelt weit mehr als reine Präsenz – sie beeinflusst, wie Führung wahrgenommen wird, wer als kompetent gilt und wer Zugang zu Netzwerken und Ressourcen erhält. Frauen sind in der medialen Berichterstattung jedoch deutlich unterrepräsentiert: In der Schweiz handeln 72 % der Medienbeiträge von Männern (GMMP, 2020). Auch in Führungs- und Expert*innenrollen fehlen die Stimmen von Expertinnen. Eine umfassende Studie zeigt: Nur 23 % der sichtbaren Expert*innen in Print- und Onlinemedien sind Frauen, in der Wirtschaft liegt der Anteil bei 17 %, im Sport sogar nur bei 13 %. Auch in der öffentlichen Darstellung von Organisationen kommen Frauen kaum vor – lediglich 21 % der sichtbaren Repräsentant*innen sind weiblich (fög/IKMZ, 2021).

Dieser Gender Visibility Gap bleibt trotz wachsender Aufmerksamkeit ein hartnäckiges Problem – mit weitreichenden Folgen. Er erschwert den Zugang zu Karrieren, Ressourcen und gesellschaftlicher Anerkennung. Doch die Auswirkungen reichen noch weiter: Künstliche Intelligenz, die mit verzerrten Daten trainiert wird, übernimmt und verstärkt bestehende Stereotype. So verlagert sich der Gender Visibility Gap in eine neue Dimension – verzerrte künstliche Intelligenz, die unsere Zukunft mitgestaltet.

Sichtbarkeit prägt Realität: Was wir sehen, beeinflusst unser Weltbild – was unsichtbar ist, fehlt im Bewusstsein. Frauen sind längst Teil von Führung, Forschung oder Sport, doch die mediale Darstellung hinkt hinterher. Sichtbarkeit schafft Vorbilder, und Vorbilder verändern Strukturen. Wer sie strategisch einsetzt, fördert nicht nur Gleichstellung, sondern gestaltet aktiv eine moderne Führungskultur.

Der EqualVoice-Ansatz

EqualVoice begegnet diesem Problem mit einem daten- und technologiegestützten Ansatz. Kernstück der Initiative ist der EqualVoice-Factor – ein intern entwickelter und von der ETH Zürich validierter semantischer Algorithmus, der misst, wie sichtbar Frauen in Text, Bild, Video und Audio sind. Ergänzt wird dieser durch den EqualVoice-Frame und den EqualVoice-Fact, die die Art der Darstellung analysieren: Werden stereotypische oder klischeehafte Rollenbilder für Frauen bzw. Männer verwendet?

Seit Ende 2024 unterstützt der EqualVoice-Assistent Redaktionen in Echtzeit mit Hinweisen auf stereotypische Darstellungen, schlägt alternative Formulierungen vor und schafft so Bewusstsein für inklusive Sprache. Damit wird Sichtbarkeit nicht nur erfasst, sondern auch aktiv gestaltet.

Dieser datenbasierte Zugang versachlicht die Gleichstellungsdebatte: Statt Meinungen stehen Zahlen im Zentrum – und ermöglichen konstruktive Diskussionen in Redaktionen, Unternehmen und Gesellschaft. Ein emotionales Thema wird zu einer rationalen Diskussion.

Zusätzlich setzt EqualVoice auf die gezielte Förderung von Frauen. So hilft etwa die EqualVoice-Expertinnenliste Redaktionen, qualifizierte Expertinnen für Inputs und Interviews zu finden. Zudem werden Expertinnen-Workshops durchgeführt, in denen vermittelt wird, wie sie sich sicher und authentisch in der Öffentlichkeit positionieren. Diese Angebote stärken einzelne Stimmen und fördern vielfältige Führungsbilder.

Anwendung & Wirkung

Die EqualVoice-Tools und -Maßnahmen sind branchenübergreifend einsetzbar. Mit dem EqualVoice-Factor können auch Unternehmen ihre Kommunikationsinhalte analysieren, um die Sichtbarkeit ihrer Führungspersönlichkeiten zu überprüfen und gezielt zu stärken. Der EqualVoice-Assistent unterstützt zudem direkt bei der Erstellung kommunikativer Inhalte. Dank transparenter Daten werden Fortschritte messbar – und bieten die Grundlage für gezielte, wirksame Strategien.

Ein wichtiger Hebel ist die Verknüpfung mit moderner Führung: Unternehmen, die Sichtbarkeit strategisch nutzen, können gezielt Strukturen für mehr Diversität schaffen. Das beginnt bei inklusiven Kommunikationsplänen und reicht bis zur bewussten Verteilung von Medienanfragen oder Panelteilnahmen. Die Leadership Currency lässt sich auch jenseits klassischer Medien gestalten – etwa auf LinkedIn oder X.

Seit 2022 vernetzt Ringier mit EqualVoice-United zudem Schweizer Unternehmen, die sich für Gleichstellung einsetzen. In gemeinsamen Workshops, Events und Austauschformaten werden Best Practices geteilt und neue Ansätze pilotiert. Die Herausforderung bleibt, Strukturen zu schaffen, die Sichtbarkeit nicht als Bonus, sondern als festen Bestandteil moderner Führungskultur verankern.

Fazit

EqualVoice zeigt, dass gezielte Sichtbarkeitsstrategien nicht nur die Gleichstellung fördern, sondern auch eine moderne Führungskultur stärken. Sichtbarkeit wird zur Leadership Currency – und damit zur Investition in Wandel, Vertrauen und Zukunftsfähigkeit.

Literaturverzeichnis

Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) & Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IKMZ). (2021). *Jahrbuch Qualität der Medien* Studie 3/2021 Darstellung von Frauen in der Berichterstattung Schweizer Medien. Universität Zürich.

https://www.foeg.uzh.ch/dam/jcr:49098d84-7d46-4b20-8852-98430195a31a/JB_2021_Studie%20Frauen%20und%20Medien_final.pdf

GMMP. (2020). *Who Makes the News? Global Media Monitoring Project*. <https://whomakesthenews.org>

Links

Website EqualVoice:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Livemitschnitt der meta-IFIF-Fachtagung:

#Gleichheitsspiele? Geschlechterdarstellung der Olympischen Spiele in den Sozialen Medien durch Nationale Komitees

Dr.'in Carmen Sarah Einsle, Valencian International University/Universität Évora

Problemstellung:

Sport ist nach wie vor männerdominiert

Die Olympischen Spiele (OS) Paris 2024 markieren einen historischen Meilenstein für die Geschlechtergleichstellung im Weltsport. Erstmals wurde eine gleichmäßige Verteilung der 10.500 Quotenplätze zwischen Frauen und Männern erreicht. Zudem bestand in 28 von 32 Sportarten vollständige Parität, und Frauen nahmen an mehr als 50 % aller Medaillenentscheidungen teil (International Olympic Committee (IOC), 2024). Bei den Paralympischen Spielen (PS) zeigten sich zwar ebenso Fortschritte in dieser Hinsicht, jedoch keine Parität: In acht Disziplinen gab es mehr Männerplätze und Para-Schießen war die einzige Disziplin mit höherer Frauenquote (International Paralympic Committee, 2024).

Dennoch bleibt allgemein der Sport weiterhin männerdominiert. Zwar kann eine wachsende Frauenbeteiligung verzeichnet werden, aber Männer sind noch immer stärker vertreten (Apollo et al., 2023; Olivera Betrán, 2012). Auch sind Frauen in Führungspositionen im Sportbereich unterrepräsentiert (Pape, 2020). Des Weiteren kann eine Diskriminierung bei der Medienberichterstattung festgestellt werden. Diverse Studien belegen, dass Sportlerinnen seltener und häufig stereotypisiert dargestellt werden (Antunovic & Bartoluci, 2023; Sainz-de-Baranda et al., 2020). Paralympische Athletinnen erfahren darüber hinaus eine mediale Marginalisierung, und auch die stigmatisierende Repräsentation beider Geschlechter aufgrund ihrer Behinderung bleibt weiterhin ein Problem (Weiller-Abels et al., 2021).

Auch in den sozialen Medien zeigt sich eine unausgewogene Geschlechterdarstellung. Hier konnte eine geringere Präsenz von Sportlerinnen, oftmals nur in Verbindung mit männlichen Athleten gezeigt, festgestellt werden (Romney & Johnson, 2020). Trotz der geringeren Sichtbarkeit erzielen Beiträge mit Sportlerinnen in den sozialen Medien teilweise ein höheres Engagement (Einsle, 2023; Johnson et al., 2021). Soziale Netzwerke bieten dennoch das Potenzial, die Gleichstellung sichtbarer zu machen, da sie Möglichkeiten zur Vermittlung von positiven Botschaften bieten (Leng & Phua, 2020).

Forschungsfrage:

Geschlechtergleichstellung in Social-Media-Beiträgen

Vor diesem Hintergrund wurden zwei Studien durchgeführt, in denen die Darstellung der Geschlechter auf sozialen Medien iberamerikanischer Nationaler Olympischer Komitees (NOCs) und Paralympischer Komitees (NPCs) untersucht wurde. Die Hauptzielsetzung war die Analyse der Umsetzung der Geschlechtergleichstellung und des Engagements in Beiträgen auf Instagram und Facebook von NOCs und NPCs der iberamerikanischen Region.

Methode

Datengrundlage waren n = 2.045 Beiträge aus den sozialen Medien Instagram und Facebook von fünf NOCs (Spanien, Portugal, Brasilien, Mexiko, Kolumbien) und sieben NPCs (zusätzlich Argentinien und Chile). Diese wurden im Zeitraum vom 16. März 2024 bis zum 16. April 2024 (OS) und vom 1. Mai 2024 bis zum 31. Mai 2024 (PS) erhoben. Dabei waren 827 Beiträge von den OS und 1.218 von den PS. Die Kodierung erfolgte nach Geschlechterdarstellung (Mann, Frau, beide). Ebenso erhoben wurden Likes, Kommentare und Shares sowie die daraus berechneten Engagement-Raten. Die statistische Auswertung erfolgte mittels Chi-Quadrat-Tests, Welch-ANOVAs und t-Tests.

Forschungsergebnisse

Bei den Olympischen Komitees (Studie 1) stellten 41,7 % der Beiträge Männer dar, 37,2 % Frauen und 21,0 % beide (Tabelle 1). Der Grad des Engagements der Gesamtstichprobe nahm von Frauen (M = 1,11) über Männer (M = 0,57) zu Beiträgen, die beide Geschlechter darstellten (M = 0,29) ab. Es konnten statistisch signifikante Unterschiede zwischen Geschlecht und sozialem Netzwerk ($\chi^2(2) = 29,42, p < .001, V = 0.19$) und zwischen Geschlecht und NOC ($\chi^2(8) = 74,64, p < .001, V = 0.21$) festgestellt werden. Auf Instagram zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede bei Likes und Kommentaren zwischen Beiträgen mit Frauen zu Männern und Frauen zu beiden Geschlechtern. Auf Facebook zeigten sich signifikante Unterschiede bei Likes und Kommentaren insbesondere zwischen Beiträgen mit nur einem Geschlecht und solchen mit beiden. Zudem gab es signifikante Unterschiede bei Shares zwischen Beiträgen mit Frauen und solchen zu beiden Geschlechtern.

	Olympische Spiele	Paralympische Spiele
Männer	41,72 %	42,8 %
Frauen	37,24 %	25,7 %
Beide	21,04 %	31,5 %

Tabelle 1.
Geschlechterverteilung der analysierten Publikationen

Bei den Paralympischen Komitees (Studie 2) wurde in nur 25,7 % der Beiträge über Frauen alleine berichtet (Tabelle 1). Obwohl für das Geschlecht zu Interaktionsvariablen kein statistisch signifikanter Unterschied festgestellt werden konnte, erzielten Beiträge, die ausschließlich Frauen darstellten, das höchste Engagement (M = 1,15), gefolgt von Beiträgen über Männer (M = 0,56) und Beiträgen mit beiden Geschlechtern (M = 0,52). Ebenso wie im Fall der OS gab es auch bei den PS statistisch signifikante Unterschiede zwischen Geschlecht und sozialem Netzwerk ($\chi^2(2) = 31.08, p < .001, V = .16$) und zwischen Geschlecht und NPC ($\chi^2(12) = 81.69, p < .001, V = .183$).

Dr.'in Carmen Sarah Einsle (r.) im Gespräch mit Moderatorin Stephanie Keppler. © William Veder

Fazit

Die Ergebnisse beider Studien verdeutlichen, dass trotz der Gleichstellungspolitik des IOC und der Parität auf der Teilnahmeebene die Repräsentation in den sozialen Medien unausgewogen bleibt. Männer dominieren weiterhin quantitativ die Inhalte der meisten der analysierten NOCs und NPCs, obwohl Beiträge mit Frauen, insbesondere auf Instagram, höhere Engagement-Raten aufwiesen.

Diese Diskrepanz in der Repräsentation von Frauen und Männern weist auf strukturelle Verzerrungen hin, die den Gleichstellungszielen des IOC entgegenstehen, da auch die Sichtbarkeit in sozialen Medien maßgeblich die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zielsetzung der Geschlechterparität im medialen Raum, insbesondere in den sozialen Medien, noch unvollständig umgesetzt wird.

Da die nationalen Komitees ebenfalls das Ziel des IOC der Geschlechterparität unterstützen sollten, empfiehlt sich eine Überarbeitung ihrer digitalen Kommunikationsstrategien. Aus den Studien ergeben sich daher konkrete Handlungsempfehlungen, die im folgenden Dekalog guter Praktiken festgehalten sind:

1. Verständnis der Situation
2. Anpassung der Strategien in sozialen Medien
3. Erarbeitung einer effektiven Inhaltsstrategie
4. Nutzung der sozialen Medien zur Förderung der Gleichstellung
5. Gleichmäßige Repräsentation in NOCs/NPCs zum Erreichen des Gesamtziels des IOC
6. Nutzung von Megaevents als Katalysatoren für Gleichstellung, Inklusion und Vielfalt
7. Mehr Fanengagement durch Inklusion
8. Konzentration auf eine Ausgeglichenheit der Beiträge
9. Erarbeitung gezielter Maßnahmen und Zusammenarbeit zwischen IOC und NOCs/NPCs
10. Weitere Forschung zur Veränderung von Gender-Scripten.

Eine strategische und ausgewogene Content-Strategie, wie sie etwa im vorgeschlagenen „Dekalog“ skizziert wird, ist notwendig. Diese sollte unter anderem auf Sichtbarkeit, Plattformgerechtigkeit und Zusammenarbeit mit dem IOC zielen, um Gleichstellung, Inklusion und Vielfalt nicht nur zu deklarieren, sondern auch umzusetzen.

Transfermöglichkeiten

Die Studienergebnisse lassen sich nicht nur auf olympische Strukturen anwenden, sondern bieten auch Ansätze für andere Sportveranstaltungen oder Sportinstitutionen. Kommunikationsverantwortliche in Sportverbänden oder Ligen können ähnliche Analysen zur Geschlechterrepräsentation durchführen und ihre Social-Media-Strategien daran anpassen. Die Kombination aus quantitativer Analyse und strategischer Reflexion schafft eine übertragbare Grundlage für gendergerechte Medienarbeit.

Literaturverzeichnis

Antunovic, D., and Bartoluci, S. (2023). Sport, gender, and national interest during the Olympics: A comparative analysis of media representations in Central and Eastern Europe. *International Review for the Sociology of Sport*, 58(1), 167-187. <https://doi.org/10.1177/10126902221095686>

Apollo, M., Mostowska, J., Legut, A., Maciuk, K., and Timothy, D. J. (2023). Gender differences in competitive adventure sports tourism. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 42, 100604. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100604>

Einsle, C. S. (2023). *El impacto de los medios sociales en el turismo deportivo* [The impact of social media on sports tourism] [Doctoral Dissertation, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)] E-spacio UNED. <https://hdl.handle.net/20.500.14468/17725>

International Olympic Committee. (2024, March 7). *#GenderEqualOlympics: Advancing gender equality beyond the field of play*. <https://olympics.com/ioc/news/genderequalolympics-advancing-gender-equality-beyond-the-field-of-play>

International Paralympic Committee (2024). *Paris 2024 Paralympic Games Qualification Regulations*. https://www.paralympic.org/sites/default/files/2024-04/2024_04_25%20Paris%20QR_v1.9.2_0.pdf

Johnson, R. G., Romney, M., and Burroughs, B. (2021). #Gramming Gender: The Cognizance of Equality on Instagram Accounts of Prominent NCAA Athletic Departments. *Communication and Sport*, 10(4), 1-21. <https://doi.org/10.1177/21674795211004164>

Leng, H. K., & Phua, Y. X. P. (2020). Athletes as role models during the COVID-19 pandemic. *Managing Sport and Leisure*, 27(1-2), 163-167. <https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1762330>

Olivera Betrán, J. (2012). Juegos Olímpicos Londres 2012: La olimpiada de las mujeres [London 2012 Olympic Games: The Women's Olympiad]. *Apunts Educació Física i Esports*, 109, 7-10. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2012/3\).109.00](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/3).109.00)

Pape, M. (2020). Gender Segregation and Trajectories of Organizational Change: The Underrepresentation of Women in Sports Leadership. *Gender & Society*, 34(1), 81-105. <https://doi.org/10.1177/0891243219867914>

Romney, M., and Johnson, R. G. (2020). The Ball Game Is for the Boys: The Visual Framing of Female Athletes on National Sports Networks' Instagram Accounts. *Communication & Sport*, 8(6), 738-756. <https://doi.org/10.1177/2167479519836731>

Sainz-de-Baranda, C., Adá-Lameiras, A., and Blanco-Ruiz, M. (2020). Gender Differences in Sports News Coverage on Twitter. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(14). <https://doi.org/10.3390/ijerph17145199>

Weiller-Abels, K., Everbach, T., and Colombo-Dougovito, A. M. (2021). She's a Lady; He's an Athlete; They Have Overcome: Portrayals of Gender and Disability in the 2018 Paralympic Winter Games. *Journal of Sports Media*, 16(1), 123-148. <https://doi.org/10.1353/jsm.2021.0005>

Links

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung

Glaubwürdige Sichtbarkeit innovativer Frauen stärken – Lessons learned aus der Sichtbarmachung Westfälischer Erfinderinnen

Prof.'in Dr.'in Kerstin Ettl, Prof.'in Dr.'in Julia Frohne & Julia Voß, Westfälische Hochschule, IFiF-Projekt Westfälische Erfinderinnen

Unter dem Titel „WE! Vom Labor in den Mittelstand: Westfälische Erfinderinnen. Analyse der Potenziale und Sichtbarmachung innovativer Frauen in regionalen Innovationsökosystemen“ (kurz WE!) widmete sich ein interdisziplinäres Team aus Forschenden an der Westfälischen Hochschule von 2021-2024 der Erforschung und Sichtbarmachung innovativer Frauen: Forscherinnen, Gründerinnen, Spezialistinnen in der Wirtschaft und Initiatorinnen in sozialen Bereichen aus dem Münsterland und dem Ruhrgebiet. Damit lag dem Projekt WE! ein breiter Innovationsbegriff zugrunde, der Produkt- und Verfahrensinnovationen sowie auch Dienstleistungs- und soziale Innovationen berücksichtigte.

Innovatorinnen zwischen Unsichtbarkeit und glaubwürdiger Sichtbarkeit

Allen oben genannten Gruppen innovativer Frauen ist gemeinsam, dass sich aus ihrer Arbeit (künftige) Fortschritte in technologischen, unternehmerischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und/oder sozialen Bereichen ergeben. Dennoch sind die Innovatorinnen häufig nur wenig sichtbar. Und nur Personen, die mit ihren Leistungen sichtbar sind, können für diese Leistungen auch gesellschaftliche Anerkennung erfahren (vgl. Buchanan und Settles, 2019; Gorbatov et al., 2018) und Vorbilder für Andere darstellen (vgl. Abbasianchavari und Moritz, 2021).

Sichtbarkeit ist dabei nicht gleich Sichtbarkeit: In der Forschung werden verschiedene Ausprägungen von Sichtbarkeit diskutiert (vgl. z. B. Buchanan und Settles, 2019; Lewis und Simpson, 2012). Im Fall von Innovatorinnen reichen diese Ausprägungen unseren Ergebnissen zufolge von „Unsichtbarkeit“, bei der innovative Frauen und ihre Leistungen keine oder kaum Anerkennung erfahren, über sogenannte „Hypersichtbarkeit“, in der innovative Frauen vor allem aufgrund ihres Geschlechts und nicht aufgrund ihrer innovativen Leistungen hervorgehoben werden, „teilweise Sichtbarkeit“, bei der die Wahrnehmung der innovativen Frauen auf bestimmte, häufig Stereotype bedienende Bereiche beschränkt ist, bis hin zu „glaubwürdiger Sichtbarkeit“, die dann eintritt, wenn Innovatorinnen

aufgrund ihrer innovativen Leistungen und ihrer Kompetenzen wertgeschätzt und anerkannt werden.

Am Beispiel der Westfälischen Erfinderinnen wurde untersucht, welche innovations- und medienbezogenen Faktoren auf der Makro- und Mesoebene die Innovatorinnen und ihre Sichtbarkeit beeinflussen und welche spezifischen Erfahrungen sich für die Frauen auf der Mikroebene ergeben. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden im Projekt passgenaue Kommunikationsstrategien entwickelt und umgesetzt, um zu einer glaubwürdigen Sichtbarkeit und Anerkennung der Leistungen von Innovatorinnen in den Pilotregionen beizutragen.

Vielfältige Maßnahmen zur Sichtbarmachung der Westfälischen Erfinderinnen

Sichtbarmachung erfordert zweifellos die Bereitschaft der innovativen Frauen selbst, sichtbar zu werden. Allerdings spielen Medien, Netzwerke und Organisationen als institutionelle Akteure und Multiplikatoren ebenfalls eine entscheidende Rolle. Dem wurde im Rahmen der Sichtbarmachung der Westfälischen Erfinderinnen durch Befragungen und Aktionen auf unterschiedlichen Ebenen

Rechnung getragen. Handlungsbedarfe und -möglichkeiten auf struktureller Ebene wurden dabei in den Vordergrund gestellt.

Über die aktive Suche in Netzwerken der beteiligten Regionen Ruhrgebiet und Münsterland (Gründungsinstitutionen, Wirtschaftsförderungen, Hochschulverbände etc.), die Nutzung eigener Kontakte und Snowball Sampling wurden Innovatorinnen identifiziert. In einer Projektwoche mit über 240 Studierenden am Institut für Journalismus und PR der Westfälischen Hochschule wurden schließlich rund 70 Innovatorinnen als „Westfälische Erfinderinnen“ porträtiert. Neben der Sensibilisierung der beteiligten Studierenden war das Ergebnis eine Fülle von Text-, Bild-, Video- und Tonmaterial, mit dessen Hilfe die Westfälischen Erfinderinnen nun auf einer projekt-eigenen Webseite vorgestellt werden. Innovative Frauen lassen sich hier von Medienvertreter*innen gezielt nach Standort, Branche und Unternehmensform gefiltert suchen. Die Innovatorinnen können das produzierte Material zudem selbst nutzen.

Auf Social Media (LinkedIn und Instagram) wurden eigene Kanäle angelegt und die Westfälischen Erfinderinnen nach und nach mit ihren innovativen Leistungen vorgestellt. In der Kategorie #Faktencheck wurden darüber hinaus mit Infografiken Studienergebnisse rund um Innovatorinnen und ihre Sichtbarkeit verbreitet.

Im eigens konzipierten Podcast „(K)eine von vielen“ stellten sich in zehn Folgen Westfälische Erfinderinnen vor und berichteten über ihre innovativen Tätigkeiten, ihren Werdegang, ihre Ziele, ihre größten Erfolge, aber auch über die Hürden, die sie auf ihrem Weg überwinden mussten.

Mit dem Netzwerk „WE!nnovate“ wurden Innovatorinnen von heute und von morgen zusammengebracht, um den gegenseitigen Austausch unter den beteiligten Frauen zu

stärken und potenziellen Nachwuchsinnovatorinnen die Möglichkeit zu geben, nahbare Role Models und Mentorinnen kennenzulernen.

Eine kontinuierliche Pressearbeit in regionalen wie auch überregionalen Medien hat das Projekt begleitet.

Den Höhepunkt der Kommunikationsarbeit stellte eine crossmediale Kampagne mit dem Titel „Das kannst du nicht?“ dar, mit der im Frühjahr 2024 Innovatorinnen als Role Models in allen großen Städten in der Metropole Ruhr und im Münsterland auf Plakatwänden, Plakaten in Einrichtungen, auf Postkarten und auf Social Media zu finden waren.

Praxiswissen für mehr Sichtbarkeit: Die WE!-Toolbox

In einer „Toolbox“ wurden zentrale Erkenntnisse und durchgeführte Maßnahmen zur Sichtbarmachung aus dem Projekt WE! zum Transfer in andere Regionen aufbereitet. Die Toolbox zielt darauf ab, Akteur*innen in anderen regionalen Innovationsökosystemen konkrete Handlungsempfehlungen und Strategien an die Hand zu geben, um Innovatorinnen zu finden, sichtbar zu machen und zu fördern. Die Toolbox ist unter www.westfaelische-erfinderinnen.de Open Access zum Download verfügbar. Zudem finden Medienvertreter*innen hier Informationen und weiteres Material zu den im Rahmen von WE! porträtierten Frauen. Außerdem wurde aus den Projekterkenntnissen eine Sammlung praxisnaher Fallstudien für Lehre und Weiterbildung konzipiert, die einen Einblick in die vielfältigen Rollen von Frauen in Innovationsprozessen geben.

Literaturverzeichnis

Abbasianchavari, A. & Moritz, A. (2021). The impact of role models on entrepreneurial intentions and behavior: a review of the literature. *Management Review Quarterly*, 71(1), 1-40. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.11.001>

Buchanan, N. & Settles, I. (2019). Managing (in)visibility and hypervisibility in the workplace. *Journal of Vocational Behavior*, 113, 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.11.001>

Ettl, K., Frohne, J., Kriegesmann, B., Meyer zu Altenschildesche, C., Reichert, T., Voß, J., Wernerus, Cora unter Mitwirkung von Raphael Brüne (2024). *Toolbox. Werkzeuge zur Sichtbarmachung von Innovatorinnen in regionalen Innovationskontexten*. Gelsenkirchen: Westfälische Hochschule. Verfügbar unter: <https://www.w-hs.de/we/publikationen-links-downloads/>

Gorbatov S., Khapova S. & Lysova E. (2018). Personal Branding: Interdisciplinary Systematic Review and Research Agenda. *Frontiers in psychology* 9: 2238. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02238>

Lewis, P. & Simpson, R. (2012). Kanter Revisited: Gender, Power and (In) Visibility. *International Journal of Management Reviews* 14(2), 141-158

Voß, J., Meyer zu Altenschildesche, C. & Ettl, K. (2024). *Innovatorinnen gestalten Zukunft. Fallstudien für Praxis und Lehre (essentials)*. Wiesbaden: SpringerGabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-44927-8>

Links

Fallstudiensammlung:

Mitschnitt des Vortrags auf der meta-IFIF-Fachtagung:

Toolbox:

Synergie-Effekte. Maximale Aufmerksamkeit für Frauen im Grafik-Design

Julia Neller & Dr. Aliena Guggenberger, Hochschule Mainz, IFIF-Projekt UN/SEEN

Obwohl wir stets und überall von Design umgeben sind, sind dessen Produzent*innen kaum präsent. Besonders die Gestalterinnen der ersten Generation vor dem Bauhaus sind aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Die mangelnde Präsenz von Frauen innerhalb der deutschen Designgeschichte spiegelt sich auch in der Forschungsliteratur wider: Vor allem Frauen, die im Bereich Grafik-Design in der Zeit vor 1919 tätig waren, fehlen weitestgehend oder wurden vergessen.

Das Projekt „UN/SEEN – innovative Frauen im Grafik-Design 1865–1919 & Heute“ hinterfragt den bestehenden Kanon und erzählt Designgeschichte neu. Dazu hat das Team allein im heutigen Deutschland mehr als 300 Lebenswege von Gestalterinnen und deren Arbeiten aus Reklame, Buchgestaltung, Illustration, Verpackung und Schriftgestaltung recherchiert und in einer Datenbank auf der mehrfach preisgekrönten UN/SEEN-Website veröffentlicht. Grundlage für die Forschung waren bundesdeutsche Archive und Grafik-Sammlungen sowie zeitgenössische Zeitschriften und Zeitungen.

Wikipedia-Workshops konzipiert, in denen gemeinsam mit Studierenden sowie Mitarbeitenden aus Archiven, Universitäten und Museen insgesamt 33 neue Artikel über Grafik-Designerinnen erstellt wurden. Im April 2025 feierte das SEEN-Symposium mit Interviews und Diskussionen mehr als 30 Grafik-Designerinnen, Typografinnen und Type-Designerinnen aus aller Welt und stellte diese einem großen Publikum – darunter zahlreichen Studierenden – vor. Die Forschungsergebnisse zur historischen Dimension werden zum Projektende in einer bildgewaltigen Publikation veröffentlicht.

Verschiedene Formate machen Designerinnen sichtbar

Um maximale Sichtbarkeit für Frauen im Grafik-Design zu erlangen, verschränkt das vierköpfige Team nicht nur zwei Zeitebenen, sondern auch Theorie und Praxis. In der Verbindung beider Expertisen, bestehend aus Kunst- und Designgeschichte (Prof. Dr. Petra Eisele & Dr. Aliena Guggenberger) und Kommunikationsdesign und Typografie (Prof. Dr. Isabel Naegele & Julia Neller), spiegelt sich auch die Bandbreite der inhaltlich wie gestalterisch sorgfältig kuratierten Formate: Seit 2023 gibt der Instagram-Kanal [unseen.women.design](https://www.instagram.com/unseen.women.design) Einblicke hinter die Kulissen der Forschung, 2024 entstand die Website mit einem Online-Archiv für die Designerinnen-Biografien. Zudem wurden

#strongertogether – Prinzipien für mehr Sichtbarkeit

Unter dem Leitmotiv #strongertogether haben sich drei Prinzipien herauskristallisiert, um Sichtbarkeit effizient, attraktiv und kohärent zu gestalten:

1. Persönlicher Kontakt

Das Team stellt das Projekt möglichen Projekt- und Kooperationspartner*innen vor Ort oder über Zoom-Calls vor. Es kann so unmittelbar Vertrauen in die Seriosität des Vorhabens einwerben und den Kontakt individuell über einen langen Zeitraum pflegen.

2. Transparenz:

Mit dem Konzept »Open Science« wird der Forschungsprozess laufend offengelegt. Dies gelingt u. a. über den Instagram-Kanal mit rund 2.300 Follower*innen (Mai 2025), über den mit individuell konzipierten Grafiken und Animationen Wissenschaftskommunikation betrieben wird. Aktivitäten mit Kooperationspartner*innen, wie beispielsweise Collab-Posts, werden frühzeitig gemeinsam geplant. Alle Partner*innen (auch die Nachfahren der Gestalterinnen) werden darüber informiert, was mit dem von ihnen zur Verfügung gestellten Material geschieht.

3. Gemeinsame Sichtbarkeit:

Institutionen und Akteur*innen mit ähnlichen Projekten und Zielen werden MIT sichtbar gemacht und Expertisen geteilt. Mithilfe dieser Multiplikator*innen findet die Projektmission Eingang in zusätzliche Kommunikationskanäle und erweitert so ihre Zielgruppe.

Kooperationen führen zu Synergie-Effekten – und mehr Sichtbarkeit

Auf Basis dieser Prinzipien und Werte profitieren beispielsweise UN/SEEN und das Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) Leipzig auf mehreren Ebenen voneinander. Aus ersten Recherche-Anfragen ergaben sich Archivbesuche in Leipzig. Die Digitalisate und Erkenntnisse sind auf der UN/SEEN-Website und im Buch zu finden. Die DNB-

Kolleginnen nahmen an den Wikipedia-Workshops teil und konnten so ihren Archivalien weitere Sichtbarkeit verschaffen. Die ertragreiche Zusammenarbeit thematisierte UN/SEEN u. a. auf Instagram und die DNB in Blogeinträgen. Ähnlich funktionierte innerhalb der Design-Community auch die internationale Verbreitung von individuell konzipierten Teasern zur Vorstellung der Designerinnen des SEEN-Symposiums – über Collab-Posts und andere Social-Media-Kanäle.

Win-win-Situationen wie diese resultieren zwar aus zeitintensiven Maßnahmen, langfristig bedeuten sie aber eine Investition in die Reichweite des Projekts und das Vertrauen der Projektpartner*innen – so profitieren alle nachhaltig von den Synergie-Effekten.

Das Charakteristikum des Projekts ist der gestalterische Zusammenhang aller Formate: Mit starken Rottönen des gesamten Spektrums greift das Erscheinungsbild den Aspekt »Forschung« auf und übersetzt das Scannen von Indizes auf der Suche nach vergessenen Namen in eine markante grafische Formensprache.

Links

Website:

Instagram-Account:

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Innovative Frauen als Role Models – Erfahrungen aus dem Projekt #InnovativeFrauen

Carola Herbst, Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V., IFiF-Projekt #InnovativeFrauen

Die Plattform #InnovativeFrauen (2021–2024) wurde vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. im Rahmen der BMFTR-Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ umgesetzt. Ziel des Projekts war es, Frauen aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit ihren technologischen oder gesellschaftlich relevanten Innovationen sichtbar zu machen – nicht primär als Role Models, sondern als Expertinnen auf ihrem Fachgebiet. Dass sie dabei als Vorbilder wahrgenommen wurden, war eine folgerichtige Wirkung, aber nicht das ursprüngliche Ziel. Die Plattform kombinierte eine öffentlich zugängliche Expertinnen-Datenbank mit crossmedialen Formaten wie Podcasts, Videoporträts und Live-Veranstaltungen. Über 300 Expertinnenprofile wurden erfasst, 30 Podcast-Folgen und 20 professionelle Videoporträts produziert sowie acht Open-Mic-Events veranstaltet.

Frauen in forschungs- und innovationsbezogenen Feldern sind in der öffentlichen Wahrnehmung unterrepräsentiert. Ihre Sichtbarkeit ist oftmals nicht proportional zu ihren Leistungen und ihrem tatsächlichen Beitrag. Gleichzeitig sind weibliche Vorbilder für viele junge Menschen entscheidend für die berufliche Orientierung. Doch: Wie können Frauen sichtbar gemacht werden, ohne sie ausschließlich auf eine Vorbildrolle zu reduzieren? Wie gelingt es, ihre fachliche Expertise in den Mittelpunkt zu stellen – und zugleich inspirierende Wirkung zu entfalten?

Sichtbarkeit durch Expertise

Die Plattform #InnovativeFrauen setzte genau hier an und wählte eine konsequent fachzentrierte Darstellung der Expertinnen. Zentrales Element war eine intuitiv nutzbare Datenbank, in der sich Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen und Unternehmerinnen mit ihren Innovationen präsentieren konnten. Die Profile zeigten neben fachlichen Schwerpunkten auch Auszeichnungen, Veröffentlichungen und Tätigkeitsbereiche – etwa als Mentorin, Rednerin oder für Medienanfragen. Das Ziel: Sichtbarkeit durch Expertise.

Die Akquise der Expertinnen war herausfordernd: Nur rund ein Drittel der innovativen Frauen trug sich eigenständig

ein. Der Großteil musste gezielt recherchiert, kontaktiert und teils mehrfach angesprochen werden. Viele der angefragten Frauen reagierten zunächst zurückhaltend. Erst durch wiederholte persönliche Ansprache und das Angebot eines Basis-Profils konnten sie für die Plattform gewonnen werden. Diese Erfahrung macht deutlich, wie wichtig niedrigschwellige, individuelle Zugänge für die Sichtbarmachung von innovativen Frauen sind.

Crossmediale Formate für mehr Sichtbarkeit

Neben der Datenbank wurden crossmediale Formate etabliert. Besonders wirkungsvoll war der Podcast #ForscherinnenFreitag, der Einblicke in wissenschaftliche Wege und innovative Themen bot – zugänglich, nahbar und fachlich fundiert. In den Podcast-Gesprächen wurde deutlich, wie stark persönliche Geschichten, Zweifel und Wendepunkte wirken – insbesondere auf junge Frauen, die sich mit den Geschichten identifizieren können und Orientierung für ihren eigenen Weg gewinnen. Auch die Videoporträts zeigten eindrücklich die Verbindung von Persönlichkeit und Innovation. Sie machten die Leistungsträgerinnen sicht- und hörbar – über die Plattform #InnovativeFrauen, YouTube und Social Media hinaus.

Themenspezifische Dossiers – sogenannte Fokusthemen – ergänzten die Plattform mit vertieften Inhalten. Hier wurden beispielsweise Beiträge zu „Slow Fashion“ oder „Digitale Gesundheit“ durch Interviews mit Expertinnen angereichert. Auch die Veröffentlichung einer Liste von über 570 Wissenschafts- und Innovationspreisen trug zur Sichtbarkeit bei, indem sie Frauen zur Bewerbung ermutigte und Preisträgerinnen hervorhob.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Projekt #InnovativeFrauen:

- **Sichtbarkeit schafft Wirkung.**
Durch mediale Präsenz werden Frauen nicht nur als Expertinnen anerkannt, sondern wirken zugleich inspirierend.
- **Sichtbarkeit erfordert gezielte Förderung.**
Viele Frauen benötigen Ansprache und Unterstützung, um sich selbstbewusst zu positionieren.
- **Vielfalt der Formate erhöht die Reichweite.**
Unterschiedliche Medien (Text, Audio, Video) sprechen unterschiedliche Zielgruppen an – von Medienschaffenden bis zu Nachwuchswissenschaftlerinnen.
- **Themenspezifische Zugänge verstärken die Wahrnehmung.**
Inhalte mit aktuellem gesellschaftlichem Bezug bieten Anknüpfungspunkte für die (Fach-)Öffentlichkeit.
- **Preise und Auszeichnungen stärken die Vorbildfunktion.**
Sie geben Frauen eine Bühne – und anderen Frauen einen Anreiz zur Bewerbung.
- **Vernetzung bleibt eine Herausforderung.**
Trotz digitaler Angebote wurde der direkte Austausch (z. B. über LinkedIn-Gruppen) nur begrenzt genutzt.
- **Nachhaltigkeit braucht Ressourcen.**
Ohne Anschlussförderung oder alternative Finanzierungsmodelle ist die Verstetigung gefährdet. Die Website bleibt bestehen, eine aktive Ansprache von weiteren Expertinnen kann jedoch nicht finanziert werden.

Fazit

Das Projekt #InnovativeFrauen hat mit seiner konsequent fachbezogenen Ausrichtung gezeigt, wie Sichtbarkeit durch fachliche Exzellenz gelingen kann. Darüber hinaus wurde deutlich, dass Frauen durch die Darstellung ihrer Innovationen automatisch auch als Vorbilder wirken. Formate, die persönliche Geschichten mit fachlicher Tiefe verbinden, entfalten dabei eine besondere Wirkung – vorausgesetzt, sie werden gezielt kommuniziert und kontinuierlich gepflegt.

Links

Plattform
#InnovativeFrauen:

Vortragsfolien der
meta-IFiF-Fachtagung:

Mitschnitt des Vortrags auf
der meta-IFiF-Fachtagung:

Ausstellungsprojekt Berlin – Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen

Karin Höhne & Katharina Kalhoff, Berlin Institute of Health in der Charité

Zahlreiche hervorragende Frauen waren oder sind in Forschung und Wissenschaft in Berlin tätig. Berlin hat heute bundesweit den höchsten Anteil an Frauen in der Wissenschaft und wird als „Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen“ bezeichnet. Doch, wie in so vielen Bereichen des öffentlichen Wirkens, wird auch an weibliche Mitglieder der Wissenschaftsgemeinschaft seltener erinnert, und sie erfahren auch seltener die ihnen gebührende Sichtbarkeit. Ein Beispiel ist Dr.'in Cécile Vogt. Sie lebte und forschte von 1902 bis 1937 in Berlin und war eine der Begründer*innen der modernen Hirnforschung. Sie wurde dreizehnmal für den Nobelpreis nominiert, doch erhalten hat sie ihn nie. Bis zum Beginn des Ausstellungsprojekts hatte sie nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag.

Eine Ausstellung zeigt das Wirken Berliner Wissenschaftlerinnen

Die Ausstellung „Berlin – Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen“ verleiht den Frauen, die einst allen Widrigkeiten trotzten und als Pionierinnen den Weg für viele kommende Generationen erfolgreicher Wissenschaftlerinnen ebneten, die Anerkennung, die sie verdienen. Und sie lässt exemplarisch das Wirken einiger herausragender Forscherinnen der Gegenwart sichtbar werden.

Das Projekt „Berlin – Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen“ wurde 2021 im Rahmen des Wissenschaftsjahres als Kooperation der Senatskanzlei Berlin mit dem Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) durchgeführt. Ausgangspunkt waren mehrtägige Wikipedia-Schreibwerkstätten, in denen interessierte Bürger*innen, vom Schüler bis zur Seniorin, über 50 Wikipedia-Einträge über Berliner Wissenschaftlerinnen neu geschrieben oder editiert haben. Bewusst wurde dort angesetzt, wo die meisten Menschen zuerst nach Informationen suchen: in der Enzyklopädie unserer Zeit – der Wikipedia. Denn auch dort sind weniger als 19 % der biographischen Beiträge Frauen gewidmet, und die vorhandenen Artikel sind oft unvollständig. Die Werkstätten fanden pandemiebedingt sowohl online als auch in Präsenz statt. Fachkundige Unterstützung kam von erfahrenen Wikipedianer*innen der WomenEdit Gruppe Berlin, die eine Einführung gegeben und das Schreiben begleitet haben.

Basierend auf den Artikeln ist dann in Gemeinschaftsarbeit eine Ausstellung von 22 ausgewählten Wissenschaftlerinnen entstanden, die 2021 im Roten Rathaus vom damaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller mit einer Podiumsdiskussion eröffnet wurde. Die 22 Wissenschaftlerinnen bilden eine Bandbreite aus Disziplinen, Epochen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen ab und geben so Einblicke in die Vielfalt der Berliner Wissenschaftslandschaft.

Die Geschichten der Wissenschaftlerinnen werden lebendig

Nach der Eröffnung ist die Ausstellung zur Wanderausstellung geworden. Diese besteht aus selbststehenden Papptafeln mit leicht verständlichen Texten und bunten Illustrationen. Ein QR-Code verweist auf die jeweilige Wikipedia-Seite und bietet weitergehende Informationen an.

Die Wanderausstellung war bereits an mehr als 20 Orten in Berlin zu sehen – an Universitäten, Schulen, Jugendzentren, Bibliotheken und im Abgeordnetenhaus von Berlin. Die Eröffnungen sind oft verbunden mit Vorträgen, eigenen Wikipedia-Schreibwerkstätten, Besuchen von Wissenschaftlerinnen u. a. und bringen die Geschichten Berliner Wissenschaftlerinnen ganz verschiedenen Zielgruppen nahe. Ergänzend zur Wanderausstellung gibt es eine Website, auf der alle Porträts als PDF-Download zu finden sind. Online ist die Ausstellung in verschiedenen Sprachversionen zu finden.

Weltweit unterwegs

Darüber hinaus hat die Ausstellung ab 2024 international Aufmerksamkeit erregt. In Zusammenarbeit mit Goethe-Instituten, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), Deutschen Botschaften und der Maison Heinrich Heine (MHH) reiste sie in mehrere Berliner Partnerstädte. Sie war bereits in Prag, Tokio, Budapest, London, Paris und Brüssel zu sehen. Die Eröffnung vor Ort wurde jeweils begleitet von Grußworten der Institutsvertretungen bzw. -leitungen, Botschaftsvertreter*innen sowie Podiumsdiskussionen mit lokalen Wissenschaftlerinnen und porträtierten Wissenschaftlerinnen aus Berlin. Durch diesen internationalen Austausch wurden die Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft und ihre fehlende Anerkennung und Sichtbarkeit aus einer europäischen Perspektive diskutiert und auch in den Medien aufgegriffen. Die Ausstellung war dabei ein Türöffner für grenzüberschreitende Debatten und unterschiedliche Perspektiven auf ähnliche Problemlagen.

Die gewählte Form der Darstellung von Wissenschaftlerinnen und ihren Leistungen ist ein niedrigschwelliges Angebot, das verschiedene Zielgruppen gleichermaßen anspricht. Der Transport der Papptafeln ist relativ unkompliziert, so dass es möglich ist, die Ausstellung an unterschiedlichen Orten zu zeigen und sie vor Ort selbst aufzubauen. Sie ist ein Aufhänger für Gespräche und weitere Veranstaltungsformate, die das Thema der Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen noch einmal vertiefen, und zeigt exemplarisch, wie vielfältig das Wirken von Wissenschaftlerinnen in Berlin war und ist.

Links

Website:

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Doing Visibility – die Rolle von Geschlecht bei der Herstellung von Sichtbarkeit

Ronja Philipp & Lina Spagert, Hochschule München, IFIF-Projekt Prof:inSicht

Motivation und Problemstellung

Sichtbarkeit fungiert im Wissenschaftssystem als wichtige Ressource, die wissenschaftliche Reputation formt und damit den Weg zu beruflichen Positionen wie Professuren ebnet – weit über bloße Wissenschaftskommunikation hinaus (Eisenegger, 2005; Paulitz & Wagner, 2020; Peters, 2008). Allerdings haben nicht alle Wissenschaftler*innen die gleichen Voraussetzungen, sichtbar zu werden. Eine Analyse der medialen Präsenz zeigt beispielsweise, dass 74 % der Expert*innen im TV männlich sind, obwohl mittlerweile in manchen Disziplinen der Frauenanteil über 50 % liegt (Prommer et al., 2021). Zudem sind nur 6,4 % der Nobelpreisträger*innen Frauen (meta-IFIF, 2023). Weitere Gender Visibility Gaps, wie beispielsweise der Gender Citation Gap (Chatterjee & Werner, 2021), Gender Publication Gap (Larivière et al., 2013; Odic & Wojcik, 2020) oder der Gender Award Gap (Meho, 2021) zeigen, dass Sichtbarkeit ungleich verteilt – mit weitreichenden Folgen für Chancengleichheit, wissenschaftliche Diversität und Nachwuchsförderung.

Sichtbare Wissenschaftlerinnen sind essenziell, um stereotype Vorstellungen aufzubrechen, Rollenvorbilder für nachfolgende Generationen zu bieten und wissenschaftliche Exzellenz vielfältig zu repräsentieren (Goldin & Rouse, 2000; Gomez & Bernet, 2019; Quimby & Santis, 2006). Darüber hinaus stellt die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen bereits aus Gerechtigkeits- und Gleichstellungsaspekten einen gesellschaftlichen Wert dar. Doch wie wird Sichtbarkeit eigentlich hergestellt – und warum sind Frauen dabei oft weniger präsent?

Das vom BMFTR geförderte Projekt Prof:inSicht untersuchte, wie sich Sichtbarkeit von Professorinnen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) im deutschen Wissenschaftssystem gestaltet und welche geschlechtsspezifischen Dynamiken dabei wirksam werden. Zentrale konzeptionelle Grundlage ist das von Philipp et al. (2025) entwickelte Konzept Doing Visibility, das Sichtbarkeit als soziale Praxis versteht.

Doing Visibility

Für die empirische Untersuchung der Sichtbarkeit von HAW-Professorinnen wurde das praxeologische Modell „Doing Visibility“ entwickelt, das an das Konzept „Doing Gender“ von West und Zimmerman (1987) angelehnt ist. Doing Visibility versteht Sichtbarkeit als sozialen Prozess zwischen mehreren Akteur*innen und fokussiert die Interaktionen, in denen Sichtbarkeit hergestellt wird. Das Modell lässt Sichtbarkeit als zirkulären Prozess aus Darstellung, Wahrnehmung und Zuschreibung begreifen: Subjekte bringen durch soziales Handeln Sichtbarkeit hervor, die von anderen auf bestimmte Weise wahrgenommen wird. Dabei können Sichtbarkeithandlungen beispielsweise das Halten von Vorträgen, Publizieren, Medienauftritte, Gremienarbeit oder die Nutzung sozialer Medien umfassen. Aber auch körperliche Praktiken – wie die Auswahl der Kleidung oder auch die Körpersprache sind Teil des Sichtbarkeithandelns. (Philipp et al., 2025)

Damit Sichtbarkeit erfolgreich ist, bedarf es der Validierung durch andere. Somit ist Sichtbarkeit ein relationales Phänomen, das auf soziale Resonanz angewiesen ist. Die Subjekte sind dabei gleichzeitig Darstellende und Wahrnehmende, haben aber nur begrenzten Einfluss darauf, was und wie etwas wahrgenommen wird. (Philipp et al., 2025)

Dieser Herstellungsprozess von Sichtbarkeit wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Neben zeitlichen Ressourcen spielen soziale Normvorstellungen und institutionelle Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle. Diese interaktionellen Prozesse finden in der von Machtverhältnissen durchdrungenen Hochschule statt, die von Geschlechternormen und disziplinären Anforderungen geprägt ist. Diese Faktoren beeinflussen sowohl die Darstellenden als auch die Wahrnehmenden in ihren Zuschreibungsprozessen. (Philipp et al., 2025)

Das Konzept bildet die theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung der Professorinnen an HAWs, um ein umfassenderes Verständnis von Sichtbarkeitspraktiken in der Wissenschaft zu entwickeln. Mit dem Modell können unterschiedliche Sichtbarkeitskonstellationen beschrieben und der Prozess der Herstellung von Sichtbarkeit analysiert werden.

Sichtbarkeit versus Weiblichkeit – die Macht der Geschlechternormen

Die empirischen Befunde zeigen, dass bei der Herstellung von Sichtbarkeit immer auch Anforderungen an Weiblichkeit verhandelt und Geschlechternormen wirksam werden. Wenn Frauen sichtbar werden, stoßen sie oft an die Grenzen dessen, was einer anerkannten (Butler, 2010) Weiblichkeit entspricht. Mehr Sichtbarkeit kann dabei im Widerspruch zu Erwartungen an Weiblichkeit stehen. Professorinnen stehen dadurch vor einer doppelten Herausforderung: Um sichtbar zu werden, müssen sie über ihre Leistungen sprechen, sich selbstbewusst präsentieren und in Konkurrenz treten. Gleichzeitig wird von Frauen aber oft Zurückhaltung, Bescheidenheit und Fürsorglichkeit erwartet. Diesen Konflikt formuliert eine Professorin folgendermaßen:

„Also ich weiß nicht, mit der Sichtbarkeit von Frauen ist es, find ich, nach wie vor so: Entweder nervst du, oder du bist so’n Liebchen und findest irgendwie so komische diplomatische Strategien, dich durchzuwinden.“

Wer von diesen Erwartungen abweicht, riskiert negative Reaktionen. Eine weitere Professorin schildert beispielsweise folgendes Erlebnis:

„Die eine hat gesagt: ‚Du bist ja nur biologisch eine Frau‘ (lacht). Also, das fand ich wirklich einen grenzwertigen Satz.“

Die Professorinnen sind folglich mit verschiedenen – und teils widersprüchlichen – normativen Anforderungen konfrontiert. Sichtbarkeit stellt Professorinnen demnach vor spezifische Herausforderungen. Sie sind mit höherer Anforderung und Komplexität konfrontiert, wenn es darum geht, sich selbst darzustellen. Außerdem ist die Gefahr des Scheiterns und negativer Reaktionen angesichts dieser widersprüchlichen Anforderungen deutlich höher.

Dies wird insbesondere bei den Reaktionen auf das Sichtbarkeitshandeln von Professor*innen deutlich, wo sich zeigt, dass Frauen deutlich häufiger von negativen Reaktionen betroffen sind als Männer. Beispielsweise geben 64 % der Professorinnen an, schon einmal herablassende Kommentare erhalten zu haben. Bei den Professoren sind es 48 %. Für inkompetent gehalten wurden 53 % der weiblichen und 34 % der männlichen Befragten. Besonders groß ist der Unterschied in Bezug auf sexistische Kommentare: Hier geben 54 % der Professorinnen an,

bereits als Reaktion auf ihr Sichtbarkeitshandeln sexistische Kommentare erhalten zu haben, während es bei den Professoren lediglich 5 % sind.

Die Ergebnisse zeigen: Sichtbarkeit herzustellen ist für Frauen und Männer mit unterschiedlichen Voraussetzungen verbunden. Wer sich sichtbar macht, riskiert dabei immer auch negative Reaktionen – ein Risiko, das ungleich verteilt ist.

Die (Un-)Sichtbarkeit von Care-Aufgaben

Die Befragung im Rahmen des Projekts Prof:InSicht zeigte, dass Care-Arbeit auch bei Professor*innen immer noch häufiger Frauen betrifft. Professorinnen mit Kindern widmeten dieser Arbeit durchschnittlich 23 Stunden pro Woche, während ihre männlichen Kollegen 15 Stunden dafür aufwendeten. Bei den Professor*innen ohne Kinder war die Differenz der aufgebrauchten Stunden für Care-Aufgaben zwischen Professorinnen (9 Stunden) und Professoren (8 Stunden) deutlich geringer.

Besonders Professorinnen mit Kindern erleben die Möglichkeiten des Sichtbar-werdens eng gekoppelt an die familiäre Situation. Für die Professorinnen geht es aber nicht nur um die zeitliche Inanspruchnahme durch Care-Tätigkeiten, sondern auch darum wie sie diese in die eigene Sichtbarkeitspraxis einbinden können, wie das folgende Zitat zeigt:

„Und ich hatte in den sieben Jahren, die es jetzt meine Kinder gibt, einmal mein Kind mit in der Vorlesung, also physisch, weil ich wusste, an dem Tag gibt’s keine Betreuung, einmal in sieben Jahren, wo ich mir schon manchmal gedacht hab: Hä, ich bin auch ein Vorbild für meine Studierenden. Meine Familie ist nicht sichtbar - dann immer zu erzählen, ich hab’ Familie, das ist auch nicht so mein Ding.“

Professorinnen verhandeln die Frage, ob bzw. wie sie das Thema Care in ihrem beruflichen Kontext offenlegen und in welchen Zusammenhängen sie davon erzählen möchten. Als erwerbstätige Mutter in Erscheinung zu treten, birgt schließlich auch Gefahren, wie die fachliche Herabsetzung, die Reduzierung auf die Mutterrolle oder die Konfrontation mit Normen der guten Mutter. Bei der Aushandlung von Care-Tätigkeit für die Sichtbarkeitspraktiken der Professorinnen geht es auch darum, wie sie Geschlecht in ihre Rolle als Professorin einfließen lassen. Die Aushandlung beinhaltet auch die Frage, ob sie sich an der männlichen Norm orientieren und damit von der eigenen Geschlechtlichkeit distanzieren oder den weiblichen Lebenszusammenhang offenlegen. Für die Professorinnen kann diese Entscheidung nach Zielgruppe und Raum unterschiedlich ausfallen. Viele Professorinnen gaben preis, dass sie als Role Model agieren und besonders ihren Studentinnen ein Vorbild sein möchten. Sie möchten also die gelungene Vereinbarkeit nach außen transportieren.

Fazit

Das Konzept "Doing Visibility" verdeutlicht, dass Sichtbarkeit als sozialer Prozess in Machtverhältnisse eingebettet ist. Sichtbarkeit ist eine soziale Praxis, die gestaltet, verhandelt und bewertet wird und dabei gelten nicht die gleichen Voraussetzungen und Bedingungen für Frauen und Männer. Professorinnen müssen nicht nur mehr Ressourcen zur Entwicklung von Sichtbarkeitsstrategien investieren, die mit Weiblichkeitsvorstellungen übereinstimmen, sondern haben gleichzeitig ein höheres Scheiternsrisiko.

Um diesem entgegenzuwirken, können Hochschulen gezielte Angebote (z. B. Workshops, Coaching oder Mentoringformate) zur Entwicklung individueller Sichtbarkeitsstrategien zur Verfügung stellen. Solche individuellen Unterstützungsmaßnahmen sind wichtig, dürfen aber nicht die alleinige Antwort bleiben. Werden strukturelle Ungleichheiten ausschließlich durch individuelle Kompetenzentwicklung adressiert, verschiebt sich die Verantwortung auf die Betroffenen selbst. Dies reproduziert letztendlich die Logik, dass Frauen sich lediglich besser anpassen müssen, anstatt die zugrundeliegenden Strukturen zu hinterfragen.

Hochschulen müssen daher Sichtbarkeitsbarrieren systematisch abbauen – durch transparente Nominierungsverfahren, geschlechtersensible Kommunikationsstrategien und die Anerkennung vielfältiger Leistungsformen. Statt individueller Selbstoptimierung braucht es institutionelle Strategien der Sichtbarmachung und Veränderungen, die bei den Ursachen geschlechtsspezifischer Ungleichheit ansetzen. Nur durch diese doppelte Strategie – individuelle Unterstützung und strukturelle Transformation/Veränderung – kann eine nachhaltige Veränderung der Sichtbarkeitsverhältnisse in der Wissenschaft erreicht werden.

Literatur

- Butler, J. (2010). *Raster des Krieges: Warum wir nicht jedes Leid beklagen*. Judith Butler. Aus dem Engl. Von Reiner Ansén. Campus-Verl. <http://swb.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=659645>
- Chatterjee, P., & Werner, R. M. (2021). Gender Disparity in Citations in High-Impact Journal Articles. *JAMA network open*, 4(7), e2114509. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.14509>
- Eisenegger, M. (2005). *Reputation in der Mediengesellschaft*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-90197-8>
- Goldin, C., & Rouse, C. (2000). Orchestrating Impartiality: The Impact of "Blind" Auditions on Female Musicians. *American Economic Review*, 90(4), 715–741. <https://doi.org/10.1257/aer.90.4.715>
- Gomez, L. E., & Bernet, P. (2019). Diversity improves performance and outcomes. *Journal of the National Medical Association*, 111(4), 383–392. <https://doi.org/10.1016/j.jnma.2019.01.006>
- Larivière, V., Ni, C., Gingras, Y., Cronin, B., & Sugimoto, C. R. (2013). Bibliometrics: Global gender disparities in science. *Nature*, 504(7479), 211–213. <https://doi.org/10.1038/504211a>
- Meho, L. I. (2021). The gender gap in highly prestigious international research awards, 2001–2020. *Quantitative Science Studies*, 2(3), 976–989. https://doi.org/10.1162/qss_a_00148
- Odic, D., & Wojcik, E. H. (2020). The publication gender gap in psychology. *American Psychologist*, 75(1), 92–103. <https://doi.org/10.1037/amp0000480>
- Paulitz, T., & Wagner, L. (2020). Professorinnen—Jenseits der \textquotedblGläsernen Decke\textquotedbl? Eine qualitative empirische Studie zu geschlechtshierarchisierend. *GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft*, 12(2–2020), 133–148. <https://doi.org/10.3224/gender.v12i2.09>
- Peters, H. P. (2008). Scientists as public experts: Expectations and responsibilities. In M. Bucchi & B. Trench (Hrsg.), *Handbook of public communication of science and technology* (S. 114–128). Routledge.
- Philipp, R., Fischer, G., Spagert, L., Thiemichen, S., Thurner, V., Urchs, S., & Wolf, E. (2025). doing visibility: Under review. *Open Gender Journal*.
- Prommer, E., Stüwe, J., & Wegner, J. (2021). *Sichtbarkeit und Vielfalt: Fortschrittsstudie zur Audiovisuellen Diversität*. https://static1.squarespace.com/static/672b6a7044080f328d01a3f9/t/677b113204fa127a90ae10e5/1736118579438/Sichbarkeit-und-Vielfalt-Praesentation_5-Oktober2021.pdf
- Quimby, J. L., & Santis, A. M. (2006). The Influence of Role Models on Women's Career Choices. *The Career Development Quarterly*, 54(4), 297–306. <https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2006.tb00195.x>

Digitale Gewalt gegen Professorinnen umkämpfter Wissensgebiete

Kyra Schneider & Nina Vischer, OTH Regensburg, IFiF-Projekt Digital Hate

Das Forschungsprojekt Digital Hate

Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderte Forschungsprojekt „Digital Hate – Digitale Gewalt gegen Professorinnen umkämpfter Wissensgebiete“ (Laufzeit Oktober 2024 – September 2027) an der OTH Regensburg untersucht geschlechtsspezifische digitale Gewalt gegen Professorinnen in der Gender-, Migrations- und Klima(folgen)forschung als besonders umkämpfte Wissensgebiete. Ziel ist es, in einem Mixed-Methods-Ansatz Ausmaß, Formen, Inhalt und Auswirkungen von digitaler Gewalt gegen Professorinnen empirisch zu untersuchen und Handlungsempfehlungen für strukturelle Unterstützungsmöglichkeiten zu formulieren. Projektleiterinnen sind Prof. Dr. Clarissa Rudolph (Politikwissenschaften) und Prof. Dr. Katherine Guertler (Interkulturelle Kommunikation und Englisch) an der OTH Regensburg.

Problemstellung

Professorinnen zeichnen sich durch innovative und exzellente Leistungen in Lehre, Forschung und Entwicklung aus. Werden Professorinnen als Leistungsträgerinnen öffentlich sichtbar, wirken sie einerseits als Rollenvorbilder für andere Frauen und sorgen für eine breitere Akzeptanz von weiblichen Karrieren. Zudem wird Wissenschaftskommunikation zunehmend eingefordert und ist notwendig, um im Wissenschaftssystem zu bestehen. Andererseits geht mit der erhöhten Sichtbarkeit auch eine verstärkte Exponiertheit einher und damit auch das Risiko, Zielscheibe für (digitalen) Hass und Gewalt zu werden. Es gilt, auch diese Schattenseiten der Sichtbarkeit zu beleuchten, um strukturelle Gegenstrategien entwickeln und ein Herausdrängen aus dem öffentlichen (digitalen) Diskurs verhindern zu können.

Nicht nur nehmen Wissenschaftler*innen zunehmend Wissenschaftsfeindlichkeit wahr (Blümel, 2024), auch das Internet wird zunehmend als „hasserfüllt“ erlebt (Das NETTZ et al., 2024). Die im digitalen Raum stattfindenden „Formen von Belästigung, Herabwürdigung, Diskriminierung oder sozialer Isolation im Internet oder mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel“ (HateAid, o. J.) fassen wir als digitale Gewalt. Dabei sind

die Orte digitaler Gewalt vielfältig: „Soziale Netzwerke, Messenger-Apps, Chat-Räume, Gaming-Plattformen oder das E-Mail-Postfach sind nur einige davon“ (ebd.).

Digitale Gewalt ist ein allgemeines Phänomen, das jede*n treffen kann. In einer repräsentativen Forsa-Studie von 2024 zu Hate Speech gaben 42 % aller befragten Internet-Nutzer*innen an, sehr häufig oder häufig Hasskommentaren im Netz begegnet zu sein. Selbst betroffen von Hasskommentaren waren über 20 % derer, denen Hasskommentare schon im Internet aufgefallen sind (Landesanstalt für Medien NRW, 2024). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine repräsentative Erhebung von Das NETTZ et al. (2024): 15 % aller Befragten gaben an, schon mal von digitalem Hass betroffen gewesen zu sein. Nach konkreten Phänomenen gefragt, sind die Betroffenheitszahlen sogar noch wesentlich höher: So gaben z. B. 49 % an, dass sie schon mal beleidigt wurden, 25 % wurden schon mal sexuell belästigt und 25 % schon mal bedroht, z. B. mit körperlicher Gewalt.

Es ist davon auszugehen, dass auch Professor*innen aufgrund ihrer öffentlichen Sichtbarkeit in besonderem Maße von digitaler Gewalt betroffen sind (Spagert et al., 2025). Die bisherige Studienlage dazu ist allerdings

lückenhaft, sodass sich das Ausmaß der Betroffenheit unter besonders sichtbaren Gruppen, wie beispielsweise Professor*innen, nur erahnen lässt. Eine repräsentative Studie unter Wissenschaftler*innen in Deutschland ergab, dass 45 % von ihnen bereits mindestens eine Form der Wissenschaftsfeindlichkeit sowohl analog als auch digital erlebt haben (Blümel, 2024). Zahlen dazu, in welchem Ausmaß Wissenschaftler*innen von digitaler Gewalt betroffen sind, gibt es für Deutschland bisher nicht. Eine repräsentative Studie unter finnischen Wissenschaftler*innen kommt aber zu dem Ergebnis, dass 30 % der Studienteilnehmer*innen in den letzten 6 Monaten „online harassment“ (Belästigung online) erfahren haben (Oksanen et al., 2022).

Viele der bisherigen Studien weisen darauf hin, dass Formen und Ausmaß der Betroffenheit sich entlang verschiedener Diversitätsmerkmale unterscheiden: So sind in der Allgemeinbevölkerung insbesondere junge Frauen von digitaler Gewalt betroffen, aber auch Jüngere, Menschen mit (sichtbarem) Migrationshintergrund sowie Menschen mit homo- oder bisexueller Orientierung (Das NETTZ et al., 2024; Landesanstalt für Medien NRW, 2024; Oksanen et al., 2022). Von Formen sexualisierter Gewalt (sexuelle Belästigung, Vergewaltigungsdrohungen, nicht einvernehmliches Zusenden von Nacktfotos, Kommentare zum Aussehen etc.) sind Frauen häufiger betroffen als Männer (HateAid et al., 2025; Spagert et al., 2025). Digitale Gewalt hat also auch geschlechtsspezifische Dimensionen und muss im Kontext bestehender asymmetrischer Geschlechterverhältnisse betrachtet werden: „Digitale Gewalt dynamisiert und verschärft bestehende gewaltvolle Geschlechterverhältnisse durch die leichte Verfügbarkeit von Möglichkeiten der Gewaltausübung sowie der massenhaften Vervielfältigungs- und Veröffentlichungsmöglichkeiten“ (Frey, 2020, S. 42).

Digitale Gewalterfahrungen können für die Betroffenen nicht nur psychische Folgen haben, sondern auch weitreichende berufliche und ökonomische Nachteile verursachen. Durch digitale Gewalt kann es zu einem Rückzug aus öffentlichen Debatten und dem digitalen Raum, dem sogenannten „Silencing“, einem „Herausdrängen aus dem Netz als wichtigem demokratischem Diskursraum“ (Frey, 2020, S. 1), kommen. Dieses Silencing ist gerade auch im Kontext der Wissenschaft schädlich, da nicht nur individuelle Folgen wie psychische Last oder verringerte Karrierechancen, sondern auch gesellschaftliche Folgen wie die Beeinträchtigung der Diversität der Stimmen in der Wissenschaft entstehen: Die Gleichstellung wird [durch digitale Gewalt] konterkariert und Frauen*, non-binäre oder nicht-weiße Menschen aus der Öffentlichkeit herausgedrängt. So gehen junge Talente und Vorbildfunktionen verloren, die reale Pluralität unserer

Gesellschaft wird nicht mehr abgebildet und bestimmte Perspektiven marginalisiert“ (Landesfrauenrat Berlin, 2020, S. 2). So stabilisiert geschlechtsspezifische digitale Gewalt tradierte Geschlechter- und Machtverhältnisse.

Forschungsfrage und methode

Das Forschungsprojekt Digital Hate zielt darauf ab, die bisher lückenhafte Datenlage zu digitaler Gewalt gegen Wissenschaftler*innen in Deutschland zu ergänzen. In einem Mixed-Methods-Ansatz werden Ausmaß, Formen, Inhalt und Auswirkungen digitaler Gewalt gegen Professorinnen sowie Umgangsstrategien und Unterstützungsstrukturen an Hochschulen und Universitäten untersucht.

Professorinnen der Gender-, Migrations- und Klima(folgen)forschung als besonders umkämpfte Wissensgebiete an deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden sowohl quantitativ als auch qualitativ befragt. Mau et al. (2023) identifizieren unter anderem die Themen dieser drei Forschungsgebiete als „Triggerpunkte“ für sich schlagartig verschärfende Debatten in der Gegenwartsgesellschaft und als besonders konfliktreich. In der quantitativen Online-Erhebung werden Professorinnen zu ihren Erfahrungen mit digitaler Gewalt befragt. Zur Ergänzung des Samples weiblicher Professorinnen werden im Bereich der Migrationsforschung auch männliche Professoren befragt, um einen Vergleich zwischen den Geschlechtern zu ermöglichen. In der qualitativen Erhebungsphase werden vertiefende Interviews mit von digitaler Gewalt betroffenen Professor*innen sowie mit Expert*innen aus dem Bereich digitale Gewalt/geschlechtsspezifische Gewalt geführt.

Zudem wird eine Gruppendiskussion mit betroffenen Professorinnen aus allen drei Forschungsgebieten sowie mit Expert*innen aus Hochschulen und externen Anlauf-/Beratungsstellen mit Expertise im Umgang mit digitaler Gewalt durchgeführt. Dies erfolgt, um die Ergebnisse aus der Fragebogenerhebung zu vertiefen und die verschiedenen Perspektiven zusammenzuführen.

Zusätzlich zur Sicht der Professor*innen wird auch die institutionelle Ebene untersucht. In einer quantitativen Online-Erhebung werden Institutionenvertreter*innen von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Leitungsebene, Kommunikationsabteilungen und Gleichstellungsbeauftragte) zu ihrer Wahrnehmung des Themas digitale Gewalt, den Umgangsstrategien und vorhandenen Unterstützungsstrukturen befragt.

Im Rahmen der empirischen Untersuchung sollen zum einen Erkenntnisse zur Betroffenheit von Professorinnen generiert werden: In welchem Ausmaß sind

Professorinnen umkämpfter Wissensgebiete von digitaler Gewalt betroffen? Wie äußert sich geschlechtsspezifische digitale Gewalt? Gibt es Unterschiede zwischen den untersuchten Disziplinen? Welche psychischen bzw. beruflichen Folgen hat (geschlechtsspezifische) digitale Gewalt auf Professorinnen und ihre Arbeit, und welche individuellen Umgangsstrategien haben sie entwickelt?

Zum anderen zielt die Untersuchung auf die strukturelle Ebene ab: Wird das Thema (geschlechtsspezifische) digitale Gewalt an wissenschaftlichen Einrichtungen als Problem wahrgenommen? Welche institutionellen Unterstützungsstrukturen für Wissenschaftler*innen gibt es aktuell? Welche Maßnahmen wären empfehlenswert, um zur Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung von strukturellen Unterstützungsmaßnahmen bei digitaler Gewalt beizutragen?

Entlang der Forschungsfragen werden die Ergebnisse gendersensibel interpretiert und diskutiert. Auch eine intersektionale Perspektive soll durch den Einbezug weiterer Diversitätsmerkmale wie z. B. sexueller Orientierung und Migrationsgeschichte eingenommen werden.

Handlungsempfehlungen und Transfermöglichkeiten

Der Frage, welche Handlungsstrategien und Unterstützungsmöglichkeiten empfehlenswert wären und wie diese realisierbar werden könnten, wird in einem Workshop mit betroffenen Professorinnen und Vertreter*innen aus Wissenschaftseinrichtungen und externen Beratungsstellen nachgegangen. In einer öffentlichen Tagung werden am Ende des Projekts die Forschungsergebnisse der empirischen Untersuchung und die entwickelten Handlungsempfehlungen für wissenschaftliche Institutionen vorgestellt und diskutiert.

Zentral für den Transfer der empirischen Erkenntnisse sowie für die Entwicklung von strukturellen Handlungsempfehlungen ist die Kooperation des Forschungsprojekts Digital Hate mit den Beratungsorganisationen [HateAid](#) und [Scicomm-Support](#), die im gesamten Projektverlauf ihre Praxiserfahrung einbringen werden.

Mit dem Forschungsprojekt Digital Hate wird nicht nur mehr Wissen über das Phänomen digitaler Gewalt gegen Professor*innen unter einer gendersensiblen Perspektive generiert, sondern auch ein konkreter Beitrag zur Verbesserung und Etablierung institutioneller Unterstützungsstrukturen und somit langfristig zum Schutz einzelner Wissenschaftler*innen sowie zu einer respektvollen, partizipativen Diskurskultur im digitalen Raum geleistet.

Literaturverzeichnis

Blümel, C. (April 2024). *Anfeindungen gegen Forschende. Eine repräsentative Studie des Projektes KAPAZ*. Kurzdossier für die Berichterstattung.

Das NETTZ, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, HateAid und Neue deutsche Medienmacher*innen als Teil des Kompetenznetzwerks (2024). *Lauter Hass, leiser Rückzug*. Berlin.

Frey, R. (2020). *Geschlecht und Gewalt im digitalen Raum. Eine qualitative Analyse der Erscheinungsformen, Betroffenheiten und Handlungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung intersektionaler Aspekte. Expertise für den Dritten Gleichstellungsbericht*. Geschäftsstelle Dritter Gleichstellungsbericht (Eds.). <https://www.dritter-gleichstellungsbericht.de/>.

HateAid (o. J.). *Digitale Gewalt*. HateAid. <https://hateaid.org/digitale-gewalt/>.

HateAid, Koch, L., Voggenreiter, A., Steinert, J. I. (2025). *Angegriffen und alleingelassen. Wie sich digitale Gewalt auf politisches Engagement auswirkt. Ein Lagebild*.

Landesanstalt für Medien NRW (Eds.) (2024). *Hate Speech Forsa-Studie 2024. Zentrale Untersuchungsergebnisse*. Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW. Düsseldorf.

Landesfrauenrat Berlin (2020). *Bericht zur Veranstaltung Gewalt im Digitalen Raum gegen Frauen* und Feminist*innen*. <https://www.landesfrauenrat-berlin.de/wp-content/uploads/2020/11/LFR-Berlin-I-Bericht-Digitale-Gewalt-I-19.-Oktober-2020.pdf>.

Mau, S., Lux, T., & Westheuser, L. (2023). *Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft*. Suhrkamp.

Oksanen, A., Celuch, M., Latikka, R., Oksa, R., & Savela, N. (2022). Hate and harassment in academia: the rising concern of the online environment. *Higher Education* 84 (3), 541–567. DOI: 10.1007/s10734-021-00787-4.

Spagert, I., Inal, Z., & Wolf, E. (2025). *Sichtbarkeit von Professor:innen an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Dokumentation und deskriptive Auswertung der Professor:innenbefragung 2023 im Rahmen des BMFTR-Projekts Prof:inSicht*. Hochschule München. https://mediapool.hm.edu/media/baukasten/img_2/prof_in_sicht/dokumente_prof_in_sicht/2025_ProfinSicht_Ergebnisbericht.pdf.

Links

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Website:

Liebe auf den ersten Blick: Forscherinnen-Kurzvideos für Journalist*innen als Katalysator für mehr mediale Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft und Forschung

Prof.'in Dr.'in Ismeni Walter & Selina Lange, Hochschule Ansbach

Frauen tragen entscheidend zu Forschung und Innovation bei. Dennoch bleiben sie medial weit hinter ihrer tatsächlichen Präsenz zurück: Zwar sind rund 41 % der Forschenden weltweit Frauen (Elsevier, 2024), doch ihr Anteil als zitierte Expertinnen in europäischen Medien liegt nur zwischen 25 und 32 % (Macharia, 2020). Diese strukturelle Unsichtbarkeit spiegelt ein Mediensystem wider, das traditionelle Rollenbilder reflektiert und fortschreibt. Sie beeinträchtigt nicht nur individuelle Anerkennung, sondern auch die Gleichstellung im Wissenschaftssystem und die Qualität öffentlicher Debatten. Ziel des Projekts war es deshalb, konkrete Ansätze zu entwickeln, um die mediale Präsenz forschender Frauen nachhaltig zu stärken.

Kurzvideos als Informationsquelle für Journalist*innen

Im Zentrum stand die Entwicklung von Kurzvideoporträts von Wissenschaftlerinnen als innovative Rechercheinstrumente für Journalist*innen. Neben Informationen zur fachlichen Expertise der Person vermitteln die Videos auch Eindrücke von der Erklärkompetenz, dem Auftreten, der Begeisterung für das Fach sowie Angaben zu den gewünschten Medienkooperationen und bevorzugten Kommunikationswegen. Diese Merkmale und Informationen sind für Medienschaffende bei der Recherche ebenso relevant wie die spezifische fachliche Qualifikation.

Zunächst wurden mit zwei Forscherinnen aus Biotechnologie und Digital Marketing sechs Videovarianten entwickelt – optimiert für Webseiten sowie Social Media Plattformen wie Instagram und TikTok. Alle Formate zielten darauf ab, wissenschaftliche Exzellenz und Persönlichkeit in kompakten, journalistisch anschlussfähigen Formaten sichtbar zu machen. Eine Befragung von 33 Medienschaffenden identifizierte drei Formate als besonders geeignet: ein querformatiges 16:9-Porträtvideo, welches inhaltlich einem klassischen Vorstellungsporträt folgt, sowie zwei vertikale Kurzformate für Social Media: Der „Fragenhagel“, in dem Forscherinnen spontan auf schlagwortartige Fragen reagieren, und das „Ortswechsel“-Format, bei dem Expertinnen an selbstgewählten Orten kurze Einblicke in ihre Forschung und Motivation geben.

In der zweiten Phase wurden die Konzepte mit fünf weiteren MINT-Wissenschaftlerinnen weiterentwickelt. Während Porträts und „Fragenhagel“-Videos weiterhin mit einer professionellen Medienschaffenden produziert wurden, erstellten die Forscherinnen ihre „Ortswechsel“-Videos eigenständig mit ihren Smartphones, unterstützt durch ein niedrighwelliges How-To-Dokument und ein Beispielvideo.

Abbildung 1. Screenshots aus den beiden vertikalen Formaten: Fragenhagel (l.) und Ortswechsel (r.)

Mediale Selbstdarstellung braucht Unterstützung

Debriefing-Interviews mit den Teilnehmerinnen zeigten, dass professionelle Drehs trotz größeren Aufwands als gut bewältigbar erlebt wurden, während die Selbstproduktion als herausfordernder empfunden wurde. Technische Aspekte spielten eine untergeordnete Rolle; größere Hürden lagen in der fehlenden Routine in der Selbstinszenierung vor der Kamera. Hier zeigt sich ein systemisches Problem: Wissenschaftliche Exzellenz allein reicht nicht, wenn Frauen im Bereich medialer Selbstdarstellung benachteiligt bleiben. Medientrainings, insbesondere für Selfie-Formate, sollten daher Teil von Gleichstellungsstrategien sein.

Das Projekt besitzt ein hohes Transferpotenzial. Die entwickelten Formate sind flexibel auf verschiedene Disziplinen, Institutionen und Länder adaptierbar. Die Kombination aus professioneller Unterstützung und niedrigschwelligen Selfie-Formaten ermöglicht vielfältige Anwendungsmöglichkeiten je nach Ressourcenlage.

Integration in die Hochschulkommunikation

Besondere Chancen bestehen durch die Integration der Kurzvideos in die Kommunikationsarbeit von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, z. B. in die Profile der Forschenden auf den Seiten ihrer Arbeitsgruppen.

Auch die Einbindung in Expertinnen-Datenbanken wie academia.net oder speakerinnen.org bietet großes Potenzial. Zwar leisten diese Plattformen bereits wichtige Beiträge, doch sind sie im journalistischen Alltag bisher wenig etabliert. Medienschaffende wünschen sich insbesondere zentrale, umfassende Datenbanken, die auch visuelle Elemente wie Kurzvideos integrieren (Walter & Nölleke, in Vorbereitung). Plattformen wie shesource.org (USA) oder expertes.fr (Frankreich) können hier als Vorbilder dienen. Eine vergleichbare Infrastruktur in Deutschland wäre ein wirksames Mittel, um die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen im Recherchealltag zu erhöhen.

Herausforderungen bestehen in der nachhaltigen Motivation und Begleitung der Forscherinnen sowie in der strukturellen Anbindung solcher Formate an bestehende Recherchekanäle. Erforderlich ist eine systematische Verankerung in der Wissenschaftskommunikation – unterstützt durch Medientrainings, gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen mit Medienhäusern.

Insgesamt zeigt sich: Innovative Kurzvideoporträts könnten ein wirkungsvolles Instrument sein, um die Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft und Forschung zu erhöhen. Sie haben das Potenzial, die Recherchearbeit von Medienschaffenden zu erleichtern, eine geschlechtergerechtere Berichterstattung zu fördern und junge Frauen zu inspirieren, wissenschaftliche Karrierewege einzuschlagen.

Literaturverzeichnis

Elsevier. (2024). *Progress Toward Gender Equality in Research & Innovation – 2024 Review*. <https://doi.org/10.17632/bb5jb7t2zv.1>

Macharia, S. (Hrsg.). (2020). *Who Makes the News? Global Media Monitoring Project 2020*. World Association for Christian Communication.

Walter, I., & Nölleke, D. (in Vorbereitung)

Links

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Sichtbarkeit in **Unternehmen und Startups**

Wie können mehr Frauen für Führungspositionen und die Gründung von Startups gewonnen werden? Zu diesem Thema gab es auf der Fachtagung Einblicke aus der Forschung sowie Best-Practice-Beispiele.

Ein Hauptgrund für die geringe Präsenz von Frauen in führenden und unternehmerischen Rollen sind Geschlechterstereotype. Das vorherrschende Bild von unternehmerisch tätigen Personen ist stark männlich geprägt, obwohl es in Deutschland zahlreiche erfolgreiche Gründerinnen gibt. Frauen gründen dabei häufiger als Männer im Nebenerwerb, oft im sozialen Bereich, eher als Freiberuflerinnen und seltener im Team. Im Startup-Bereich sind Frauen deutlich seltener als Gründerinnen aktiv. Um mehr Frauen für die Gründung zu gewinnen, empfiehlt sich eine gezielte Ansprache, die diese Unterschiede berücksichtigt. Außerdem sollten Einzelgründerinnen und Freiberuflerinnen in der öffentlichen Wahrnehmung selbstverständlicher als Gründerinnen wahrgenommen werden, indem erfolgreiche Gründungsgeschichten von Frauen sichtbar gemacht werden. In der Praxis erweisen sich Female Empowerment und Angebote wie Mentoring-Programme

und Netzwerke als wirkungsvoll, um Frauen auf ihrem Weg in Führungspositionen oder bei Gründungen zu unterstützen.

Um nachhaltige Fortschritte zu erzielen, müssen Unternehmensleitungen aktiv einbezogen und männliche Kollegen als Verbündete gewonnen werden. Mögliche Ansätze bestehen darin, Netzwerke zu öffnen und das Bewusstsein für geschlechtsspezifische Barrieren zu stärken. Auch Männer profitieren davon. Starre Rollenklischees zu überwinden, kann eine Befreiung sein. Und: Nur wenn alle ihre Perspektiven einbringen können, werden die besten Lösungen für gesellschaftliche Probleme gefunden. Ein entscheidender Ansatz zur Förderung von Diversität ist eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensumstände eingeht, sowie eine Kultur der Offenheit, in der alle ohne Angst vor Fehlern sichtbar werden können.

Frauen für das Thema Gründung gewinnen und (potenzielle) Gründerinnen zielgerichtet ansprechen

Dr. Natalia Gorynia-Pfeffer, RKW Kompetenzzentrum

Ziel des Beitrags ist es, anhand der Ergebnisse einer qualitativen Studie Ideen vorzustellen, durch welche Kommunikationskanäle und Themen Frauen zum Thema Gründung aktiviert und erreicht werden können. In einer Untersuchung mit elf Fokusgruppen wurden anhand eines Interviewleitfadens ca. 40 Expertinnen und Experten zum Thema Frauen und Gründung befragt. Diese haben in ihrer täglichen Arbeit direkten Kontakt zu Gründerinnen, gründungsinteressierten Frauen und Unternehmerinnen. Die Ergebnisse wurden in einem Leitfaden veröffentlicht, der 14 anwendungsorientierte Kommunikationsideen enthält, um (potenzielle) Gründerinnen zielgerichtet zu erreichen (Gorynia-Pfeffer et al., 2024). Das Projekt ist ein Beitrag des RKW Kompetenzzentrums zum Aktionsplan „Mehr Unternehmerinnen für den Mittelstand“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Motivation / Problemstellung

Die jährlichen Ergebnisse seit Start des Global Entrepreneurship Monitors (GEM) Deutschland im Jahr 1999 zeigen, dass bei den Gründungspersonen ein Gender Gap besteht. Im Jahr 2024 gründeten zum Beispiel 11 % der Männer in Deutschland ein Unternehmen, oder waren gerade dabei, ein Unternehmen zu gründen, während es unter Frauen nur 8,5 % waren (Täube et al., 2025). Der Indikator für die Gründungshäufigkeit im Rahmen des GEM ist die TEA-Quote (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity). Diese wird als Anteil jener Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung gerade dabei waren, ein Unternehmen zu gründen oder die Eigentümerinnen und Eigentümer eines in den vergangenen 42 Monaten von ihnen gegründeten Unternehmens sind, an der 18–64-jährigen deutschen Bevölkerung, definiert.

In Deutschland bestehen vielfältige Beratungs- und Unterstützungsangebote für Frauen, die sich selbstständig machen möchten oder dies bereits getan haben. Die in 2022 und 2023 von der Bundespolitik

ins Leben gerufenen Initiativen, wie beispielweise die Startup-Strategie der Bundesregierung, die finanzielle Förderung von Gründungen durch Wissenschaftlerinnen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (EXIST-Women) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), oder der ressortübergreifende Aktionsplan „Mehr Unternehmerinnen für den Mittelstand“ haben das Ziel, in Deutschland mehr Frauen zu motivieren, unternehmerisch tätig zu werden.

Im Rahmen des Aktionsplans „Mehr Unternehmerinnen für den Mittelstand“ wurde von Expert*innen festgestellt, dass der Kommunikation innerhalb der Unterstützungslandschaft für Gründungen eine wichtige Rolle zukommt. Studien, wie beispielsweise von Hentschel et al. (2018), bestätigen, dass durch eine genderspezifische Ansprache (Verwendung von Bildmotiven mit Frauen sowie weibliche Textform) die Absicht von Frauen, an einem Gründungsförderungsprogramm teilzunehmen, gefördert werden kann (Hentschel et al., 2018).

Forschungsfrage, Methode und Forschungsergebnisse

Das RKW Kompetenzzentrum ist der Forschungsfrage nachgegangen, wie mehr Frauen von vorhandenen Formaten der Gründungsunterstützung erfahren können und wie mehr (potenzielle) Unternehmerinnen auf die bestehenden vielfältigen Angebote aufmerksam gemacht werden können. Ausgangspunkt für das Forschungsprojekt war die Hypothese, dass durch eine gezielte und optimale Kommunikation zum Thema Gründung über geeignete Kommunikationskanäle mehr Frauen als bisher für die Karriereoption der Unternehmensgründung begeistert werden können und zudem mehr Frauen die vorhandenen Gründungsunterstützungsangebote nutzen könnten.

Um Erkenntnisse aus der Praxis zu gewinnen, wurden in einer qualitativen Studie leitfadengestützte Fokusgruppen mit Vertreter*innen aus dem Netzwerk des Aktionsplans „Mehr Unternehmerinnen für den Mittelstand“ sowie weiteren Expert*innen für Female Entrepreneurship aus Gründungsunterstützungsorganisationen durchgeführt, in denen der Frage nachgegangen wurde, wie Frauen über Kommunikationskanäle und Themen optimal zum Thema Gründung angesprochen werden können. Die Institutionen, aus denen die Expert*innen stammen, umfassten Wirtschaftsförderungen, Kammern, Hochschulen, Schulen, Technologie- und Gründungszentren sowie Initiativen für Gründerinnen.

Handlungsfelder Methodenkasten zur Aktivierung von Frauen zum Thema Gründung

www.rkw-kompetenzzentrum.de
Quelle: RKW Kompetenzzentrum/2024

Abbildung 1.
Fünf Handlungsfelder für die erfolgreiche Ansprache von Frauen zum Thema Gründung

Alle Ergebnisse wurden im RKW-Leitfaden „Frauen für das Thema Gründung gewinnen und (potenzielle) Gründerinnen zielgerichtet ansprechen – 14 Ideen für eine erfolgreiche Kommunikation“ veröffentlicht (Gorynia-Pfeffer et al., 2024). Die Ergebnisse wurden in fünf thematische Handlungsfelder für eine erfolgreiche Ansprache von Frauen zum Thema Gründung aufgeteilt.

Die Ergebnisse aus den Fokusgruppen zeigen, dass Frauen eine Gründung oft sehr sorgfältig vorbereiten. Es ist daher wichtig, Frauen zu ermutigen, auch schon mit ersten Ideen zu einer Selbstständigkeit mit Gründungsunterstützungsorganisationen in den Dialog zu gehen. Auch sind Gründerinnen als Rollenvorbild von entscheidender Bedeutung, insbesondere dann, wenn ein regionaler Bezug besteht. Für Frauen ist das Thema Gründung im Nebenerwerb von hohem Interesse sowie Gründungen, die einen gesellschaftlichen „Impact“ erzielen. Frauen sind zudem sehr offen für den Aspekt der Teamgründung.

Die Ansprache über Social Media ist – gerade, um jüngere Frauen anzusprechen – sehr relevant. Auch klassische, vor allem regionale Medien wie Radiosender und Zeitschriften funktionieren aber nach wie vor auch, um durch Anzeigen oder redaktionelle Beiträge Aufmerksamkeit zu erzielen.

Gleiches gilt für Orte, an denen Frauen anzutreffen sind, wie beispielsweise die Mensa an Hochschulen, Kitas, Sportvereine, Führungstrainings an Volkshochschulen oder auch Restaurants und Cafés. Bei der Kommunikation wirkt eine genderspezifische Ansprache aktivierend auf Frauen. Bei der Bildsprache wirkt es laut der Expert*innen aus den Fokusgruppen einladend, wenn (potenzielle) Gründerinnen in unterschiedlichem Alter oder mit unterschiedlicher Herkunft auf den Bildern gezeigt werden – in Deutschland gründen viele junge Menschen, gleichzeitig ist die Selbstständigkeit und die Unternehmensnachfolge für Frauen in jedem Alter spannend.

Handlungsempfehlungen und Transfermöglichkeiten, die aus den Forschungsergebnissen folgen

Die Forschungsergebnisse des RKW-Projektes haben gezeigt, dass eine Möglichkeit, um mehr Frauen für eine Unternehmensgründung zu begeistern, die gezielte Ansprache von Frauen zum Thema Gründung ist. Im Projekt „Frauen für das Thema Gründung gewinnen und (potenzielle) Gründerinnen zielgerichtet ansprechen“ wurde im RKW Kompetenzzentrum erarbeitet, wie Frauen, die sich bisher noch nicht mit dem Thema Gründung beschäftigt haben, effektiv seitens der Gründungsunterstützer*innen angesprochen werden können. Themen,

wie Selbstwirksamkeit, Teamgründungen, Gründungen im Nebenerwerb, Impact-Gründungen sowie Gründerinnenpreise tragen in der Kommunikation zur Aufmerksamkeit bei. Darüber hinaus können Frauen als Zielgruppe durch niedrigschwellige Angebote wie öffentliche Informationsveranstaltungen oder Networking Angebote am effektivsten erreicht werden. Wichtig ist es auch, bei der spezifischen Gründungsberatung für Frauen Genderaspekte, Geschäftsideen, Lebenssituation und Persönlichkeit der jeweiligen Frau zu berücksichtigen.

Zu weiteren Meilensteinen des RKW-Projektes gehören der Transfer der in den Fokusgruppen erzielten Forschungsergebnisse sowie ihre Erprobung mit unterschiedlichen Zielgruppen.

Über die Frage, wie Frauen für eine Unternehmensgründung zielgerichtet angesprochen werden können, hat das RKW Kompetenzzentrum in Kooperation mit Dr. Marc Evers, Referatsleiter Mittelstand, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer und Beiratsvorsitzender des RKW-Fachbeirats Gründung, in zwei Workshops mit rund 75 Berater*innen aus den Industrie- und Handelskammern in Deutschland gesprochen. Ziel der Workshops war es, bestehende Ansätze aus dem o. g. RKW-Leitfaden zu diskutieren und zu teilen sowie weitere Ideen für die Ansprache von Frauen zum Thema Gründung aus dem Kammerkontext zu identifizieren. Die Erfahrungen der IHK-Berater*innen zeigen, dass viele gründungsinteressierte Frauen sehr von gemeinsamen Netzwerken und Austausch profitieren. Die Ansprache über frauenrelevante Themen wie z. B. „Gründen im Nebenerwerb“ ist ebenfalls von großer Bedeutung. Darüber hinaus können Themen, wie „Digitale Gründungen“ und „Finanzierung“ potenzielle Gründerinnen anlocken. Ungewöhnliche Orte für Events können gut funktionieren – zum Beispiel Museen oder Kunstausstellungen. Hier sind auch digitale Austauschformate relevant, wie z. B. „Digitaler Cappuccino“ oder Gründerinnenstammtische, die unabhängig vom Ort und zu flexiblen Zeiten (z. B. abends oder vormittags) angeboten werden können.

Das RKW Kompetenzzentrum hat als Beispiel für ein Gründerinnenevent an einem außergewöhnlichen Ort im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main zusammen mit jumpp - Ihr Sprungbrett in die Selbstständigkeit - Frauenbetriebe e. V., Social Business Women e. V. und dem RKW Hessen GmbH einen Gründerinnenabend ausgerichtet. Das Ziel der Veranstaltung war es, Wege zur Aktivierung von Frauen zum Thema Gründung zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Insgesamt kamen 80 Personen – Akteurinnen und Akteure des Aktionsplans „Mehr Unternehmerinnen für den Mittelstand“, Gründungsunterstützende und Gründerinnen sowie Mitglieder

des RKW-Fachbeirats Gründung – zusammen, um dieser Leitfrage nachzugehen.

Ein anderes Beispiel für den Transfer der Ergebnisse aus dem Leitfaden war der Workshop „Gendergerechte Ansprache von jungen Menschen zum Thema Gründung“ an den Beruflichen Schulen Bebra, der mit rund 50 Schüler*innen der Oberstufe des Wirtschaftsgymnasiums durchgeführt wurde. Ziel war es, die in der Publikation vorgestellten Anspracheideen (bezogen auf Kanäle und Themen) von Schüler*innen auf die Eignung für junge Menschen einschätzen zu lassen. Zudem sollten von den Schüler*innen weitere Anspracheideen zum Thema Gründung entwickelt werden, die aus ihrer Sicht bei jungen Menschen Aufmerksamkeit für das Thema erzeugen.

Weitere Veranstaltungen bzw. Workshops, wie zum Beispiel mit den Gründerzentren an Hochschulen, sind in Planung.

Literaturverzeichnis

Gorynia-Pfeffer, N., Baharian, A., Schauer, J., & Täube, F. (2024). *Frauen für das Thema Gründung gewinnen und (potenzielle) Gründerinnen zielgerichtet ansprechen – Ergebnisse der Online-Fokusgruppen*. RKW Kompetenzzentrum. <https://www.rkw-kompetenzzentrum.de/angebot/loesungen/handlungshilfe-ansprache-von-frauen-fuer-gruendung>

Hentschel, T., Horvath, L.K., Peus, C., & Sczesny, S. (2018). *Kick-Starting Female Careers: Attracting Women to Entrepreneurship Programs*. *Journal of Personnel Psychology*, 17(4), 193–203. <https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000209>

Täube, F., Hundt, C., Gorynia-Pfeffer, N., Bergholz, C., Schauer, J., Baharian, A., & Wallisch, M., (2025). *Global Entrepreneurship Monitor: Unternehmensgründungen im weltweiten Vergleich Länderbericht Deutschland 2024/25*. RKW Kompetenzzentrum. www.gem-deutschland.de

Links

Handlungshilfe:

GEM-Länderbericht Deutschland:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Übergänge schaffen – gelingende Starts für Frauenkarrieren im Team gestalten

Melanie Trommer & Claudia Graf-Pfohl, ATB Arbeit, Technik und Bildung gGmbH

Produktionstechnik verfügt als interdisziplinäre MINT-Disziplin über enormes Innovationspotenzial für die Selbstentwicklungs- und -entfaltungsmöglichkeiten von Frauen. Dennoch sind sie in diesen Studiengängen und Berufsfeldern stark unterrepräsentiert (Abschlussquote Maschinenbau/Verfahrenstechnik 2023: 23,4 %; Statistisches Bundesamt, 2024). Dies setzt sich in Forschung und Entwicklung fort (Anger et al., 2023; Deutsche Forschungsgemeinschaft [DFG], 2024). Langfristig fehlen so Vorbilder für Nachwuchsforscherinnen.

Selbstentwicklungs- und -entfaltungsmöglichkeiten in Teams werden maßgeblich durch männlich dominierte Kultur, Führung und Gleichstellungspraxis geprägt (Stiftung für den Maschinenbau, den Anlagenbau und die Informationstechnik [SMAI], 2023, S. 72). Die ersten Phasen einer MINT-Karriere (Übergang Studium-Beruf) sind zentral. Ein gezieltes Transitionsmanagement kann Empowerment fördern und strukturelle Gleichstellungsansätze verankern (Andresen et al., 2022; Kossek et al., 2017; Lind & Löther, 2007).

Women.Vision.Mission.MINT. – Berufsstart gestalten, Perspektiven für Karrieren eröffnen

Im Projekt Women.Vision.Mission.MINT. wird das Ziel verfolgt, Transitionsmanagement sowie Gleichstellungspraktiken in Teams der Produktionstechnik zu analysieren und Handlungsempfehlungen für die Potenzialentfaltung von Frauen zu erarbeiten. Die forschungsleitende Frage ist: Wie können Übergänge, insbesondere der Berufsstart, im Team so gestaltet werden, dass Akademikerinnen eine Perspektive für die Entfaltung ihres Potenzials erkennen und weitere Karriereschritte in Unternehmen der Produktionstechnik planen können?

Auf der meta-IFiF-Fachtagung wurden in einem Workshop Startfaktoren für eine gelingende Potenzialentfaltung im Team diskutiert. Die Antworten aus vier Kleingruppen dienten dazu,

1. partizipativ Good-Practice-Modelle für das Transitionsmanagement bei Gleichstellungsexpert*innen zu erfragen,
2. Erfahrungswerte aus verschiedenen Kontexten (Universität – Unternehmen) zu vergleichen und zu bewerten sowie
3. Gruppendynamiken aktiv zu reflektieren (Hacker, 2016).

Die Teilnehmenden diskutierten erstens, wie eine gleichstellungsorientierte Karrieremanagementpraxis aussieht, und zweitens, was einzelne Teammitglieder dafür tun können. Die Ideen wurden im Anschluss an die Tagung inhaltsanalytisch kategorisiert und praxistheoretisch ausgewertet.

Abbildung 1. Teilnehmende diskutierten in Kleingruppen darüber, was Teams für Frauen beim Karrierestart tun können.

Zentrale Aspekte:

- **Organisationale Institutionalisierung von Gleichstellung:** Sie wird durch Zielsysteme, Steuerungsmaßnahmen und Rahmenbedingungen dauerhaft verankert. Beispiele: verbindliche Gleichstellungsziele, Status-quo-Erfassung, konkrete Paritätsziele.
- **Performanz von Zugehörigkeit:** Gleichstellung wird durch Praktiken des Ankommens, der Sichtbarkeit und der sozialen Einbindung im Team unterstützt. Beispiele: strukturiertes Onboarding, „Buddy-Systeme“, Sichtbarmachung der Kompetenzen, Peer-Groups/Safe Spaces, Speak-up bei abwertenden Kommentaren.
- **Karrierepraktiken der Subjektivierung:** Praktiken der Entwicklungsgestaltung, Förderung und Selbststeuerung, um Potenziale zu erkennen, zu aktivieren und in organisationale Laufbahnpfade einzubinden. Beispiele: gendersensible Weiterbildung, gleiche Entwicklungschancen, Empowerment durch Sichtbarmachung, stärkenbasierte Rollenentwicklung.
- **Materielle Gleichstellungsinfrastruktur:** Zeitliche, räumliche und technische Arrangements ermöglichen oder begrenzen gleichberechtigte Teilhabe. Beispiele: flexible Arbeitszeitmodelle (Homeoffice etc.), Eltern-Kind-Büros, inklusive Arbeitsbedingungen (Sanitäreinrichtungen, Ausrüstung), materiell verankerte Fehlerkultur (z. B. digitale Tools, Meetingformate).

- **Symbolische Ordnungen und normative Aushandlung:** Vorstellungen von Normalität, Geschlecht und Karriere werden über Sprache, Regeln und Erwartungen (re)produziert. Beispiele: klare Team- und Kommunikationsregeln, gezielt Frauen ansprechende Auswahlprozesse, akzeptierte Berufsmodelle für alle, aktive Veränderungsorganisation.

Zentrale Akteur*innen sind alle Teammitglieder – einschließlich der Führungskraft –, da sie Frauen im Team als „förderungswürdig“ konstruieren und den Raum möglicher Subjektpositionen erweitern. Im Rahmen einer Neukonstruktion von Teamstrukturen können neue Routinen des Ankommens und Dazugehörens aufgebaut werden, die langfristig als Gleichstellungspraxis strukturiert und gepflegt werden müssen (Straza, 2024; Reckwitz, 2017; Giddens, 1984).

Aufbauend auf diesem Überblick werden die Gelingensbedingungen für Produktionsingenieurinnen in der Transition beim Berufseinstieg mittels Szenarienahmen und betrieblicher Fallstudien erhoben, dokumentiert und analysiert (Kruse, 2015).

Literaturverzeichnis

- Andresen, S., Bauer, P., Stauber, B., Walther, A. (Hrsg.). (2022). *Doing transitions - die Hervorbringung von Übergängen im Lebenslauf*. Beltz Juventa.
- Anger, C., Betz, J., Plünnecke, A. (2023). *MINT-Frühjahrsreport 2023. MINT-Bildung stärken, Potenziale von Frauen, Älteren und Zuwandernden heben*. Institut der Deutschen Wirtschaft.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2024). *Chancengleichheits-Monitoring 2023*. <https://www.dfg.de/resource/blob/176148/d38e443f-43c5bbd4118d01b48f0d7160/chancengleichheits-monitoring-data.pdf>
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Polity Press.
- Hacker, W. (2016). Zeitweilige Gruppenarbeit für Prozessinnovationen: Grundlagen, Organisation und Wirkungen. In I. Jöns, (Hrsg.), *Erfolgreiche Gruppenarbeit. Konzepte, Instrumente, Erfahrungen* (S. 25-35). Springer-Gabler.
- Kossek, E. E., Su, R., & Wu, L. (2017). “Opting Out” or “Pushed Out”? Integrating Perspectives on Women’s Career Equality for Gender Inclusion and Interventions. *Journal of Management*, 43(1), 228–254. <https://doi.org/10.1177/0149206316671582>
- Kruse, J. (mit Schmieder, C.) (2015). *Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Auflage). Beltz Juventa.
- Lind, I.; Löther, A. (2007). Chancen für Frauen in der Wissenschaft – eine Frage der Fachkultur? – Retrospektive Verlaufsanalysen und aktuelle Forschungsergebnisse. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 29(2), 249-272.

Reckwitz, A. (2017). *Die Gesellschaft der Singularitäten: Zum Strukturwandel der Moderne*. Suhrkamp.

Statistisches Bundesamt. (2024). *Studierende in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft (MINT) und Technik-Fächern* (GENESIS-Online Datenbank, Stand 09.08.24). <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/studierende-mint-faechern.html>

Straza, T. (2024). *Changing the equation: Securing STEM futures for women*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391384>

Stiftung für den Maschinenbau, den Anlagenbau und die Informationstechnik [SMAI] (2023). *Ingenieurinnen im Maschinen- und Anlagenbau. Frauen für technische Berufe gewinnen und halten*. Impuls-Stiftung des VDMA. https://impuls-stiftung.de/wp-content/uploads/2023/03/Ingenieurinnen-im-Maschinenbau_IMPULS-Studie-Februar-2023.pdf

Links

Weitere Informationen:

Innovative Frauen mit Migrationshintergrund und wie berufliche Netzwerke zu ihrer Sichtbarkeit beitragen – ein Praxiseinblick

Dr.'in Lela Griebach, Working Moms e.V.

Frauen mit Migrationshintergrund sehen sich strukturellen Hürden gegenüber, die ihre beruflichen Potenziale einschränken (Salikutluk et al., 2020). Diese Hürden und Benachteiligungen wirken sich auch auf ihre Vertretung in Führungspositionen aus: Im Jahr 2023 waren nur 28,7 % der Führungskräfte in Deutschland weiblich (Destatis, 2023), während der Anteil von Frauen mit Migrationshintergrund in solchen Positionen lediglich bei etwa 1,5 % lag (Heger & Heft, 2022). Hinzu kommt, dass Migrantinnen häufig mit Vorurteilen konfrontiert sind, die sie mit Benachteiligung und niedriger Qualifikation assoziieren (Franken & Christoph, 2014; Kluß & Farrokhzad, 2020; Engel, 2021). Diese negativen Zuschreibungen verstärken bestehende strukturelle Barrieren und erschweren den Zugang zu entscheidenden Ressourcen.

Ein zentraler Faktor für den beruflichen Erfolg ist der Zugang zu unterstützenden Strukturen wie Netzwerken, Mentoring und gezielter Karriereförderung. Gerade dieser Zugang wird für Frauen mit Migrationshintergrund jedoch durch bestehende strukturelle Barrieren erheblich erschwert (Peucker, 2010; Engel, 2021; Heger & Heft, 2022). Studien belegen, dass insbesondere soziales Kapital und Netzwerke entscheidend für die Sichtbarkeit und den Erfolg von Frauen in Leadership- und Entrepreneurship-Kontexten sind (Innreiter-Moser & Schnugg, 2012; Sagebiel, 2019; Voß et al., 2022; Bhattacharyya & Berdahl, 2023). Dennoch wurde bislang wenig untersucht, inwiefern solche Netzwerke speziell für innovative Frauen mit Migrationshintergrund hilfreich sein können (Kalter & Kogan, 2014; Kluß & Farrokhzad, 2020).

Dieser Beitrag beleuchtet am Beispiel des Vereins Working Moms e.V., wie berufliche Frauennetzwerke die Sichtbarkeit und den beruflichen Aufstieg von zugewanderten Frauen als Führungskräfte fördern und aktiv unterstützen können.

Working Moms e.V. ist ein Netzwerk engagierter berufstätiger Mütter in Führungspositionen, das sich dafür einsetzt, dass Frauen selbstverständlich beides leben können – Kinder und Karriere. Der Verein wurde 2007 in Frankfurt gegründet und ist seit 2009 bundesweit an zwölf Standorten sowie in der Schweiz

aktiv. Mit über 800 Mitgliedern vereint das Netzwerk Frauen, die Beruf und Familie erfolgreich miteinander verbinden. Die zentrale Mission von Working Moms e.V. ist es, ein Umdenken zu fördern – bei den Frauen selbst, bei Arbeitgebern sowie in der Gesellschaft, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig zu verbessern.

Theoretische Grundlage

Die theoretische Grundlage dieses Beitrags stützt sich auf verschiedene Ansätze, die zentrale Aspekte von Sichtbarkeit, Netzwerken und sozialer Ungleichheit thematisieren. Das Konzept der Visibility, Invisibility und Hypervisibility nach Buchanan und Settles (2019) beschreibt, wie marginalisierte Gruppen im Arbeitskontext entweder übersehen oder auf stereotype Weise überbetont sichtbar gemacht werden. Eng verknüpft damit ist der Ansatz der Intersektionalität und intersektionalen Unsichtbarkeit, der aufzeigt, wie sich Mehrfachdiskriminierungen – etwa durch Geschlecht und Migrationshintergrund – überlagern und spezifische Formen der Unsichtbarkeit erzeugen können (McCluney & Rabelo, 2019; Bhattacharyya & Berd, 2023).

Darüber hinaus bildet die Theorie der Gendered Organizations nach Acker (1990) einen wichtigen Bezugsrahmen, da sie verdeutlicht, dass Organisationen

Dr.'in Lela Grießbach präsentiert das Netzwerk Working Moms e.V. auf der Fachtagung. © William Veder

nicht geschlechtsneutral funktionieren, sondern bestehende Machtverhältnisse reproduzieren. In diesem Zusammenhang spielen Netzwerke eine bedeutende Rolle, insbesondere in ihrer Funktion als Quelle instrumenteller und emotionaler Unterstützung (Innreiter-Moser & Schnugg, 2012). Ergänzend dazu liefert das Konzept des Sozialen Kapitals nach Bourdieu (2005) ein Verständnis dafür, wie soziale Beziehungen als Ressource genutzt werden können, um Zugang zu Macht, Positionen und Einfluss zu erlangen.

Vorgehensweise

Für die Untersuchung wurden sieben teilstrukturierte Interviews mit zugewanderten Frauen aus dem Netzwerk durchgeführt. Die Interviews wurden im Zeitraum von Dezember 2024 bis Februar 2025 geführt und dauerten durchschnittlich zwischen 30 und 60 Minuten. Die Gespräche wurden aufgezeichnet, transkribiert und anschließend systematisch ausgewertet. Die Teilnehmerinnen stammen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, darunter West- und Osteuropa, Naher Osten, Asien sowie Nord- und Südamerika. Alle Frauen sind Mütter von ein oder zwei Kindern und wurden zwischen 1970 und 1984 geboren. Eine der Interviewten kam bereits als Kind nach Deutschland, während die übrigen Frauen erst im Erwachsenenalter zugewandert sind. Hinsichtlich ihres Bildungsstandes verfügen alle Teilnehmerinnen über einen Hochschulabschluss; vier von ihnen haben zudem promoviert. Beruflich sind die Frauen in leitenden Positionen in unterschiedlichen Branchen tätig, unter anderem in der Automobilindustrie, im Finanzsektor sowie im Bereich Data Engineering.

Ergebnisse: Faktoren, die die Sichtbarkeit von zugewanderten Frauen erschweren oder fördern

Strukturelle und soziale Hürden

Mehrere Faktoren erschweren die Sichtbarkeit von zugewanderten Frauen im beruflichen Kontext. Ein zentrales Hindernis ist das Fehlen von weiblichen Rollenvorbildern, an denen sich die Frauen orientieren können. Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Druck in Deutschland, der das Bild der Frau häufig zwischen den Polen Mutterschaft und Karriere verortet und somit zusätzliche Spannungen erzeugt. Auch der fehlende Austausch außerhalb des Arbeitskontextes wird als hemmend wahrgenommen, da informelle Netzwerke oft eine wichtige Rolle für beruflichen Aufstieg und Sichtbarkeit spielen. Zudem berichten viele Frauen von einer geringen Solidarität untereinander sowie von mangelnder Unterstützung durch weibliche Führungskräfte – Faktoren, die die berufliche Entwicklung von zugewanderten Frauen zusätzlich erschweren.

Vorurteile in Zusammenhang mit der Herkunft

Zugewanderte Frauen sehen sich im beruflichen Kontext mit vielfältigen Vorurteilen konfrontiert, die mit ihrer Herkunft in Verbindung stehen. Auf individueller Ebene stellen sprachliche Barrieren, ein ausländisch klingender Name, ein erkennbarer Akzent sowie äußerliche Merkmale wie Hautfarbe oder das Tragen eines Kopftuchs häufig Hürden dar. Solche Merkmale führen nicht selten zu negativen Zuschreibungen und erschweren die berufliche Integration. Auch auf professioneller Ebene bestehen Vorurteile: So wird Frauen mit ausländischer Herkunft häufig eine geringere Qualifikation unterstellt, ungeachtet ihrer tatsächlichen Ausbildung oder Expertise. Zusätzlich erleben viele betroffene Frauen strukturelle Ausgrenzung in Form bewusster Nichtakzeptanz oder Abwertung ihrer fachlichen Kompetenzen – nicht aufgrund mangelnder Qualifikation, sondern allein aufgrund ihres „Andersseins“.

Eigene Wahrnehmung der Sichtbarkeit

Zugewanderte Frauen nehmen ihre Sichtbarkeit nicht nur in ihrer Rolle als Frau wahr, sondern auch als selbstständige, gleichberechtigte Persönlichkeiten, die ihre eigenen Ansichten vertreten und nicht einfach den Meinungen anderer folgen. Sie sind sich ihrer Präsenz und ihres Einflusses bewusst und strahlen dies aktiv in ihrem Umfeld aus.

Wahrgenommene Unterstützung durch das Netzwerk

Es gibt verschiedene Gründe, sich beispielsweise bei Working Moms e.V. zu engagieren. Frauen aus westlichen Ländern nutzen berufliche Netzwerke überwiegend strategisch. Strategisches Netzwerken bietet eine instrumentelle Unterstützung und wird vorwiegend in Männernetzwerken beobachtet (Innreiter-Moser und Schnugg, 2012). Frauen aus patriarchalisch geprägten Kulturen nutzen berufliche Frauennetzwerke als emotionale Unterstützung (ebd.), die notwendig ist, um Gleichberechtigung und Selbstbestimmung zu erlangen und sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Die Förderung von Selbstbestimmung und Empowerment ermöglicht einen besseren Zugang zu wichtigen Ressourcen wie Mentoring, Beratung und gezielter Unterstützung. Durch gezielte, medienwirksame Maßnahmen für Frauen wird ihre Sichtbarkeit erhöht und ihre Position gestärkt. Dennoch identifizierten Frauen auch Optimierungspotenzial im Netzwerk. So werden beispielsweise die interkulturellen Erfahrungen von Frauen netzwerkweit oftmals nicht ausreichend genutzt, um eine breite und diverse Sichtweise zu fördern. Darüber hinaus fehlt es oft an Ermutigung, kulturelle Wurzeln als Stärke zu erkennen und in den Austausch einzubringen.

Ausblick

Interkulturelle Frauen stellen eine Bereicherung für berufliche Frauennetzwerke dar, da sie durch ihre Erfahrungen und Perspektiven das Empowerment und die Sensibilisierung von weiblichen Führungskräften für das Thema Vielfalt vorantreiben. Die interkulturelle Sozialisation ermöglicht innovative und vielfältige Denkansätze, die sowohl den individuellen als auch den kollektiven Fortschritt fördern. Zudem sind interkulturelle Frauen häufig unabhängiger von gesellschaftlichen Stereotypen und können die Weiblichkeit als Stärke im Berufsleben einbringen, wodurch sie neue Rollenvorbilder schaffen. Ihre interkulturelle Kompetenz wird zunehmend als Erfolgsfaktor erkannt, der sowohl im beruflichen Alltag als auch in der Weiterentwicklung von Netzwerken von großem Wert ist.

Abschließend kann festgehalten werden, dass interkulturelle Frauen andere Frauen im Netzwerk dabei unterstützen, ihre Perspektiven zu erweitern, den Erfahrungsaustausch zu stärken und zur Weiterentwicklung zu motivieren.

In der vorliegenden Arbeit wurden berufstätige interkulturelle Mütter interviewt, die gleichzeitig in Führungspositionen sind. Dadurch sind die Perspektiven begrenzt und die Ergebnisse der Arbeit nicht generalisierbar. Dennoch leistet diese Arbeit einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf unterrepräsentierte Zielgruppen und liefert wertvolle Erkenntnisse zur Sichtbarkeit von innovativen Frauen mit Migrationshintergrund.

Dieser Beitrag hat gezeigt, dass es wichtig ist, zugewanderte Frauen in berufliche Frauennetzwerke stärker zu integrieren und den Dialog mit Stakeholdern wie Unternehmen und Politik zu stärken, um ihre Arbeitsmarktchancen zu verbessern. Zudem ist es notwendig, die Netzwerkmitglieder für die spezifischen Herausforderungen von interkulturellen Frauen zu sensibilisieren und berufliche Perspektiven für diese Frauen auszubauen. Weitere Studien sollten sich mit diesen Fragestellungen vertieft auseinandersetzen, um wirksame Strategien zur Förderung von Teilhabe, Sichtbarkeit und Chancengleichheit für innovative Frauen mit Migrationshintergrund im beruflichen Kontext zu entwickeln.

Literaturverzeichnis

- Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations. *Gender and society* 4(2), 139-158.
- Bhattacharyya B. & Berdahl, J.L. (2023). "Do you see me?" An inductive examination of differences between women of color's experiences of and responses to invisibility at work. *Journal of Applied Psychology*, 108(7), 1073.
- Bourdieu, P. (2005). *Die verborgenen Mechanismen der Macht*. VSA Verlag.
- Buchanan, N. T., & Settles, I. H. (2019). Managing (in) visibility and hypervisibility in the workplace. *Journal of Vocational Behavior*, 113, 1-5.
- DeStatis - Statistisches Bundesamt (2023). *Frauen in Führungspositionen*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/frauen-fuehrungspositionen>
- Engel, O. (2021). Herkunft und Selbstverständnis von Professor:innen mit Migrationshintergrund. *Die Hochschule: Journal für Wissenschaft und Bildung*, 30(2), 92-107.
- Franken S. & Christoph, O. (2014). *Erfolgsfaktoren und Barrieren für karriereorientierte Migrantinnen. Abschlussbericht des Forschungsprojektes „Migrantinnen in Führungspositionen“*. Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit
- Heger K. & Heft, K. (2022). Vergeschlechtlichte Macht. Das intersektionale Geschlechterverhältnis in bundesdeutschen Eliten, *DeZIM Research Notes*, DRN #11, 22.
- Innreiter-Moser, C. & Schnugg, C. (2012). Netzwerken als Strategie zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. *Momentum Quarterly*, 1(3), 165-183.
- Kalter, F. & Kogan, I. (2014). Migrant Networks and Labor Market Integration of Immigrants from the Former Soviet Union in Germany. *Social Forces*, 92 (4), 1435-1456. DOI: 10.1093/sf/sot155.
- Kluß, A. & Farrokhzad, S. (2020). *Zugangswege und Unterstützungsbedarfe von Migrantinnen und ihren Familien aus dem EU-Ausland und aus Drittstaaten im Hinblick auf Qualifizierung und Erwerbsarbeit unter besonderer Berücksichtigung des Familiennachzugs*. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/162034/ec79811430d2203c30197b91a11e6714/zugangswege-und-unterstuuetzungsbedarfe-von-migrantinnen-und-ihren-familien-data.pdf>
- McCluney C.L. & Rabelo, V.L. (2019). Conditions of visibility: An intersectional examination of Black women's belongingness and distinctiveness at work. *Journal of Vocational Behavior*, 113, 143-152.
- Peucker, M. (2010). Arbeitsmarktdiskriminierung von MigrantInnen – Zwischen strukturellen Barrieren und interpersoneller Ausgrenzung. In Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), *Rassismus & Diskriminierung in Deutschland* (S. 38-43) [Dossier]. Sagebiel, F. (2019). Netzwerke: soziales Kapital und Macht(unterschiede) von Frauen und Männern. In B. Kortendiek, B. Riegraf & K. Sabisch (Hrsg.), *Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung* (S. 951-961). Springer VS.
- Sagebiel, F. (2019). Netzwerke: soziales Kapital und Macht(unterschiede) von Frauen und Männern. In B. Kortendiek, B. Riegraf & K. Sabisch (Hrsg.), *Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung* (S. 951-961). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Salikutluk, Z., Giesecke, J. & Kroh, M. (2020). The situation of female immigrants on the German labour market: A multi-perspective approach. *SOEP papers on Multidisciplinary Panel Data Research*, No. 1072
- Voß, J., Meyer zu Altenschildesche, C. & Ettl, K. (2022). „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – weibliche (Un-)Sichtbarkeit in Innovationskontexten. *Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW*, 51/2022, 58-66.

Links

Vortragsfolien der meta-IfIF-Fachtagung:

Berliner Startup Stipendium Women – Best-Practice im Startup Incubator Berlin

Katrin Jahnke, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Das Berliner Startup Stipendium Women ist ein Förderprogramm zur Unterstützung von Frauen in der Startup-Gründung. Als spezieller „Sonderaufruf im Berliner Startup Stipendium“ der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin richtet es sich an gründungswillige Frauen mit innovativen Geschäftsideen in der frühen Prototyp-Phase. Ziel des Programms ist es, diese Teams auf dem Weg zur Unternehmensgründung und Marktreife zu begleiten. Die ausgewählten Gründungsteams erhalten pro Mitglied eine finanzielle Förderung von 2.200€ im Monat. Am Startup Incubator Berlin wird das Stipendium für neun Monate gewährt. Neben der finanziellen Hilfe umfasst das Stipendium ein umfassendes Unterstützungsangebot. Dazu zählen die Nutzung der Infrastruktur des Startup Incubator Berlin (z. B. Co-Working-Spaces, Prototyping-Labore, Multimedia-Studios), intensives Coaching und Mentoring durch Gründungsexpert*innen sowie Zugang zu (vorzugsweise weiblichen) Netzwerken in Wissenschaft und Wirtschaft. Der Startup Incubator Berlin (SIB) – das Gründungszentrum der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – beteiligt sich mit dem BSS Women gezielt an der Förderung von Female Founders und nimmt dabei keinerlei Anteile an den geförderten Startups.

Motivation und Problemstellung

In der Startup-Welt sind Gründerinnen weiterhin unterrepräsentiert. Obwohl der Anteil von Frauen unter den Startup-Gründenden zuletzt gestiegen ist, lag er 2022 in Deutschland erst bei rund 20 % (Bundesverband Deutsche Startups e. V., 2022). „In der Startup-Welt sind [Frauen] immer noch seltener zu finden als Männer – nicht, weil sie weniger Geschäftsideen oder Gründungsgeist haben, sondern weil sie auf ihrem Gründungsweg oftmals mehr Hürden überwinden müssen“, erklärte Franziska Giffey (SPD), Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, zur offiziellen Programmvorstellung (Thumm, 2024). Faktoren wie schwierigerer Zugang zu Kapitalgebern, geringere Sichtbarkeit in der Szene und fehlende Vorbilder führen dazu, dass weibliche Talente noch zu selten Startups gründen. Hier setzt die Motivation für das Berliner Startup Stipendium Women an: Das Programm wurde initiiert, um die Chancengleichheit im Gründungsökosystem zu verbessern und mehr Frauen zur Unternehmensgründung zu ermutigen. Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft stellte dafür

2,3 Millionen Euro aus Landes- und EU-Mitteln bereit. Mit diesem Budget werden über 60 Gründerinnen bzw. von Frauen geführte Teams an drei ausgewählten Gründungszentren/Incubatoren in Berlin gefördert.

Stipendium Women als maßgeschneidertes Förderprogramm

Der Startup Incubator Berlin hat das Stipendium Women als maßgeschneidertes Förderprogramm in seine Gründer*innenangebote integriert. Das Programm wird zeitgleich mit zwei weiteren Inkubatoren (Grace – Accelerate Female Entrepreneurship und Avant Now), die ebenfalls auf Gründerinnenförderung spezialisiert sind, angeboten. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk von drei Inkubatoren, die das Berliner Gründerinnen-Stipendium umsetzen. In der praktischen Umsetzung zeigt das Programm bereits konkrete Ergebnisse: Die ersten zehn Gründerinnen starteten zum Batch-Beginn im März 2025 im SIB (parallel weitere bei den Partnern) und profitieren nun von der finanziellen Sicherheit

EXIST Women Auswahlpitch mit 20 Finalistinnen und der Expertinnen-Jury.

und dem professionellen Gründungsumfeld. Das Stipendium ermöglicht es den Teilnehmerinnen, sich Vollzeit auf die Weiterentwicklung ihrer Produkte und Geschäftsmodelle zu konzentrieren – ohne Existenzdruck. Durch die begleitenden Coachings und Mentoring-Angebote werden typische Herausforderungen – etwa im Businessplan, im Marketing oder bei der Investorensuche – systematisch adressiert. Die geförderten Gründerinnen bilden zudem eine Peer-Community, die sich gegenseitig unterstützt und vernetzt. Insgesamt ist das Berliner Startup Stipendium Women ein ganzheitliches Förderpaket, das finanzielle, fachliche und infrastrukturelle Hilfe bündelt, um aus vielversprechenden Ideen nachhaltige Startup-Projekte zu entwickeln.

Transfurmöglichkeiten und Weiterentwicklung

Die Erfahrungen mit dem Berliner Startup Stipendium Women am SIB bieten wertvolle Lernmöglichkeiten für den Transfer in andere Kontexte. Zunächst zeigt das Best-Practice-Beispiel, dass eine gezielte Ansprache und Förderung von Gründerinnen auf großes Interesse stößt – ein Ansatz, der prinzipiell auf andere Hochschulen, Städte oder Bundesländer erweitert werden kann. Dafür steht der SIB bereits im Austausch mit dem RKW Kompetenzzentrum, das einen Leitfaden zum Thema: „Frauen für das Thema Gründung gewinnen und Gründerinnen zielgerichtet ansprechen - 14 Ideen für eine erfolgreiche Kommunikation“ entwickelt hat. Der Kontakt entstand auf der Fachtagung.

Literaturverzeichnis

Bundesverband Deutsche Startups e.V. (2022). Deutscher Startup Monitor 2022 (10. Ausgabe). Berlin: Startup-Verband. <https://startupverband.de>

Thumm, Sandra (2024, 17. Oktober). @deGUT 2024 with Franziska Giffey #femaleempowerment. *Startup Incubator Berlin – Blog*. <https://www.startup-incubator.berlin/degut-bss-women/>

Links

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Startup Incubator Berlin. (2025). Berliner Startup Stipendium Women – Programmbeschreibung.

SHINE: Schärfe deine Sichtbarkeit. Ein Workshop-Format entwickelt aus der Startup-Forschung für (angehende) Gründerinnen

Prof. Dr. Veronika Kneip & Dr. Melanie Slavici, Frankfurt University of Applied Sciences, IFiF-Projekt SiGi

Das Projekt „SiGi – Sichtbarkeit innovativer Gründerinnen“ untersucht durch qualitative Interviews mit Investor*innen, Medienschaffenden und Tech-Startups, welche Sichtbarkeiten im Startup-Kontext wesentlich sind und inwieweit dabei vergeschlechtlichte Denkweisen bestehen. Das im Projekt entwickelte Workshop-Format „SHINE: Schärfe deine Sichtbarkeit“ für angehende sowie bereits praktizierende Gründerinnen möchte Frauen den Weg in die Startup-Gründung erleichtern. Darüber hinaus werden den Frauen Möglichkeiten eröffnet, als Rollenvorbilder zu agieren und anderen Frauen den Weg in die Unternehmensgründung aufzuzeigen.

Sichtbarkeit von Gründerinnen

Unternehmertum trägt nicht nur zur wirtschaftlichen Wertschöpfung bei, sondern fungiert auch als wichtiger Motor für technologischen Fortschritt und gesellschaftliche Innovation. Im Hinblick auf weibliches Unternehmertum besteht seit Langem Konsens darüber, dass der geringe Anteil von Gründerinnen ein bislang ungenutztes ökonomisches Potenzial darstellt. Trotz eines in den vergangenen Jahren beobachtbaren, moderaten Anstiegs des Frauenanteils an Startup-Gründungen in Deutschland ist dieser jüngst rückläufig: Im Jahr 2024 sank der Anteil von 20,7 % im Vorjahr auf 18,8 % (Bundesverband Deutsche Startups e.V., 2024, S. 18). Angesichts dieser Entwicklungen hat die Erforschung wirksamer politischer und struktureller Maßnahmen zur Förderung weiblichen Unternehmertums weiterhin eine hohe Bedeutung. Dem Thema Sichtbarkeit kommt dabei eine hohe Relevanz zu, da sie Zugang zu wichtigen Ressourcen wie etwa Kund*innen, Kooperationspartner*innen und Kapital ermöglicht.

Forschungsergebnisse

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts zeigen sowohl Dimensionen geschlechterunabhängiger als auch geschlechterabhängiger Sichtbarkeit auf. Im Rahmen einer Interviewstudie mit 30 Startups im Tech-Bereich konnten im Projekt zunächst geschlechterunabhängige fördernde und hemmende Faktoren herausgearbeitet werden (Slavici & Kneip, 2025). Während die „Sichtbarkeit als Startup“ auf der organisationalen Ebene von den Gründerinnen primär als geschlechtsneutral wahrgenommen wird und der „Sichtbarkeit als Startup“ entspricht, die von den befragten männlichen Gründern formuliert wurde, existieren auf der individuellen Ebene durchaus geschlechtsspezifische Selbstbilder. Diese „Sichtbarkeit als Gründerin“ kann den Idealtypen interne/externe Feministin, pragmatische Strategin und Neutralitätsbetonerin zugeordnet werden (Kneip & Slavici, 2025).

Mit Blick auf die Sichtbarkeit von Gründerinnen sind schließlich auch die Wahrnehmung und Bewertung

durch die wichtigen Gatekeeper-Gruppen Investor*innen und Medienschaffende von erheblicher Bedeutung. In einer weiteren Interviewstudie mit diesen Gatekeepern zeigte sich, dass in beiden Gruppen eindeutig geschlechterspezifische Erwartungen bestehen, diese jedoch nicht automatisch vorteilhaft oder nachteilig für Gründerinnen sind. In beiden Gatekeeper-Gruppen zeigten sich dabei Widersprüche und paradoxe Verhaltensweisen. Als Konsequenz sind Gründerinnen innerhalb der Systemlogik immer mit dem Problem fehlender (wahrgenommener bzw. zugeschriebener) Authentizität konfrontiert. Häufig wird diese mit Weiblichkeit oder weiblichen Werten im Sinne geschlechterspezifischer Rollenerwartungen gleichgesetzt, während die stereotype Erwartung an eine gründende Person eher männlich konnotiert ist („think entrepreneurship – think male“) (Slavici & Kneip, 2024).

Transfermöglichkeiten und Übertragbarkeit

Für die Umsetzung von Sichtbarkeitsstrategien in der Praxis kann aus den Forschungsergebnissen die Erkenntnis abgeleitet werden, dass insbesondere die bewusste Reflexion und die strategische Nutzung der geschlechterunabhängigen bzw. potenziell geschlechterabhängigen Dimensionen wesentlich sind. In diesem Kontext geht es außerdem darum, das eigene Selbstbild als Gründerin mit dem von außen herangetragenem Fremdbild, bspw. in Form von Erwartungen von Investor*innen und Medienschaffenden, abzugleichen.

Im Rahmen des Transferprogramms SHINE wurden diese Erkenntnisse in ein halbtätiges Workshop-Format überführt, um Gründerinnen dabei zu unterstützen, ihre Sichtbarkeit zu reflektieren und zu entscheiden, welche Formen der Sichtbarkeit in welcher Phase der

Unternehmensgründung für sie machbar und sinnvoll sind. Ebenso reflektieren die Teilnehmerinnen, inwieweit sie sich in bestimmten Situationen in einem der drei geschlechterspezifischen Idealtypen wiedererkennen und beantworten dabei für sich selbst und im Austausch miteinander die folgenden Fragen:

- In welchen Situationen handelst du als Feministin, pragmatische Strategin oder Neutralitätsbetonerin?
- Wie fühlst du dich damit? Hast du diese Rolle selbst gewählt oder wird sie dir eher zugeschrieben?
- Welche Rolle(n) möchtest du gerne künftig einnehmen? Wie kannst du vorgehen, welche Gelegenheiten ergeben sich dafür?

Über das Instrument „Rollenvorbilder“ wird der Frage nachgegangen, welche Funktionen Vorbilder auf dem Weg zur Gründung einnehmen und wie Gründerinnen selbst eine authentische Vorbildfunktion entwickeln und für ihre eigene Sichtbarkeit nutzen können.

Die Workshops wurden bereits in Kooperation mit einigen Stakeholdern aus dem Startup-Unterstützungssystem angeboten, konkret mit der Female Founders Alliance Frankfurt RheinMain/Hessen & beyond und jump – Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit – Frauenbetriebe e.V. Zur weiteren Verstärkung werden die Inhalte im Rahmen von Podcasts und Erklärvideos aufbereitet.

Literaturverzeichnis

Bundesverband Deutsche Startups e.V. (2024). *Deutscher Startup Monitor. Den Blick nach vorne*. https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/dsm/Deutscher_Startup_Monitor_2024.pdf

Kneip, V. & Slavici, M. (2025). Doing, redoing, or undoing gender of women tech founders in Germany. *International Entrepreneurship and Management Journal*, DOI: 10.1007/s11365-025-01103-7, im Erscheinen

Slavici, M., & Kneip, V. (2025). Managing entrepreneurial visibility in high-tech startups: Characteristics, challenges & strategies. In A. Moritz et al. (Eds.), *Current Developments and Challenges in the Management of SMEs and Startups*. *FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship*. Springer, forthcoming.

Slavici, M., & Kneip, V. (2024). Rollenerwartungen und wenn Gründerinnen sie nicht erfüllen: Szenarien zur Startup-Finanzierung und -Berichterstattung. *ZDfm – Zeitschrift für Diversitätsforschung und -management*, 9(2), 143-156, <https://doi.org/10.3224/zdfm.v9i2.03>.

Links

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Jülich Women in High Performance Computing (JuWinHPC) – Vernetzen, Unterstützen, Vorankommen

Cristina Manzano, Forschungszentrum Jülich GmbH

Das Forschungszentrum Jülich (FZJ) ist eines der nationalen Forschungszentren in Deutschland und eines der größten in Europa. Es umfasst 14 Institute und etwa 7.400 Mitarbeitende. Die interdisziplinäre Forschung konzentriert sich auf die Bereiche Energie, Information und Bioökonomie. Zum Forschungszentrum gehört auch das Jülich Supercomputing Centre (JSC), das Teil des Gauss Centre for Supercomputing (GCS) ist. Dieses vereint die drei Bundeshöchstleistungsrechenzentren HLRS (Stuttgart), JSC (Jülich) und LRZ (Garching bei München) zur führenden nationalen HPC-Institution.

Problemstellung

Computergestützte Simulationen haben sich neben Theorie und Experiment als dritte Säule der Wissenschaft etabliert. Der Einsatz von High-Performance-Computing (HPC) und darauf basierenden Technologien wie Künstlicher Intelligenz ermöglicht neue Lösungswege für zuvor unlösbare Probleme. Trotz ihres Potenzials stößt die HPC-Forschung an strukturelle Grenzen: Der Zugang steht zwar grundsätzlich allen offen, doch traditionelle Karrieremuster und eine männlich geprägte Fachkultur erschweren Frauen den langfristigen Verbleib.

Entsprechend sind Frauen im Bereich High Performance Computing (HPC) nach wie vor unterrepräsentiert und oft unsichtbar. Im Jülich Supercomputing Centre (JSC) sind aktuell 11 von 55 Führungspositionen mit Frauen besetzt; in den technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen liegt ihr Anteil bei etwa 19 %. In Konferenzdelegationen spiegelt sich selbst dieser geringe Frauenanteil nicht wider – häufig reisen dieselben Personen und übernehmen wiederholt dieselben Rollen. Neue Kolleginnen könnten hier einbezogen werden, sind im Institut aber oft (noch) zu wenig sichtbar.

Best Practices

Die Vision der internationalen Initiative Women in High Performance Computing (WHPC) ist es, Gleichberechtigung für Frauen im HPC zu schaffen. Ihre Mission: den Aufbau und die Förderung einer vielfältigen und inklusiven HPC-Community durch die Stärkung und Motivation ihrer Mitglieder. Ziel ist es, die Beteiligung von Frauen zu erhöhen, ihren Beitrag sichtbar zu machen und sicherzustellen, dass sie fair behandelt werden sowie gleiche Chancen auf beruflichen Erfolg in ihrer gewählten HPC-Karriere erhalten.

Im Juni 2022 begannen erste Gespräche unter Kolleg*innen in JSC über die Gründung eines lokalen WHPC-Chapters. Ende des Jahres wurde am JSC das Netzwerk Jülich Women in HPC (JuWinHPC) ins Leben gerufen, als erste WHPC-Regionalgruppe in Deutschland. Die Bottom-up-Initiative wurde von Beginn an durch den Vorstand des Forschungszentrums Jülich unterstützt.

JuWinHPC setzt sich unter dem Motto „Vielfalt schafft eine stärkere Gemeinschaft“ für mehr Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion in der bislang männerdominierten HPC-Community ein. Ziel ist es, HPC-Expertinnen untereinander besser zu vernetzen, Sichtbarkeit zu schaffen und eine Anlaufstelle für neue Kolleg*innen zu bieten.

JuWinHPC engagiert sich auf verschiedenen Ebenen: lokal, national und international. Die Mitglieder organisieren sich in zweiwöchentlichen Board-Meetings. Die Arbeit erfolgt ehrenamtlich und freiwillig, doch JuWinHPC erfährt große Unterstützung durch die Institutsleitung. Ohne diesen Rückhalt wäre das Engagement nicht möglich.

Es gibt sowohl eine Intranet- als auch eine Internetpräsenz. Über verschiedene Kanäle werden interessierte Kolleg*innen über bevorstehende Veranstaltungen informiert – sowohl eigene als auch solche von anderen Netzwerken oder Gruppen.

Darüber hinaus schreiben die Mitglieder regelmäßig Beiträge für den JuWinHPC-Blog. Dort werden persönliche Erfahrungen aus der HPC-Community geteilt, erfolgreiche oder herausfordernde Karrierewege vorgestellt und private Herausforderungen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie thematisiert.

Monatliche General Meetings dienen dem Networking zwischen Kolleg*innen. Wer sich kennt, kann sich gegenseitig für Panels, Veranstaltungen oder Vorträge empfehlen. Manchmal handelt es sich um informelle Treffen, manchmal werden gezielt Referent*innen eingeladen oder Themen ausgewählt, die für viele Kolleg*innen von Interesse sein könnten.

Auf lokaler Ebene konnte bereits eine gewisse Sichtbarkeit erreicht werden: 2024 wurde JuWinHPC mit dem internen Engagementpreis des FZJ ausgezeichnet – auf Basis einer Abstimmung durch Kolleg*innen.

Im Rahmen des Outreachs erfolgt eine Beteiligung an externen Veranstaltungen oder eine Mitorganisation – etwa von Konferenzen, Panels oder Workshops. Beispiele sind der Write'athon „Increase Female Wiki-bility“ zur Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft sowie die BoF-Serie „Super(computing)heroes“ bei internationalen Supercomputing-Konferenzen, die vielfältige Rollenvorbilder im HPC präsentiert.

Netzwerkeffekte und Perspektiven

Was als lokale Initiative begann, hat sich längst auf nationale und internationale Ebenen ausgeweitet. JuWinHPC kooperiert mit verschiedenen Netzwerken, um Diversität im HPC nachhaltig zu fördern und neue Sichtbarkeitsräume zu schaffen – für Frauen und eine inklusivere Fachkultur insgesamt.

Trotz der Herausforderungen ehrenamtlicher Arbeit bleibt das anfängliche Momentum spürbar. Eine engagierte Gruppe – auch mit festangestellten Kolleg*innen – sorgt für Kontinuität. Der gemeinsame Einsatz lebt nicht zuletzt vom Spaß an der Sache – denn ohne Freude kein nachhaltiges Engagement.

Strukturelle Veränderungen sind notwendig, um echten Wandel zu erreichen. Dennoch bleiben die Frauen von JuWinHPC optimistisch: Das Engagement bewirkt etwas – Schritt für Schritt.

Links

Women in High Performance Computing (WHPC):

Jülich Women in HPC Computing (JuWinHPC):

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

PGXperts GmbH: Der Schlüssel zum Erfolg ist Diversität

Herna Muñoz-Galeano, HMG Systems Engineering GmbH und PGXperts GmbH

Innovation braucht Perspektivenvielfalt

Unsere Gesellschaft wird zunehmend älter – aber nicht gesünder. Etwa ein Viertel der deutschen Bevölkerung nimmt täglich fünf oder mehr Medikamente ein (Barmer, 2020). Die Konsequenzen sind erheblich: Das Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen steigt stark an. Jährlich lassen sich mehr als 250.000 Krankenhauseinweisungen auf solche Nebenwirkungen zurückführen (Chan et al., 2001).

Ziel muss es sein, die Lebensqualität multimorbider Menschen zu verbessern – und das in einem Gesundheitssystem, das sich durch wachsende Komplexität auszeichnet. Dafür braucht es neue Lösungen und vor allem unterschiedliche Blickwinkel, um auf diese zu kommen.

Innovation entsteht dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und fachlichen Hintergründen zusammenkommen. Davon ist Herna Muñoz-Galeano, Gründerin und Geschäftsführerin der PGXperts GmbH, überzeugt:

„Eine Haltung der Offenheit und die Anerkennung der Bedeutung unterschiedlicher Perspektiven sind entscheidend, um komplexe Probleme tiefgreifend und nachhaltig lösen zu können.“

PGXperts GmbH – Diversität als Treiber medizinischer Innovation

Die PGXperts GmbH steht beispielhaft dafür, wie gelebte Diversität Innovation fördert. Das Unternehmen entwickelt ein intelligentes digitales Medikationsmodul, das Ärztinnen und Ärzten die Verschreibung personalisierter Medikamente auf Basis pharmakogenetischer Informationen ermöglicht.

Ziel des Systems ist es, unerwünschte Arzneimittelwirkungen zu reduzieren, die Medikation individuell an die eigenen genetischen Merkmale anzupassen und so die Behandlungsergebnisse sowie die Patientensicherheit signifikant zu verbessern.

Die Lösung für diese komplexe Herausforderung war nur möglich durch die enge Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen – Menschen, die mit ganz eigenen Perspektiven auf die medizinische und technologische Komplexität blicken.

Das digitale Medikationsmanagementsystem PGXperts PRiM ist mittlerweile in über 33 Kliniken in Deutschland erfolgreich im Einsatz. Der Erfolg des Projekts beruht nicht nur auf exzellenter technologischer und wissenschaftlicher Expertise, sondern ganz wesentlich auch auf der bewusst vielfältig zusammengesetzten Teamstruktur – ein echtes Best-Practice-Beispiel für innovationsfördernde Diversität.

Führungsverantwortung:

Frauen sichtbar machen und stärken

PGXperts lebt Diversität – nicht nur im Team, sondern auch in der Führung. Frauen werden gezielt gefördert, ermutigt und in ihrer beruflichen wie persönlichen Entwicklung unterstützt. Flexible Arbeitszeitmodelle und gegenseitiger Respekt sind dabei zentrale Bausteine.

Diversität ist schon lange kein „Nice-to-have“ mehr, sondern kann zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden. Die McKinsey-Studie „Diversity Matters Even More“ (2023) zeigt, dass Unternehmen mit vielfältigen Führungsteams weltweit bis zu 39 % häufiger überdurchschnittlich profitabel sind. In Europa ist dieser Zusammenhang sogar noch stärker als im globalen Durchschnitt.

Abbildung 1.
Gelebte Diversität im PGXperts Team aus Fürth © PGXperts GmbH

PGXperts beweist, dass sich Diversität nicht nur gesellschaftlich lohnt, sondern auch wirtschaftlich. Der treibende Erfolgsfaktor sind die 38 Mitarbeitenden aus sieben Nationen, im Alter zwischen 18 und über 76 Jahren, die über Expertise in 13 verschiedenen Fachgebieten verfügen – ihre unterschiedlichen Blickwinkel führen zu leistungsfähigen Lösungen.

Innovation und Vielfalt gehören bei PGXperts zusammen. Frauen in Führungsrollen, interdisziplinäre Teams und eine klare Vision machen das Unternehmen nicht nur zu einem Treiber für Personalisierte Medikation, sondern zu einem Vorbild für zukunftsorientierte Unternehmensführung.

Wir brauchen mehr Frauen, die führen wollen, und Strukturen, die sie dabei unterstützen. Bisher zögern noch viele talentierte Frauen, Verantwortung zu übernehmen, aus Sorge, nicht gesehen oder nicht unterstützt zu werden. Genau deshalb sind Projekte wie die der Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ so wichtig. Sie machen weibliche Vorbilder sichtbar, fördern den Austausch und ermutigen Frauen, ihren eigenen beruflichen Weg zu gehen.

Nicht jede Frau muss den gleichen Weg einschlagen, aber jede Frau sollte die Chance haben, ihn zu wählen.

PGXperts steht für diese Haltung: Vielfalt leben, Frauen bestärken, und Innovation gemeinsam vorantreiben.

Über PGXperts GmbH

Die PGXperts GmbH ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in Fürth, Deutschland, das sich der Digitalisierung des Gesundheitswesens widmet. Ihr Fokus liegt darauf, durch Pharmakogenetik eine Personalisierte Medikation für jeden Patienten, überall und zu jeder Zeit, zu ermöglichen.

Die PGXperts GmbH wurde 2024 als Spin-off der HMG Systems Engineering GmbH gegründet. Seit 2014 widmet sich ein vielfältiges und multidisziplinäres Forschungs- und Entwicklungsteam der Übertragung wissenschaftlicher Evidenz in Pharmakologie und Pharmakogenetik auf das PGXperts System. Das System wurde unter Einhaltung eines zertifizierten Qualitätsmanagements gemäß EN ISO 13485 entwickelt. Die PGXperts GmbH entwickelt und vermarktet innovative Lösungen für das Medikationsmanagement.

Literaturverzeichnis

Barmer (2020). *Barmer Arzneimittelreport 2020. Millionen Polypharmazie-Patienten gefährdet*. BARMER. Abgerufen am 17.06.2025. <https://www.barmer.de/presse/infotehk/studien-und-reporte/arzneimittelreporte/arzneimittelreport-2020-1059350>

Chan, M., Nicklason, F. & Vial, J. H. (2001). Adverse drug events as a cause of hospital admission in the elderly. *Internal Medicine Journal*, 31(4), 199–205. <https://doi.org/10.1046/j.1445-5994.2001.00044.x>

MC Kinsey & Company (2024). *Die Bedeutung von Vielfalt für den Geschäftserfolg wird immer stärker*. <https://www.mckinsey.de/news/presse/2024-03-06-diversity-matters-even-more>

Links

Weitere Informationen zu PGXperts:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

INNOVATORINNEN: Ein Programm für Frauen in Forschung und Innovation

Dr.'in Lisa Obereder, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

Das Programm INNOVATORINNEN, finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, zielt darauf ab, Frauen in der angewandten, wirtschaftsnahen Forschung und Innovation (F&I) gezielt zu unterstützen und sichtbar zu machen. Hochqualifizierte Frauen werden darin bestärkt, Ideen zu entfalten, neue Netzwerk-Kontakte aufzubauen und zu mehr Gestaltungsspielräumen zu gelangen. Konkret werden Forscherinnen, Innovatorinnen und F&I-Unternehmerinnen verschiedene Formate geboten, wie Workshops und Veranstaltungen sowie das zehnmönatige INNOVATORINNEN Leadership-Programm. In 2024 wurde zudem der Pilot INNOVATORINNEN Lab zu Verwertungsthemen, der INNOVATORINNEN Club und Community-Austausch angeboten.

Frauen in Forschung und Innovation

Trotz des steigenden Frauenanteils in vielen Bereichen bleiben Frauen in Forschung und Innovation weiterhin stark unterrepräsentiert – nur knapp 17 % der Forschenden im Unternehmenssektor in Österreich sind Frauen. Über alle Sektoren beträgt der Frauenanteil bei wissenschaftlichem Personal knapp 25 % (Statistik Austria, 2021). Die Unterrepräsentanz ist auch ein gesellschaftliches Problem, da weibliche Perspektiven und Fachkräfte für Innovationen verloren gehen.

Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) als nationale Förderinstitution für unternehmensnahe Forschung und Entwicklung versucht, dem gegenzusteuern. Mit unterschiedlichen Maßnahmen sollen die Repräsentanz von Frauen und die Chancengerechtigkeit gesteigert werden. Beispielsweise gibt es spezielle Förderungen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, um Schritte in Richtung Gleichstellung zu setzen, sowie Förderangebote für Nachwuchswissenschaftlerinnen. Zudem werden FFG-Projektanträge auch im Hinblick auf Genderkriterien beurteilt und bei den Gutachtenden wird auf die Ausgewogenheit der Geschlechter geachtet.

INNOVATORINNEN: Maßnahmen und Wirkung

INNOVATORINNEN als Serviceleistung setzt in der Projekt- und Arbeitsrealität von Frauen an. Im Vergleich zu anderen Frauenförderprogrammen wird hier bewusst der Fokus auf die sogenannten „F&I-Missionen“ gelegt. Das heißt, dass das Programm als Begleitung für die konkrete Arbeit an einem langfristig ausgerichteten F&I-Vorhaben dient. Beim INNOVATORINNEN Leadership-Durchgang und beim INNOVATORINNEN Lab, einem Pilot im Jahr 2024 zum Thema Verwertung von F&I-Ergebnissen, bewerben sich Frauen mit ihren F&I-Vorhaben. Innerhalb der Veranstaltungsreihen bekommen die Teilnehmerinnen dazu über mehrere Monate Empowerment-Sessions, Innovations-, Methoden- und Kommunikationsworkshops. Die berufliche und persönliche Weiterentwicklung wird durch intensiven Austausch in einer heterogenen Peer-Group aus ganz Österreich verstärkt.

In den Evaluierungen durch WPZ Research zeigte sich, dass die Begleitung wirkt: Die Teilnehmerinnen berichten u.a. über einen geschärften Blick, mehr Klarheit und neue Perspektiven hinsichtlich ihrer Mission und ihrer Rolle als Innovatorinnen. Der starke Fokus im Piloten INNOVATORINNEN Lab auf strategische und zielgerichtete

Kommunikation, Vernetzung sowie Positionierung der eigenen Person im Zusammenhang mit den verwertbaren F&I-Ergebnissen wurde als sehr hilfreich angesehen.

Neben den konkreten Angeboten des Programms werden die Frauen zudem in eine INNOVATORINNEN-Community eingebunden. Aktuelle und ehemalige Teilnehmerinnen können über eine Online-Plattform über ihre selbst angelegten Profile sichtbar werden. Darüber hinaus werden die Frauen gezielt miteinander vernetzt, als Expertinnen empfohlen und auf Veranstaltungen als Role Models hervorgehoben. Über verschiedene Kommunikationskanäle wie einen eigenen Newsletter und Social Media werden ausgewählte Teilnehmerinnen mit ihren Missionen vorgestellt. So auch in der aktuellen Kampagne „HOW SHE DID IT“, die weibliche Expertise aus angewandter Forschung und Innovation ins Rampenlicht rückt. In kurzen Portraits im Interviewstil sprechen Alumnae nicht nur über ihre Ziele, Visionen und die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, sondern auch darüber, welchen nachhaltigen Impact ihre Forschungs- und Projektarbeit haben.

Learnings zu Sichtbarkeit und Conclusio

Strukturelle und kulturelle Barrieren, die die Unterrepräsentanz von Frauen in F&I bewirken, sind auf individueller Ebene nur bedingt änderbar. Was Programme wie INNOVATORINNEN jedoch bieten, sind geschützte Räume, in denen Frauen sich ausprobieren, an ihren Vorhaben arbeiten und so ihre Kompetenzen erweitern und ihr Selbstvertrauen stärken können. Insofern geht es auch darum, Frauen ein „sicheres Sichtbarsein“ zu ermöglichen (Régent et al., 2023). In der Begleitforschung wurde außerdem gezeigt, dass sich viele Frauen, auch in der Rolle als Projektleiterinnen, stark in ihr Team eingebettet fühlen und die Sichtbarkeit bei Erfolgen entsprechend mit ihren Teams teilen wollen (Régent & Ecker, 2024).

Die Heterogenität der Teilnehmerinnen in den einzelnen Formaten ist eine Stärke. Sie ermöglicht neue Perspektiven auf Strukturen, Handlungsspielräume und systemische Barrieren. Dieses Erkennen ermöglicht es, Handlungsspielräume bewusst zu dehnen, aus Strukturen auszubrechen und sich ein passendes Umfeld zu suchen, in dem Frauen die Chance haben, zu gestalten.

Sichtbarkeit ist dann besonders wirksam, wenn sie aus der eigenen F&I-Mission heraus erfolgt und Frauen mit ihren Expertisen positioniert werden. Hinzu kommt, dass Sichtbarkeit durch die FFG zusätzliche Legitimation schafft. Das Programm INNOVATORINNEN zeigt exemplarisch, wie Frauenförderung zu einem strategischen Innovationsprogramm weiterentwickelt werden kann: Indem es nicht nur individuelle Karrieren stärkt, sondern zugleich strukturelle Impulse für ein inklusiveres Innovationssystem setzt.

Literaturverzeichnis

Régent, V., Alber, C., Ecker, B. & Pohoryles-Drexel, S. (2023). Erfahrungen und Ergebnisse aus der begleitenden Erhebung des Programms INNOVATORINNEN. In Wroblewski, A. & Schaller-Steidl, R. (Hg.), *Von der Geschlechterpolitik zur diversitätsorientierten Gleichstellungspolitik im österreichischen Hochschul- und Forschungsraum* (S. 331-340).

Régent, V. & Ecker, B. (2024). *INNOVATORINNEN*. Begleitforschung des Programms 2022 - 2023. WPZ Research GmbH. https://repository.fteval.at/id/eprint/705/1/WPZ_RE~1.PDF

Statistik Austria (2024). *Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2021*. https://www.statistik.at/fileadmin/user_upload/FuE2021.pdf

Links

Website:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Weibliche Sichtbarkeit in Wissenschaft und Wirtschaft: Erfolgsstrategien & Zukunftsperspektiven am Beispiel des FutureFem Hubs

Katharina Rust, Hochschule Heilbronn

Der „FutureFem Hub – for innovative Women in Science and Future Industry“ ist ein in Heilbronn entwickeltes Modell zur Förderung der Sichtbarkeit und Gleichstellung von Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft – insbesondere in technologieorientierten Bereichen wie der KI. Basierend auf einem nutzungszentrierten Design-Thinking-Prozess kombiniert er individuelle Karriereförderung, strukturelle Sichtbarmachung und strategische Vernetzung. Als Weiterentwicklung des Karriereförderprogramms WoMent versteht sich der FutureFem Hub als zentraler Knotenpunkt für Frauenkarrieren in einer innovationsstarken Region.

Problemstellung

Die Gleichstellung von Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft ist weiterhin nicht erreicht – besonders in Führungspositionen und hinsichtlich der öffentlichen Sichtbarkeit weiblicher Expertise. Obwohl Frauen in Bildung und Studium zunehmend vertreten sind, spiegelt sich das kaum in Entscheidungspositionen oder Fachöffentlichkeiten wider. Technologieorientierte Bereiche wie KI bleiben männlich dominiert. Das Karriereförderprogramm WoMent, getragen von der Hochschule Heilbronn, der DHBW Heilbronn und dem Verein Wissensstadt Heilbronn e.V., hat viele Frauen erfolgreich begleitet. Dabei wurde deutlich: Individuelle Förderung allein genügt nicht. Es braucht zusätzlich strukturelle Ansätze, die Barrieren abbauen, Frauen in Schlüsselpositionen bringen und ihre Expertise sichtbar machen.

Zentrale Herausforderung

Wie kann die Sichtbarkeit und Beteiligung von Frauen in Wirtschaft und Wissenschaft in der Region Heilbronn langfristig, systematisch und strukturell gestärkt werden – insbesondere in einer Region, die sich als Innovationsstandort im Bereich KI profiliert?

Beschreibung der Maßnahme

Zur Entwicklung tragfähiger Lösungen wurde ein Design-Thinking-Prozess durchgeführt – ein nutzungszentrierter Innovationsansatz, der Beteiligung, Perspektivenvielfalt und iterative Entwicklung in den Mittelpunkt stellt. Ziel war es, strukturelle Hürden nicht nur zu identifizieren, sondern praxisnahe, partizipative Lösungsansätze zu entwickeln. Der Prozess gliederte sich in fünf Phasen:

1. Empathize: Warum ist Sichtbarkeit von Frauen in Heilbronn wichtig?
2. Define: Welche Hürden stehen dem entgegen?
3. Ideate: Welche Lösungsansätze sind denkbar?
4. Prototype + Test: Was funktioniert in der Praxis?
5. Implement: Wie gelingt die Umsetzung?

1. Empathize

Das WoMent-Programm unterstützt seit fünf Jahren talentierte Frauen der Heilbronner Hochschulen. Gefördert von der Dieter Schwarz Stiftung wurden beachtliche Ergebnisse erzielt: 80 % der Teilnehmerinnen streben Führungspositionen an, 100 % verbesserten ihre Sichtbarkeit. Dennoch bestehen strukturelle Hürden: Nur 27,5 % der Führungspositionen sind weiblich besetzt – deutlich unter dem Gleichstellungsziel.

2. Define

Vier zentrale Aspekte aus dem aktuellen Wissenschaftsdiskurs wurden identifiziert: 1. Fehlende Repräsentation in Führungs- und Expertinnenrollen, 2. Biases in Auswahlprozessen und Netzwerken, 3. geringe Präsenz in (Fach-)Medien, 4. Gender Care Gap. Eine Umfrage sowie Expertinnengespräche bestätigten: Es fehlt an strategischer Vernetzung, Role Models, gezielter Förderung über WoMent hinaus und an Frauen in Schlüsselrollen – besonders im Technologiebereich.

3. Ideate

Es wurden kreative Impulse gesammelt: stärkere Vernetzung bestehender Netzwerke, Schaffung partizipativer Begegnungsräume, Sichtbarmachung weiblicher Expertise, Positionierung Heilbronns als KI-Standort und Modellregion für Gleichstellung. Auch Unternehmen, Institutionen und Organisationen sollen aktive Verbündete für Gender Equality werden.

4. Prototype & Test

Daraus entstand der FutureFem Hub – eine zentrale Anlaufstelle zur Förderung von Frauenkarrieren in Heilbronn mit drei Bausteinen:

1. WoMent-Programm: Förderung talentierter Studentinnen
2. Karriereberatung: Individuelles Coaching zur Talententwicklung
3. Vernetzungsplattform: Sichtbarmachung von Expertinnen, strategische Verknüpfung bestehender Initiativen, Synergien zwischen Unternehmen, Hochschulen und Verbänden.

Zielgruppen sind Nachwuchs- und Führungskräfte, Hochschulen, Unternehmen und Netzwerke. Erste Pilotformate werden umgesetzt – begleitet von Evaluation und Anpassung.

5. Implement

Der FutureFem Hub wird schrittweise etabliert. Zunächst im Fokus: Aufbau und Implementierung zentraler Maßnahmen, begleitet von einem iterativen Entwicklungszyklus. Hochschulen fungieren dabei als Gleichstellungsakteure zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Der Verein Wissensstadt Heilbronn e.V. übernimmt eine Schlüsselrolle bei der regionalen Vernetzung. Ziel ist es, Heilbronn langfristig als Modellregion für die Förderung von Frauen in Führungspositionen zu etablieren.

Transfer und Potenziale

Der FutureFem Hub zeigt exemplarisch, wie strukturierte, partizipative Prozesse zu wirksamen Gleichstellungsmaßnahmen führen können. Seine modulare Struktur erlaubt die Übertragbarkeit auf andere Regionen – durch die Verbindung von individueller Förderung, struktureller Sichtbarmachung und institutioneller Verankerung. Eine Herausforderung bleibt die langfristige Finanzierung. Doch das Modell bietet zukunftsweisende Perspektiven für Regionen, die Gleichstellung aktiv gestalten und als Innovationskraft stärken wollen.

Literaturverzeichnis

Régent, V., Alber, C., Ecker, B., Pohoryles-Drexel, S. (2023). Erfahrungen und Ergebnisse aus der begleitenden Erhebung des Programms INNOVATORINNEN. In Wroblewski, A. & Schaller-Steidl, R. (Hg.), *Von der Geschlechterpolitik zur diversitätsorientierten Gleichstellungspolitik im österreichischen Hochschul- und Forschungsraum*, (S. 331-340).

Régent, V. & Ecker, B. (2024). *INNOVATORINNEN*. Begleitforschung des Programms 2022 - 2023. WPZ Research GmbH. https://repository.fteval.at/id/eprint/705/1/WPZ_RE~1.PDF

Statistik Austria (2024). Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2021. https://www.statistik.at/fileadmin/user_upload/FuE2021.pdf

Links

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

WE.Lead: Inklusive Strukturen für mehr Frauen in Führung und Unternehmertum

Nelli Scharapow, FH Münster University of Applied Sciences

Das Forschungsprojekt WE.Lead (Women Entrepreneurs Empowered to Lead) beschäftigt sich mit der Repräsentanz von Frauen im Unternehmertum und in Führungspositionen in Deutschland, insbesondere im Münsterland. Das Projekt setzt sich zum Ziel, die Hindernisse zu beleuchten, denen Frauen im Gründungs- und Unternehmenskontext begegnen, die Sichtbarkeit der Geschlechterungleichheit zu erhöhen und die gläserne Decke zu durchbrechen. Der Forschungsfokus liegt dabei vor allem auf Intrapreneurship, einschließlich des New-Work-Konzepts, und dem Aufbau eines inklusiven unternehmerischen Ökosystems. Die gewonnenen Erkenntnisse werden durch die WE.Lead Academy in umsetzbare Empfehlungen übertragen. Das Projekt wird vom BMFTR gefördert.

Strukturelle Ungleichheit der Geschlechter

Die Motivation, sich mit der Repräsentanz von Frauen im Unternehmertum und in Führungsrollen auseinanderzusetzen, ergibt sich aus der nach wie vor bestehenden strukturellen Ungleichheit der Geschlechter im deutschen Arbeitsmarkt. Daten des Statistischen Bundesamts (2025) belegen, dass beispielsweise 2023 lediglich knapp jede dritte Führungskraft weiblich war. Frauen leisten darüber hinaus deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit – rund 30 Stunden pro Woche im Vergleich zu 21 Stunden bei Männern – und verdienen im Schnitt 16 % weniger als Männer. Auch im Bereich Gründung zeigt sich ein alarmierender Trend: Die Gründerinnenquote ist rückläufig (Hirschfeld et al., 2024) und 2024 erhielten 194 Frauen im Vergleich zu 1.633 Männern frisches Risikokapital für ihre Start-ups – ein deutliches Ungleichgewicht in der Ressourcenverteilung.

Dabei ist Diversität in der Führung nicht nur aus Gerechtigkeitsperspektive, sondern auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von hoher Relevanz. Unternehmen mit einem höheren Anteil weiblicher Führungskräfte gelten als innovativer, resilienter und wirtschaftlich erfolgreicher. Studien zeigen, dass solche Unternehmen durchschnittlich 45 % ihres Umsatzes durch neue Produkte und

Dienstleistungen generieren – ein deutliches Indiz für die kreative Innovationskraft diverser Teams (BCG, 2018). Auch gesamtwirtschaftlich ergibt sich durch die stärkere Einbindung von Frauen in Gründung und Führung erhebliches Potenzial: Eine Schließung der Erwerbslücke könnte laut Prognosen bis 2050 zwischen 3,5 und 6 Millionen neue Arbeitsplätze in der EU schaffen und Produktivitätsgewinne in sektoral unterversorgten Bereichen ermöglichen (European Institute for Gender Equality, 2017).

Ein Fokus des vorgestellten Projekts liegt im Intrapreneurship, unternehmerischem Handeln innerhalb von Organisationen. Dieses gewinnt in Zeiten der digitalen Transformation und des Fachkräftemangels zunehmend an Bedeutung. Frauen als Intrapreneurinnen stärken die Innovationsfähigkeit und Krisenresilienz von Unternehmen. Ihre Perspektiven ermöglichen differenzierte Problemlösungen, bessere Marktanpassung und eine kundenorientierte Produktentwicklung (BCG, 2018; McKinsey & Company, 2024). Dennoch sind Frauen in unternehmerischen Rollen weiterhin unterrepräsentiert, nicht aufgrund fehlender Kompetenzen, sondern aufgrund struktureller Hürden wie mangelnder Förderung, kultureller Barrieren und impliziter Vorurteile (Eib & Siebert, 2019; Zahra, 2015).

Gründerinnen stehen ähnlich tiefgreifenden Herausforderungen gegenüber: Die Gründungskultur ist weiterhin stark männlich dominiert und beruht auf Normen wie Risikobereitschaft und Wettbewerbsorientierung – Eigenschaften, die gesellschaftlich primär mit Männlichkeit assoziiert werden. Diese kulturellen Codes wirken exkludierend und erschweren den Zugang von Frauen zu relevanten Ressourcen, Netzwerken und Finanzierungsstrukturen (Sawyer & Valerio, 2017). Zudem zeigen sich subtile Vorurteile im Bewertungsverhalten von Investor*innen und Entscheidungsträger*innen, die Gründerinnen häufig als weniger risikobereit oder weniger wachstumsorientiert einschätzen (Meier & Adderley, 2021).

Die Relevanz des Themas ist somit sowohl individuell als auch gesellschaftlich, wirtschaftlich und strukturell begründet. Ein inklusives Gründungs- und Unternehmensökosystem ist deshalb nicht nur wünschenswert, sondern erfolgsentscheidend.

Abbau systemischer Barrieren für Frauen in Führungs- und Unternehmerpositionen

Im Zentrum des Forschungsprojekts WE.Lead stehen strukturelle und nachhaltige Strategien, um systemische Barrieren für Frauen in Führungs- und Unternehmerpositionen abzubauen. Dabei verfolgt das Projekt drei zentrale Fragestellungen: Erstens wird untersucht, wie sich Intrapreneurship durch Ansätze des New Work gezielt fördern lässt, um Frauen innerhalb von Organisationen mehr unternehmerische Gestaltungsspielräume zu ermöglichen. Zweitens wird erforscht, welche strukturellen Bedingungen notwendig sind, um ein inklusiveres unternehmerisches Ökosystem zu schaffen, das Diversität nicht nur zulässt, sondern aktiv unterstützt. Drittens steht die Frage im Fokus, wie Vielfalt sowohl auf Ebene einzelner Organisationen als auch im weiteren unternehmerischen Umfeld gezielt gestärkt werden kann.

Zur Beantwortung der Fragen wurde ein mehrstufiges Forschungsdesign genutzt, das qualitative und quantitative Methoden kombiniert. Grundlage bildete eine umfassende Literaturrecherche zu New Work, Intrapreneurship, Entrepreneurship, Diversität und Gendergerechtigkeit in Unternehmen und im Gründungsökosystem. Ergänzend wurden Fallstudien mit fünf KMUs (Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen) im Münsterland und Tiefeninterviews mit weiblichen Führungskräften und Gründerinnen sowie weiteren Akteur*innen im Gründungsökosystem, mit Fokus auf das Münsterland, durchgeführt. Eine quantitative Erhebung ermöglichte eine breitere Analyse der Einflussfaktoren unternehmerischen Handelns sowie der Barrieren im Gründungsökosystem und im Unternehmenskontext. Zudem fanden praxisorientierte Workshops der WE.Lead

Academy statt, in denen Erkenntnisse mit Organisationen reflektiert und weiterentwickelt wurden.

Erste Ergebnisse zeigen: New-Work-Konzepte besitzen ein erhebliches Potenzial, Frauen in Führungspositionen zu fördern – vorausgesetzt, sie werden bewusst und konsequent umgesetzt. Flexible Arbeitsmodelle, Vertrauen, flache Hierarchien und partizipative Entscheidungsprozesse schaffen Räume, in denen Frauen unternehmerisch handeln können. Frauen bringen eher eigene Ideen ein und übernehmen Verantwortung, wenn sie als kompetente Akteurinnen wahrgenommen und aktiv in strategische Prozesse eingebunden werden. Entscheidend ist dabei eine Unternehmenskultur, die nicht auf Kontrolle, sondern auf Vertrauen setzt und unternehmerisches Engagement systematisch unterstützt.

Ein zentrales Ergebnis der Interviews mit weiblichen Führungskräften ist die Bedeutung individueller Motivationsfaktoren für unternehmerisches Handeln. Besonders hervorgehoben wurden Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Kreativität, die den Frauen Handlungsspielräume eröffnen und Innovationsfreude fördern. Eine klare Zielorientierung und die Fähigkeit zur Selbstorganisation stärken zudem ihre Handlungsfähigkeit im Unternehmenskontext. Herausforderungen werden als Chance zur Profilierung wahrgenommen und fördern die Resilienz. Ebenso wirken Sinnhaftigkeit und Freude an der Arbeit als starke Antriebskräfte. Reflexionsfähigkeit und Lernbereitschaft ergänzen das Motivationspektrum und ermöglichen eine kontinuierliche Weiterentwicklung in dynamischen Arbeitsumfeldern.

Die quantitativen Befunde unterstreichen ein hohes Innovationspotenzial unter den Befragten, das jedoch häufig ungenutzt bleibt. Zwar erkennen viele der Befragten Verbesserungspotenziale und sind bereit, diese zu ergreifen, doch hindernde Faktoren wie starre Strukturen, mangelnde Unterstützung durch Führungskräfte, Zeitmangel oder unklare Zuständigkeiten bremsen das Engagement. Besonders wichtig für proaktives Handeln sind Autonomie, sinnstiftende Arbeit, ein gutes Teamklima und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Unterstützungsangebote wie Mentoring, Weiterbildung und eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur wirken förderlich.

Insgesamt zeigen die Forschungsergebnisse, dass Vielfalt und unternehmerisches Engagement von Frauen nicht durch Einzelmaßnahmen gefördert werden können, sondern einen systemischen Wandel voraussetzen, sowohl auf der Ebene der Organisationen als auch im unternehmerischen Ökosystem insgesamt. Das WE.Lead-Projekt leistet hierzu einen zentralen Beitrag, indem es wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse in konkrete Handlungsempfehlungen übersetzt. Es unterstützt Organisationen und politische Entscheidungsträger dabei, inklusive Strukturen zu schaffen und neue Narrative zu etablieren, die Frauen in ihrer Rolle als Führungspersönlichkeiten und Unternehmerinnen bestärken. Auf diese Weise trägt das Projekt zur Entwicklung einer innovativeren und ausgewogeneren Wirtschaftslandschaft in Deutschland bei.

Systemwandel statt Anpassung – Empfehlungen für die Praxis

„Fix the system, not the women“ beschreibt treffend, worauf es bei der Förderung unternehmerischen Handelns von Frauen ankommt. Nicht fehlende Fähigkeiten oder Motivation bremsen Frauen, sondern strukturelle Rahmenbedingungen, die ihr Potenzial oft ungenutzt lassen. Studien zeigen, dass gezielte organisatorische Veränderungen notwendig sind, um echte Chancen für Frauen in Führung und Selbstständigkeit zu schaffen.

Ein zentrales Element für unternehmerisches Handeln innerhalb von Unternehmen ist die Schaffung zeitlicher Freiräume, damit Führungskräfte strategisch denken und Innovation fördern können. Solche Freiräume entstehen nur durch bewusste organisatorische Maßnahmen wie effiziente Arbeitsstrukturen und Entlastung von operativen Aufgaben. Individuelle Entwicklung wird durch gezielte Weiterbildungen, Mentoring und Coaching unterstützt, wobei die aktive Förderung durch die Unternehmensleitung entscheidend ist. Zudem fördern offene Unternehmenskulturen mit flachen Hierarchien und Vertrauen das unternehmerische Engagement von Frauen. Vernetzung und Austausch erweitern Perspektiven und schaffen neue Möglichkeiten, besonders in männerdominierten Bereichen.

Die Förderung von Intrapreneurship und Entrepreneurship bei Frauen ist keine Nebenaufgabe, sondern eine Investition in die Zukunftsfähigkeit der Region. Unternehmen, die auf Agilität, Inklusion und empowernde Führung setzen, schaffen gerechtere Strukturen und steigern zugleich ihre Innovationskraft und Widerstandsfähigkeit in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld.

Die Erkenntnisse und Empfehlungen lassen sich nicht nur auf einzelne Organisationen übertragen, sondern bieten auch Ansatzpunkte für branchenübergreifende Strategien und politische Maßnahmen. Die beschriebenen Ansätze können in verschiedene Kontexte übertragen werden. Entscheidend für den erfolgreichen Transfer ist die Bereitschaft zur Reflexion bestehender Strukturen sowie die konsequente Einbindung relevanter Akteur*innen auf allen Ebenen.

Das WE.Lead-Team mit Elina Isakova, Dr. Iulia Stroila und Nelli Scharapow (v.l.)
© Michelle Liedtke

Literaturverzeichnis

BCG. (2018). How Diverse Leadership Teams Boost Innovation. In *BCG*. https://web-assets.bcg.com/img-src/BCG-How-Diverse-Leadership-Teams-Boost-Innovation-Jan-2018_tcm9-207935.pdf

Eib, C., & Siegert, S. (2019). Is Female Entrepreneurship Only Empowering for Single Women? Evidence from France and Germany. *Social Sciences*, 8(4), 128. <https://doi.org/10.3390/socsci8040128>

European Institute for Gender Equality. (2017). Economic Benefits of Gender Equality in the European Union: How closing the gender gaps in labour market activity and pay leads to economic growth. In *EIGE*. https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/2017.2083_mh0217178enn_pdfweb_20171004120738.pdf

Hirschfeld, A., Kollmann, T., Gilde, J., Walk, V., & Ansorge, M. (2024). Deutscher Start-Up Monitor. In *Startup Verband*. Bundesverband Deutsche Startups e.V. https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/dsm/Deutscher_Startup_Monitor_2024.pdf

McKinsey & Company. (2024). Women in the Workplace 2024. In *McKinsey & Company*. https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/diversity%20and%20inclusion/women%20in%20the%20workplace%202024%20the%2010th%20anniversary%20report/women-in-the-workplace-2024_v2.pdf?shouldIndex=false

Meier, P., & Adderley, S. (2021). Missing out on the "Men's Club": Gendered Attitudes to Intrapreneurship within Large Corporations. *International Journal of Management Entrepreneurship Social Sciences and Humanities*, 4(2), 28–51. <https://doi.org/10.31098/ijmesh.v4i2.569>

Sawyer, K., & Valerio, A. M. (2017). Making the case for male champions for gender inclusiveness at work. *Organizational Dynamics*, 47(1), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2017.06.002>

Statistisches Bundesamt. (2025). *Frauen in Führungspositionen*. DESTATIS Statistisches Bundesamt. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/frauen-fuehrungspositionen.html>

Zahra, S. A. (2015). Corporate entrepreneurship as knowledge creation and conversion: the role of entrepreneurial hubs. *Small Business Economics*, 44(4), 727–735. <https://doi.org/10.1007/s11187-015-9650-4>

Links

Website:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Gendersensible Gründungs- ökosysteme an Hochschulen: Chancen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

Ergebnisse aus dem Projekt Gründerinnenfreundliche Hochschulen für Deutschland

Dr. Andrea Schirmacher, WeiberWirtschaft eG, IFiF-Projekt InnoGründerinnen

Innovation und Unternehmensgründung spielen Schlüsselrollen in der wirtschaftlichen Entwicklung, und Hochschulen tragen als Wissenszentren maßgeblich zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung bei. Durch die Verbindung von Forschung, Lehre und Wissensvermittlung entstehen technologische, wissenschaftliche und soziale Innovationen, die nicht nur in Form von neuen Produkten oder Technologien auftreten, sondern auch die Veränderung von Prozessen, Geschäftsmodellen und gesellschaftlichen Strukturen fokussieren. Mit einem solchen Ansatz, der die Bedeutung von Innovation als gesamtgesellschaftlichem Prozess betont und verschiedene Akteure und Perspektiven integriert, um nachhaltige Lösungen für komplexe Herausforderungen zu entwickeln, spielen soziale Innovationen – etwa in der Bildung oder im Gesundheitswesen – eine ebenso wichtige Rolle wie technologische Durchbrüche.

Abbildung 1.

Paneldiskussion auf der meta-IFiF-Fachtagung mit Hannah Jensen, Dr. Katja von der Bey, Ulrike Böttcher, Jutta Overmann und Moderatorin Dr. Annika Backe (v. l.).

Das diesem Beitrag zugrunde liegende Vorhaben „Gründerinnenfreundliche Universitäten und Hochschulen für Deutschland“ wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt unter dem Förderkennzeichen 01FP21068 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.

Gründungsförderung ist an deutschen Hochschulen nicht neu. Vielmehr gehört sie – neben Lehre und Forschung – als Teil der Third Mission mittlerweile zu ihrem Leistungsportfolio. Trotz eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses zu Studienbeginn entscheiden sich bisher jedoch deutlich weniger Frauen für eine Unternehmensgründung. Hochschulen schaffen es bislang nicht ausreichend, das Interesse von Frauen für Gründungen zu wecken. Inklusiv und diversitätsorientierte Gründungsökosysteme an Hochschulen können demgegenüber ein gründerinnenfreundliches Klima schaffen und dafür sorgen, dass Frauen innovative Ideen entwickeln und in die Tat umsetzen können.

Die Paneldiskussion im Rahmen der meta-IFiF-Fachtagung mit Hannah Jensen (Women Entrepreneurs in Science (WES)); Regionalverantwortliche der bundesweiten gründerinnenagentur (bga) in NRW, Dr. Katja von der Bey (WeiberWirtschaft eG; Berliner Regionalverantwortliche der bga), Ulrike Böttcher (valupa GmbH) und Jutta Overmann (bbu Consult, ehem. Alice Salomon Hochschule), moderiert von Dr. Annika Backe (Gründerinnenzentrale), hat dieses Themenfeld beleuchtet.

Was hält (angehende) Akademikerinnen vom Gründen ab?

Hochschulen initiieren und fördern seit einiger Zeit das unternehmerische Denken und Handeln ihrer Studierenden und tragen maßgeblich zu ihrer Qualifizierung als Gründungspersönlichkeit bei. Entsprechend steigt auch die Zahl der Gründungen und Gründungsvorhaben an Hochschulen kontinuierlich an, wie die Ergebnisse der jährlich durchgeführten Evaluationen und Bewertungen des Stifterverbandes zum Wissens- und Technologietransfer durch Gründungsförderung an Hochschulen im Gründungsradar zeigen. Die Analysen verdeutlichen aber auch, dass Frauen im Gründungsgeschehen an Hochschulen – wie generell bei Unternehmensgründungen (vgl. z.B. KfW-Gründungsmonitor 2023) – nach wie vor unterrepräsentiert sind. Während an den Hochschulen etwa genauso viele Frauen wie Männer studieren, liegt der Frauenanteil in Gründungsteams und bei Gründungsvorhaben nur bei knapp 30 Prozent (Gründungsradar 2022 und 2020).

Lediglich an 10 Prozent der befragten Hochschulen sind anteilig mehr Frauen an Gründungsvorhaben und Gründungen beteiligt als prozentual an der jeweiligen Hochschule studieren (Gründungsradar 2020). Entsprechend gelingt es 90 Prozent der Hochschulen nicht, das Potenzial von Frauen als Gründerinnen und Unternehmerinnen zu aktivieren.

Woran das liegt, zeigen qualitative Studien wie zum Beispiel #FEMALESTARTUPS NDS (2020).

Demnach hindern bestehende strukturelle und kulturelle Rahmenbedingungen sowie fehlende Anreize auf politischer Seite qualifizierte Frauen in Studium und Mittelbau daran, ihr Potenzial für eine Unternehmensgründung – beispielsweise im Bereich technischer, gesellschaftlicher, umweltbezogener oder sozialer Innovationen – auszuschöpfen. Deutlich wird in diesem Zusammenhang auch, dass Frauen bei der Gründungsförderung an Hochschulen kaum als Zielgruppe erkannt werden bzw. dass es für Akademikerinnen nur wenige spezifische Unterstützungsangebote gibt. Wie die im Projekt entstandene Studie (bga, 2023) zeigt, ist in den befragten Hochschulen das Bewusstsein für die Relevanz einer gezielten Förderung von gründungsinteressierten Frauen und die aktive Umsetzung einer solchen Förderung sehr unterschiedlich verankert und ausgeprägt. Es gibt teils erhebliche Hürden und Hindernisse, die Frauen an Hochschulen eine Gründung erschweren.

In der Diskussion wurde erörtert, wie durch gendersensible Ansätze Barrieren für Frauen in der Gründung überwunden werden können. Es wurde beleuchtet, welche Maßnahmen Hochschulen ergreifen können, um ein förderndes Umfeld zu schaffen, und welche Rolle verschiedene Akteure – von der Hochschulleitung über Fördergeber bis hin zu Mentor*innen – dabei spielen. Ziel war es, zu analysieren, wie Chancengleichheit in der Gründungsförderung verbessert und innovative, vielfältige Geschäftsideen gezielt unterstützt werden können.

Potenziale und Herausforderungen

Strukturelle und kulturelle Rahmenbedingungen sowie ein Mangel an Anreizen und spezifischen Unterstützungsangeboten führen dazu, dass (angehende) Akademikerinnen trotz hervorragender Qualifizierung deutlich seltener Unternehmen gründen als ihre männlichen Kollegen.

Zielsetzung muss daher weiterhin sein, die Sensibilisierung weiterer Akteure – z. B. von Hochschulen, Gründungslehrstühlen und Gründungs- und Career-Zentren in den Hochschulen – für die Potenziale von Studentinnen und Akademikerinnen als mögliche Innovationsgründerinnen voranzutreiben.

Neue Vorbilder in den Köpfen tragen dazu bei, dass Unternehmensgründung auch für Frauen eine berufliche Option wird.

In einer einjährigen Kampagne hat das Projekt InnoGründerinnen deshalb jede Woche eine vorbildhafte und innovative Gründerin mit Hochschulbiografie als Role Model in den sozialen Medien und auf der Projektwebsite vorgestellt. Diese 52 herausragenden Gründerinnen kommen aus allen Bundesländern, sind in ganz unterschiedlichen Branchen aktiv, bringen diverse Hintergründe mit und sind Absolventinnen verschiedener Studiengänge.

Damit wurde ein Beitrag zur besseren Sichtbarkeit gut qualifizierter Frauen geleistet, die in der unternehmerischen Selbständigkeit attraktive Karriereoptionen finden, die es ihnen erlauben, im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle eigene Qualitätsstandards und Wertmaßstäbe zu setzen und innovative Impulse in Wirtschaft und Gesellschaft zu tragen.

Gleichzeitig gilt, es dafür zu sorgen, dass Hochschulen inklusive und diversitätsorientierte Gründungsökosysteme errichten. So kann ein gründerinnenfreundliches Klima geschaffen werden, in dem Frauen innovative Ideen entwickeln und in die Tat umsetzen können. Der im Projekt entstandene Handlungsleitfaden zeigt dazu eine Vielzahl an Stellschrauben auf verschiedenen Handlungsebenen und gute, bereits umgesetzte Beispiele aus der Praxis.

So gelingt die gründerinnenfreundliche Hochschule

An Hochschulen, bei denen das Thema Gründung generell eine große Rolle spielt, sind Frauen als Gründerinnen deutlich präsenter als an Hochschulen ohne eine solche Gründungskultur. Es braucht deshalb eine umfassende Strategie, um unternehmerisches Denken generell und die Gründungsbereitschaft von Frauen im Speziellen zu fördern. Veränderungen sind auf unterschiedlichen Ebenen möglich. So können Hochschulen die **institutionellen Rahmenbedingungen** zum Beispiel dadurch verbessern, dass sie eine zentrale Anlaufstelle für Gründungsthemen schaffen, Gründungsskills im Studium verankern, Hochschulbildung und Unternehmensgründung stärker zusammendenken, mit Frauennetzwerken aus dem Gründungskontext kooperieren und generell die Sichtbarkeit von Gründerinnen erhöhen.

Die **Hochschulleitung** spielt eine wichtige Rolle in diesem Prozess. Sie kann Gründungsförderung eine strategische Priorität beimessen und sich aktiv für Gründerinnen einsetzen.

Ansatzpunkte im Bereich **Infrastruktur** sind die Verstärkung von Transferstellen, die Berücksichtigung von Diversität auf allen Ebenen, die Sichtbarkeit von weiblichen Vorbildern mit unternehmerischer Erfahrung und die Integration von Gründung als Querschnittsthema in allen Fachbereichen.

Was die **Lehre** angeht, sollte Gründungswissen schon in den Curricula verankert werden. Fachbereichsübergreifende Angebote, eigene Masterstudiengänge in Entrepreneurship und die Möglichkeit, schon während des Studiums praktische Gründungserfahrungen zu sammeln, sind weitere Stellschrauben.

Auf **strategischer Ebene** können Hochschulen in ihrer Transferstrategie Frauen besonders berücksichtigen, Zielvereinbarungen zur Förderung von Frauen und zur Steigerung der Gründungszahlen von Frauen treffen sowie Anreize für Lehrende schaffen, Gründerinnen aktiv zu unterstützen.

Hochschulen, die eine gute Gründungskultur im Allgemeinen und ein gründerinnenfreundliches Umfeld im Speziellen schaffen möchten, können sich dieser Stellschrauben auf den unterschiedlichen Handlungsebenen bedienen. Um die genannten Instrumente und Angebote erfolgreich umsetzen zu können, reicht eine Aneinanderreihung von einzelnen, befristeten Maßnahmen aber nicht aus. Wesentlich zielführender ist eine umfassende, koordinierte und langfristige Strategie zur Förderung von Gründerinnen an Hochschulen. Sie muss von Engagement, Ressourcen und Unterstützung auf verschiedenen Ebenen begleitet werden. Dafür finden die Hochschulen im entstandenen Handlungsleitfaden eine Vielzahl an Ansatzpunkten.

Literaturverzeichnis

Bundesweite gründerinnenagentur bga (2023). *InnoGründerinnen – Bericht über die Analysen zu gründerinnenfreundlichen Universitäten und Hochschulen für Deutschland*. https://innogruenderinnen-bga.de/fileadmin/documents/InnoBericht-2023-Online_042023.pdf

hannoverimpuls GmbH Gründerinnen-Consult (2020). *#FEMALESTART-UPS NDS* <https://www.wirtschaftsfoerderung-Hannover.de/medien/downloads/de/hannoverimpuls/PDF/Studiefemalestartupsnds-FemaleEntrepreneurshipinNiedersachsen.pdf>

KfW Research (2023). *KfW-Gründungsmonitor 2023 - Gründungstätigkeit in Deutschland: im Spannungsfeld zwischen Fachkräftemangel und Corona-Blues*. <https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzern-themen/Research/PDF-Dokumente-Gr%C3%BCndungsmonitor/KfW-Gr%C3%BCndungsmonitor-2023.pdf>

Stifterverband (2021). *Gründungsradar 2020 - Wie Hochschulen Unternehmensgründungen fördern*. <https://www.stifterverband.org/download/file/fid/9785>

Stifterverband (2023). *Gründungsradar 2022 - Wie Hochschulen Unternehmensgründungen fördern*. https://gruendungsradar.de/sites/gradar/files/gruendungsradar_2022.pdf

Links

Website

Handlungsempfehlungen:

Videos von Role Models:

Mitschnitt der Paneldiskussion:

Diversität in der Informatik – diverse Persönlichkeiten

Mechthild Scott & Prof. 'in Dr. 'in Amy Siu, Berliner Hochschule für Technik

Die Berliner Hochschule für Technik (BHT) ist eine der großen MINT-Hochschulen in Deutschland. 12.500 Studierende verteilen sich hier auf acht Fachbereiche. Die Studierendenschaft ist selbst für Berlin überdurchschnittlich divers und heterogen, ca. 60 % der Studienanfänger*innen in den Bachelor-Studiengängen sind „Studierende der ersten Generation“. Im Fachbereich VI – Informatik und Medien – lag der Frauenanteil unter den Studierenden im Wintersemester 2024 bei 38 %. Dies ist im bundesweiten Vergleich ein beachtlicher Erfolg, für den der Fachbereich und die BHT viel tun. Laut dem Statistischen Bundesamt lag der Frauenanteil unter den Studienanfängerinnen und Studienanfängern in der Informatik im ersten Fachsemester im Studienjahr 2022 bei knapp 23 % (Statistisches Bundesamt, 2024). Initiativen wie z. B. „WIDA – Women in Digital Areas“ der Universität Kiel, die Fachgruppe „Frauen und Informatik“ oder „Black in Tech Berlin“ arbeiten daran, Frauen intersektional in der Informatik zu fördern und Netzwerke aufzubauen.

Diverse Vorbilder in der Informatik

2024 wurde im Labor für Software Engineering des Fachbereichs VI in Kooperation mit dem Projekt DivTrain der BHT (QIO gefördert) das Projekt „Diverse Vorbilder in der Informatik“ ins Leben gerufen. Die vielfältigen Studierenden sollten während des IT-Unterrichts niedrigschwellig auf zeitgenössische und historische Vorbilder und Persönlichkeiten der Informatik und des Software Engineerings aufmerksam gemacht und empowered werden. Viele weibliche Studierende äußerten den Wunsch „Vorbilder“ kennenzulernen und vorherrschenden Stereotypen in der Informatik und im Software Engineering entgegenzuwirken. Die vielfältigen Studierenden sollten durch erfolgreiche Vorbilder gestärkt werden. Zu diesem Zweck wurde die großformatige intersektionale Poster-Serie „Diverse Vorbilder in der Informatik“ für die Räumlichkeiten des Labors für Software Engineering konzipiert und professionell umgesetzt. Die großformatigen Poster

beinhalten jeweils einen kurzen Vorstellungstext zur Person, ein Foto und einen QR-Code. Über den jeweiligen QR-Code gelangt man zu weiterführenden Informationen auf der Webseite des Fachbereichs. Die gut gestalteten Poster ermöglichen spannende Diskussions- und Reflexionspunkte für Lehrende und Studierende im IT-Unterricht. Zudem wurden die freien Flächen in den Laborräumen ansprechend gestaltet.

Eine erfolgreiche Kooperation fand zwischen dem Labor für Software Engineering, der zentralen und nebenberuflichen Frauenbeauftragten und dem Projekt DivTrain am Gender- und Technik-Zentrum statt. Die Poster-Serie wurde in den Laborräumen ausgestellt. Bei der Umsetzung wurden Gender- und weitere Vielfaltsdimensionen berücksichtigt, um entsprechende Persönlichkeiten auszuwählen (siehe Grafik).

Transfermöglichkeiten

Die Poster-Serie ist sowohl technisch als auch mit einer finanziellen Grundausstattung gut umsetzbar. Das Konzept lässt sich einfach auf andere Fach- und Wissenschaftsbereiche übertragen und ist skalierbar. Über eine Onlinekomponente können digitale Profile zudem einfach ergänzt und aktualisiert werden. Lehrende haben die Möglichkeit, die Poster-Serie regelmäßig im Unterricht zu integrieren. Das Projekt schafft es, unterschiedliche Hochschulmitglieder zu beteiligen, z.B. Mitarbeitende in Fachbereichen,

Frauen- und Diversitätsbeauftragte sowie Studierende. Die Auswahl und Festlegung der Vorbilder als auch der Gestaltungsprozess bieten sich dafür an.

Nächste Schritte: Die Poster sollen regelmäßig in den IT-Unterricht integriert werden. Zukünftige Poster sollen auch BHT-Alumni zeigen. Aufgrund der vielfältigen Studierenden sind zahlreiche potenzielle Kandidat*innen vorhanden.

Literaturverzeichnis

Gardenswartz, L. & Rowe, A. (1995). *Diverse Teams at Work. Capitalizing on the Power of Diversity*. Irwin Professional Pub.

Loden, M. & Rosener, J.B. (1991). *Workforce America: managing employee diversity as a vital resource*. Business One Irwin.

Statistisches Bundesamt. (2024, 17. Januar). *Mehr als ein Drittel der Studienanfängerinnen und -anfänger im MINT-Bereich sind Frauen* [Pressemeldung]. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_N003_213.html

Links

Women in Digital Areas der Universität Kiel:

Black in Tech Berlin:

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Sichtbarkeit in **der Wissenschaft**

Die Beiträge zum Themenschwerpunkt „Sichtbarkeit in der Wissenschaft“, die auf der Tagung präsentiert wurden, befassten sich vor allem mit der Frage, welche Strukturen in der Wissenschaft die Sichtbarkeit und die Karrierechancen von Frauen positiv beeinflussen und wie diese weiter gefestigt werden können. Zudem wurden zahlreiche Best-Practice-Beispiele vorgestellt, die Frauen auf verschiedenen Hierarchieebenen sichtbarer machen. Denn derzeit ist die Situation in der Wissenschaft oft so, dass „Frauen in der Wissenschaft nicht nur das andere, sondern auch das unsichtbare Geschlecht sind“, wie Juliette Wedl in Anlehnung an Simone de Beauvoir in ihrem Vortrag feststellte.

Aus den Vorträgen und Best-Practice-Beispielen ging hervor, dass eine breite Zusammenarbeit verschiedener Akteur*innen entscheidend für erfolgreiche Veränderungen in der Wissenschaft ist. Etablierte Anerkennungsstrukturen sollten aufgebrochen werden – etwa im Hinblick auf die unterschiedlichen Aufgabenbereiche, die Frauen im Wissenschaftssystem häufiger übernehmen als Männer. Neben bewährten Maßnahmen wie z. B. Mentoring kann auch das Verfolgen unkonventioneller Ideen zum Erfolg führen. Wichtig ist dabei, sowohl in die Hochschulen hineinzuwirken als auch über die Hochschulen hinaus die Sichtbarkeit innovativer Frauen zu stärken.

Aus den vorgestellten Ideen und Maßnahmen lässt sich ableiten, dass nicht die Frauen sich anpassen müssen, sondern vielmehr die bestehenden Strukturen grundlegend verändert werden sollten. Auch wenn der Wandel langsamer voranschreitet als erhofft, zeigen viele praktische Erfahrungen, dass sich Investitionen und Beharrlichkeit lohnen.

Diversity-X: Ein Tool zur Messung der Gender- und nationalen Diversität

Dr. Maike Braun, Laura Heintz, Astrid Jansen, Saskia Holzschneider, Prof. Dr. Michael Scharnow, Prof. Dr. Sabine Trepte, Universität Hohenheim und Johannes Gutenberg-Universität Mainz, IFiF-Projekt Diversity-X

Wissenschaft wird von Menschen geprägt, die ihre Kulturen, Persönlichkeiten und Sozialisation einbringen (Scharnow & Trepte, 2023; Trepte & Loths, 2020). Geschlecht spielt dabei eine zentrale Rolle: Männer und Frauen arbeiten unterschiedlich, stellen verschiedene Fragen und erzielen dadurch unterschiedliche Ergebnisse. Die Vielfalt von Forschenden beeinflusst die Qualität und Breite der Forschung (Hofstra et al., 2020; Potthoff & Zimmermann, 2017). Wenn sich nur ein Teil der Menschen in die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung einbringt, dann ist die Erkenntnis durch diese Proportionalität geprägt. Wenn beispielsweise Menschen aus verschiedenen Nationen, mit unterschiedlicher sozioökonomischer Sozialisation und verschiedener Geschlechter disproportional in der Forschung vertreten sind, so werden Ideen und Erkenntnisse stärker geprägt sein von den Menschen, die überproportional vertreten sind als von denen, die weniger vertreten sind.

Aufgrund der Logik der Repräsentation in der Wissenschaft erscheint es sinnvoll und erforderlich, laufend Bestandsaufnahmen durchzuführen. Mit dem Projekt Diversity-X wird systematisch der Frauenanteil in der Kommunikationswissenschaft über die wichtigsten akademischen Arbeitsbereiche hinweg gemessen, analysiert und dokumentiert. Darüber hinaus wurde eine Programmatik konkreter Maßnahmen entwickelt.

Geschlechterdiversität auf wissenschaftlichen Konferenzen

In einer ersten Studie (Braun et al., 2023) zeigten wir, dass der Frauenanteil auf der größten internationalen kommunikationswissenschaftlichen Konferenz, der jährlichen Konferenz der International Communication Association (ICA), zwischen 2005 und 2022 von 49 auf 59 % anstieg (N = 86.719 Beiträge, N = 32.227 Autor*innen). Insbesondere mit der Einführung von Kinderbetreuung, dem Umstieg auf virtuelle bzw. hybride Konferenzteilnahmen während der Covid-19-Pandemie und einem höheren Frauenanteil in der Führung der Fachgruppen erhöhte sich der Frauenanteil unter den Konferenzbeiträgen. Für Beiträge von Autor*innen aus dem DACH-Raum zeigte sich zwischen 2005 und 2022 ebenfalls ein deutlicher Anstieg des Frauenanteils.

Geschlechterdiversität in Publikationen und Zitationen

Wir untersuchten die Geschlechterverteilung in Publikationen und Zitationen im Zeitraum von 2000 bis 2022 in einer zweiten Studie (Jansen et al., 2025; Jansen & Trepte, 2024). Die Analyse beinhaltete 60.470 Artikel von 57.551 Autor*innen in 90 kommunikationswissenschaftlichen Zeitschriften sowie 511.824 zitierte Artikel in 85 kommunikationswissenschaftlichen Zeitschriften. International lag der Anteil der Autorinnen in kommunikationswissenschaftlichen Publikationen im Jahr 2000 bei 49 % und stieg bis zum Jahr 2022 auf 58 % an. Im DACH-Raum betrug der Frauenanteil 2002 lediglich 29 % und im Jahr 2022 bereits 53 %. Dieser Anstieg des Frauenanteils übertrug sich jedoch nur langsam auf Zitationen. Der Anteil zitierter Frauen lag international im Jahr 2002 bei 35 % und im Jahr 2022 bei 43 %. Im DACH-Raum lag der Anteil zitierter Frauen bei 21 % im Jahr 2002 und bei 38 % im Jahr 2022. Es zeigte sich international und im DACH-Raum, dass Frauen deutlich weniger zitiert wurden als ihre Publikationen das erwarten lassen würden.

Geschlechterdiversität auf Social Media

In einer dritten Studie analysierten wir Twitter-Profile (Heintz et al., 2025) von Kommunikationswissenschaftler*innen. Die Wissenschaftskommunikation auf Social Media ist ein essenzieller Bestandteil der Vernetzung unter Wissenschaftler*innen und der Vermarktung wissenschaftlicher Arbeit. Social-Media-Posts wirkten sich in bisherigen Studien beispielsweise auf die Zitationsraten von Artikeln aus (Song et al., 2024). Die Stichprobe unserer Studie aus dem Jahr 2022 umfasste 8.346 Profile und 836.109 Tweets. Wir stellten fest, dass männliche Profile ($M = 1.908$) mehr Follower hatten als weibliche ($M = 1.446$) und nicht-binäre Profile ($M = 1.570$). Weibliche Profile erhielten hingegen mehr Likes, Replies und Retweets auf Posts als männliche Profile. Es besteht demnach ein Ungleichgewicht darin, wie Social-Media-Profile und Posts von weiblichen, männlichen und nichtbinären Kommunikationswissenschaftler*innen wahrgenommen werden.

Die App Diversity-X

Basierend auf den empirischen Studien entwickelten wir die App Diversity-X. Mit der App Diversity-X kann die Genderdiversität der zitierten Autor*innen, deren nationale Diversität sowie die Aktualität der zitierten Literatur in wissenschaftlichen Publikationen, Lehrveranstaltungen und Präsentationen überprüft werden. Darüber hinaus ermöglicht die App Wissenschaftler*innen, ihre eigenen Arbeiten zu überprüfen und einen möglichen Geschlechterbias anzupassen. Die webbasierte App Diversity-X ist erreichbar unter <https://diversity-x.de>. Nutzer*innen können eine beliebige Datei im pdf-Format hochladen. Diversity-X liest das Literaturverzeichnis aus, prüft also die Referenzen und Zitationen (Abbildung 1). Das Dokument wird für die Analyse nach einem speziellen

Identifikationscode, dem DOI (Digital Object Identifier), durchsucht, der Teil der meisten Zitationsformate ist. Über den DOI wird mithilfe der Datenbank OpenAlex die vollständige Autor*innenliste und deren nationale Zugehörigkeiten für die gefundenen Zitationen abgerufen. Die Autor*innendaten werden dann mit der projekteigenen Datenbank für Geschlechterzuordnungen abgeglichen. Somit enthält die finale Autor*innenliste neben der DOI des zitierten Artikels und den vollständigen Namen der Autor*innen sowie deren nationalen institutionellen Zugehörigkeiten auch das Geschlecht der Autor*innen. Die Datenbasis für die Geschlechterkodierung besteht aus 58.121 Namen-Geschlechterzuordnungen aus den vorherigen Studien des Projekts. Nutzer*innen können ihren Eintrag in der Datenbasis korrigieren lassen. Unter der Registerkarte „Results“ findet sich die Zusammenfassung der Ergebnisse (Abbildung 2). Für Geschlechterdiversität gibt die App Diversity-X neben dem Anteil weiblicher Autorinnen unter den zitierten Autor*innen auch die Aufklärungsrate für das Geschlecht an. Außerdem wird die Geschlechterhomogenität der Autor*innenteams angegeben, also wie viele rein weibliche, rein männliche und gemischtgeschlechtliche Teams unter den zitierten Autor*innenteams vertreten sind. Für nationale Diversität gibt die App Diversity-X den Anteil der in den U.S.A. affilierten Autor*innen an, die Aufklärungsrate für das Land der Affiliation und die Anzahl der zitierten Autor*innen aus den fünf am häufigsten zitierten Ländern der hochgeladenen Datei. Der zeitliche Verlauf des Erscheinungsdatums der zitierten Artikel wird auf zwei Arten ausgegeben: Zum einen stellt Diversity-X den Anteil der Zitationen aus den letzten fünf Jahren dar. Zum anderen werden die Referenzen nach Jahrzehnten ausgewiesen. Zudem liefert Diversity-X die Aufklärungsrate für das Publikationsjahr. Die Nutzer*innen können darüber hinaus eine Liste der analysierten Autor*innen abrufen (Abbildung 3).

Abbildung 1.
Die Homepage der App Diversity-X.

Abbildung 2.
Die Ergebnisseite der App Diversity-X.

	doi	name	gender	country
1	10.1093/joc/jqad032	Malke Braun	female	DE
2	10.1093/joc/jqad032	Laura Heintz	female	DE
3	10.1093/joc/jqad032	Simon Kruschinski	male	DE
4	10.1093/joc/jqad032	Sabine Trepte	female	DE
5	10.1093/joc/jqad032	Michael Scharrow	male	DE

Abbildung 3.
Die Autor*innenliste in der App Diversity-X.

Handlungsempfehlungen

In einer vierten Publikation (Boczek et al., 2025) haben wir die Daten der verschiedenen Projekte zusammengetragen und um eine Vollerhebung der Repräsentation von Männern und Frauen in kommunikationswissenschaftlichen Instituten im DACH-Raum ergänzt. In dieser Publikation werden also die wissenschaftlichen Leistungen von Wissenschaftler*innen der Arbeitsmarktsituation gegenübergestellt. Unsere Ergebnisse zeigten, dass Frauen in den kommunikationswissenschaftlichen Instituten zu 40 % vertreten sind und dass sie auf Konferenzen und in Publikationen deutlich stärker als Männer repräsentiert waren. Gleichzeitig sehen wir, dass ihre Sichtbarkeit

dieser Repräsentation nicht entspricht: Frauen wurden weniger zitiert, waren weniger auf Social Media aktiv und sie erhielten weniger hochdotierte Preise als Männer. Um allen Wissenschaftler*innen, auch über die Kommunikationswissenschaft hinaus, einen einfachen Weg zu bieten, ihren Geschlechterbias zu überprüfen, wurde die App Diversity-X entwickelt. Diese kann konkret in der Praxis genutzt werden. In der vierten Publikation des Projektes leiten wir eine umfassende Programmatik mit Handlungsempfehlungen ab (Boczek et al., 2025).

Literaturverzeichnis

Boczek, K., Rothenberger, L., Braun, M., Müller, K. F., Jansen, A., Scharnow, M., & Trepte, S. (2025). Gender diversity in the field of communication in DACH countries—A scientometric analysis of the scientific job market, publications, citations, and grants. *Publizistik*.

Braun, M., Heintz, L., Kruschinski, S., Trepte, S., & Scharnow, M. (2023). Gender diversity at academic conferences—the case of the International Communication Association. *Journal of Communication*, 73(6), 601–615. <https://doi.org/10.1093/joc/jqad032>

Heintz, L., Büttner, J., & Scharnow, M. (2025). Gender differences in communication scientists' Twitter activity. *MedienJournal*. Manuscript under review.

Hofstra, B., Kulkarni, V. V., Munoz-Najar Galvez, S., He, B., Jurafsky, D., & McFarland, D. A. (2020). The diversity-innovation paradox in science. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(17), 9284–9291. <https://doi.org/10.1073/pnas.1915378117>

Jansen, A., Scharnow, M., & Trepte, S. (2025). Authors' gender and productivity as predictors of reciprocal dynamics in publications and citations in communication. *Annals of the International Communication Association*. Manuscript under review.

Jansen, A., & Trepte, S. (2024). Wer wird in der DACH-Kommunikationswissenschaft publiziert, wer wird zitiert? Eine scientometrische Analyse des Gender-Citation und -Publication Gaps [Konferenzbeitrag]. 69. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikation (DGPK), Erfurt, Deutschland.

Potthoff, M., & Zimmermann, F. (2017). Is there a gender-based fragmentation of communication science? An investigation of the reasons for the apparent gender homophily in citations. *Scientometrics*, 112(2), 1047–1063. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2392-0>

Scharnow, M., & Trepte, S. (2023). National diversity at conferences of the international communication association. *Annals of the International Communication Association*, 47(3), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23808985.2023.2261018>

Song, Y., Wang, X., & Li, G. (2024). Can social media combat gender inequalities in academia? Measuring the prevalence of the Matilda effect in communication. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 29(1), Article zmad050. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmad050>

Trepte, S., & Loths, L. (2020). National and gender diversity in communication: A content analysis of six journals between 2006 and 2016. *Annals of the International Communication Association*, 44(4), 289–311. <https://doi.org/10.1080/23808985.2020.1804434>

Links

App Diversity-X:

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

heiCHANGE – Sichtbarkeit durch strukturellen Wandel

Sara Maria Engeler & Prof. Dr. Christiane Schwieren, Ruprecht Karls Universität Heidelberg,
IFiF-Projekt heiCHANGE

Sind Statusbestrebungen und Aufgabenwahl in der Wissenschaft karriereentscheidend?

Die Leaky Pipeline in der Wissenschaft wird kleiner, aber sie besteht nach wie vor. Der Gender Gap, der vor allem nach der Postdoc-Stufe zunehmend größer wird, schließt sich nur langsam. Durch einen Fokus auf „Selbstmarketing“ und möglichst karriereförderliche Aufgaben sind die Forschungsergebnisse männlicher Wissenschaftler oft sichtbarer als die ihrer weiblichen Kolleginnen. Viele Maßnahmen der Frauenförderung zielen darauf ab, Frauen die „männlichen“ Verhaltensmuster nahezubringen.

Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft

Innovative Frauen sind in der Wissenschaft nach wie vor unterrepräsentiert. Der Umgang mit Statuswettbewerben und die Aufgabenwahl haben Auswirkungen auf den Verlauf wissenschaftlicher Karrieren und das Wohlbefinden von Forscherinnen. Sichtbarkeit ist Voraussetzung für Führungspositionen und wichtig, um Rollenvorbilder für junge Wissenschaftlerinnen zu haben. Sichtbarkeit in der Wissenschaft verlangt häufig gezielte Selbstvermarktung und einen Fokus auf individuellen Statuswettbewerb (Exley & Kessler, 2022; Brandts et al., 2020). Im Durchschnitt neigen Frauen jedoch eher dazu, Statuswettbewerb zu scheuen (Schram et al., 2019; Brandts et al., 2020), und auch nicht-karriereförderliche Aufgaben mit hoher Wichtigkeit für die „Community“ zu übernehmen (Babcock, Recalde, Vesterlund, & Weingart, 2017; Babcock, Recalde, & Vesterlund, 2017) – im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen.

Sichtbarkeit durch strukturellen Wandel – das Projekt heiCHANGE

Im Projekt „heiCHANGE – Sichtbarkeit durch strukturellen Wandel“ werden die Präferenzunterschiede für Karriere-Mechanismen und Aufgaben als Erklärungsansatz für die Leaky Pipeline untersucht.

In dem Projekt werden zwei Faktoren, die die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen am akademischen Arbeitsmarkt beeinflussen, eingehend betrachtet: Präferenzen für (Status-)Wettbewerbe und für unterschiedliche Aufgabenarten. Das Projekt zielt darauf ab, zu erforschen, wie „Sichtbarkeit“ auch anders funktionieren kann, sodass Innovationen von allen in der Wissenschaft Tätigen sichtbar gemacht werden können, ohne dass die präferierte Arbeitsweise oder Persönlichkeitseigenschaften verändert werden müssen (vgl. Abb.).

Um die Fragestellung gezielt anzugehen, wurden die folgenden Faktoren identifiziert, die im Anschluss eingehend untersucht wurden.

1. Faktor:

Die Aufgabenwahl von Frauen und Männern im Wissenschaftsbetrieb

Vorgehen: Dieser Faktor wurde mithilfe einer Befragung untersucht. Im Juni 2023 startete die erste Rekrutierungswelle über die Verteiler der Gleichstellungsbüros, Graduiertenakademien und Fachgesellschaften für die Ausschreibung des Fragebogens. Bis Juni 2024 hatten 172 Teilnehmer*innen den Fragebogen ausgefüllt. Die Module des Fragebogens umfassten demografische Daten, Informationen zur Ausbildung, zur aktuellen wissenschaftlichen Position und zum Forschungsfeld, ein Modul zur Erfassung der wöchentlichen Zeitnutzung sowie Variablen zum Networkingverhalten, zur Persönlichkeit, zum psychologischen Wohlbefinden und verhaltensökonomische Kontrollvariablen wie die Risikoneigung und zeitliche und soziale Präferenzen. Bibliometrische Maße wie die Anzahl an Publikationen und der H-Index wurden mithilfe der bereitgestellten persönlichen (und pseudonymisierten) Informationen recherchiert.

Hypothesen:

H1: Männliche Wissenschaftler investieren mehr Zeit in Forschung, während Wissenschaftlerinnen mehr Zeit in Aufgaben mit geringerer Karriereförderlichkeit (z.B. sog. „Organisational-Care Work“) einbringen.

Ergebnisse: Die Analyseergebnisse des Zeitnutzungsmoduls zeigen, dass Männer mehr Zeit in Forschung investieren als ihre weiblichen Kolleginnen (39,4/34,4 Stunden pro Woche). Besonders in einem frühen Karrierestadium (bspw. als Doktorand*in, Postdoc etc.) ist der Unterschied ausgeprägt und liegt bei etwa 44 Stunden pro Woche im Vergleich zu 36,8 Stunden pro Woche. Diese Differenz ist mit einem p-Wert von 0,015 für einen zweiseitigen t-Test auf Mittelwertdifferenz signifikant und bleibt ebenfalls stabil für Regressionen mit unterschiedlichen Kontrollvariablen.

Als nicht-karriereförderliche Aufgaben werden beispielsweise Mentoring, Unterrichten, Komitee- und Gremienarbeit sowie administrative Aufgaben kategorisiert, ähnlich wie in Babcock, Recalde, Vesterlund & Weingart (2017). Im großen Sample und in frühen Karrierephasen lässt sich kein signifikanter Gender Gap hinsichtlich der Übernahme nicht-karriereförderlicher Aufgaben feststellen. Im Professor*innensample zeigt sich allerdings ein deutlicher Unterschied: Professorinnen verbringen im Durchschnitt 10,7 Stunden pro Woche mehr mit nicht-karriereförderlichen Aufgaben. Da sich lediglich 12 Professor*innen im Sample befinden, lässt sich zu dieser Diskrepanz jedoch keine belastbare Aussage treffen.

Implikationen: Zusammenfassend lässt sich für das Sample sagen, dass Frauen in frühen, karrierebildenden Phasen weniger Zeit für Forschung aufwenden als Männer. Dies könnte ein Grund für ihr mittelfristiges Aus-

scheiden aus dem Wissenschaftsbetrieb sein. Ob dieser Gender Gap vertragsbedingt ist, lässt sich auf Grundlage der Daten nicht feststellen. Wider Erwarten zeigen sich keine signifikanten Unterschiede bei der Übernahme von (privater) Care-Arbeit, auch wenn Frauen im Schnitt vier Stunden pro Woche mehr Zeit dafür aufwenden als Männer. Erreichen Frauen eine Professur, dann übernehmen sie eher nicht-karriereförderliche Aufgaben, während sich männliche Professoren weiterhin hauptsächlich auf die Forschung konzentrieren. Für belastbare Aussagen ist das Sample allerdings bisher zu klein.

Wenn in frühen Karrierephasen weniger Zeit in die Forschung fließt, dann wird es im Anschluss schwieriger, in höhere Positionen zu kommen. Erreichen Forscherinnen diese höheren Positionen, dann sind sie eher mit Wissenschaftsmanagement und Lehre beschäftigt, d.h., sie können wiederum weniger Zeit in ihre eigene Forschung investieren.

2. Faktor:

Der Gender Gap für Status-Ranking Wettbewerbe

Vorgehen: Die Teilnehmer*innen, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt hatten, wurden im August und November 2024 für die Experimentalsessions erneut eingeladen. Davon haben 75 Teilnehmer*innen das Experiment beendet. Das Experiment simulierte auf stark vereinfachte Art einen Arbeitskontext: Die Proband*innen mussten so viele Dekodierungsaufgaben wie möglich innerhalb von vier Minuten lösen. In der ersten Runde wurden sie dabei mit 50 Cent pro gelöster Aufgabe belohnt. In der zweiten Runde gewann die Person, die die meisten Aufgaben in ihrer Gruppe gelöst hatte, und erhielt 2€ pro gelöster Aufgabe. Die anderen Gruppenmitglieder erhielten 0€ für die jeweilige Wettbewerbsrunde. In der dritten Runde durften die Teilnehmenden entscheiden, ob sie erneut am Wettbewerb teilnehmen möchten oder eine Stückentlohnung bevorzugen. Die Treatment-Gruppe erhielt zusätzlich zum Wettbewerb eine*n Rangbeobachter*in, welche*r am Ende des Experiments die Leistung und den jeweiligen Rang (ein Proxy für Status) der Gruppenmitglieder mitgeteilt bekam.

Hypothesen:

H1: Männliche Probanden steigern ihre Leistung in der Status-Ranking-Dimension des Wettbewerbs.

H2: Frauen erbringen geringere Leistungen als ihre männlichen Kollegen in Status-Ranking-Wettbewerben, wenn ihr Rang öffentlich gemacht wird.

H3: In der Folge entscheiden sich weibliche Probandinnen im SR-Treatment seltener, an der Wettbewerbssituation teilzunehmen.

H4: Wenn die Teilnehmer*innen ein vollständiges Leistungsfeedback erhalten und keine Leistung unter Druck erbringen müssen, schließt sich der Gender Gap für Wettbewerbspräferenzen.

Ergebnisse: Die Analyseergebnisse zeigen, dass sich das Statustreatment positiv auf die Leistung der Teil-

nehmer*innen auswirkt, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Eine Wettbewerbsumgebung, insbesondere in Kombination mit der Mitteilung des Ranges an eine dritte Person, erhöht die Anzahl gelöster Aufgaben. Im Durchschnitt wurden ca. 1,8 Aufgaben mehr gelöst (p -Wert = 0,008), wenn es ein Status-Ranking gab. Dieser Effekt ist insbesondere auf die Männer in der Treatment-Gruppe zurückzuführen, die sehr deutlich durch das Status-Ranking angespornt wurden. Die Frauen reagierten ebenfalls positiv auf das Treatment, ihre Leistung war allerdings in beiden Gruppen ähnlich gut. Auffällig ist, dass sich Frauen in der Treatmentgruppe (also mit Status-Ranking) trotz besserer Leistung seltener für den Wettbewerb entscheiden als die Frauen in der Kontrollgruppe. Die Differenz beträgt eine rund 22 Prozentpunkte geringere Wettbewerbsentscheidungsquote bei Frauen im Treatment und ist damit marginal signifikant ($p = 0,052$). Dies sind noch vorläufige Ergebnisse, da das Sample für definitive

Aussagen bisher noch zu klein ist. Es ist geplant weitere Experimentssessions mit 180 Wissenschaftler*innen auf der Plattform „Prolific“ (einem Online-Arbeitsmarkt) durchzuführen.

Implikationen: Das Sample ist annahmegemäß recht kompetitiv. Wenn die Teilnahme an Statuswettbewerben essenziell für den Erfolg am akademischen Arbeitsmarkt ist, Statuswettbewerbe für Wissenschaftlerinnen aber weniger wichtig sind, scheiden diese eher aus dieser Art des Wettbewerbs aus. Männer und Frauen, die weniger (Status-) kompetitiv sind – aber gleichermaßen kompetent – haben es vermutlich erst gar nicht in das Sample geschafft, da die Rekrutierung auf höheren Karrierestufen stattfand.

Handlungsempfehlung: Eine breit angelegte Leistungserfassung

Im Hinblick auf die Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft können die Auswahl bestimmter Aufgaben sowie der Umgang mit Statuswettbewerben Auswirkungen auf die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen und langfristig auf den Verlauf wissenschaftlicher Karrieren und das Wohlbefinden von Forscherinnen haben.

Die Ergebnisse des Projekts heiCHANGE zeigen, dass alle Leistungen, die von Wissenschaftler*innen im Wissenschaftssystem erbracht werden, sichtbar gemacht und in der Leistungsevaluation entsprechend gewürdigt werden sollten. Ein enger Fokus auf klassische Erfolgsindikatoren wie die Anzahl wissenschaftlicher Publikationen oder Drittmittelinwerbungen exkludiert zu viele wichtige, aber bislang unterbewertete Aufgaben, etwa die Übernahme von Managementaufgaben und betreuenden Aufgaben. Eine breiter angelegte Leistungserfassung würde zu einer größeren Vielfalt an Persönlichkeiten und Talenten führen und eine geschlechtsneutrale, inklusive Form der Sichtbarkeit ermöglichen. Darüber hinaus würde ein derartiger struktureller Wandel zu besseren Karrierechancen für innovative Frauen in der Wissenschaft beitragen. Dadurch könnte eine größere Vielfalt an Rollenvorbildern entstehen und der Frauenanteil in Führungspositionen in der Wissenschaft würde letztlich steigen.

Literaturverzeichnis

Babcock, L., Recalde, M. P., Vesterlund, L. & Weingart, L. (2017). Gender Differences in Accepting and Receiving Requests for Tasks with Low Promotability. *American Economic Review*, 107 (3), 714–747.

Babcock, L., Recalde, M. P., & Vesterlund, L. (2017). Gender Differences in the Allocation of Low-Promotability Tasks: The Role of Backlash. *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 107 (5), 131–135.

Brandts, J., Gerxhani, K., & Schram, A. (2020). Are there Gender Differences in Status-Ranking Aversion? *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 84, Artikel 101485.

Exley, C. L. & Kessler, J. B. (2022). The Gender Gap in Self-Promotion. *The Quarterly Journal of Economics*, 137 (3), 1345–1381.

Schram, A., Brandts, J., & Gerxhani, K. (2019). Social-Status Ranking: A Hidden Channel to Gender Inequality under Competition. *Experimental Economics*, 22(2), 396–418.

Links

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Shine like a Diamond

Dr./in Dagmar Höppel, Verband Baden-Württembergischer Wissenschaftlerinnen (VBWW)

Baden-Württemberg hat viel in Fellowships investiert, um Wissenschaftlerinnen auf dem Weg zur Professur zu unterstützen. Gleich zu Beginn der verschiedenen Fördermaßnahmen zeigte sich, wie wichtig die Sichtbarkeit der Wissenschaftlerinnen ist. Die Gleichstellungsbeauftragten BW (LaKoG) und der VBWW (Verband Baden-Württembergischer Wissenschaftlerinnen) haben daher begleitend innovative Maßnahmen und ein für alle Wissenschaftlerinnen des Landes offenes Netzwerk entwickelt. Ziel ist es, die Sichtbarkeit exzellenter Forscherinnen in ihren jeweils fachlichen Disziplinen und von Nachwuchswissenschaftlerinnen zu verbessern. Etliche Maßnahmen sind mittlerweile Standard, andere werden ständig weiterentwickelt und an die aktuellen Anforderungen (z. B. sozialen Medien) angepasst.

Im Zentrum der Maßnahmen stehen die Wissenschaftlerinnen selbst und ihre bisherige wissenschaftliche Performance. Ihr wissenschaftliches Profil und ihre Alleinstellungsmerkmale werden im Rahmen des Prozesses geschärft und zugleich für den fachspezifischen Transfer in die Scientific Community, aber auch für die Anforderungen der Zivilgesellschaft (Allgemeinverständlichkeit) aufbereitet. Dabei ergibt sich bereits ein Mehrwert für die teilnehmenden Wissenschaftlerinnen, da im Rahmen der umfassenden Reflexion oftmals Aktivitäten sichtbar werden, denen sie selbst kein Gewicht beigemessen hätten. Von außen betrachtet sind diese aber durchaus bedeutsam und förderlich für ihr Profil.

Bausteine des Projekts

Einige der erfolgreichen Bausteine sind:

- Entwicklung des MuT-Programms (Mentoring und Training), insbesondere der Workshop-Module zur Profilentwicklung; des Medientrainings für Vorträge, Tagungen, TV, Elevator Pitch und „Dress for Success“ in unterschiedlichsten Facetten. Ergänzt wird dies durch Individualangebote wie z. B. „MuT- BRT: Berufungsverfahren realistisch trainieren“ (mit einer nachweislich sehr hohen Berufsquote, in Anlehnung an eine bereits erfolgte Bewerbung und Einladung zum Vortrag). Kooperationen finden u.a. mit Minerva-FemmeNet, DAB BW, Landesfrauenrat BW statt.
- Ermutigung, sich auf Preise zu bewerben (z. B. den Maria Gräfin von Linden-Preis des Verbandes Baden-Württembergischer Wissenschaftlerinnen) und in Datenbanken sichtbar zu werden (z. B. AcademiaNet, CEWS-Datenbanken und Netzwerke, Margarete von Wrangell-Fellows, LinkedIn, TikTok etc.).
- Empfehlung für eine aktive Mitgliedschaft in Fachgesellschaften, denn diese bergen Chancen für exzellente Wissenschaftlerinnen.
- Entwicklung von Materialien und Besuch von Institutionen wie z. B. dem EU-Scientific Council in Brüssel.
- Entwicklung von Profilen um als Referentin, als Interviewpartnerin für die Pressestelle der Hochschule oder des Ministeriums oder als Podiumsdiskussionsteilnehmerin etc. gefunden zu werden (Unterstützung bei der Pflege der Homepage der Hochschule bzw. der eigenen Homepage).
- Ermutigung und Unterstützung, sich als EU-Gutachterin zu bewerben, einen Wikipedia-Eintrag zu erstellen und sich Strategien anzueignen, um z. B. kurzfristige Anfragen trotz familiärer Herausforderungen bedienen zu können.

- SWR- Science Talk und mehr: Mitwirkung bei der Suche nach Wissenschaftlerinnen; Unterstützung von Transferprozessen. Dabei geht es nicht darum, Mai Thi Nguyen-Kim zu imitieren. Vielmehr soll jede Wissenschaftlerin befähigt werden, ihr Forschungsvorhaben und ihre Ergebnisse auf eine Weise zu präsentieren, die ihr persönlich als Wissenschaftlerin gerecht wird. Dies schließt auch die gesellschaftliche Anforderung nach Allgemeinverständlichkeit mit ein. Das Üben im Team bzw. in der Gruppe führt auch dazu, voneinander zu lernen, zu profitieren und sich zu vernetzen. Gleichzeitig wird eine Positionierung zu hochschulpolitischen Fragestellungen ermöglicht.

Um strukturverändernde Impulse zu setzen, werden bei der Ausgestaltung und der Umsetzung der einzelnen Bausteine, wenn möglich, Multiplikator*innen aus Rektoraten, Pressestellen, Forschungsabteilungen sowie Gleichstellungsbeauftragte und Intermediäre oder öffentlich-rechtliche Medien (z. B. SWR) einbezogen. Da sich Wissenschaft heute nicht mehr auf nationale Aktivitäten beschränken kann, werden zudem Kontakte zu EU-Verbänden vermittelt und interdisziplinäre Netzwerke wie Eument.Net einbezogen. Ergänzend zu den Ermutigungen zur Teilhabe in Netzwerken wie LinkedIn oder Research Gate sowie den einschlägigen Fachgesellschaften werden auch Kontakte zu Netzwerken für Frauen wie dem von

der Bosch-Stiftung initiierten AcademiaNet und dem CEWS-Informationsportal hergestellt. Neben der individuellen Profilschärfung der Wissenschaftlerin werden damit auch strukturelle Impulse gesetzt. Als Orientierung dient dabei nach wie vor, die Umsetzung des Mindestfrauenanteils von 40 %. Pressestellen werden beispielsweise für die 50:50-Challenge sensibilisiert. Bei Anfragen für Interviews sind mindestens 40 % Wissenschaftlerinnen vorzuschlagen und bei Veranstaltungen, Tagungen und in Publikationen ist eine angemessene Anzahl von Beiträgen und Bildern von Wissenschaftlerinnen zu präsentieren. Öffentlichkeitsarbeit erfordert oft kurzfristige Reaktionen und Expertise. Genau auf solche Situationen werden Pressestellen und Wissenschaftlerinnen vorbereitet. Aktuelle Herausforderungen wie Hate Speech und Anfeindungen werden dabei nicht ausgeklammert, sondern in Zusammenarbeit mit Hate Aid, Berufsverband Hochschulkommunikation, NaWik und anderen in das Projekt eingebunden.

Links

MuT-Programm:

MuT- BRT:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

(Un-)Sichtbarkeit von Gender in sozial- und geisteswissenschaftlichen Lehr- und Einführungsbüchern

Prof. Dr. Heike Kahlert & Lisa Christine Wackers, M. A., Ruhr-Universität Bochum, IFiF-Projekt Gender-Innovationen

Problemstellung, Projektbeschreibung und Forschungsfragen

Die Genderforschung mit ihrer zentralen Erkenntniskategorie Gender wurde primär von Frauen initiiert und wird mehrheitlich von diesen betrieben. Daher wird sie im Forschungsprojekt „Gender-Innovationen in den Sozial- und Geisteswissenschaften: Organisationen und Lehre im Fokus“ als wissenschaftliche Innovationsleistung von Frauen und deren Beitrag zur wissenschaftlichen Exzellenz begriffen. Am Beispiel der Fächer Soziologie, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Geschichtswissenschaft und Philosophie arbeiten wir heraus, inwiefern die Beiträge von Frauen und ihre wissenschaftlichen Leistungen und Potenziale in Verbindung mit Gender als Thema und Erkenntniskategorie in den Sozial- und Geisteswissenschaften berücksichtigt werden und welche Anerkennung sie hierfür erfahren.

Wir untersuchen erstens, wie Frauen und Gender als Thema und Erkenntniskategorie zur institutionellen und organisatorischen Weiterentwicklung sozial- und geisteswissenschaftlicher Fächer und wissenschaftlicher Fachgesellschaften beitragen. Zweitens erforschen wir, wie die genderbezogenen wissenschaftlichen Leistungen (einschließlich der diesbezüglichen Forschungsergebnisse) in den sozial- und geisteswissenschaftlichen Kanon integriert und anhand von Lehr- und Einführungsbüchern in der Lehre vermittelt werden. Zu beiden Fragestellungen sind empirische Forschungsergebnisse für den deutschsprachigen Raum bisher rar.

Theoretischer Rahmen, Untersuchungsgegenstand und methodisches Vorgehen

Die Erforschung der (Un-)Sichtbarkeit von Gender in sozial- und geisteswissenschaftlichen Lehr- und Einführungsbüchern erfolgt im Projekt mithilfe einer Heuristik, anhand derer in Anlehnung an Arbeiten von Lisa Schmuckli (1996) und Londa Schiebinger (2008) vier Dimensionen von Gender unterschieden werden: Gender (1) in der Partizipationspraxis an der Autor*innen- bzw. Herausgeber*innenschaft, (2) in der Repräsentation der Partizipation in Zitationen, Registern, Literaturverzeichnissen

und in visuellen Darstellungen, (3) als Thema bzw. Objekt und (4) als Erkenntniskategorie.

Wissenschaftliche Lehr- und Einführungsbücher werden „für den Einsatz in Lehre und Studium verfasst und dienen als Überblick über das verfügbare, für die Vermittlung für Wert befundene Wissen eines wissenschaftlichen Teilbereichs bzw. Fachgebiets“ (Kahlert, 2013, S. 153). Sie machen deutlich, „welche Themen Teil der allgemeinen Diskussion in diesem spezifischen Bereich sind und welche Themen und Ansichten tendenziell eher umstritten oder randständig sind“ (Budrich, 2024).

Im Projekt werden 40 Lehr- und Einführungsbücher, acht je Fach, analysiert. Das Sample wurde anhand folgender Kriterien gebildet: einleitender Überblick über die Breite des jeweiligen Fachs, Literaturempfehlung aus Einführungsmodulen von universitären Bachelorstudiengängen je Fach, Erstausgabe ab 1968, deutschsprachige Originalausgabe sowie Auflagenhöhe und Aktualität. Für die Untersuchung wird die je aktuelle Auflage zum Zeitpunkt der Samplebildung (August 2024) berücksichtigt.¹

Die Datengenerierung und -auswertung erfolgt mithilfe der quantitativen und qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2018; Mayring, 2010). In quantitativer Hinsicht

¹ Aus Platzgründen kann das Sample hier nicht näher vorgestellt werden. Nähere Informationen dazu unter www.gender-innovationen.de

kommt die Frequenzanalyse als ein Verfahren der Inhaltsanalyse zur Anwendung. Diese zielt darauf ab, die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Elemente in den 40 Lehr- und Einführungsbüchern zu erfassen, darzustellen und auszuwerten. Auszählung und Aufbereitung dieser Elemente erfolgen anhand von zuvor festgelegten Fragestellungen und Aspekten (vgl. Mayring, 2010, S. 15), hier u. a. Autor*innen- und Herausgeber*innenschaften der untersuchten Lehr- und Einführungsbücher.

In diesem Beitrag stehen Ergebnisse zur ersten auf Gender bezogenen Untersuchungsdimension, also die Partizipationspraxis an der Autor*innen- bzw. Koautor*innen- und Herausgeber*innenschaft, im Fokus. Folgende Fragen leiteten diese Forschung an: (1) Monografien bzw. Koautor*innenwerke: Wie viele Autor*innen haben das jeweilige Buch verfasst? Welches Geschlecht und welchen Status hat der bzw. haben die Autor*innen des Buchs? (2) Herausgabewerke: Wie viele Autor*innen und wie viele Herausgeber*innen haben an dem Buch mitgearbeitet? Welches Geschlecht und welchen Status haben die Autor*innen des Herausgabewerks? Und welches Geschlecht und welchen Status hat der*die bzw. haben die Herausgeber*in(nen) des Buchs?

Die Bestimmung des Geschlechts der Autor*innen und Herausgeber*innen erfolgte anhand der Selbstbeschreibungen dieser Personen in den Büchern sowie unserer geschlechtsbezogenen Lesarten ihrer Vornamen und ggf. ergänzender Internetrecherchen. Der Status der Autor*innen und Herausgeber*innen wird hier entlang

der im deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystem gängigen Zuordnung in Statusgruppen nach Positionen und (Berufs-)Rollen begriffen. Der Status der Autor*innen und Herausgeber*innen wurde ebenfalls anhand der Selbstbeschreibung dieser Personen in den Büchern bzw., falls erforderlich, entsprechender Internetrecherchen bestimmt.

Ergebnisse: Partizipationspraxis an der Autor*innen- bzw. Herausgeber*innenschaft nach Geschlecht und Status

Tabelle 1 gibt eine komprimierte Übersicht über die Ergebnisse der Frequenzanalyse zu den oben genannten Untersuchungsfragen. Zur Reduktion der Komplexität beziehen sich hier die Zahlen zu Autor*innen sowohl auf die Autor*innenschaft von Monografien bzw. Koautor*innenwerken als auch auf die Autor*innenschaft von Aufsätzen in den Herausgabewerken. Die Zahlen zu den fachspezifischen Samples werden zusammengefasst tabellarisch abgebildet, zum Teil aber im Text detaillierter präsentiert.

Da keine Personen als divers identifiziert wurden, unterscheiden wir das Geschlecht der Autor*innen und Herausgeber*innen lediglich binär als männlich oder weiblich. Die Statusgruppen wurden der gängigen Zuordnung folgend in Professor*innen und akademischer Mittelbau gegliedert; die beiden übrigen Statusgruppen spielen hier keine Rolle.

Tabelle 1.

Autor*innen- und Herausgeber*innenschaft der untersuchten Lehr- und Einführungsbücher nach Buchtyp, Geschlecht, Status und Fach (in absoluten Zahlen)

Fach	L & E	Buchtyp		Autor*innen ¹				Herausgeber*innen			
		Mo	H	P		Mb		P		Mb	
				M	W	M	W	M	W	M	W
Powi	8	6	2	36 ^{2,3}	3	10	2	3	0	0	0
Soz	8	6	2	44 ²	10 ³	4	1	4 ²	0	0	0
Wiwi	8	8	0	11 ²	1	0	0	0	0	0	0
Gewi	8	7	1	13 ²	2	1	0	2 ²	0	0	0
Phil	8	7	1	11 ²	3 ³	13 ⁴	3	1	0	0	1
Σ	40	34	6	115	19	28	6	10	0	0	1

Abkürzungen: Gewi = Geschichtswissenschaft; H = Herausgabewerk; L & E = Anzahl der untersuchten Lehr- und Einführungsbücher; M = Männlich; Mb = Akademischer „Mittelbau“ bzw. wissenschaftliche Mitarbeiter*innen sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben und vergleichbar; Mo = Monografie und Koautor*innenwerk; P = Professor*in und vergleichbar; Phil = Philosophie; Powi = Politikwissenschaft; Soz = Soziologie; W = Weiblich; Wiwi = Wirtschaftswissenschaften

Anmerkungen: ¹ Autor*innen der Monografien bzw. Koautor*innenwerke und der Herausgabewerke; ² einschl. Emeriti; ³ einschl. Privatdozent*innen; ⁴ einschl. eine studentische Hilfskraft

Quelle: eigene Erhebung

Für alle folgenden Aussagen muss vorangeschickt werden, dass Vorsicht bei über diese Untersuchung hinausweisenden Generalisierungen geboten ist, da das Sample nicht im statistischen Sinn repräsentativ ist.

Tabelle 1 belegt, dass im Sample in allen untersuchten Fächern die Monografien klar überwiegen und dass sich nur in den Wirtschaftswissenschaften gar kein Herausgabewerk findet. 26 untersuchte Lehr- und Einführungsbücher sind in Alleinautor*innenschaft und acht Bücher in Koautor*innenschaft, davon sechs Bücher zu zweit, ein Buch zu dritt und ein Buch von fünf Personen, verfasst. Von den sechs Sammelwerken wird eins von einer Person allein und fünf werden von je zwei Personen gemeinsam herausgegeben.

Hinsichtlich der Differenzierung der Autor*innenschaft nach Geschlecht zeigt sich, dass von den insgesamt 168 Autor*innen 143 männlich (85,1 %) und 25 weiblich (14,9 %) sind. Bei den Autor*innen überwiegen also klar die Männer, wenn auch fachspezifisch unterschiedlich deutlich: elf Männer (91,7 %) und eine Frau (8,3 %) in den Wirtschaftswissenschaften bzw. 48 Männer (81,4 %) und elf Frauen (18,6 %) in der Soziologie. Unter den Autor*innen finden sich in jedem Fach auch Frauen: am meisten in der Soziologie (elf), am wenigsten in den Wirtschaftswissenschaften (eine).

In Bezug auf die Unterscheidung der Autor*innenschaft nach Status zeigt sich, dass insgesamt die Professor*innenschaft (134 Personen bzw. 79,8 %) gegenüber dem Mittelbau (34 Personen bzw. 20,2 %) dominiert. Unter den Autor*innen finden sich in vier Fächern auch Personen aus dem Mittelbau. In der Philosophie überwiegt hier der Mittelbau sogar mit 16 Autor*innen (53,3 %) gegenüber der Professor*innenschaft mit 14 Autor*innen (46,7 %), während in den Wirtschaftswissenschaften gar kein*e Autor*in aus dem Mittelbau kommt.

Festzuhalten ist mit Blick auf die Autor*innenschaft nach Geschlecht und Status, dass diesbezüglich im Sample statusgruppenübergreifend die Männer dominieren. Am homogensten hinsichtlich Geschlecht und Status erweisen sich die Wirtschaftswissenschaften: Von zwölf professoralen Autor*innen ist eine weiblich, und kein*e Autor*in gehört zur Statusgruppe des Mittelbaus.

Wie sieht es nun hinsichtlich der Herausgeber*innenschaft nach Geschlecht und Status aus?

Hinsichtlich der Unterscheidung der Herausgeber*innenschaft nach Geschlecht zeigt sich, dass von den insgesamt elf Herausgeber*innen zehn männlich (90,9 %) sind und eine weiblich (9,1 %) ist. Bei den Herausgeber*innen überwiegen also noch klarer als bei der Autor*innenschaft die Männer. Nur in der Philosophie findet sich eine Frau als Mitherausgeberin. In den Wirtschaftswissenschaften ist im Sample kein Herausgabewerk enthalten. In den übrigen drei Fächern bleiben Männer in der Herausgeber*innenschaft unter sich.

In Bezug auf die Differenzierung der Herausgeber*innenschaft nach Status wird deutlich, dass im Sample klar die Professor*innenschaft (zehn Personen bzw. 90,9 %) gegenüber dem Mittelbau (eine Person bzw. 9,1 %) dominiert. Die eine mitherausgebende Person aus dem Mittelbau ist der Philosophie zugeordnet. In keinem untersuchten Fach sind allein Personen aus dem Mittelbau Herausgeber*innen von Lehr- und Einführungsbüchern.

Mit Blick auf die Herausgeber*innenschaft nach Geschlecht und Status lässt sich zusammenfassen, dass im Sample die Herausgeber*innenschaft fest in der Hand von (männlichen) Professoren ist. Die einzige statusgruppenübergreifende Herausgabeschäft in der Philosophie ist gemischtgeschlechtlich, wobei die Mitherausgeberin aus dem Mittelbau stammt. In den Wirtschaftswissenschaften scheinen gemäß unserem Sample als Sammelwerke verfasste Lehr- und Einführungsbücher unüblich zu sein.

Fazit

Zusammengenommen belegen die Ergebnisse zur Partizipationspraxis an der Autor*innen- bzw. Herausgeber*innenschaft von Lehr- und Einführungsbüchern in den untersuchten Fächern nach Geschlecht und Status die männliche und professorale Dominanz sowohl bezüglich der Autor*innenschaft der Monografien bzw. Koautor*innenwerke und der Aufsätze in Herausgabewerke als auch der Herausgeber*innenschaft der Sammelwerke. Professoren und vereinzelt auch männliche Mitglieder des Mittelbaus sind als Autoren und als Herausgeber deutlich sichtbar und prägen also den in den untersuchten sozial- und geisteswissenschaftlichen Lehr- und Einführungsbüchern je repräsentierten disziplinären Kanon, wohingegen Professorinnen und der weibliche wissenschaftliche Mittelbau hier weitgehend unsichtbar sind. Dabei erweisen sich in unserem Sample die Wirtschaftswissenschaften hinsichtlich Geschlecht und Status als je am homogensten.

Handlungsempfehlungen

Was kann getan werden, um diese Befunde zukünftig nicht fortzuschreiben? Erstens sollte der Frauenanteil an der Autor*innen- und Herausgeber*innenschaft für sozial- und geisteswissenschaftliche Lehr- und Einführungsbücher gesteigert werden. Diesbezüglich sind sowohl die Wissenschaftlerinnen selbst als auch wissenschaftliche Verlage zum Handeln aufgefordert. Zweitens wird empfohlen, mehr von Frauen verfasste und herausgegebene Lehr- und Einführungsbücher in der Lehre zu verwenden. Drittens müssten gezielt wissenschaftliche Erkenntnisse von Frauen in der Lehre vermittelt werden. Viertens könnte in einführenden Lehrveranstaltungen die Problematik der (Un-)Sichtbarkeit von Wissenschaftler*innen in Bezug auf Geschlecht und Status reflektiert werden, um bei Studierenden ein entsprechendes Problembewusstsein hinsichtlich von Ein- und Ausgrenzungen in der disziplinären Kanonbildung zu fördern. Fünftens sollten sowohl wissenschaftliche Lehr- und Einführungsbücher per se als auch die geschlechtsbezogene Problematik ihrer Autor*innen- und Herausgeber*innenschaft bei der Vergabe von wissenschaftlichen Preisen, etwa durch Hochschulen und wissenschaftliche Fachgesellschaften, berücksichtigt werden. Sechstens braucht es weitere Forschung zu der in diesem Beitrag nur angerissenen Problematik, etwa zu den Fragen, warum so wenige Frauen Lehr- und Einführungsbücher schreiben bzw. herausgeben und wie sie dafür in größerer Zahl gewonnen werden könnten, und auch zu anderen als den hier untersuchten Disziplinen.

Literaturverzeichnis

Budrich, Barbara (2024). Gutes Lehrbuch erkennen – so geht’s! Abgerufen am 31. Mai 2025, von <https://budrich.de/news/gutes-lehrbuch-erkennen/>

Kahlert, Heike (2013). Frauen- und Geschlechterforschung in der Lehre: Curriculare Perspektiven und organisationale Strategien am Beispiel der Soziologie. In Nicola Hille & Barbara Unteutsch (Hrsg.), *Gender in der Lehre. Best-Practice-Beispiele für die Hochschule* (S. 145–178). Budrich UniPress Ltd.

Kuckartz, Uwe (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Beltz Juventa.

Mayring, Philipp (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktual. u. überarb. Aufl.). Beltz.

Schiebinger, Londa (2008). Gendered Innovations in Science. In Jutta Dalhoff & Dorothee Kreuzer (Hrsg.), *Gender in der Forschung – Innovation durch Chancengleichheit. Konferenz im Rahmen der deutschen EU Ratspräsidentschaft* (S. 52–66). GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaftlichen Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung (CEWS). PID: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-244228>

Schmuckli, Lisa (1996). *Differenzen und Dissonanzen. Zugänge zu feministischen Erkenntnistheorien in der Postmoderne*. Ulrike Helmer Verlag.

Links

Website des Projekts:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Hand in Hand? Die Synergie von Exzellenz und Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen an der RWTH Aachen University

Dr.'in Ralitsa Petrova-Stoyanov & Kati Korst, RWTH Aachen University

Das Thema „Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen“ ist auch an der RWTH Aachen University (RWTH) in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus gerückt, nicht zuletzt durch die strategische Umsetzung einer an Chancengerechtigkeit ausgerichteten Organisationskultur und Personalpolitik. Das Prorektorat für Personal und die Rektoratsstabsstelle Inclusion, Gender and Diversity Management haben sich für eine umfassende Strategie entschieden, Frauen, ihre Leistungen und ihre Erfolge sichtbarer zu machen und Meritokratie im Wissenschaftssystem grundsätzlich neu zu denken. Wie Forschungsuntersuchungen erkennen lassen, ist es entscheidend, ein Bewusstsein an den Hochschulen dafür zu schaffen, dass ein meritokratisches Verständnis mit geschlechterstereotypen Zuschreibungen einhergehen kann. Die Herausforderung besteht darin, existierende Herrschaftsverhältnisse mit Hilfe gleichstellungspolitischer Maßnahmen zu hinterfragen und umzugestalten sowie für Chancengerechtigkeit in Auswahlprozessen zu sorgen (Klammer et al., 2020).

Abbildung 1.
Motive der Kampagne "Not A Token Woman" der RWTH.
© RWTH / Cora Straßburg

Im Rahmen der IFiF-Fachtagung wurde die RWTH-Strategie als Best Practice vorgestellt.

Bundesweite Kampagne der RWTH „Not a Token Woman“ (2024)

Die Kampagne zeigt an der RWTH tätige und erfolgreiche Wissenschaftlerinnen, die Diskriminierungserfahrungen im Hochschulkontext aufdecken möchten, und hatte zum Ziel, die Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen zu steigern sowie die RWTH als eine für Frauen attraktive Hochschule zu positionieren. Alle sechs Motive (Abb.1) beinhalten je eine provokante Headline, die bekannte Vorurteile benennt, sowie eine auflösende Subline. Eine Analyse der Stabsstelle für Marketing hat u.a. gezeigt, dass der Mediawert der Kampagne mehr als 1,6 Millionen Euro beträgt (Stand 03/2025, Quelle: Senatspräsentation vom 10.4.2025, intern). Zudem wurde ein Anstieg der Bewerberinnen um 119 Prozent im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahresmonat erreicht.

Strategische Workshops mit Dekan*innen und Rektorat sowie interne Konferenz zu Gleichstellung und Exzellenz

Die Ziele dieser RWTH-internen Veranstaltungen – zu denen rund 120 Entscheidungsträger*innen, interessierte Kolleg*innen sowie ausgewählte externe Expert*innen kamen – waren die Sensibilisierung für das Spannungsfeld Gleichstellung und Exzellenz, die kritische Auseinandersetzung mit dem Exzellenzbegriff und die strategische und strukturelle Integration von Gleichstellungs- und Chancengerechtigkeitsperspektiven in alle Bereiche der Hochschule. Aus einer Postersession mit Projektvorstellungen aus den Fakultäten entstand zudem eine interne Best-Practice-Datenbank.

Mitarbeit als Partnerhochschule beim Projekt EXENKO der Universität Duisburg-Essen (2022–2024)

Die Ausgangslage des Projektes „Exzellenz entdecken und kommunizieren“ (EXENKO) im Rahmen der Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ (IFiF) war die Erforschung des Gender Bias in der Leistungs- und Exzellenzwahrnehmung. Ein wichtiges Ziel war die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und zentralen und dezentralen Akteur*innen der Hochschulkommunikation (vgl. Altenstädter et al., 2024). Die RWTH fungierte bei EXENKO als eine von vier Partnerhochschulen. Dabei fanden mehrere Veranstaltungen mit den Zielgruppen des Projektes statt. Deutlich wurde, dass die Priorisierung von Aufgaben eine Gratwanderung zwischen den klassischen Aufgaben von Wissenschaftler*innen wie Forschen oder Drittmittelerwerb und der Herstellung von Sichtbarkeit für die eigene Arbeit ist. Eine weitere

Perspektive bringen Wegrzyn und Mallat (2024) in ihrem Beitrag ein: Befragte Postdocs in dem Projekt EXENKO berichteten, gezielt auf ihre eigenen Leistungen hinweisen zu müssen, um Anerkennung zu erhalten – andernfalls drohen Marginalisierung oder mangelnde fachliche Wertschätzung. Dabei kommt der RWTH die Aufgabe zu, Karrierewege und Angebote zum Empowerment von Frauen im Wissenschaftssystem zu ermöglichen.

Role Model-Veranstaltungen im Rahmen der etablierten TANDEM Mentoring-Programme

Die Sichtbarmachung von Role Models wird explizit in den meta-IFiF-Qualitätskriterien (2024) benannt. Dies wird an der RWTH u. a. mit einer Themenreihe forciert, die mit verschiedenen Formaten wie Abendevents oder Lunch-Talks Frauen in frühen Karrierephasen adressiert.

Als Fazit bleibt festzustellen, dass es herausfordernd bleibt, sich kritisch mit dem Exzellenzbegriff an der RWTH auseinanderzusetzen, und dass die Synergie von Exzellenz und Sichtbarkeit nicht immer gegeben ist. Hand in Hand? – noch nicht: Wichtig wäre es vor allem, die Stärkung der Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen als eine bleibende, umfassende Aufgabe der Hochschule wahrzunehmen und dafür unabdingbar eine beständige und gute interne Zusammenarbeit auf allen Hochschulebenen zu pflegen.

Literaturverzeichnis

Altenstädter, L., Braunisch, L., Jochimsen, M., Klammer, U., Vomlela, C., & Wegrzyn, E. (2024). *Exzellenz entdecken und kommunizieren: Wege zu mehr Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen*. Handreichung zum Projekt EXENKO. <https://doi.org/10.17185/dupublico/82719>

Klammer, U., Altenstädter, L., Petrova-Stoyanov, R., & Wegrzyn, E. (2020). *Gleichstellungspolitik an Hochschulen. Was wissen und wie handeln Professorinnen und Professoren?* Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.3224/84742397>

Metavorhaben Innovative Frauen im Fokus (2024). *Qualitätskriterien zur Konzeption und Umsetzung von Sichtbarkeitsmaßnahmen für innovative Frauen*. <https://www.innovative-frauen-im-fokus.de/verstetigung-transfer/meta-ifif-handreichungen/qualitaetskriterien/>

Wegrzyn, E., & Mallat, A. (2024). Exzellenzkriterien aus einer Geschlechtergleichstellungsperspektive weiterdenken: Potenziale der Neujustierung von Leistungsbewertung in der Wissenschaft. *Beiträge zur Hochschulforschung*, 46 (1), 56–76.

Link

Website

Do it your way – Ein Workshop zur Entwicklung individueller Sichtbarkeitsstrategien für Wissenschaftlerinnen

Dr. Julia Rathke, PH Ludwigsburg & IU Internationale Hochschule, Dr. Katja Knuth-Herzig, Zentrum für Wissenschaftsmanagement Speyer, IFiF-Projekt SPARK

Frauen sind in der Wissenschaft nach wie vor unterrepräsentiert – insbesondere in Kontexten, in denen Sichtbarkeit mit Positionierung, Einfluss und Anerkennung verknüpft ist. Wissenschaftlerinnen bewegen sich häufig im Spannungsfeld zwischen hohen fachlichen Anforderungen, begrenzten Ressourcen, institutionellen Rahmenbedingungen und der Frage, wie viel sie öffentlich von sich zeigen wollen. Sichtbarkeit gilt dabei oft als individuelles Thema, dabei ist es eng mit systemischen Faktoren verbunden.

Das Projekt „SPARK – Sichtbare Potenzialträgerinnen als Rollen(vor)bilder weiblicher wissenschaftlicher Karrieren“ (Laufzeit: Okt. 2021 – Dez. 2022) hat diese Herausforderung mit der Entwicklung eines Workshops adressiert, der Wissenschaftlerinnen darin unterstützt,

ihre eigene Sichtbarkeit strategisch und zugleich authentisch zu gestalten. Das Konzept wurde auf Basis eines Design Sprints gemeinsam mit Expert*innen erarbeitet und an der Universität Speyer mit Wissenschaftlerinnen aus Rheinland-Pfalz pilotiert.

Sktechnote by Heike Heeg

Ziel: Reflexion der eigenen Sichtbarkeit

Das Format wurde explizit ergebnisoffen und nutzer*innenzentriert entwickelt. Ziel war es, Frauen dabei zu unterstützen, die eigene Sichtbarkeit wertebasiert zu reflektieren, eine persönliche Strategie zu entwickeln und konkrete Umsetzungsschritte zu planen und zu gehen.

Der Workshop selbst gliederte sich in zwei Phasen: „Reflect“ und „Act“. In der ersten Phase ging es um Selbstreflexion – u. a. zu eigenen Werten, Erfahrungen, Hürden und bisherigen Sichtbarkeitsmustern. Dabei wurden individuelle Definitionen positiver Sichtbarkeit erarbeitet und die eigene Grenze zwischen persönlichen und privaten Informationen reflektiert. Als Orientierung und Kontext dienten dabei Praxisbeispiele und die Analyse struktureller Hindernisse.

Die zweite Phase des Workshops fokussierte auf die Umsetzung: In einer „Sichtbarkeitsrallye“ konnten die Teilnehmerinnen verschiedene Tools und Formate wie Podcast, Video, Online-Profil oder Wikipedia-Einträge testen. In begleitenden Inputs und Übungen ging es um Empowerment, Priorisierung und Zielklarheit. Instrumente wie das „Sichtbarkeits-Cockpit“, SWOT-Analysen oder SMART-Ziele konnten bei der konkreten Planung eigener Vorhaben helfen. Eine besondere Rolle spielte dabei das begleitende Workbook, das Reflexionsimpulse, Arbeitsmaterialien und Übungen enthält und auch über den Workshop hinaus zur weiteren Vertiefung genutzt werden kann.

Vielfältige Möglichkeiten der Übertragbarkeit und Weiterentwicklung

Da der Workshop modular aufgebaut ist, kann er grundsätzlich auf unterschiedliche Zielgruppen, Fachkulturen und Karrierestufen übertragen werden. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass eine Auseinandersetzung mit Sichtbarkeit bereits in frühen Karrierephasen besonders wirkungsvoll ist. Gleichzeitig bleibt das Thema aber auch auf der Ebene von Professorinnen aktuell. Darüber hinaus erlaubt die konzeptionelle Offenheit des Workshops auch eine Anpassung an ganz spezifische Zielgruppen (z. B. LGBTQ+, BiPoC, First-Generation-Akademikerinnen). Ein besonderes Potenzial liegt dabei in der Kombination aus individueller Strategiearbeit, Austausch im geschützten Rahmen und der konkreten Erprobung unterschiedlicher Kommunikationsformate. Wofür wiederum die gezielte Reflexion von Werten, Zielen und Ressourcen eine tragfähige Grundlage bildet und die nachhaltige Arbeit an der eigenen Sichtbarkeit unterstützt.

Eine besondere Herausforderung des Workshops – vergleichbar mit ähnlichen Formaten der Förderrichtlinie – besteht in der Verstetigung des Angebots. Sichtbarkeit gilt häufig als „weiches Thema“, das individuell gelöst werden müsse – obwohl es institutionelle und strukturelle Angebote und Lösungen bräuchte. Eine nachhaltige Arbeit an der eigenen Sichtbarkeit erfordert sowohl Räume für

Sketchnote by Heike Heeg

persönliche Reflexion als auch institutionelle Verantwortung für faire Sichtbarkeitsbedingungen und Angebote wie den SPARK-Workshop, der einen konkreten, fundierten und praxiserprobten Ansatz bietet – anpassbar, erweiterbar und wirkungsvoll.

Daher wird der SPARK-Workshop inzwischen auch als In-house-Workshop für Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen angeboten. Format und Inhalte können dabei an die jeweiligen Bedarfe und Rahmenbedingungen angepasst werden – etwa hinsichtlich Dauer, Zielgruppe oder spezifischer Schwerpunkte. So kann das Thema Sichtbarkeit als Teil von Personalentwicklung, Gleichstellungsarbeit oder wissenschaftlicher Nachwuchsförderung verankert werden.

Die Referentinnen stehen für Rückfragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Link

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Wie Geschlechterforschung zu Innovativ – Exzellent – Sichtbar beiträgt

Juliette Wedl, Jan Büssers, Braunschweiger Zentrum für Gender Studies & PD Dr. Elena Köstner, Universität Bayreuth

In der BMFTR-Richtlinie zur Förderung von Strukturen zur systematischen Berücksichtigung von geschlechtsbezogenen Aspekten in Forschungsfragen „Geschlechteraspekte im Blick“ (GiB) werden zwölf Projekte in der Umsetzungsphase gefördert. Exemplarisch werden hier Hintergründe und Maßnahmen der beiden Projekte „GO Forschung“ (Gender – Offensive – Forschung) an der Universität Bayreuth und „Geschlechterdimensionen im Blick der MINT-Forschung“ (GeDiMINT) an der Technischen Universität Braunschweig vorgestellt.

Die unsichtbaren Geschlechter in der Forschung

Frauen sind in der Wissenschaft nicht nur das andere Geschlecht (de Beauvoir, 1992), sondern auch das unsichtbare Geschlecht (vgl. Criado-Perez, 2020). Die Research-, Citation- und Publication-Biases verweisen darauf, dass Frauen als Forschende weiterhin unterrepräsentiert sind (vgl. Elsevier-Report, 2024). Neben diesem Gleichstellungsaspekt betrifft die Unsichtbarkeit auch Inhalte und Methoden von Forschung und Entwicklung und ist somit ein Thema der Gender Studies: Die einseitige Berücksichtigung von Lebensrealitäten, Perspektiven und Körper lässt Datenlücken entstehen (vgl. Criado-Perez, 2020). Ein klassisches Beispiel sind die an männlichen Durchschnittskörpermaßen ausgerichteten Crash-Test-Dummies. Durch diese einseitige Perspektive entsteht eine Nichtberücksichtigung u. a. von weiblichen Körpern, Schwangerschaft oder aber auch Alter, sodass verschiedene Gruppen ein höheres Verletzungsrisiko haben (vgl. Gendered Innovations o.J.; GAO, 2023).

Die systematische Berücksichtigung von (intersektionalen) Geschlechterdimensionen in Forschung und Entwicklung ist ein Kernanliegen der GiB-Förderrichtlinie. Wissenschaft muss allen Menschen zugutekommen und deswegen auch unterrepräsentierte Gruppen (und Geschlechter) in den Blick nehmen. Dies trägt zur Schließung der Datenlücke bei.

Systematische Berücksichtigung von Geschlechterdimensionen

Die Relevanz von Geschlechterdimensionen ist in der Regel zu prüfen, sobald Menschen oder Tiere als Forschungsgegenstand bzw. Forschungsziel involviert sind oder es potenzielle Anwender*innen der Forschungsergebnisse gibt. In der MINT-Forschung kann die Schnittstelle von Menschen bzw. Tieren und Maschinen bzw. Artefakten als Indikator genutzt werden (vgl. GeDiMINT, 2024; Tannenbaum et al., 2019; Nielsen et al., 2025).

Gleichstellungsorientierte Technikgestaltung und Technikfolgenabschätzung ebenso wie feministische Science and Technology Studies zeigen, wie eine systematische Integration von Geschlechterdimensionen in Forschung und Entwicklung erfolgen kann (u.a. allgemein: Allhutter, 2014, 15–26; Informatik: Marsden/Kempf, 2014; KI/Algorithmen: Acker, 1990; Adams, 2020; Klimawandel: Lau et al., 2021; Mensch-Maschine-Interaktion: Büssers et al., 2021; Naturwissenschaften: Ebeling/Schmitz, 2006; Technikgestaltung: Bath, 2009). Dies setzt eine andere Form der Wissensproduktion voraus, wie sie beispielsweise Donna Haraway (1988) bereits in den 1980er Jahren in ihrem Aufsatz „Situated Knowledges“ vertrat (vgl. Bauer et al., 2017). Ihr Konzept der „feministischen Objektivität“ verweist auf die Unmöglichkeit objektiven Wissens und fordert die Reflexion der Situiertheit von Wissen ein.

Auf Plattformen wird zudem hilfreiches Wissen zur Verfügung gestellt. So ist z. B. im Rahmen langjähriger Forschung das GERD-Modell (Gender Extended Research and Development) als Reflexionsinstrument entstanden, um anhand von Fragen differenziert die gesellschaftliche Einbettung der eigenen Forschung zu prüfen. Die Website Gendered Innovations führt zahlreiche Forschungsprojekte auf, die Geschlechtlichkeit in intersektionaler Perspektive als Forschungsparadigma nutzen. Für eine intersektionale Perspektive schlagen Stadler et al. (2023, S. 1) ein routinemäßig einsetzbares Instrument zur Datenerhebung vor, in dem neun Kategorien aufgemacht werden, darunter Geschlecht (sex/gender), Alter und die Belastung durch Care-Arbeit. Die GeDiMINT-Toolbox mit u.a. Informationen zur Relevanzprüfung, wissenschaftlichen Materialien, Methodenreflexionen und Fallbeispielen sowie einer Literaturdatenbank wird im Rahmen des Projekts sukzessive aufgebaut (GeDiMINT, 2025a).

Die vorhandenen Erkenntnisse über die Relevanz von Geschlechter- und Vielfältigkeitsdimensionen sind bisher nicht ausreichend in die Forschung eingeflossen. Die damit perpetuierten Daten- und Wissenslücken stehen dem Streben nach exzellenter Forschung und der Verbesserung der Lebenssituation aller Mitglieder der Gesellschaft entgegen. Die GiB-Förderrichtlinie trägt durch die Förderung einer Strukturentwicklung in Modellprojekten dazu bei, dieses im internationalen Vergleich auffällige Defizit zu überwinden. Hierzu besteht der klare Auftrag an die geförderten Projekte, Maßnahmen zu entwickeln, die langfristig sicherstellen, dass Geschlechterdimensionen in Forschung und Entwicklung integriert werden (vgl. BMFTR, 2021). Dies erhöht nicht nur die Sichtbarkeit von Frauen und anderen unterrepräsentierten Geschlechtern, sondern trägt auch zu mehr Sicherheit, Teilhabe und letztendlich Gleichstellung in der Forschungsperspektive bei.

Die beiden Grafiken geben eine Übersicht über die jeweiligen Projektmaßnahmen und die Verbindungslinien verweisen auf Analogien in den Formaten; diese bestehen zusätzlich zur Vernetzung insbesondere in Bezug auf Beratung, Vorträge und Anreizstrukturen.

Abbildung 1. Übersichten zum jeweiligen Maßnahmenaufbau und Kennzeichnung der Analogien in den Formaten der beiden BMFTR-geförderten Projekte GeDiMINT (TU Braunschweig) und GO Forschung (Universität Bayreuth)

Erste Erkenntnisse aus zwei Projekten

Die beiden GiB-Projekte in Bayreuth und Braunschweig sind 2024 gestartet und haben eine Laufzeit von jeweils fünf Jahren.

Wie aus den Grafiken ersichtlich, sind beiden Projekten gemeinsam die Handlungsfelder Beratung, inputbasierte Vermittlung, die Schaffung von Austauschräumen sowie der Einsatz monetärer Anreizstrukturen. Letztere erlauben es, neben Gastaufenthalten (GeDiMINT) vor allem Preise für Abschlussarbeiten und kleine Forschungsprojekte mit Geschlechterdimensionen auszuloben. Die Preise honorieren Masterarbeiten (GO Forschung) oder Promotionen (GeDiMINT), die Geschlechteraspekte in intersektionaler Perspektive untersuchen oder eine systematische Geschlechterrelevanzprüfung durchführen (vgl. GO Forschung, 2024; GeDiMINT Seed-Funding). Der Anreiz für Forschungsprojekte wird in beiden Projekten einmal im Jahr ausgeschrieben, wobei campusinterne, inter- und transdisziplinäre Forschungs Kooperationen, die Geschlechter- und Vielfältigkeitsdimensionen untersuchen, mit bis zu 5.000 € (GO Forschung Budget) bzw. 15.000 € (GeDiMINT) finanziert werden. Diese Mittel können als Seed-Funding (Sach- und Hilfskraftmittel) oder für Outreach-Maßnahmen genutzt werden.

Die in der ersten Runde (2024) finanzierten Projekte zeigen die Produktivität dieser Anreizstrukturen. Mit ihnen lässt sich ein Personenkreis erschließen, der weit über die intrinsisch Motivierten hinausgeht. An der Universität Bayreuth wurden folgende vier Projekte finanziert (s. GO Forschung, 2025): „Geschlechtswahrnehmung von Künstlicher Intelligenz und mögliche Konsequenzen von geschlechtsspezifischer Wahrnehmung“, „Exploring Gender Pay Gap in Science“, „GOCART – Gender-Oriented Career Acquisition Relationship Testing“ und „Shifting the Lens: Empowering Gender and Intersectional Sensitive Struggles through Photovoice in Lagos“. Die Teams stellten ihre Projekte im Rahmen eines Events der Öffentlichkeit vor, interessierte Antragstellende konnten mit den bereits finanzierten Wissenschaftler*innen in den Austausch gehen. An der TU Braunschweig wurden folgende Projekte 2025 ausgewählt: „DOLPHIN – Diversitätsorientierte Optimierung von Legal- und Prüfstandards für Homologation und Inklusion“, „Diversity in Immersive Learning: How Sex, Gender, and Identity Shape Virtual Reality Use in Learning and Engagement“ und „Inclusive Urban Science Collective (IUSC). Strengthening Research Design by Diversity Perspectives“ (s. GeDiMINT Seed-Funding).

Es zeigt sich, dass die Maßnahmenformate innerhalb jedes Projektes stark ineinandergreifen und sich gegenseitig befruchten. Aus den inputbasierten Veranstaltungen, z. B. der GeDiMINT-Vortragsreihe Forschung im Dialog, und den projektbezogenen Informations- und Beratungsangeboten entsteht Interesse an den Anreizstrukturen, über die wiederum Material für den Wissenstransfer generiert wird. Umgekehrt werden in den finanzierten Forschungsprojekten Bedarfe sichtbar, auf die durch Gastaufenthalte, Beratung oder Vorträge reagiert werden

kann. Eine ähnliche Verzahnung zwischen Zertifikatskursen, finanziellen Anreizstrukturen und inhaltlichen Inputs zeigt sich auch bei GO Forschung.

Erste Handlungsempfehlungen und Transfermöglichkeiten

Die ersten Erfahrungen zeigen, dass eine enge Zusammenarbeit mit forschungsbezogenen Serviceeinrichtungen großes Potenzial hat, strukturell die Berücksichtigung von Geschlechterdimensionen in der Forschung an Hochschulen zu stärken. So konnte an der TU Braunschweig in Kooperation mit dem Forschungsservice die Abfrage von Vielfältigkeitsdimensionen in die neu eingeführte Forschungsdatenbank Forschungsinformationssystem (FIS) integriert werden (vgl. GeDiMINT, 2025b). Durch die Kooperation mit dem Innovationsteam des Projekthauses sowie dem Vorstand des Forschungsschwerpunktes Stadt der Zukunft wurde die Berücksichtigung von Geschlechterdimensionen in Anträgen erreicht. Existiert die Möglichkeit, sollten Anreizstrukturen zur Förderung von Forschung mit Geschlechterperspektiven aufgebaut werden oder aber in vorhandene Fördermaßnahmen die Berücksichtigung von Geschlechterdimensionen als ein Auswahlkriterium aufgenommen werden (z. B. als Zusatzkriterium bei der Bewertung).

GiB-Beitrag zur Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen und diversen Lebensrealitäten

In der Geschlechterforschung sowie in den Bereichen Bildung, Gleichstellung, Abbau von Ungleichheiten sowie Frieden und Gerechtigkeit forschen mehrheitlich Frauen (s. Elsevier-Report, 2024, S. 33). Wissenschaftlerinnen und ihre Erkenntnisse sind hier insofern verstärkt eingebunden. Offen ist die Frage, ob Frauen sich stärker daran beteiligen, Geschlechterperspektiven in ihre Forschung zu integrieren.

Mit der Integration von Geschlechterdimensionen in die Forschung werden die Lebensrealitäten von Menschen nicht-männlichen Geschlechts und andere Vielfältigkeitsdimensionen berücksichtigt, so dass die Datenlücken verringert werden. Die Forschung wird dadurch insgesamt innovativer und exzellenter. Zudem spricht sie mehr Menschen an, was ein Potenzial für Frauen in MINT und für diverse Forschungsteams darstellt. Auf diese Weise kann die Gestaltungsmacht von nicht-männlichen Personen in der Forschung erhöht werden.

Diese Überlegungen zeigen, dass die beiden BMFTR-Förderrichtlinien einander unterstützen können. Erkenntnisse aus den GiB-Projekten werden über den GiB-Transfer-Verteiler kommuniziert sowie jährlich online eine GiB-Transferveranstaltung organisiert.

Literaturverzeichnis

Acker, J. (1990). Hierarchies, Jobs, Bodies. A Theory of Gendered Organizations. In *Gender & Society* 4 (2), 139–158.

Adams, R. (2020). Helen A'Loy and other tales of female automata: a gendered reading of the narratives of hopes and fears of intelligent machines and artificial intelligence. In *AI & Society* 35 (3), 569–579.

Allhutter, D. (2014). Vergeschlechtlichte Anwender_innen-Erlebnisse und User Experience als soziomaterielles Konzept. In N. Marsden, & U. Kempf (Hrsg.), *Gender-UseIT. HCI, Usability und UX unter Gendergesichtspunkten* (S. 15–26). De Gruyter

Bath, C. (2009). De-Gendering informatischer Artefakte. *Grundlagen einer kritisch-feministischen Technikgestaltung*. Dissertation, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. URN: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00102741-12>

Bauer, S., Heinemann, T. & Lemke, T. (Hrsg.) (2017). *Science and Technology Studies: Klassische Positionen und aktuelle Perspektiven*. Suhrkamp.

Büssers, J., Faulhaber, A., Raboldt, M. & Wiesner, R. (Hrsg.) (2021). *Gendered Configurations of Humans and Machines. Interdisciplinary Contributions*. Budrich.

BMFT/Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (2021). Bekanntmachung: Richtlinie zur Förderung von Strukturen zur systematischen Berücksichtigung von geschlechtsbezogenen Aspekten in Forschungsfragen („Geschlechteraspekte im Blick“): https://www.bmft.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2021/07/Bekanntmachung17_Geschlechteraspekte.html

Criado-Perez, C. (2020). *Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert*. Btb.

De Beauvoir, S. (1992). *Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau*. Aus dem Französischen von Uli Aumüller und Grete Osterwald. Rowohlt.

Ebeling, S. & Schmitz, S. (2006). *Geschlechterforschung und Naturwissenschaften. Einführung in ein komplexes Wechselspiel*. Springer.

Elsevier-Report (2024). *Progress Toward Gender Equality in Research & Innovations*. Review. <https://www.elsevier.com/de-de/insights/gender-and-diversity-in-research>

GAO – U.S. Government Accountability Office. (2023). *Report to Congressional Committees: Vehicle Safety DOT Should Take Additional Actions to Improve the Information Obtained from Crash Test Dummies*. GAO-23-105595. Link: <https://www.gao.gov/assets/gao-23-105595.pdf>

Gendered Innovations o.J.: *Inclusive Crash Test Dummies: Rethinking Standards and Reference Models*. <https://genderinnovations.stanford.edu/case-studies/crash.html#tabs-2>

Gesis: *Gender Bias in der Wissenschaft. Forschungsüberblick*. <https://www.gesis.org/cews/daten-und-informationen/forschungsfelder/gender-bias/studien>

GeDiMINT (2024). *GeDiMINT-Leitfaden für Antragstellende zur Identifizierung von Anknüpfungspunkte*. https://gender.rz.tu-bs.de/wp-content/uploads/GeDiMINT-Leitfaden_Relevanzpruefung.pdf

GeDiMINT (2025a). *GeDiMINT-Toolbox* (im Aufbau). <https://gender.rz.tu-bs.de/gedimint-toolbox/>

GeDiMINT (2025b). *Abfrage zu Geschlechterdimensionen neu in Forschungsdatenbank*. <https://gender.rz.tu-bs.de/diversitaetsabfrage-in-forschungsdatenbank-integriert/>

GO Forschung (2024). *GO Forschung Award*. <https://www.frauenbeauftragte.uni-bayreuth.de/de/go-forschung/award/index.html>

GO Forschung (2025). *GO Forschung Budget*. <https://www.frauenbeauftragte.uni-bayreuth.de/de/go-forschung/go-forschung-budget/index.html>

Haraway, D. J. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives. In: *Feminist Studies* 14: 575–599. DOI:10.2307/3178066.

Lau, J. D., Kleiber, D., Lawless, S. & Cohen, P. J. (2021). Gender equality in climate policy and practice hindered by assumptions. In *Nature Climate Change*. 11 (3), 186–192.

Marsden, N. & Kempf U. (Hrsg.) (2014). *Gender-UseIT. HCI, Usability und UX unter Gendergesichtspunkten*. DeGruyter.

Nielsen, M.W., Gissi, E., Heidari, S., Horton, R., Nadeau, K.C., Ngila, D., Noble, S.U., Paik, H.Y., Tadesse, G.A., Zeng, E.Y., Zou, J. Schiebinger, L. (2025). Intersectional analysis for science and technology. In: *Nature* 640, 329–337. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08774-w>

Schiebinger, L., Klinge, I., Sánchez de Madariaga, I., Paik, H. Y., Schraudner, M., & Stefanick, M. (Eds.) (2011–2021). *Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering and Environment*. <http://genderinnovations.stanford.edu/>

Stadler, G., Chesaniuk, M., Haering, S., Roseman, J., Straßburger, V.M. & Schraudner, M., Diversity Assessment Working Group (2023). Diversified innovations in the health sciences. Proposal for a Diversity Minimal Item Set (DiMIS). In: *Sustainable Chemistry and Pharmacy* Vol. 33, 101072. <https://doi.org/10.1016/j.scp.2023.101072>

Tannenbaum, C., Ellis, R.P., Eyssel, F., Zou, J. & Schiebinger, L. (2019). Sex and gender analysis improves science and engineering, In: *Nature* 575, 137–146.

Links

DLR-Projekträger (o.J.): Richtlinie zur Förderung von Strukturen zur systematischen Berücksichtigung von geschlechtsbezogenen Aspekten in Forschungsfragen („Geschlechteraspekte im Blick“)

GIB-Transfer-Verteiler s. Vernetzung:

GO-Forschung (Universität Bayreuth):

GeDiMINT
(Technische Universität
Braunschweig):

GeDiMINT
Seed
Funding:

Vortragsfolien der
meta-IFIF Fachtagung:

#WueSeeYou: eine diversitätssensible Sichtbarkeitsmaßnahme mit Schwerpunkt Gleichstellung

Andrea Bähr, Natalie Nikolaus & Kathrin Sammetinger, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) hat sich von Februar 2022 bis März 2024 dem Audit Diversity des Stifterverbandes unterzogen. Eine in vielen Gesprächs- und Workshopformaten wiederkehrende Erkenntnis war, dass Diversität im universitären Alltag sichtbarer sein sollte, um Studierende und (Nachwuchs-)Wissenschaftler*innen mit Diversitätsmerkmalen auf ihrem wissenschaftlichen Weg zu bestärken und zu unterstützen.

Die Kampagne #WueSeeYou macht vielfältige Karrierewege in den Wissenschaftsbetrieb und Rollenvorbilder für Angehörige unterrepräsentierter Gruppen an der JMU durch multimediales Storytelling sichtbar. Universitätsangehörige teilen in leitfragengestützten, von Studierenden durchgeführten Interviews ihre Erfahrungen mit Vielfalt im Universitätsbetrieb. Zudem beinhaltet die Umsetzung der Reportagen im Rahmen eines Bachelorseminars Sensibilisierungsmaßnahmen von Studierenden zu Gender Bias u. ä. Themen. Aktuell sind 48 Reportagen online, davon 35 über Frauen.

Das Reportage-Format soll unter dem Schlagwort „What I love about my job“ um den Bereich Gleichstellung erweitert und darauf fokussiert werden. Hierzu werden insbesondere Professorinnen und Nachwuchswissenschaftlerinnen zu ihren Karrierewegen als Wissenschaftlerinnen befragt. Besonders hierbei: neben JMU-Wissenschaftlerinnen sollen sukzessive auch weitere nationale sowie internationale Wissenschaftlerinnen abgebildet werden. Ziel der Porträts ist es, die vielfältigen Facetten des Berufsbilds Wissenschaftlerin zu vermitteln, junge Wissenschaftlerinnen auf ihrem Weg zu ermutigen und gleichzeitig die Hürden einer weiblichen Wissenschaftskarriere sichtbar zu machen.

Familien-sensibel agierende Führungskräfte als Vorbilder

Im Bereich der Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie wurde jüngst die Podcast-Reihe #WueHearYou im Rahmen des Projekts WÜkit (Würzburger keep-in-touch-Programm) in Kooperation mit dem Exzellenzcluster ct.qmat gestartet: familien-sensibel agierende Führungskräfte sollen als Role Models sichtbar- bzw. hörbar gemacht werden. Im Interview- bzw. Austauschformat werden Führungspersonen dazu befragt, wie sie z.B. ihren Mitarbeitenden die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie erleichtern oder wie sie mit geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Bedarfen im Bereich Vereinbarkeit umgehen. Insbesondere weibliche Wissenschaftlerinnen in der Familiengründungsphase sollen durch den Podcast unterstützt, aber auch (neue) Führungskräfte für die Themen sensibilisiert werden. Die in den Podcasts gewonnenen Erkenntnisse sollen zudem in Themen für Weiterbildungskonzepte einfließen. Vor dem Hintergrund des hohen Mehrwerts männlicher Befürworter im Bereich der Gleichstellung und Vereinbarkeit ist eine paritätische und diversitätssensible Auswahl der Protagonist*innen vorgesehen, die in zunächst 12 geplanten Folgen zu hören sein werden.

Die genannten Projekte werden umgesetzt vom Büro der Universitätsfrauenbeauftragten und der Koordinierungsstelle Diversität der JMU.

Links

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Equality Slams

Kathrin Faber, Universität Bremen

Über das Medium Text hinaus kreativ und öffentlichkeitswirksam die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen zu erhöhen, das hat Tradition an der Universität Bremen: Ob durch großformatige Portraits von führenden Professorinnen (UNISPITZEN, 2011), eine weit sichtbare Fotoausstellung über Wissenschaftlerinnen im akademischen Mittelbau (>right here<, 2015) oder die Cartoonreihe „Gender Dynamics in MINT“ (2018), die Geschlechterverhältnisse humorvoll und zugleich ernüchternd auf Postkartengröße darstellte – alle Formate hatten zum Ziel, Frauen in den Fokus zu setzen.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Universität wurde nach neuen, kreativen Kommunikationstools gesucht. Schnell fiel die Wahl auf Slams. Sie sind besonders partizipatorisch und niedrigschwellig. Die Inhalte werden verständlich und unterhaltsam vorgetragen. So entstand der erste Equality Slam der Uni Bremen: eine Weiterentwicklung aus Science und Poetry Slam, bei dem Textkünstler*innen gegen alles slamten, was ihnen den Weg in die Wissenschaft und in der Wissenschaft erschwert. Ein Slam ohne Pokal, bei dem alle gewinnen konnten und bei dem das gängige Wettbewerbsprinzip infrage gestellt wurde. Die Arbeitsstelle Chancengleichheit setzte dafür bewusst nicht die prominenten Wissenschaftlerinnen in Szene. Vielmehr wurde ein Bottom-up-Prinzip verfolgt. Frauen, Trans*-, Inter*- und Nonbinary-Personen aller Positionierungen und Statusgruppen waren eingeladen, ihre intersektionalen Sichten auf das Hochschulsystem in Szene zu setzen. Ziel war, sie in ihrer Vielfalt an Hochschulen sichtbar zu machen, sie zu empowern und ihnen eine Bühne zu bieten.

Das Ergebnis: ein voller Erfolg

Der Equality Slam war ein voller Erfolg. In der Schwankhalle, einem Veranstaltungsort in Bremen, und online verfolgten viele Menschen quer durch alle Generationen und Arbeitsbereiche die berührenden Performances und die professionelle Moderation.

Gleichstellungspolitische Sensibilisierungsmaßnahmen werden oftmals als anstrengend, aufgezwungen und defizitorientiert wahrgenommen. Der Equality Slam bietet mit seiner Kreativität, dem niedrigschwelligen Zugang und der hohen Akzeptanz, auch unter Studierenden, ein unterhaltsames Format mit hohem Sensibilisierungswert. Die Performances und das Storytelling der Darbietenden machten den Slam zu einem verbindenden, erinnerungswürdigen Erlebnis für alle. Lernen ohne belehrenden Zeigefinger – ein Format, das etablierte Genderkompetenzinstrumente wie Vorträge und Workshops nicht ersetzen, aber idealerweise ergänzen kann. Als Eisbrecher ermöglichen Slams es, mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen, vielfältige Perspektiven nachempföndbar zu machen und ihnen Anerkennung zu zollen. So können Slams nachhaltig in die Organisation hineinwirken und einen Kulturwandel vorantreiben. Auch im kleineren Format lässt sich ein Impact erzielen: Motiviert vom breiten Zuspruch veranstaltete die Universität Bremen als großes Finale ihres Aktionstages gegen Diskriminierung „Aware together“ im April 2024 einen weiteren (Diversity) Slam mit Musiker*innen und Spoken-Word-Performer*innen, der auf große Resonanz stieß.

Links

Projektseite:

Ausgewählte Sichtbarkeitsmaßnahmen an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dr.'in Ruth Kamm & Dr.'in Julia A. Schreiner, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) sind in den vergangenen Jahren auf zentraler Ebene und auch dezentral in den Fakultäten Maßnahmen entwickelt worden, die Wissenschaftlerinnen sowohl uniintern als auch nach außen sichtbar machen. Jeweils eine Maßnahme wird hier beispielhaft vorgestellt.

Website „Ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen der CAU“

Pressemitteilungen generieren meist nur kurzfristig Aufmerksamkeit, sind aber häufig die einzige Form, in der besondere Leistungen öffentlich sichtbar werden. Die Stabsstelle Gleichstellung, Chancengleichheit und Familie bereitet daher seit einigen Jahren Pressemeldungen über wissenschaftliche Erfolge aller Professorinnen der Universität auf einer Website auf. Damit ist zunächst ein digitaler Ort entstanden, an dem auch langfristig darüber informiert wird, mit welchen externen Auszeichnungen, Projektförderungen oder Ämtern die Leistungen Kieler Professorinnen gewürdigt werden. Aufgrund der positiven Resonanz wurde die Seite 2025 um ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen während und nach der Promotion ergänzt. Die aufgeführten Forscherinnen betonen die ihnen dadurch entgegengebrachte Wertschätzung und verweisen selbst darauf, um auf ihre Erfolge aufmerksam zu machen.

Die Website wurde von den Mitarbeiterinnen der Stabsstelle ohne zusätzliche finanzielle Ressourcen konzipiert, umgesetzt und modifiziert. Die Maßnahme kann dazu motivieren, dass Wissenschaftlerinnen und Kommunikationsexpert*innen noch gezielter darauf achten, Erfolge medial aufzubereiten, damit diese für eine breite Öffentlichkeit sichtbar werden.

Frauen-Vortragsmarathon zum Internationalen Frauentag am 8. März

2022 wurde diese eintägige Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentags von Wissenschaftlerinnen der Technischen Fakultät auf eigene Initiative ins Leben gerufen. Einen Tag lang präsentieren Studentinnen, Wissenschaftlerinnen und Mitarbeiterinnen aus Technik und Verwaltung ihre Arbeitsbereiche und Forschungsthemen. Gemeinschaftlich machen sie damit auch auf ihre Interessen und auf anhaltende Herausforderungen für Frauen an Universitäten aufmerksam.

Mittlerweile findet der Frauenvortragsmarathon jährlich mit mehreren parallelen Panels fakultätsübergreifend statt. Ein Teil der Präsenzvorträge wird digital übertragen, die Vorträge werden in deutscher oder englischer Sprache gehalten. Das Format trägt nicht nur zur Sichtbarkeit von Frauen der Universität bei, sondern ermöglicht auch deren Vernetzung unabhängig von Fach- und Erfahrungshintergründen sowie Statusgruppenzugehörigkeit.

Die Veranstaltung lebt vom ehrenamtlichen Engagement einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen, die den Frauenvortragsmarathon jedes Jahr vorbereitet und durchführt. Finanziell wird die Veranstaltung durch zentrale, dezentrale und externe Förderung unterstützt.

Links

Frauenvortragsmarathon:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen:

Frauen*stimmen in Theologie und Religionsforschung

Jasmin Mausolf, Humboldt-Universität zu Berlin

Ein intersektional orientiertes Ausstellungsprojekt an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin.

Marginalisierte Gruppen in der Theologie

Die Theologie ist als traditionsreiche Wissenschaftsdisziplin seit Jahrhunderten tief in patriarchalen, eurozentrischen Wissensordnungen verankert. In ihren kanonischen Texten, institutionellen Strukturen und historischen Erzählungen finden sich überwiegend männliche Perspektiven wieder, während Beiträge von Frauen*, queeren Personen und weiteren marginalisierten Gruppen kaum sichtbar sind. Diese epistemische Unsichtbarkeit betrifft dabei nicht nur religiöse Deutungshoheit, sondern auch die Historiografie theologischer Praxis insgesamt. Vor diesem Hintergrund wurde an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin das Projekt „Frauen*stimmen in Theologie und Religionsforschung“ ins Leben gerufen. Initiiert durch die dezentrale Gleichstellungsbeauftragte und getragen von engagierten Studierenden und Expert*innen setzte es sich zum Ziel, historische Frauen* sichtbar zu machen, die theologisch, spirituell oder religionskritisch gewirkt haben.

Frauen*stimmen sichtbar machen

Im Rahmen eines eigens konzipierten, forschungsorientierten Seminars recherchierten die Studierenden unter Anleitung und im Dialog mit Expert*innen zu religiösen, theologischen und politischen wirksamen Frauen* in und um Berlin. Die methodische Arbeit verband biografische Forschung, gendersensible Quellenkritik und theoretische Reflexion über Ausschlüsse in der Wissensproduktion. Aus diesen Recherchen ging eine Ausstellung hervor, die das Wirken der Frauen* in Texten, Bildern und Zitaten dokumentierte. Die Ausstellung wurde im Rahmen einer öffentlichen Vernissage präsentiert, die sich als kritische Intervention im akademischen Raum verstand. Viele der porträtierten Frauen* engagierten sich in emanzipatorischen Bewegungen, als Pazifistinnen, Sozialistinnen oder Vorreiterinnen für religiöse Reformen und Bildungsgerechtigkeit und in der Bekennenden Kirche. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann sprach in ihrer Keynote über Erinnerung als eine Praxis gesellschaftlicher Gerechtigkeit und würdigte das Projekt als Beispiel für eine pluralitäts-offene Erinnerungskultur.

Die Fakultät richtete im Anschluss eine Arbeitsgruppe zur Sichtbarmachung marginalisierter Perspektiven ein. Darüber hinaus entstand der Impuls für ein umfassenderes Erinnerungskonzept, das sich verschiedenen Formen struktureller Unsichtbarkeit widmet. Das Projekt

„Frauen*stimmen in Theologie und Religionsforschung“ zeigt exemplarisch, wie partizipative Wissenschaftspraxis, kritische Erinnerungskultur und Gleichstellungspolitik miteinander verzahnt werden können. Die Verbindung von forschendem Lernen, intersektionaler Perspektivierung und öffentlicher Ausstellung eignet sich als Modell für andere Hochschulen, die ihre institutionelle Wissensordnung kritisch hinterfragen und pluralisieren möchten. Zukünftige Weiterentwicklungen könnten im digitalen Ausbau derartiger Projekte und in Kooperationen mit außeruniversitären Akteur*innen liegen. Auch eine Vernetzung mit internationalen Initiativen zur Dekolonisierung der Theologie ist gut denkbar. Herausforderungen liegen vor allem in der nachhaltigen Umsetzung solcher Projekte: Dazu zählen nicht nur zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen, sondern auch das Erfordernis und die Bereitschaft, epistemische Hierarchien innerhalb der Institutionen selbst und deren Wissenschaftspraxen kritisch zu reflektieren.

Transformatives Praxisformat mit studentischer Beteiligung

„Frauen*stimmen in Theologie und Religionsforschung“ steht exemplarisch für ein transformatives Praxisformat, bei dem marginalisierte Wissensperspektiven mit gleichstellungspolitischem Handeln auf Basis von studentischem Engagement verbunden werden. Das Projekt zeigt, wie macht- und differenzreflexive Lehre mit öffentlicher Intervention und institutioneller Veränderungsdynamik verknüpft werden kann.

Literaturverzeichnis

Ahlers, A., (2023, 10.Juli). *Die ersten Frauen der Berliner Theologie: Mit hohen Hürden in der Kirche*. Tagesspiegel <https://www.tagesspiegel.de/wissen/die-ersten-frauen-der-berliner-theologie-mit-hohen-huerden-in-der-kirche-10095253.html>

Agnes von Zahn-Harnack – *Eine Pionierin der Frauenbewegung und Theologin*. Feinschwarz.net.: <https://www.feinschwarz.net/agnes-von-zahn-harnack/>

Links

Humboldt-Universität zu Berlin:

Forscherinnen im Fokus – Wir schaffen Veränderung

Manja Mai-Ly Pfaff-Kastner & Esther Packullat, Fraunhofer-Gesellschaft

Veränderung passiert nicht von allein – sie braucht Sichtbarkeit, Stimme und Solidarität. Die IFiF-Tagung bringt Frauen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, um genau das zu schaffen: Räume für Exzellenz, Austausch und Wirkung. Ein Zeichen dieses Engagements ist das Buch „Forscherinnen im Fokus – Wir schaffen Veränderung“. Es sammelt Perspektiven und Geschichten von Frauen, die Wissenschaft und Innovation gestalten. Manja Mai-Ly Pfaff-Kastner (Fraunhofer IWU) und Esther Packullat (Fraunhofer ITWM), zwei der Autorinnen, stellten das Buch in einem Lightning Talk vor – als persönliche Einladung, Geschichten sichtbar zu machen, die allzu oft übersehen werden.

Frauen, KI und Simulation

Das Buch will mehr als nur Erfolgsgeschichten erzählen. Es zeigt jungen Frauen die Welt der Künstlichen Intelligenz und Simulation mit den Augen außergewöhnlicher Wissenschaftlerinnen und gibt persönliche Einblicke. Die Kunstfigur „Frau N. Hofer“ – eine Anspielung auf die Fraunhofer-Gesellschaft – stellt zielgruppengerecht 42 Forscherinnen aus 22 Fraunhofer-Instituten vor. Sie spürt vielfältigen (Lebens-)Wegen in der Wissenschaft nach und lenkt so „ganz nebenbei“ den Blick auf faszinierende Gestaltungschancen. Die Artikel machen deutlich, dass angewandte KI-Forschung ein weites Feld ist: von der Entdeckung fundamentaler Algorithmen bis hin zur Entwicklung bahnbrechender Anwendungen, die alle einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Dabei geht es um Klimaschutz, nachhaltige Energieversorgung, Gesundheit, Medizin, Katastrophenschutz, Mobilität und Verkehr sowie Maschinen und Produktion.

Perspektiven für MINT: Persönlich, echt, inspirierend

Die Seiten des Buches sind so individuell wie die Frauen selbst. Es gibt Interviews, kurze Dialoge und direkte Antworten auf Fragen von Jugendlichen – immer ehrlich und nahbar. Die Wissenschaftlerinnen zeigen, dass der Weg ans Ziel selten geradlinig ist. Manche haben unerwartete Umwege genommen oder neue Disziplinen für sich entdeckt. „Man braucht Durchhaltevermögen, eine gewisse Frustrationstoleranz. Manchmal kommt man gut voran, aber es gibt auch Durststrecken und Phasen, in denen es schwierig ist. Da muss man einfach dranbleiben und sich nicht einschüchtern lassen“, so Prof. Dr. Anita Schöbel, Institutsleiterin am Fraunhofer ITWM.

Das Buch vereint hierarchieübergreifend Stimmen aus unterschiedlichen Branchen und Standorten der Fraunhofer-Gesellschaft. Von der Doktorandin bis zur Institutsleiterin erzählen Frauen, wie sie die angewandte Forschung gestalten, welche Herausforderungen sie meistern und welche Chancen sie sehen.

Abbildung 1.

Die Autorinnen des Buches v.l.n.r.: Lisa Martha Hecker, Prof. Dr. Tanja Manuela Kneiske, Dr. Isabel Michel, Manja Mai-Ly Pfaff-Kastner und Esther Packullat

Mehr als ein Buch: Impuls für Veränderung

Die Resonanz auf die internen und externen Buchpräsentationen zeigt, dass die Texte Diskussionen anregen. Beispielsweise zu Fragen wie: Welche Strukturen braucht es, damit Frauen ihre Potenziale entfalten können? Wie kann Diversität als Motor für Innovation wirken? So wird das Buch auch vielseitig in der Kommunikation bei Fraunhofer genutzt – ob in der Medienarbeit, in der Mitarbeitendenzeitung, im Fraunhofer-Magazin oder bei Veranstaltungen wie Karrieremessen, Schulprojekten oder dem Girls' Day. Zudem werden die Geschichten über eine Social-Media-Kampagne weitergeführt: Jeden Freitag wird eine neue Frau vorgestellt. Und: The Book goes international – eine englische Ausgabe ist bereits in Arbeit.

Die IFiF-Tagung bot die perfekte Bühne, um diesen Austausch fortzuführen. Denn: Forschung, die nachhaltig etwas bewegen will, braucht Vielfalt. Veränderung braucht Menschen, die mutig vorangehen.

Links

Weitere Informationen:

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

meccanica femminile & informatica femminile Baden-Württemberg (BW) – Empowernde Lernräume für Frauen in MINT

Heidi Schwager, Netzwerk Frauen.Innovation.Technik, Hochschule Furtwangen

Seit 25 Jahren steht das Netzwerk Frauen.Innovation.Technik für die gezielte Förderung von Frauen in MINT. Auch im Jubiläumsjahr ist dieses Ziel hochaktuell: Räume schaffen, in denen Frauen sich fachlich weiterentwickeln, vernetzen und gegenseitig stärken können.

Auch wenn Frauen längst in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen angekommen sind, fehlen oft Strukturen, in denen sie sich selbstverständlich aufgehoben fühlen. Klassische Fachveranstaltungen spiegeln ihre Lebensrealitäten und Karrierewege selten wider.

Die meccanica femminile und informatica femminile BW setzen hier bewusst einen Kontrapunkt: Sie schaffen geschützte, empowernde Räume, in denen Lernen, Netzwerken und Sichtbarkeit auf Augenhöhe möglich sind – nicht als Sonderfall, sondern als Standard.

Wichtige Elemente unseres Konzepts sind das modulare Baukastenprinzip der Kurse, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sowie die Cafeteria, in der die Teilnehmerinnen die gesamte Woche über gepflegt werden. Unsere Veranstaltungen bieten nicht nur eine ideale Umgebung zum Lernen, sondern auch die Möglichkeit, als Dozentin erste Lehrerfahrungen in einem geschützten, kleinen Rahmen zu sammeln.

Veranstaltungsformate meccanica femminile und informatica femminile BW

Die Veranstaltungen des Netzwerk Frauen.Innovation.Technik dauern jeweils eine Woche. Die meccanica femminile und informatica femminile BW bieten ein abwechslungsreiches, praxisnahes Programm, das gezielt auf die Bedürfnisse von Frauen in MINT ausgerichtet ist:

- **Praktische Fachkurse:** In kleinen Gruppen vertiefen die Teilnehmerinnen ihr Wissen oder lernen neue, praxisrelevante Fähigkeiten. Erfahrene Expertinnen geben nicht nur ihr Wissen weiter, sondern auch ihre persönlichen Erfahrungen – für eine individuelle und nachhaltige Förderung.
- **Social Skills:** Neben technischem Know-how wird auch die persönliche Entwicklung gestärkt. In Workshops zu Themen wie „Selbstbewusstes Auftreten in Gehaltsverhandlungen“ oder „Stärken erkennen und nutzen“ erwerben die Teilnehmerinnen Kompetenzen, die sie im Studium und im Berufsalltag stärken.
- **Inspirierende Role Models:** Sichtbarkeit ist zentral. Erfolgreiche Frauen aus der Branche teilen in Kursen, Lunch Talks oder Panelrunden ihre Laufbahnen und geben authentische Einblicke. Ihre Geschichten motivieren, machen Mut – und zeigen vielfältige Karrierewege auf.
- **Networking auf Augenhöhe:** Die Veranstaltungen bieten Raum für Austausch – ob mit Gleichgesinnten, Expertinnen oder potenziellen Arbeitgeber*innen. Neben dem Fachprogramm fördern lockere Formate wie Exkursionen, Kulturangebote oder ein Netzwerkabend das Kennenlernen in entspannter Atmosphäre.

Eindrücke von den Veranstaltungen meccanica femminile und informatica femminile BW.

Transfermöglichkeiten und Übertragbarkeit

Die Veranstaltungen *meccanica femminile* und *informatica femminile BW* sind in ihrer Form einzigartig. Sie basieren auf langjähriger Erfahrung, einem engagierten Team und gezielter Förderung. Die Umsetzung an anderen Standorten wäre möglich, erfordert jedoch viel Engagement, Ressourcen und vor allem eine institutionelle Verankerung. Das Netzwerk *Frauen. Innovation. Technik* wird gefördert und unterstützt durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

Trotz aller Herausforderungen liegt in der Übertragung großes Potenzial: Ein bundesweites Netzwerk ähnlicher Formate könnte Frauen in MINT auf allen Ebenen stärken – regional verankert, aber übergreifend vernetzt.

Ein zentrales Hemmnis ist die Erreichbarkeit junger Studentinnen. Gerade in den ersten Semestern fehlt ihnen oft das Selbstbewusstsein, um teilzunehmen oder sich ein paar Tage Zeit für ihre persönliche Weiterentwicklung zu nehmen. Zudem ist ihnen die Bedeutung von Vernetzung und Weiterbildung häufig noch nicht klar. Doch das Feedback zeigt: Wer teilnimmt, profitiert stark – fachlich, menschlich und beruflich. Es lohnt sich, diese Räume zu schaffen und auszubauen.

Link

Website:

Vortragsfolien der meta-IFiF-Fachtagung:

Anerkennen – Vernetzen – Stärken

Institutionenübergreifende Förderung der Sichtbarkeit exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftsmanagerinnen

Vivian Weidner, TU Dresden und Johanna Wolter, Barkhausen Institut

Im Jahr 2022 wurde das Women@DDc Network als gemeinsame Initiative des Diversity Managements der Technischen Universität Dresden (TUD) und des Barkhausen Instituts unter dem Dach des Forschungsverbunds DRESDEN-concept (DDc) ins Leben gerufen. DRESDEN-concept ist ein strategisches Bündnis von mehr als 40 Forschungseinrichtungen, Hochschulen und forschungsaktiven Kultureinrichtungen im Raum Dresden. Ziel des Women@DDc Network ist es, Wissenschaftlerinnen aller Statusgruppen und Wissenschaftsmanagerinnen (WuW) über institutionelle Grenzen hinweg zu fördern, zu vernetzen und ihre Sichtbarkeit innerhalb des Forschungsverbunds und darüber hinaus zu erhöhen. In enger Zusammenarbeit mit dem Diversity Management der TUD verfolgt das Netzwerk einen institutsübergreifenden Ansatz, um Frauen in der Wissenschaft sichtbarer zu machen und neue Räume für Austausch, Kooperation und Karriereentwicklung zu schaffen.

Unterrepräsentation als Herausforderung

Trotz vielfältiger Gleichstellungsbemühungen sind Frauen in wissenschaftlichen Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert. Dies gilt besonders in naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen und im Übergang zu dauerhaften Professuren und Führungsfunktionen im Wissenschaftsmanagement. Gründe hierfür sind unter anderem fehlende Sichtbarkeit, mangelnde Netzwerke, stereotype Rollenbilder sowie strukturelle Barrieren. Gleichzeitig mangelt es häufig an übergreifenden Förderstrukturen, die eine kontinuierliche und koordinierte Unterstützung ermöglichen. Vor diesem Hintergrund wurde das Women@DDc Network ins Leben gerufen, um systematisch Sichtbarkeit zu schaffen, Vernetzung zu fördern und individuelle Entwicklungspfade zu unterstützen. Dabei wird gezielt auf innovative Formate gesetzt, die sich an den Bedarfen der WuW orientieren und gleichzeitig institutionenübergreifende Synergien schaffen.

Vielfältige Formate für Sichtbarkeit, Austausch und Inspiration

Das Women@DDc Network und das Diversity Management der TUD verfolgen einen dualen Ansatz. Ein zentraler Baustein ist die Erhöhung der Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen im DDc-Verbund. Ziel aller ergriffenen Maßnahmen ist es, sowohl aktuelle als auch historische Leistungen von Frauen in der Wissenschaft sichtbarer zu machen, Vorbilder zu etablieren und die öffentliche Wahrnehmung für ein gleichberechtigtes Wissenschaftssystem zu sensibilisieren.

Dafür werden gezielte Maßnahmen ergriffen, die sowohl aktuelle als auch historische Leistungen von Frauen in der Wissenschaft ins öffentliche Bewusstsein rücken. So erscheint beispielsweise im Jahr 2026 die dritte Auflage eines Kalenders, der Wissenschaftlerinnen der TUD mit ihren individuellen Forschungswegen und Erfolgen porträtiert und damit eindrucksvoll zeigt, wie vielfältig weibliche Exzellenz in der Wissenschaft ist. Ein weiteres Highlight ist der regelmäßig stattfindende Science Slam, bei dem Wissenschaftlerinnen ihre Forschung unterhaltsam präsentieren und so auch als inspirierende Vorbilder für Nachwuchswissenschaftlerinnen wirken.

Solche Formate stärken zudem die Wissenschaftskommunikation und eröffnen neue Zugänge für eine breite Öffentlichkeit. Ergänzend dazu bieten die regelmäßig stattfindenden „Role Model Talks“ des Women@DDc Network Einblicke in individuelle Karrierewege von erfolgreichen WuW aus dem DDc-Verbund. Diese Formate dienen als Inspiration und schaffen wertvolle Identifikationsfiguren für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Auf der individuellen Ebene stehen Qualifizierung, Coaching und gezielte Karriereförderung im Mittelpunkt. Zwei strukturierte Programme bilden dabei das Rückgrat: das „Charlotte-Bühler-Programm“ für Postdoktorandinnen sowie das einjährige Weiterbildungsformat „Women Leading in Academia“ für Professorinnen. Beide Programme bieten ein maßgeschneidertes Curriculum aus Workshops, Networking und individueller Karriereberatung. Darüber hinaus bietet das Women@DDc Network niedrigschwellige Weiterbildungsangebote und themenspezifische Austauschformate für Frauen in der Wissenschaft an. Dazu zählen beispielsweise Workshops zu Karrierewegen nach der Promotion, Projektmanagement und Sichtbarkeit auf sozialen Plattformen sowie Netzwerkformate u. a. für Professorinnen.

Ein besonderer Mehrwert ergibt sich aus der engen Verknüpfung der einzelnen Maßnahmen: Sichtbarkeit und Förderung greifen ineinander und verstärken sich gegenseitig. Gleichzeitig tragen die kontinuierliche Bereitstellung von Ressourcen und die strategische Anbindung des Netzwerks an das Diversity Management maßgeblich zur Nachhaltigkeit und Wirkung der Initiative bei.

Best-Practice für institutionenübergreifende Gleichstellungsarbeit

Das Modell Women@DDc Network lässt sich als beispielhafte Best-Practice-Initiative für institutionenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Gleichstellung verstehen. Es zeigt auf, wie durch die Verbindung von Sichtbarkeit, individueller Förderung und institutioneller Kooperation ein Gesamtkonzept entstehen kann, das stetige Impulse für die Gleichstellung in der Wissenschaft setzt.

Gleichzeitig bringt eine solche Initiative Herausforderungen mit sich: Die Sicherstellung kontinuierlicher finanzieller und personeller Ressourcen sowie die institutionelle Verstärkung erfordern Zeit und Engagement. Auch die kontinuierliche Evaluierung der Maßnahmen und die flexible Anpassung an sich wandelnde Rahmenbedingungen sind essenziell für die langfristige Wirkung.

Die Initiative steht damit exemplarisch für eine neue Form der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, in der Diversität und Chancengleichheit als zentrale Gestaltungsprinzipien für ein zukunftsfähiges Wissenschaftssystem verstanden werden.

Links

Women@DDc Network:

Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen an der TUD:

Vortragsfolien der meta-IFIF-Fachtagung:

Autor*innenprofile

Ruth Asan,
Fraunhofer-Gesellschaft

Ruth Asan ist studierte Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin. Seit 2018 arbeitet sie als Referentin für Digitale Kommunikation am Fraunhofer IPK in Berlin und unterstützt seit 2024 die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte als deren Stellvertreterin.

➤ ruth.asan@ipk.fraunhofer.de

Andrea Bähr,
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Andrea Bähr leitet das Büro der Universitätsfrauenbeauftragten sowie die Kontaktstelle Sexuelle Belästigung an der Universität Würzburg. Ihr Engagement im universitätsinternen Audit Diversity sowie ihre nebenberufliche Tätigkeit als Trainerin für Unconscious Biases waren mit ausschlaggebend für die Idee zu #WueSeeYou.

➤ andrea.baehr@uni-wuerzburg.de

Regina Böckler,
Fraunhofer-Gesellschaft

Regina Böckler studierte Physikalische Technik und startete im Anschluss ihre berufliche Karriere am Fraunhofer EMFT in München. Seit 2020 ist sie die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Fraunhofer-Gesellschaft.

➤ regina.boeckler@emft.fraunhofer.de

apl. Prof. Dr. phil. Elsbeth Bösl,
Universität der Bundeswehr München, IFIF-Projekt AktArcha

Elsbeth Bösl ist Wissenschafts- und Technikhistorikerin mit einer Teilqualifikation in der Prähistorischen Archäologie. Sie lehrt und forscht an der Universität der Bundeswehr München. Sie hat zu einem Thema der Disability History promoviert und in der Wissenschaftsgeschichte habilitiert. Die historische Geschlechterforschung ist ein weiterer ihrer Schwerpunkte.

Gesine Born,
Bilderinstitut

Gesine Born ist Gründerin des Bilderinstituts. Sie beschäftigt sich mit dem verantwortungsvollen Umgang von Bildern in der Wissenschaftskommunikation. Dabei liegt ein Schwerpunkt darauf, Frauen in der Wissenschaft sichtbar zu machen.

➤ bilderinstitut@gesine-born.de

Dr. Maike Braun,
Universität Hohenheim, IFiF-Projekt Diversity-X

Maike Braun ist im Fachgebiet Kommunikationswissenschaft, insbesondere Medienpsychologie, an der Universität Hohenheim tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Diversity sowie Kommunikation in und über soziale Ungleichheiten.

➔ maike.braun@uni-hohenheim.de

Dr. Birgit Buschmann,
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg

Birgit Buschmann studierte Physik, Geschichte, Wirtschaftswissenschaften und promovierte an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Nach Tätigkeiten bei der Daimler AG, in der Gründungs- und Mittelstandsförderung, als Geschäftsführerin der Enquetekommission Mittelstand im Landtag Baden-Württemberg und Geschäftsführerin des Instituts für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim ist sie seit 2004 im Wirtschaftsministerium, seit 2010 als Leiterin des Referats Wirtschaft und Gleichstellung tätig.

➔ birgit.buschmann@wm.bwl.de

Jan Büssers,
Zentrum für Gender Studies

Jan Büssers arbeitet zurzeit als Referent im Projekt „Geschlechterdimensionen im Blick der MINT-Forschung“ (GeDiMINT) an der TU Braunschweig und dort auch als Universitätskoordinator für das Femtec-Programm.

➔ j.buessers@tu-braunschweig.de

Lea Eberle,
Ringier AG

Lea Eberle ist Head of Finance Projects & COO der EqualVoice-Initiative bei der Ringier AG. Seit 2019 ist sie maßgeblich am Aufbau und der Weiterentwicklung der EqualVoice-Initiative beteiligt. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind strategische Entwicklung, Gleichstellung in den Medien, Finanzprojekte und Innovation.

➔ lea.eberle@ringier.ch

Dr.'in Carmen Sarah Einsle,
Valencian International University (VIU)/Universität Évora

Carmen Sarah Einsle promovierte mit Auszeichnung in Wirtschaft und Business an der Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Sie hat einen Bachelor in Tourismus der Universität der Balearischen Inseln (UIB) und einen Master in digitalem Marketing und E-Commerce der Internationalen Universität La Rioja. Sie war Postdoktorandin an der Universität Évora. Ihre Hauptforschungsgebiete sind Sportmarketing, soziale Medien und Gender.

Sara Maria Engeler,
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, IFiF-Projekt heiCHANGE

Im Anschluss an den M. Sc. Economics begann Sara Maria Engeler ihren PhD in Experimentalökonomik am Lehrstuhl für Organizational Behavior. Zu ihren Aufgaben als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „heiCHANGE – Sichtbarkeit durch strukturellen Wandel“ zählen die Rekrutierung von Experimentteilnehmer*innen, die Datenerhebung und -analyse, die Durchführung von Projektworkshops und das Schreiben von ergebnisbezogenen Veröffentlichungen. ➔ sara.engeler@awi.uni-heidelberg.de

Prof.'in Dr.'in Kerstin Ettl,
Westfälische Hochschule, IFiF-Projekt Westfälische Erfinderinnen

Kerstin Ettl ist Professorin für BWL, insb. Management unter Berücksichtigung von Gender und Diversity. Neben der Projektleitung war sie im IFiF-Projekt WE! – Westfälische Erfinderinnen fachlich insbesondere für die genderbezogenen Fragestellungen verantwortlich.

➔ kerstin.ettl@w-hs.de

Kathrin Faber,
Universität Bremen

Kathrin Faber absolvierte ihr Studium der Biowissenschaften und der Toxikologie in Münster, Tours, Berlin und Porto Alegre und promoviert aktuell im Fachgebiet Neurobiochemie. Parallel dazu verantwortet sie seit 2020 das Programm perspektive promotion der Arbeitsstelle Chancengleichheit an der Universität Bremen. Seit 2024 leitet sie zudem den Schwerpunkt Gender & Diversity Communications.

➔ kathrin.faber@vw.uni-bremen.de

Prof.'in Dr.'in Julia Frohne,
Westfälische Hochschule, IFiF-Projekt Westfälische Erfinderinnen

Julia Frohne ist Professorin für Kommunikationsmanagement am Institut für Journalismus und PR und war für die medienbezogenen Fragestellungen sowie die Planung und Konzeption der Kommunikationsmaßnahmen im IFiF-Projekt WE! – Westfälische Erfinderinnen verantwortlich.

➔ julia.frohne@w-hs.de

Dr. Natalia Gorynia-Pfeffer,
RKW Kompetenzzentrum

Natalia Gorynia-Pfeffer ist Projektleiterin im RKW Kompetenzzentrum. Sie ist Doktorin der Wirtschaftswissenschaften (SGH Warsaw School of Economics) mit deutsch-polnischem Doppeldiplom (Diplom-Kauffrau, Technische Universität Freiberg und M. A., Wirtschaftsuniversität Posen) und Mitglied des Global Entrepreneurship Monitor-Länderteams seit 2017.

Claudia Graf-Pfohl,
ATB Arbeit, Technik und Bildung gGmbH

Claudia Graf-Pfohl unterstützt Teams und Führungskräfte als Transformationsmanagerin. In der ATB gGmbH widmet sie sich der Erforschung zentraler Gestaltungsfaktoren für komplexe Arbeitssysteme.

➔ graf-pfohl@atb-chemnitz.de

**Dr.'in Lela Griessbach,
Working Moms e.V.**

Lela Griessbach hat vor Kurzem ihre Promotion an der Universität Siegen abgeschlossen. Die gebürtige Georgierin ist zweifache Mutter und Führungskraft. Sie ist Mitglied von Working Moms e.V. und Gründerin von MY GEORGIA Women, einem Karrierenetzwerk für zugewanderte Frauen in Berlin.

➔ griessbach.berlin@gmail.com

**Dr. Aliena Guggenberger,
Hochschule Mainz, IFiF-Projekt UN/SEEN**

Dr. Aliena Guggenberger ist Kunsthistorikerin mit einem Schwerpunkt auf Mode- und Designgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts UN/SEEN ist sie für Recherche, Text und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

**PD Dr. phil. Doris Gutsmiedl-Schümann MHEd,
Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Freie Universität Berlin,
IFiF-Projekt AktArcha**

Doris Gutsmiedl-Schümann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und Privatdozentin an der Freien Universität Berlin. Sie hat in prähistorischer Archäologie promoviert und habilitiert, und besitzt einen Masterabschluss in Bildungs- und Erziehungswissenschaften, Schwerpunkt Higher Education.

**Prof. Dr. Steffi Haag,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU), IFiF-Projekt DigInnen**

Steffi Haag ist HHU-Professorin für Digitale Innovation und Entrepreneurship. In ihrer Forschung untersucht sie das Spannungsfeld zwischen dem Management digitaler Innovationen und Cybersicherheit, insbesondere aus der Nutzungsperspektive.

➔ steffi.haag@hhu.de

**Silke Haubenreißer,
Verband der Unternehmerinnen in Deutschland e.V. (VdU)**

Silke Haubenreißer, Inhaberin der Lux Impuls GmbH, ist mit ihrem Unternehmen in der beruflichen Bildung und Nachwuchsförderung aktiv. Neben allen Themen rund um (betriebliche) Bildung und Führungsmotivation ist eines ihrer Anliegen, junge Frauen für eine Karriere im MINT-Bereich zu begeistern. Daher engagiert sie sich als Co-Vorsitzende der MINT-Kommission im Verband der Unternehmerinnen in Deutschland e.V.

➔ silke.haubenreisser@lux-impuls.de

**Laura Heintz,
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern, IFiF-Projekt Diversity-X**

Laura Heintz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin mit dem Forschungsschwerpunkt Wissenschaftskommunikation im Projekt FairTools an der RPTU Kaiserslautern. Während der Laufzeit des Projekts Diversity-X war sie am Fachgebiet Computational Communication Science an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz beschäftigt.

➔ Laura.heintz@rptu.de

Carola Herbst,
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.,
IFiF-Projekt #InnovativeFrauen

Carola Herbst ist Projektleiterin der Plattform #InnovativeFrauen im Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. Die Medienpädagogin befasst sich seit 2008 mit der Sichtbarkeit von Frauen in digitalen Medien – mit besonderem Fokus auf Social Media und crossmedialen Formaten.

➔ herbst@kompetenzz.de

© Foto: BHH/Thomas Rafälzy

Karin Höhne,
Berlin Institute of Health in der Charité

Karin Höhne ist Leiterin der Stabsstelle Chancengleichheit und Diversität am Berlin Institute of Health in der Charité. Sie studierte Kulturwissenschaften und European Studies in Frankfurt (Oder) und Lodz/Polen.

➔ karin.hoehne@bih-charite.de

Dr.'in Dagmar Höppel,
Verband Baden-Württembergischer Wissenschaftlerinnen (VBWW)

Nach Studium und Promotion an der Universität Hohenheim baute Dagmar Höppel 1996 die Geschäftsstelle der LaKoG Baden-Württemberg auf und leitete diese bis 2024. Sie ist Gründungsmitglied in vielen Gremien und Verbänden, u.a. im Landesmedienrat BW.

➔ dagmar-hoepfel@web.de

Saskia Holzschneider,
Universität Hohenheim, IFiF-Projekt Diversity-X

Saskia Holzschneider war während der Projektlaufzeit des Forschungsprojekts „Diversity-X“ wissenschaftliche Hilfskraft am Fachgebiet für Medienpsychologie der Universität Hohenheim. Sie studiert dort im Master Kommunikationsmanagement und -analyse. Zuvor absolvierte sie den B.A. „Medien- und Kommunikationswissenschaft“ an der Universität Mannheim.

Katrin Jahnke,
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Als Projektleiterin am Startup Incubator Berlin, dem Gründungszentrum der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, trägt Katrin Jahnke die Verantwortung für das Berliner Startup Stipendium. Sie setzt sich aktiv für das Thema „Female Empowerment“ ein und bringt wertvolle Expertise in den Bereichen Finanzen und Projektmanagement mit.

➔ katrin.jahnke@hwr-berlin.de

➔ www.linkedin.com/in/katrin-jahnke-3b712121a

Astrid Jansen,
Universität Hohenheim

Astrid Jansen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hohenheim im Fachgebiet Kommunikationswissenschaft, insbesondere Medien- und Nutzungsforschung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Smartphonennutzung und Schlaf, ambulante Messmethoden und Gender-Diversität.

➔ astrid.jansen@uni-hohenheim.de

Prof. Dr. Heike Kahlert,
Ruhr-Universität Bochum, IFiF-Projekt Gender-Innovationen

Prof. Dr. rer. soc. habil. Heike Kahlert ist Soziologin und Lehrstuhlinhaberin für Soziologie/Soziale Ungleichheit und Geschlecht an der Ruhr-Universität Bochum. Ebendort leitet sie seit 2023 das BMFTR-geförderte Projekt „Gender-Innovationen in den Sozial- und Geisteswissenschaften: Organisationen und Lehre im Fokus“.

➔ heike.kahlert@rub.de

© Foto: BfH/Thomas Rafälzy

Katharina Kalhoff,
Berlin Institute of Health in der Charité

Katharina Kalhoff ist Pressesprecherin und Redakteurin für Wissenschaftskommunikation. Sie hat Journalistik in Dortmund und Paris studiert und ein Public Health Programm in London absolviert. Zu ihren journalistischen Stationen zählen u.a. die Funke Mediengruppe, der WDR, die dpa und euronews.

➔ katharina.kalhoff@bih-charite.de

Dr.'in Ruth Kamm,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Ruth Kamm arbeitet an der Stabsstelle Gleichstellung, Chancengleichheit und Familie mit den Schwerpunkten Mentoring und Gender Consulting für Forschungsverbände. Die Politikwissenschaftlerin hat sich in ihrer Promotion in Bamberg mit Reformen im deutschen Hochschulsystem befasst.

➔ rkamm@gb.uni-kiel.de

Sumin Kim,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU), IFiF-Projekt DigInn

Sumin Kim ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Digitale Innovation und Entrepreneurship des Instituts für Informatik der HHU. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung digitaler Innovation, mit besonderem Fokus auf Fairness und der Rolle des Menschen in technologischen Prozessen, betrachtet aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive.

➔ sumin.kim@hhu.de

Prof. Dr. Veronika Kneip,
Frankfurt University of Applied Sciences, IFiF-Projekt SiGi

Veronika Kneip ist Professorin für Human Resource Management und Organisation an der Frankfurt University of Applied Sciences. Sie leitet das Forschungsprojekt „Sichtbarkeit innovativer Gründerinnen“ im Rahmen der BMFTR-Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“.

➔ veronika.kneip@fra-uas.de

Dr. Katja Knuth-Herzig,
Zentrum für Wissenschaftsmanagement (ZWM) Speyer, IFiF-Projekt SPARK

Katja Knuth-Herzig ist Referentin für Weiterbildung/Beratung am ZWM in Speyer. Davor war sie u. a. an der Goethe-Universität Frankfurt beschäftigt, wo sie im Themenbereich Wissenschaftskommunikation innerhalb der Psychologie promovierte. Katja Knuth-Herzig engagiert sich in der #FactoryWisskomm für den Kompetenzaufbau in der Wissenschaftskommunikation.

➔ knuth-herzig@zwm-speyer.de

**PD Dr. Elena Köstner,
Universität Bayreuth**

Elena Köstner leitet aktuell das BMFTR-geförderte Projekt GO Forschung (Gender – Offensive – Forschung) an der Universität Bayreuth. Davor koordinierte sie Coaching- und Mentoring-Programme für Wissenschaftlerinnen und Studentinnen. Sie ist habilitierte Althistorikerin (Universität Regensburg) und forscht v. a. zu Geschlechtlichkeit, Identität, Alterität und Alienität in der Antike.

➔ Elena.Koestner@uni-bayreuth.de

© Foto: Andreas Schmitter

**Kati Korst,
RWTH Aachen University**

Kati Korst, M.A., ist Projektkoordinatorin des TANDEM Mentoring-Programme an der RWTH Aachen University.

➔ genderanddiversity@rwth-aachen.de

**Selina Lange,
Hochschule Ansbach**

Selina Lange erforschte und produzierte in ihrer Masterarbeit Videoporträts von Wissenschaftlerinnen als Recherchetool. Als wissenschaftliche Hilfskraft untersucht sie, wie man mehr mediale Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft herstellen kann.

➔ xselinart@gmail.com

**Dr.'in Imke Leicht,
Femtec GmbH**

Imke Leicht war von Januar 2024 bis Juni 2025 als Director Strategic Development and Relationship Management bei der Femtec GmbH tätig. Zuvor war sie Leiterin des Büros für Gender und Diversity der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wo sie am Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik zu Feministischen Theorien und Menschenrechten promovierte.

➔ <https://www.linkedin.com/in/dr-imke-leicht-8a02b9172/>

**Cristina Manzano,
Forschungszentrum Jülich GmbH**

Cristina Manzano absolvierte ihr Studium zum Telecommunications Engineer in Spanien und Norwegen. Sie arbeitet am Jülich Supercomputing Centre mit Schwerpunkt auf Daten- und Dateisystemen. Cristina Manzano ist Mitgründerin des Netzwerks Jülich Women in High Performance Computing (JuWinHPC) und aktiv im Netzwerk Female Voice.

➔ c.manzano@fz-juelich.de

**Prof.'in Dr.'in Nicola Marsden,
Hochschule Heilbronn und
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.**

Nicola Marsden ist Professorin für Software Engineering an der Hochschule Heilbronn und stellvertretende Vorsitzende des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. Ihre Themenschwerpunkte sind Human-Computer-Interaction, Gender, Management und soziale Prozesse in der Informatik.

Jasmin Mausolf,
Theologische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin

Jasmin Mausolf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Darüber hinaus ist sie dezentrale Gleichstellungsbeauftragte und verantwortete das Projekt „Frauen*stimmen in Theologie und Religionsforschung“.

➔ mausolja@hu-berlin.de

Herna Muñoz-Galeano,
HMG Systems Engineering GmbH und PGXperts GmbH

Herna Muñoz-Galeano ist Gründerin und CEO von HMG Systems Engineering GmbH und PGXperts GmbH. Die ausgezeichnete Elektro- und IT-Ingenieurin steht für technologische Innovation, Leadership und Diversität. Sie ist „Engineer PowerWoman 2016“ und Teil des EY Entrepreneurial Winning Women Europe Program.

➔ herna.munoz@pgxperts.com

Julia Neller,
IFiF-Projekt UN/SEEN

Julia Neller ist Kommunikationsdesignerin mit eigenem Designstudio in Berlin. Der Fokus ihres gestalterischen Schaffens liegt im Bereich visuelles Storytelling und visuelle Identitäten. Diese Expertisen bringt sie, neben der Außenkommunikation, ins Projekt UN/SEEN ein.

Natalie Nikolaus,
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Natalie Nikolaus ist eine Ansprechperson für die Vereinbarkeit von Wissenschaft & Familie im Büro der Unifrauenbeauftragten und koordiniert das Projekt WÜkit. Daneben leitet sie die Geschäftsstelle der LaKoF Bayern Universitäten, Kunst- & Musikhochschulen. Ihre Erkenntnisse aus Beratungen und Befragungen ließen den Podcast #WueHearYou entstehen.

➔ natalie.nikolaus@uni-wuerzburg.de

Dr.'in Lisa Obereder,
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

Lisa Obereder arbeitet als Expertin in der Stabstelle „Strategie“. Sie ist Diversitätsbeauftragte der FFG und Leiterin des Programms INNOVATORINNEN.

➔ lisa.obereder@ffg.at

Esther Packullat,
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM

Esther Packullat, M.A., studierte Publizistik, Germanistik und Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie arbeitet seit über acht Jahren im Team „Kommunikation“ des Fraunhofer ITWM und war zuvor in PR-Agenturen und bei Redaktionen im ZDF tätig.

➔ esther.packullat@itwm.fraunhofer.de

Dr. Ralitsa Petrova-Stoyanov,
RWTH Aachen University

Ralitsa Petrova-Stoyanov leitet die Rektoratsstabstelle Inclusion, Gender & Diversity Management (IGaD) der RWTH Aachen University.

➤ genderanddiversity@rwth-aachen.de

© Foto: Heike Lachmann

Manja Mai-Ly Pfaff-Kastner,
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

Manja Mai-Ly Pfaff-Kastner, M.Sc., studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau an der TU Chemnitz und in Argentinien. Seit 2018 ist sie am Fraunhofer IWU tätig, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Gruppenleiterin und stellvertretende Abteilungsleiterin. Fachlich befasst sie sich mit Ontologien und kausalen Graphen.

➤ manja.mai-ly.pfaff-kastner@iwu.fraunhofer.de

Ronja Philipp,
Hochschule München, IFiF-Projekt Prof:inSicht

Nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit und dem Masterstudium Gesellschaftlicher Wandel und Teilhabe begann Ronja Philipp ihre Beschäftigung an der Hochschule München. Dort promovierte sie und war als wissenschaftliche Mitarbeiterin im BMFTR geförderten Projekt „Prof:inSicht - Sichtbarkeit von Professorinnen“ an HAW tätig.

➤ ronja.philipp@hm.edu

Dr. Julia Rathke,
PH Ludwigsburg und IU Internationale Hochschule, IFiF-Projekt SPARK

Julia Rathke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der PH Ludwigsburg und der IU Internationale Hochschule. Zuvor war sie an der DUV Speyer Projektleiterin der Projekte „SPARK“ und „KaWuM“. Sie promovierte als Politikwissenschaftlerin an der Universität Mannheim und ist seit 2012 freiberuflich als Coach und Trainerin – u. a. für Sichtbarkeit und Karrierewege in der Wissenschaft – tätig.

➤ www.juliarathke.de ➤ julia.rathke@gmail.com

Katharina Rust,
Hochschule Heilbronn

Katharina Rust arbeitet seit über 10 Jahren an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft. Als zertifizierte Mentoringmanagerin und Mediatorin bringt sie umfassende Expertise in Gleichstellung, Diversität und Antidiskriminierungsarbeit mit. Sie ist strategische Projektleiterin im Bereich Gender und Innovation an der Hochschule Heilbronn.

➤ Katharina.rust@hs-heilbronn.de

Kathrin Sammetinger,
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Kathrin Sammetinger ist Teil der Kontaktstelle Antidiskriminierung der JMU. Im Bereich Diversität arbeitet sie außerdem an Sensibilisierungsmaßnahmen und Veranstaltungen. Sie war als Mitarbeiterin der Universitätsfrauenbeauftragten der JMU hauptverantwortlich für die Konzipierung und Umsetzung von #WueSeeYou.

➤ kathrin.sammetinger@uni-wuerzburg.de

Nelli Scharapow,
FH Münster University of Applied Sciences

Nelli Scharapow ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt WE.Lead. Im Rahmen des Projekts promoviert sie in Kooperation mit der VU Amsterdam zur Transformation der Arbeitswelt und dem damit verbundenen Konzept New Work sowie zur Rolle von Frauen in Führungspositionen.

➤ nelly.scharapow@fh-muenster.de

Prof. Dr. Michael Scharkow,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, IFiF-Projekt Diversity-X

Michael Scharkow ist Professor für Computational Communication Science an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sein Forschungsschwerpunkt ist Computational Communication.

➤ scharkow@uni-mainz.de

Dr. Andrea Schirmacher,
WeiberWirtschaft eG, IFiF-Projekt InnoGründerinnen

Andrea Schirmacher ist Vorstandsfrau der WeiberWirtschaft eG und verantwortete als Senior Expert Female Entrepreneurship u.a. das Projekt InnoGründerinnen für die bundesweite gründerinnenagentur (bga).

➤ inno-gruenderinnen@gruenderinnenagentur.de

Kyra Schneider,
OTH Regensburg, IFiF-Projekt Digital Hate

Kyra Schneider hat Sozialwissenschaften und Konfliktforschung in Augsburg studiert. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gender und Diskursanalyse. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Digital Hate.

➤ kyra.schneider@oth-regensburg.de

Dr.'in Julia A. Schreiner,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Julia Schreiner koordiniert seit 2021 ein internationales Mentoring-Programm für Postdoktorandinnen und seit 2024 auch die Clinician Scientist Academy Kiel – Nachwuchsförderung für Ärztinnen und Ärzte. In ihrer Zeit als Agrarökonomin engagierte sie sich bereits jahrelang als Gleichstellungsbeauftragte ihrer Fakultät.

➤ jschreiner@gb.uni-kiel.de

Heidi Schwager, B.Sc.,
Netzwerk Frauen.Innovation.Technik (F.I.T.), Hochschule Furtwangen

Heidi Schwager ist Mitgründerin der Hammer GmbH und Informatikerin (B.Sc.). Sie leitet die meccanica feminale und engagiert sich im Netzwerk F.I.T dafür, Frauen in MINT zu fördern und ihre beruflichen Chancen zu stärken.

➤ heidi.schwager@hs-furtwangen.de

Prof. Dr. Christiane Schwieren,
Ruprecht Karls Universität Heidelberg, IFiF-Projekt heiCHANGE

Christiane Schwieren ist Professorin für Organisationsverhalten und zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität Heidelberg. Ihre Doktorarbeit hat sie an der Universität Maastricht in Wirtschaftswissenschaften gemacht, und danach u. a. eine Stelle an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona als Assistenzprofessorin gehabt. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Verhaltensökonomischen Forschung zu Gender-Themen, psychischer Gesundheit und Kooperationsverhalten.

➔ christiane.schwieren@awi.uni-heidelberg.de

Mechthild Scott

Mechthild Scott, M.A., Syst. Coach (SG), studierte an der Freien Universität Berlin Informationswirtschaft/Erziehungswissenschaft und bereitet aktuell ihre Promotion im Bereich Rechtssoziologie vor. Sie lehrt Organisationsentwicklung an unterschiedlichen Hochschulen.

➔ m.scott@fu-berlin.de

Prof.'in Dr.'in Amy Siu,
Berliner Hochschule für Technik

Bevor sie promovierte, war Prof.'in Dr.'in Amy Siu mehrere Jahre in der Softwareindustrie tätig. Im Jahr 2018 wurde sie auf eine Professur für Softwareentwicklung an der Berliner Hochschule für Technik berufen. Seit 2021 ist sie die nebenberufliche Frauenbeauftragte ihres Fachbereichs.

➔ siu@bht-berlin.de

Dr. Melanie Slavici,
Frankfurt University of Applied Sciences, IFiF-Projekt SiGi

Melanie Slavici ist promovierte Politikwissenschaftlerin. Mithilfe empirischer qualitativer Sozialforschung untersucht sie Phänomene rund um marginalisierte Gruppen und Diskriminierung, beispielsweise im Kontext von Gender, Alter oder Nachhaltigkeit.

➔ melanie.slavici@fra-uas.de

Lina Spagert,
Hochschule München, IFiF-Projekt Prof:inSicht

Bevor sie an die Hochschule München kam, studierte Lina Spagert Soziale Arbeit und angewandte Forschung in der Sozialen Arbeit im Master. Im BMFTR geförderten Projekt „Prof:inSicht- Sichtbarkeit von Professorinnen an HAW“ arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und begann ihre Promotion.

➔ spagert@hm.edu

Prof. Dr. Elke Theobald,
Hochschule Pforzheim und Steinbeis Transferzentren Pforzheim

Elke Theobald ist seit 1998 Professorin für Online-Marketing und lehrt an der Hochschule Pforzheim. Sie studierte Computerlinguistik und Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und war als Produktmanagerin bei der Langenscheidt Verlagsgruppe München und als Marketingleiterin in Digitalagenturen tätig. 2001 gründete sie die Steinbeis Institute für Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim und leitet seit 2010 im Auftrag des Wirtschaftsministeriums das Projekt Spitzenfrauen BW sowie seit 2022 die Digitale Plattform Frau und Beruf Baden-Württemberg. ➔ elke.theobald@hs-pforzheim.de

Prof. Dr. Sabine Trepte

Universität Hohenheim, IFiF-Projekt Diversity-X

Sabine Trepte ist Professorin im Fachgebiet Kommunikationswissenschaft, insbesondere Medienpsychologie. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Privatheit in sozialen Medien, soziale Unterstützung und Identität in sozialen Medien sowie nationale und Gender-Diversität.

➤ sabine.trepte@uni-hohenheim.de

Melanie Trommer, ATB Arbeit, Technik und Bildung gGmbH

Melanie Trommer unterstützt Teams und Führungskräfte als Transformationsmanagerinnen und Trainerin für gesundes Führen. In der ATB gGmbH widmet sie sich der Erforschung zentraler Gestaltungsfaktoren für eine anpassungsfähige Arbeitswelt.

➤ m.trommer@atb-chemnitz.de

Nina Vischer,

OTH Regensburg, IFiF-Projekt Digital Hate

Nina Vischer hat Bewegungs- und Gesundheitswissenschaften in Regensburg und Erlangen studiert. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gender und gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Digital Hate.

➤ nina.vischer@oth-regensburg.de

Julia Voß, Westfälische Hochschule, IFiF-Projekt Westfälische Erfinderinnen

Julia Voß ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, promoviert über Unternehmerinnen und Innovation und war für die Koordination des IFiF-Projekts WE! –Westfälische Erfinderinnen zuständig.

➤ julia.voss@w-hs.de

Lisa Christine Wackers,

Ruhr-Universität Bochum, IFiF-Projekt Gender-Innovationen

Lisa Christine Wackers, M. A., ist Sozialwissenschaftlerin und derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Gender-Innovationen“ am Lehrstuhl für Soziologie/Soziale Ungleichheit und Geschlecht der Ruhr-Universität Bochum. Zuvor arbeitete sie zunächst ebendort und war dann im Verlag Barbara Budrich tätig.

➤ lisa.wackers@rub.de

Prof.'in Dr.'in Ismeni Walter, Hochschule Ansbach

Ismeni Walter ist Wissenschaftsjournalistin und lehrt in Ansbach Video- und Umweltjournalismus. In ihrer Forschung untersucht sie Mechanismen in der journalistischen Recherche, die die Sichtbarkeit von Frauen als Expertinnen behindern und entwickelt hierfür praktische Lösungsansätze.

➤ ismeni.walter@hs-ansbach.de

Juliette Wedl,
Braunschweiger Zentrum für Gender Studies (BZG)

Juliette Wedl leitet als Geschäftsführung das BZG und hat die wissenschaftliche Leitung des BMFTR-geförderten Projektes „Geschlechterdimensionen im Blick der MINT-Forschung (GeDiMINT)“ an der TU Braunschweig inne. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die heteronormativitätskritische Schulbildung; nebenberuflich gibt sie Fortbildungen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

➔ j.wedl@tu-braunschweig.de

© Foto: PicturePeople

Vivian Weidner,
Technische Universität Dresden

Vivian Weidner studierte Geschichte (M.A.) an der TU Dresden. Sie arbeitet seit 2023 als Koordinatorin im Diversity Management der Universität. Ihre thematischen Schwerpunkte liegen in der Öffentlichkeitsarbeit sowie in spezifischen Projekten zur Sichtbarmachung von Frauen in der Wissenschaft.

Johanna Wolter,
Barkhausen Institut

Johanna Wolter studierte Amerikanistik, Romanistik und Germanistik (M.A.) an der TU Dresden und am College of Charleston, SC (USA). Seit 2021 arbeitet sie als Projektmanagerin am Barkhausen Institut und ist als Mitgründerin des Women@DDc Network für die Kommunikation und Koordination zuständig.

© Foto: Rafael Vinz/Barkhausen Institut

Das Metavorhaben „Innovative Frauen im Fokus“ (meta-IFiF)

Gemeinsam für mehr Sichtbarkeit von Frauen in Forschung, Wissenschaft und Innovation!

Dieses Ziel verfolgt das Metavorhaben „Innovative Frauen im Fokus“ (meta-IFiF) gemeinsam mit allen Projekten der Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ (IFiF).

Die Förderrichtlinie wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt¹ 2021 ins Leben gerufen.² Gefördert werden Forschungs- und Umsetzungsprojekte, die die Leistungen und Potenziale innovativer Frauen sichtbar machen und Maßnahmen entwickeln, um diese Sichtbarkeit strukturell zu verankern. Die bewilligten Projekte nahmen ihre Tätigkeit zeitlich gestaffelt in drei Calls von Mitte 2021 bis Anfang 2025 auf.

Seit März 2022 begleitet das Metavorhaben meta-IFiF die Aktivitäten der Förderrichtlinie. Die 36 geförderten Projekte zeichnen sich durch unterschiedliche Schwerpunkte aus, die sich in vielfältigen Aufgaben und Vorhaben widerspiegeln.

Die IFiF-Projekte

- machen die Leistungen und Innovationen von Frauen sichtbar,
- unterstützen die Karriereentwicklung von Frauen,
- bieten jungen Frauen Identifikationsmöglichkeiten,
- ermutigen Nachwuchswissenschaftlerinnen, die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen,
- untersuchen strukturelle Ungerechtigkeiten und
- entwickeln Lösungen für mehr Chancengerechtigkeit und bessere Teilhabebedingungen in Wissenschaft und Forschung.

Um nachhaltig Veränderungen herbeizuführen, ist es wichtig, dass die Ansätze, Methoden und Ergebnisse, die sich in den Einzelprojekten als sinnvoll und wirkungsvoll erwiesen haben, nicht nur im jeweiligen Projekt und dessen Dauer wirksam werden. Es müssen vielmehr Strukturen geschaffen werden, die ein gemeinsames, nachhaltiges Wirken der Projekte ermöglichen.

Genau hier setzt das Metavorhaben an: meta-IFiF stellt einen Rahmen zur Vernetzung und zur kontinuierlichen Kommunikation der Projekte zur Verfügung, initiiert, koordiniert und moderiert den Austausch und die Zusammenarbeit und bringt dadurch alle Kräfte der Akteur*innen aus den Projekten zusammen. Im Einzelnen ist das Metavorhaben in folgenden Bereichen aktiv:

Vernetzung, Austausch, Kooperation

Die Projekte beleuchten unterschiedliche Schwerpunkte und haben verschiedene Herangehensweisen, um die Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation zu erhöhen. Regelmäßige, von meta-IFiF organisierte Vernetzungstreffen ermöglichen es allen Projektteams, von diesem Fundus an Ideen zu profitieren und eine gemeinsame Strategie für die Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen zu entwickeln. Gleichzeitig kann Feedback zu den eigenen Maßnahmen eingeholt werden. Diese können dadurch verbessert und der Fokus erweitert werden.

¹ Bis Anfang Mai 2025: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

² Vollständiger Titel der Förderrichtlinie: „Frauen in Wissenschaft, Forschung Innovation: Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit strukturell verankern (Innovative Frauen im Fokus)“

Qualifikation und Unterstützung

Das Metavorhaben meta-IFiF bietet den Projekten bedarfsorientierte Qualifizierungs- und Workshopangebote zu den Themen Wissenschaftskommunikation und soziale Medien sowie zu Verstetigung und Transfer von Projektergebnissen.

Ergebnisse sichern

Spannende Forschungsfragen sowie innovative Umsetzungsstrategien und Methoden zeichnen die Projekte der Förderrichtlinie aus. Über Projektportraits sowie die Vorstellung der Ergebnisse auf der Website und auf von meta-IFiF organisierten (Fach-)Veranstaltungen werden die Erkenntnisse aus den Projekten gesichert und weitergegeben. Sie machen deutlich, mit welchen Maßnahmen die Erhöhung der Sichtbarkeit innovativer Frauen gelingen kann.

Gute Praxis identifizieren und verbreiten

meta-IFiF recherchiert geeignete Struktur- und Verstetigungsmaßnahmen zur Sichtbarmachung von Frauen außerhalb der Förderrichtlinie und stellt diese auf der Website zur Verfügung. Diese dienen – zusammen mit den (Zwischen-)Ergebnissen der IFiF-Projekte – als Grundlage für die Erarbeitung von Qualitätskriterien für Best-Practice-Maßnahmen. Ebenfalls durch das Metavorhaben aufbereitete Daten und Fakten zur Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation können als Grundlage für passgenaue Strategien herangezogen werden.

Verstetigung und Transfer

Verstetigung und Transfer sind zentral, um die nachhaltige Wirkung von Projekten sicherzustellen. Verstetigung beschreibt das Ziel, die jeweiligen projektinternen Ansätze und (Forschungs-)Ergebnisse auch nach Ende der Projektlaufzeit in der eigenen Institution/Einrichtung weiterzuführen. Im Transfer können dann Beispiele guter Praxis von anderen Institutionen/Einrichtungen übernommen werden.

Das Metavorhaben ermöglicht allen IFiF-Projekten, in eigens dafür entwickelten Workshops zukünftige Transfer- und Verstetigungswege für das eigene Projekt zu entwerfen. Durch die übergreifende Vernetzung und die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit werden zudem Voraussetzungen geschaffen, um die Projektergebnisse in die Breite zu tragen. Des Weiteren werden zentrale Ergebnisse aus den IFiF-Projekten über wissenschaftliche Fachveranstaltungen an die (Fach-)Öffentlichkeit weitergegeben.

Kommunizieren und verbreiten

Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit von meta-IFiF und den Projekten sorgt für die Verbreitung relevanter Wissensbestände und den Transfer der Projektergebnisse in die (Fach-)Öffentlichkeit. Durch das gemeinsame Agieren werden Wirksamkeit und Reichweite der gesamten Förderrichtlinie und der einzelnen IFiF-Projekte erhöht. Die Website gibt einen Überblick über die Ziele der Förderrichtlinie und die geförderten Projekte. Sie dient der kontinuierlichen Information nach außen und bietet aufbereitete Hintergrundinformationen. Gemeinsam mit den Projekten durchgeführte Öffentlichkeits- und Social-Media-Kampagnen zu ausgewählten Themenanlässen sorgen für breite mediale Aufmerksamkeit.

Ein engagierter Beirat berät und begleitet das Metavorhaben bei seinen Aufgaben und unterstützt insbesondere beim Transfer der Projektergebnisse.

Das Metavorhaben „Innovative Frauen im Fokus“ ist angesiedelt beim Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V., das organisatorisch ein An-Institut der Hochschule Bielefeld ist.

Links und Kontakt

➤ www.innovative-frauen-im-fokus.de

➤ info@meta-ifif.de

meta-IFiF bei LinkedIn

meta-IFiF bei Bluesky

Online-Dokumentation
der Fachtagung

Die Teilnehmenden der Fachtagung „Innovativ - Exzellenz - Sichtbar“

